

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN LUIS
FACULTAD DE CIENCIAS FÍSICO, MATEMÁTICAS Y NATURALES
INSTITUTO DE MATEMÁTICA APLICADA SAN LUIS

ESTUDIO DE UN MODELO
ALGEBRAICO-RELACIONAL PARA C_1 Y CILA
La semántica de F_1 -estructuras

Verónica Andrea Quiroga

Director: Dr. Víctor L. Fernández Codirectora: Dra. Ana M. Benavente

TESIS PRESENTADA PARA OPTAR
AL GRADO DE DOCTOR EN CIENCIAS MATEMÁTICAS

San Luis - Argentina

2021

A la memoria de mi madre

Prefacio

Esta tesis se presenta como parte de los requisitos para optar al grado académico de Doctor en Ciencias Matemáticas de la Universidad Nacional de San Luis; no ha sido presentada para la obtención de otro título en esta Universidad u otra. El contenido corresponde a resultados de investigaciones llevadas a cabo en el Instituto de Ciencias Básicas (Área Matemática) de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes de la Universidad Nacional del San Juan, durante el periodo 2007-2021, bajo la dirección del Dr. Víctor L. Fernández, Profesor Titular de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes.

Agradecimientos

Deseo hacer un merecido reconocimiento al Dr. Víctor Fernández por su dirección y, principalmente, por su persistente insistencia, valga la redundancia, para que terminara esta tesis. Sin su apoyo no lo hubiese logrado.

Me es difícil encontrar palabras para describir la amabilidad y gentileza de la Dra. Ana M. Benavente. Le estaré eternamente agradecida por brindarnos su amistad y ayuda cada vez que la precisamos.

Mi más sincera gratitud al Dr. Marcelo Coniglio y al Dr. Sergio Celani que, prácticamente, sin conocerme me regalaron parte de su tiempo para darme sus consejos.

Gracias infinitas al Dr. Manuel Fidel por compartir su trabajo conmigo. Fue profesor durante mi formación de grado y posgrado, y sus enseñanzas, que iban más allá de la “lógica”, atesoro profundamente.

Agradezco a mi hermana Adela por estar siempre a mi lado, por ser un pilar en mi vida. Solo ella sabe los obstáculos que he tenido que sortear para llegar a este momento.

La tesis es una pequeña ofrenda a mi mamá Margarita, aunque jamás compensará sus sacrificios para que yo pudiera alcanzar mis metas.

Y agradezco a Dios por “estirar” mis años de vida y permitirme cumplir con esta tarea.

Índice general

Índice de cuadros	v
Índice de figuras	vii
Lista de símbolos	ix
Lista de acrónimos	xvii
Resumen	1
Introducción General	5
1. Preliminares	15
1.1. Nociones básicas de álgebra universal	16
1.1.1. Conjuntos ordenados	17
1.1.2. Retículos	20
1.1.3. Retículos relativamente pseudocomplementados	24
1.1.4. Álgebras de Boole	25
1.2. Nociones básicas de lógicas proposicionales	29

1.2.1. Aspectos de lógicas paraconsistentes	32
2. F_1-estructuras	35
2.1. Definiciones, ejemplos y propiedades	35
2.2. F_1 -subestructuras	39
2.3. F_1 -estructuras saturadas	40
2.4. Morfismos de F_1 -estructuras	42
2.5. Producto directo y Teorema de representación	49
3. Semántica de F_1-estructuras para C_1	57
3.1. Descripción y propiedades de la lógica C_1	58
3.1.1. Las lógicas C_n ($1 \leq n \leq \omega$)	58
3.1.2. Propiedades sintácticas de C_1	62
3.1.3. Extensión booleana en la signatura Θ	68
3.2. F_1 -valuaciones para C_1	76
3.2.1. Definiciones y ejemplos	76
3.2.2. Propiedades de las F_1 -valuaciones	80
3.2.3. Propiedades de la consecuencia semántica	89
3.3. F_1 -Lindenbaum para C_1	94
3.4. Completitud y decidibilidad	100
4. Relación con otras semánticas de C_1	105
4.1. Estructuras de Fidel para C_1	105
4.1.1. Definiciones y propiedades	106

4.1.2. Relación con las F_1 -estructuras	114
4.1.3. Relación entre los Modelos Lindenbaum	126
4.1.4. Valuaciones de Fidel y su relación con las F_1 - valuaciones para C_1	130
4.2. Las bivaluaciones de da Costa y Alves	142
4.2.1. Casi-matrices	148
5. Semántica de F_1-estructuras para Cila	153
5.1. Descripción y propiedades de la lógica Cila	154
5.1.1. Extensión booleana en la signatura Σ	158
5.2. F_1 -valuaciones para Cila	163
5.3. Completitud y decidibilidad	170
5.3.1. F_1 -Lindenbaum para Cila	170
5.3.2. La completitud de la semántica	174
5.3.3. Decidibilidad basada en la F_1 -saturada de B_2 . . .	176
6. Relación con la semántica de Estructuras de Fidel para Cila	181
6.1. Estructuras de Fidel para Cila (EFC)	182
6.2. Estructuras inducidas para Cila	193
6.3. CC-valuaciones	203
6.3.1. Relación entre valuaciones	215
7. Conclusiones y estudios futuros	223

Referencias**229****Índice alfabético****233**

Índice de cuadros

2.1. Negaciones booleanas y para-aniquiladores en B_4	36
2.2. Negaciones booleanas y para-aniquiladores en B_8	37
3.1. Tabla de valores para C_1	64
4.1. C_1 -estructura determinada por B_8	120
4.2. C_1 -subestructura determinada por S	121
4.3. Estructuras sobre B_8	132
4.4. Casi-matriz de la fórmula γ	150
6.1. EFC determinadas en B_2	192

Índice de figuras

1.1. Diagrama de Hasse de B_2	26
2.1. Diagrama de Hasse de B_4	36
2.2. Diagrama de Hasse de B_8	37

Lista de símbolos

$\inf(B)$ — ínfimo del conjunto B . 18

$\sup(B)$ — supremo del conjunto B . 18

$\prod_{i \in I} X_i$ — producto cartesiano de la familia indexada de conjuntos $\{X_i : i \in I\}$. 17

$\Gamma \vdash \alpha$ — α es derivable a partir de Γ . 30

$:=$ — se define por. 15

$\|\alpha\|_{\simeq_\Gamma}$ — clase de equivalencia de α respecto de \simeq_Γ . 94

$\|\alpha\|_{\cong_\Gamma}$ — clase de equivalencia de α respecto de \cong_Γ . 170

$\|a\|_{\sim}$ — clase de equivalencia de a respecto de \sim . 17

$\uparrow M$ — creciente de M . 18

$\uparrow a$ — creciente de $\{a\}$. 18

$\downarrow M$ — decreciente de M . 18

$\downarrow a$ — decreciente de $\{a\}$. 18

$\langle \Sigma, \vdash_{Cila} \rangle$ — lógica Cila. 154

$\langle a, 0 \rangle_L$ — aniquilador de a . 22

$\langle a, b \rangle_L$ — aniquilador de a relativo a b . 22

- $\langle a, b \rangle_L^\top$ — para-aniquilador de a relativo a b . 23
- $\vdash \alpha$ — α es teorema. 30
- \overline{B}_2 — F_1 -estructura canónica. 41
- \overline{B}_2 — N -saturada determinada en B_2 . 114
- $\overline{\mathcal{E}}_2$ — EFC determinada en B_2 - EFC inducida por \overline{B}_2 . 188, 197
- $\overline{\mathcal{E}}_L$ — $:= \langle L, \{N_x\}_{x \in L}, \{O_x\}_{x \in L} \rangle$, $N_x = x^\top$ y $O_x = \{-x \vee -y : y \in x^\top\}$ para cada $x \in L$. 187
- \overline{L} — F_1 -saturada determinada en L . 41
- $\overline{\Gamma}$ — N -saturada determinada en L . 113
- \overline{L}_π — F_1 -saturada de $\prod_{i \in I} L_i$. 52
- $\overline{f}_\pi(x)$ — $:= \left\{ y \in \prod_{i \in I} L_i : x \vee y = 1 \right\}$. 52
- $\overline{f}_L(x)$ — $:= \{y \in L : x \vee y = 1\} = x_L^\top$. 41
- $\models_{\overline{\mathcal{E}}_2}^{Cila-EFC}$ — relación de consecuencia semántica respecto de la EFC $\overline{\mathcal{E}}_2$. 220
- $\models_{F_1}^{Cila}$ — relación de consecuencia semántica respecto de las F_1 -estructuras en Cila. 169
- $\models_{F_1}^{C_1}$ — relación de consecuencia semántica respecto de las F_1 -estructuras en C_1 . 89
- $\models_L^{C_1}$ — relación de consecuencia semántica respecto de la F_1 -estructura L en C_1 . 89
- \models_L^{Cila} — relación de consecuencia semántica respecto de la F_1 -estructura L en Cila. 169

- — fin de la demostración. 15
- — fin de una definición, teorema, proposición, ejemplo, notación u observación. 15
- × — producto cartesiano. 16
- ∨ — supremo - disyunción. 20, 58
- ∧ — ínfimo. 20
- Θ — signatura de C_n , $1 \leq n \leq \omega$. 58
- & — conjunción. 58
- ⊃ — implicación. 58
- ¬ — negación. 58
- — consistencia. 154
- Σ — signatura de la lógica Cila. 154
- $\wp(X)$ — familia de partes de X . 16
- B_2 — F_1 -estructura determinada en B_2 . 41
- B_4 — F_1 -estructura determinada en B_4 . 36
- B'_4 — F_1 -estructura determinada en B_4 . 36
- B_8 — F_1 -estructura determinada en B_8 . 37
- B'_8 — F_1 -estructura determinada en B_8 . 132
- C_Γ — F_1 -Lindenbaum para Cila. 174
- \mathcal{E}_2^{1112} — EFC determinada en B_2 . 186
- \mathcal{E}_2^{1121} — EFC determinada en B_2 . 186

\mathcal{E}_2^{1122} — EFC determinada en B_2 . 186

\mathcal{E}_2^{1222} — EFC determinada en B_2 . 187

\mathcal{E}_L — EFC inducida por la F_1 -estructura L . 196

\mathcal{E}_2 — EFC determinada en B_2 - EFC inducida por B_2 . 186, 197

F_Θ / \simeq_Γ — conjunto cociente de F_Θ determinado por \simeq_Γ . 95

F_Σ / \cong_Γ — conjunto cociente de F_Σ determinado por \cong_Γ . 170

F_Θ — conjunto de fórmulas de la lógica C_n , $1 \leq n \leq \omega$. 58

F_Σ — conjunto de fórmulas de la lógica Cila. 154

\mathcal{F}_1 — categoría de las F_1 -estructuras. 44

L_π — F_1 -estructura producto. 50

L_Γ — F_1 -Lindenbaum para C_1 . 100

$L_\mathcal{E}$ — F_1 -estructura inducida por la EFC \mathcal{E} . 193

L_L — F_1 -estructura inducida por la C_1 -estructura L . 117

L_L — C_1 -estructura inducida por la F_1 -estructura L . 120

L_{L_Γ} — C_1 -Lindenbaum. 127

L_h — F_1 -estructura inducida por el homomorfismo h . 47

$[f(i)]_{i \in I}$ — $f \in \prod_{i \in I} X_i$. 17

$[x_i]_{i \in I} \in \prod_{i \in I} X_i$ — $x_i = f(i)$, para cada $i \in I$, para algún $f \in \prod_{i \in I} X_i$. 17

$\Omega^{\hat{\&}}$ — $:= \{\beta \& \delta : \beta \in \Omega, \delta \in \Omega, \delta \neq \neg \beta\}$. 69

$\Omega^{\neg \neg}$ — $:= \{\neg \neg \alpha : \alpha \in \Omega\}$. 69

α° — $:= \neg(\alpha \ \& \ \neg\alpha)$. 58

Ω^\neg — $:= \{\neg\alpha : \alpha \in \Omega\}$. 69

$\alpha^{(1)}$ — $:= \alpha^\circ$. 58

$\alpha^{(k+1)}$ — $:= \alpha^{(k)} \ \& \ \alpha^{k+1}$, para $k \geq 1$. 58

α^0 — $:= \alpha$. 58

α^{k+1} — $:= (\alpha^k)^\circ$, para $k \geq 0$. 58

\simeq_Γ — “ $\alpha \simeq_\Gamma \beta$ si, y solo si, $\Gamma \vdash_{C_1} \alpha \supset \beta$ y $\Gamma \vdash_{C_1} \beta \supset \alpha$ ”. 94

\cong_Γ — “ $\alpha \cong_\Gamma \beta$ si, y solo si, $\Gamma \vdash_{Cila} \alpha \supset \beta$ y $\Gamma \vdash_{Cila} \beta \supset \alpha$ ”. 170

$\prec_\Gamma^{C_1}$ — “ $\alpha \prec_\Gamma^{C_1} \beta$ si, y solo si, $\Gamma \vdash_{C_1} \alpha \supset \beta$ ”. 94

$\leq_\Gamma^{C_1}$ — orden definido en F_Θ / \simeq_Γ . 95

\leq_Γ^{Cila} — orden definido en F_Σ / \cong_Γ . 170

$\equiv_{\mathfrak{g}}$ — “ $x \equiv_{\mathfrak{g}} y$ si, y solo si, $\mathfrak{g}(x) = \mathfrak{g}(y)$ ”. 227

π_i — aplicación proyección sobre el eje i . 22

$\neg a$ — negación booleana de a . 25

0 — elemento cero. 18

1 — elemento unidad. 18

$A \setminus B$ — diferencia entre los conjuntos A y B . 16

BC_{ab} — $:= \{c \in O_a : a \wedge b \wedge c = 0\}$. 182

B_2 — álgebra de Boole de dos elementos. 26

B_4 — álgebra de Boole de cuatro elementos. 36

B_8 — álgebra de Boole de ocho elementos. 36

- $CA_{aba'b'}^\#$ — $:= \{g \in O_{a\#b} : a' \wedge b' \leq g\}$, con $\# \in \{\vee, \wedge, \Rightarrow\}$. 182
- $CCV(\bar{\mathcal{E}}_L)$ — familia de aplicaciones definidas de F_Σ en L que son CC-valuaciones en $\bar{\mathcal{E}}_L$. 219
- $CCV(\bar{\mathcal{E}}_2)$ — familia de aplicaciones definidas de F_Σ en B_2 que son CC-valuaciones en $\bar{\mathcal{E}}_2$. 220
- $CCV(\mathcal{E}_S)$ — familia de aplicaciones definidas de F_Σ en S que son CC-valuaciones en \mathcal{E}_S . 217
- CF_{ab} — $:= \{f \in N_b : f \leq a\}$. 182
- CI_{ab} — $:= \{c \in O_a : \exists d \in N_c, d \leq a \wedge b\}$. 182
- CL_{ab} — $:= \{c \in O_a : \exists e \in N_{a \wedge b}, e \leq c\}$. 182
- C_ω — lógica de da Costa. 61
- C_0 — Cálculo Proposicional Clásico. 61
- C_1 — lógica de da Costa. 59
- C_n — lógica de da Costa, $1 \leq n < \omega$. 61
- I_n — $:= \{1, \dots, n\}$. 16
- Id_L — aplicación identidad en L . 44
- $MFV(\bar{B}_2)$ — familia de aplicaciones definidas de F_Θ en B_2 que son MF-valuaciones en la C_1 -estructura \bar{B}_2 . 141
- $MFV(L_S)$ — familia de aplicaciones definidas de F_Θ en S que son MF-valuaciones en la C_1 -estructura L_S . 141
- VC_{abc} — $:= \{d \in N_{a \wedge b} : d \leq c\}$. 203
- $VF_1(\mathcal{S})$ — familia de aplicaciones definidas de F_Θ en S que son F_1 -valuaciones para C_1 en $\mathcal{S} = \langle S, \mathfrak{g} \rangle$. 141

VN_{abc} — $:= \{d \in N_c : d \leq a \wedge b\}$. 203

$V_{Cila}F_1(\mathcal{S})$ — familia de aplicaciones definidas de F_Σ en S que son F_1 -valuaciones para Cila en $\mathcal{S} = \langle S, \mathfrak{g} \rangle$. 217

Var — conjunto de variables proposicionales. 29

X/\sim — conjunto cociente de X por medio de \sim . 17

X^n — $:= \{(x_1, \dots, x_n) : \forall i \in I_n, x_i \in X\}$. 16

$a \Rightarrow b$ — pseudocomplemento de a relativo a b . 22

a_L^\top — para-aniquilador de $a \in L$. 23

$comp(\varphi)$ — complejidad de la fórmula φ . 30

$dCAV$ — familia de aplicaciones definidas de F_Θ en $\{0, 1\}$ que son dCA-valuaciones. 147

$f(A)$ — $:= \{f(x) : x \in A\}$. 16

$f : X \rightarrow Y$ — función (o aplicación) f definida sobre X con valores en Y . 16

$f^{-1}(B)$ — $:= \{x : f(x) \in B\}$. 16

$f|A$ — f restringida a A . 16

gf — composición de las funciones $f : X \rightarrow Y$ y $g : Y \rightarrow Z$. 16

$p.e.(B)$ — primer elemento de B . 18

q_\sim — aplicación natural respecto de \sim . 17

q_{\simeq_Γ} — aplicación natural determinada por \simeq_Γ . 100

q_{\cong_Γ} — aplicación natural determinada por \cong_Γ . 174

$u.e.(B)$ — último elemento de B . 18

- $v_{\mathbb{B}_\Theta}$ — extensión booleana determinada por \mathbb{B}_Θ en la signatura Θ .
68
- $v_{\mathbb{B}_\Sigma}$ — extensión booleana determinada por \mathbb{B}_Σ en la signatura Σ .
158
- L_Γ — estructura Lindenbaum de Fidel. 126

Lista de acrónimos

DCC Cadena cubierta hacia abajo (*Down Covered Chain*). [226](#)

EFC Estructura de Fidel para Cila. [182](#)

Hom Condición de homomorfismo de orden. [19](#)

LD Ley de Dummett. [25](#)

LFI Lógica de la Inconsistencia Formal (*Logic of Formal Inconsistency*). [33](#)

LP Ley de Pierce. [25](#)

MP Modus Ponens. [59](#)

NRICA Negación en un Retículo Implicativo Clásico Acotado. [27](#)

PA Propiedad Antisimétrica. [18](#)

PR Propiedad Reflexiva. [17](#)

PRAB Pseudocomplemento Relativo en un Álgebra de Boole. [27](#)

PS Propiedad Simétrica. [17](#)

PT Propiedad Transitiva. [17](#)

RRP Reticulado Relativamente Pseudocomplementado. [24](#)

Resumen

Introducimos un modelo algebraico-relacional al que denominamos F_1 -estructura, inspirado en las estructuras de Manuel Fidel para la jerarquía de lógicas paraconsistentes $\{C_n : 1 \leq n \leq \omega\}$ de N. C. A. da Costa.

Mostramos la construcción de F_1 -estructuras a partir de otras, con el propósito de probar un teorema de representación. Este resultado, junto con los conceptos de F_1 -estructura saturada y F_1 -estructura canónica, juegan un rol central para demostrar que ciertas valuaciones en F_1 -estructuras constituyen semánticas para las lógicas C_1 y Cila, a partir de las cuales derivamos la decidibilidad. La última es una extensión de C_1 que se obtiene agregando un conectivo denominado “de consistencia” a la signatura de los sistemas de da Costa. Ofrecemos en este texto una prueba de tal propiedad en base a la teoría de las F_1 -estructuras.

Trabajamos las nociones de *estructuras inducidas*, *modelos Lindenbaum* y *extensiones booleanas* en las signaturas de las lógicas antes mencionadas. A través de estas realizamos la comparación del enfoque de F_1 -estructuras con otras interpretaciones bien conocidas de C_1 , formuladas por Fidel en [19] y da Costa y Alves en [15]; mientras que el contraste en el caso de Cila, lo hacemos con la propuesta de Carnielli y Coniglio en [5].

Llegamos a establecer que el concepto de C_1 -estructura enunciado

por Fidel es interdefinible con el de F_1 -estructura, aunque no ocurre lo mismo con las valuaciones. Demostramos que una valuación en una F_1 -estructura es una valuación de Fidel en la C_1 -estructura inducida. Sin embargo, gracias a ejemplos de valuaciones procedentes de extensiones booleanas en la signatura de C_1 , vemos que no podemos asegurar la propiedad dual. En cuanto al modelo Lindenbaum, damos una formulación distinta de la que Fidel hace para las C_1 -estructuras y mostramos la relación entre ambas.

También, estudiamos las bivaluaciones y casi-matrices de da Costa y Alves para cotejarlas con las F_1 -valuaciones para C_1 . En este caso, concluimos que se puede obtener una F_1 -valuación en la F_1 -estructura canónica a partir de una bivaluación o casi-matriz, y viceversa. De este modo, conseguimos relacionar la semántica de F_1 -estructuras con un método algorítmico.

Hacemos lo propio con las Estructuras de Fidel para Cila (EFC) y las valuaciones —llamadas aquí CC-valuaciones— propuestas por Carnielli y Coniglio. Fijamos ciertas condiciones para obtener un tipo de estructura a partir de la otra, ya que los conceptos no son interdefinibles. Esto lleva a mostrar que las EFC son una generalización de las C_1 -estructuras de Fidel.

La F_1 -estructura Lindenbaum que planteamos para Cila es la misma de C_1 , con la variante correspondiente respecto del orden en el álgebra cociente. Además, establecemos la vinculación entre las clases de equivalencia de fórmulas que contienen a los conectivos de negación y consistencia de Cila con la negación booleana definida en el cociente del conjunto de fórmulas.

Probamos que toda F_1 -valuación para Cila en una F_1 -estructura es una CC-valuación en la EFC inducida, en tanto que la propiedad dual no se verifica. A esto último lo mostramos recurriendo a un ejemplo de extensión booleana en la signatura de Cila. No obstante,

logramos determinar que la familia de valuaciones para Cila en la F_1 -estructura canónica coincide con la familia de CC-valuaciones en la EFC inducida por esta.

Palabras clave: F_1 -estructuras, F_1 -valuaciones, estructuras de Fidel, lógica C_1 , lógica Cila, lógica paraconsistente.

Introducción

El término “paraconsistente” fue acuñado por el filósofo peruano Francisco Miró Quesada en 1975, para denominar los cálculos que Newton Carneiro Affonso da Costa presentó en el 3er Simposio Latinoamericano de Lógica Matemática, celebrado en Campinas, en el estado de São Paulo, Brasil. Se lo planteó a da Costa en una correspondencia¹ a modo de sugerencia:

“Lógicas paraconsistentes” suena bonito, un poco esotérico, da una idea más o menos precisa de lo que se trata (lógicas que no son como las clásicas, sino que quedan un poco al lado de ellas pues pueden aplicarse a sistemas inconsistentes) y tiene la ventaja de que no hay carga semántica deformante.

En [18], los autores destacan que la importancia de las lógicas paraconsistentes radica en que aceptan la existencia de teorías inconsistentes no triviales, rompiendo de esta manera, con el paradigma caracterizado por la lógica de tradición aristotélica. Tengamos en cuenta que una “teoría inconsistente” admite derivar tanto su fórmula como su negación, en tanto que una “teoría trivial” carece de interés, pues no permite distinguir lo “derivable” de lo “no derivable”.

Desde Aristóteles (384-322 a. C.), se considera que un sistema formal basado en la lógica clásica es consistente si, y solo si, no es trivial. Esto se debe a que uno de sus supuestos elementales es el “principio de no contradicción”. Por tanto, bajo el modelo tradicional, las investigaciones científicas

¹Véase en [23, pág. 610].

cas no pueden tratar contradicciones, aunque ellas sean, inevitablemente, parte del pensamiento humano.

Palau en [30] señala que, a partir de la segunda década de 1900 —siguiendo la línea filosófica de Heráclito, Hegel y Marx, quienes bregaban por la existencia de contradicciones— los matemáticos Jan Łukasiewicz (1878–1956) y Nikolái Vasíliev (1880–1940) advirtieron que era menester que se revisara el principio de no contradicción en la lógica aristotélica. Paulatinamente, esto dio origen al surgimiento de la disciplina “Lógica Paraconsistente” para tratar el estudio de las teorías inconsistentes no triviales.

De acuerdo con Alchourrón en [1, pág. 188], una de las posiciones que se pueden asumir en cuanto a este tipo de cálculos es la siguiente:

Puede considerarse un complemento de la lógica clásica; esta última sería la lógica básica aplicable en principio a todas las circunstancias. La lógica paraconsistente constituiría una especie de formalismo lógico-matemático que en ciertas situaciones (...) debería ser usado por motivos de conveniencia práctica[,] aunque la lógica clásica continúe operando.

En [25], Krause indica que los cálculos paraconsistentes se usan en varios campos de investigación. Por ejemplo, en inteligencia artificial se comenzaron a emplear a partir de la década de 1980 por H. Blair y V. S. Subrahmanian en la Universidad de Syracuse (EE. UU.); también, se recurre a ellos en programación de sistemas con bancos de datos que contienen inconsistencias, mientras que en psicoanálisis y en la sistematización de códigos éticos y jurídicos se aplican para examinar relaciones entre ciertos aspectos de la dialéctica y la lógica.

Por el lado de la medicina, en [18] se menciona que existen sistemas informáticos que permiten a un ordenador diagnosticar a un paciente mediante una serie de preguntas y respuestas. Tales programas operan con lenguajes que hacen inferencias conforme a las reglas de una lógica paraconsistente a partir de un banco de datos que contiene las opiniones de

diversos profesionales de la salud. Su utilización resulta la más adecuada para evitar cualquier riesgo de trivialización, puesto que algunas informaciones sobre cierto asunto pueden ser contradictorias.

Con respecto a sus precursores, Stanisław Jaśkowski (1906-1965), influenciado por las ideas de Łukasiewicz, formuló una lógica de este tipo limitada al nivel proposicional en 1948. El argentino Florencio Asenjo (1926-2013) desarrolló una teoría sobre la inconsistencia en los años cincuenta del siglo pasado, cuyas ideas sobre un cálculo sin antinomias disertó en una conferencia organizada por la Universidad de La Plata en 1953, según se expresa en [29].

En forma independiente, N. C. A. da Costa comenzó a estudiar sistemas contradictorios alrededor de 1958, aunque su teoría tuvo mayor exposición a partir de la década de los setenta. Este matemático, lógico y filósofo nacido en Brasil, construyó una jerarquía infinita de cálculos proposicionales $\{C_n\}_{1 \leq n \leq \omega}$ y cálculos de predicados de primer orden con y sin identidad.

Tuziak sintetiza lo dicho en [36, pág. 168], diciendo que “*the first paraconsistent propositional calculus was constructed by S. Jaśkowski, but it is N. C. A. da Costa who founded paraconsistent logic, i.e. first-order predicate calculus*”.

Esto se puede considerar así, pues, según Alchourron en [1, pág. 190] señala que:

En el presente estado de evolución de la lógica, para tener una lógica o sistema lógico propiamente tal, es necesario que esté desarrollado al menos un cálculo de predicados de primer orden con identidad; en otras palabras, se hace imprescindible que se sepa operar con los conectivos lógicos, pero[,] además, con cuantificadores y la identidad.

En definitiva, el lógico brasileño es considerado el padre de la lógica paraconsistente, lo cual ha sido sustentado por sus cuantiosas realizaciones sobre el tema a lo largo de su vida.

Entre tanto, el argentino Manuel M. Fidel (1945-2016), presentó modelos algebraico-relacionales para la jerarquía de da Costa en 1977, a los que denominó C_n -estructuras que, junto con determinadas valuaciones, pudo demostrar la decidibilidad de cada uno de los cálculos C_n en [19]. La importancia de este resultado fue reconocida por da Costa y Alves, quienes citan al teorema de decidibilidad de C_1 con el nombre de Fidel, aunque realizan la prueba en base a otra semántica introducida en [15]. Tanto las C_n -estructuras como las interpretaciones, prácticamente, no tuvieron aplicación.

Más tarde, Sergei P. Odintsov propuso en [28] un modelo para la lógica paraconsistente de Nelson semejante a las C_n -estructuras, generalizando la versión de Fidel para la lógica de Nelson N_3 mostrada en [20]. Por ello, las nombró *Fidel structures* o *F-structures*.

Entusiasmado por esta publicación, el Dr. Víctor Fernández convenció a Fidel de que la potencialidad de las C_n -estructuras no solo radicaba en el hecho de constituir un modelo algebraico-relacional para la prueba de la decidibilidad de la jerarquía de da Costa, sino que, también, se podían definir contrapartes topológicas mediante estas. Así fue como comenzó nuestra investigación en 2007, dirigida por el mismísimo Fidel en la Universidad Nacional de San Juan,² quien advirtió que nos encontraríamos con serias dificultades al intentar manipular las C_n -estructuras debido a su formulación.

Motivo por el cual, decidimos abocarnos a deducir propiedades que nos permitieran simplificar su escritura. Como resultado, planteamos un nuevo modelo para C_1 al que denominamos F_1 -estructura, en honor y reconocimiento a Fidel, presentándolo en [31]. Sin embargo, los procedimientos aplicados para lograr avances topológicos con tales modelos tampoco dieron fruto.

²Llevada a cabo en el marco del Proyecto 'Combinaciones de lógicas: Fundamentación y Desarrollo' en el Instituto de Ciencias Básicas de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes.

En cierto momento, el Dr. Sergio Celani nos propuso considerar una dualidad topológica para las álgebras de Hilbert publicada junto con Cabrer y Montangie en [9]. De ahí, nos enfocamos en las C_ω -estructuras de Fidel, colocando su formulación en función de las F_1 -estructuras e, incluso, tuvimos que restringirnos al estudio de una subclase, a la que bautizamos F_ω -cadenas. El trabajo que se resume en [33], fue expuesto en el XVI *Latin American Symposium on Mathematical Logic* - SLALM. Allí, también, explicamos los inconvenientes padecidos con las F_1 -estructuras. Entre los oyentes se encontraba el Dr. Walter Carnielli, quien nos sugirió aligerar la semántica de Fidel, o bien, formular una nueva para conseguir claridad en el asunto.

De ahí, nos dimos a esta tarea, obteniendo como producto las F_1 -valuaciones. En [34], probamos la completitud y, más aún, la decidibilidad de C_1 a través de ellas, siguiendo el camino descrito en [19] con ciertas modificaciones. Posteriormente, hicimos un análisis comparativo de los modelos y las interpretaciones en F_1 -estructuras frente a las C_1 -estructuras y sus valuaciones, abarcando la semántica de N. C. A. da Costa y E. Alves en [15]. Tristemente, el Dr. Manuel Fidel no alcanzó a ver esta parte del trayecto, ya que falleció en mayo de 2016.

Por otro lado, gracias a la recomendación del Dr. Marcelo Coniglio, iniciamos el estudio de las F_1 -estructuras como contraparte semántica de la lógica Cila. En [5], obra que se ocupa de las Lógicas de la Inconsistencia Formal (*Logics of Formal Inconsistency*), este investigador y Carnielli, hablan acerca de las Estructuras de Fidel para Cila (EFC) y las valuaciones correspondientes. La sugerencia vino porque tales modelos son adaptaciones de la propuesta de Fidel y la lógica en cuestión es una extensión de C_1 . En este caso, cotejamos tal propuesta con las F_1 -estructuras e interpretaciones inéditas que planteamos para Cila, mostrando en [32] los progresos sobre estos temas.

El trabajo está organizado en siete capítulos, divididos a su vez en secciones y, en ciertas ocasiones, también en apartados o subsecciones.

El Capítulo 1 —dividido en 2 secciones— consiste en un repaso de nociones básicas de álgebra universal y de lógica proposicional. En la Sección 1.1 —particionada, a su vez, en cuatro apartados—, tratamos conjuntos ordenados y teoría de retículos con alusión a los conceptos de “pseudocomplemento relativo”, “aniquiladores relativos” y “para-aniquiladores”. Estos últimos se corresponden con la noción dual de aniquilador de un elemento y tiene un papel relevante en la tesis; por ello, enunciamos propiedades que los involucran junto con subretículos, homomorfismos y producto directo. En la Subsección 1.1.3, nos referimos a retículos relativamente pseudo-complementados y sus diversas denominaciones según las condiciones que satisfacen. La Subsección 1.1.4 contiene definiciones, ejemplos y propiedades usuales de álgebras de Boole, con el agregado de su relación con los retículos definidos en el apartado anterior. La Sección 1.2 versa sobre nociones elementales de lógicas proposicionales y paraconsistentes, haciendo una brevísima mención a las lógicas de inconsistencia formal fuerte y su relación con C_1 y Cila en la Subsección 1.2.1.

En el Capítulo 2, presentamos formalmente a las F_1 -estructuras. Se encuentra dividido en 5 secciones, cada una de ellas dedicadas a definiciones, ejemplos y propiedades de los tópicos principales: “ F_1 -estructuras”; “ F_1 -subestructuras”; “ F_1 -estructuras saturadas”; morfismos; producto directo y teorema de representación. Además, en las Secciones 2.3 y 2.4 mostramos, respectivamente, la “ F_1 -estructura canónica” y una F_1 -estructura inducida por homomorfismos con ciertas características. Concluimos probando que toda F_1 -estructura es isomorfa a una F_1 -estructura determinada en un producto subdirecto de una familia de álgebras de Boole de dos elementos.

Seguidamente, en el Capítulo 3, destallamos la semántica de las F_1 -estructuras. En la primera sección describimos las lógicas C_n ($1 \leq n \leq \omega$) con signatura denotada por Θ y listamos propiedades sintácticas de C_1 . Además, definimos la noción original de “extensión booleana en la signatura Θ ”, presentada con algunas modificaciones en [34], y generamos ciertos ejemplos de ella. Las “ F_1 -valuaciones para C_1 ” se encuentran definidas en la segunda sección, junto con ejemplos y propiedades que tendrán aplicaciones pos-

teriormente. En la Subsección 3.2.3 definimos la relación de consecuencia semántica y demostramos propiedades que abarcan homomorfismos, F_1 -estructuras saturadas y F_1 -estructuras determinadas en productos directos. En la Sección 3.3 ofrecemos la “ F_1 -Lindenbaum para C_1 ” y terminamos el capítulo con la demostración de la completitud y decidibilidad mediante la F_1 -estructura canónica.

En el Capítulo 4, hacemos el contraste de lo tratado en los dos capítulos previos con las propuestas de Manuel Fidel en [19] y de Newton C. A. da Costa y Elias H. Alves en [15], lo cual fue publicado, también, en [34]. En la Sección 4.1, proponemos un apartado para describir las C_1 -estructuras de Fidel y añadimos propiedades sobre ellas surgidas en nuestra investigación. En este espacio, también, enunciamos los conceptos de subestructura y N -saturadas en términos de Fidel y, proponemos una reformulación de estas últimas en base al Teorema 4.1.8, resultado crucial del capítulo, ya presentado en [31]. Luego, en la Subsección 4.1.2, analizamos la relación con las F_1 -estructuras, introduciendo los conceptos de “ C_1 -estructura inducida por una F_1 -estructura” y “ F_1 -estructura inducida por una C_1 -estructura”. Además, a partir de ellas estudiamos la vinculación entre las N -saturadas y las F_1 -saturadas y el impacto de la noción de F_1 -subestructura tomada para este trabajo con respecto a la perspectiva de Fidel. El tercer apartado está dedicado a cotejar los modelos tipo Lindenbaum de este autor con la F_1 -Lindenbaum para C_1 ; en tanto que en la Subsección 4.1.4 exhibimos las valuaciones de Fidel y las comparamos con las F_1 -valuaciones para C_1 . Planteamos ejemplos de esta clase de valuaciones provenientes de las extensiones booleanas en la signatura Θ y propiedades que servirán para obtener conclusiones de importancia. Finalizamos el capítulo con una sección en la que establecemos relaciones con las bivaluaciones y casi-matrices de da Costa y Alves usando F_1 -valuaciones en la F_1 -estructura canónica. Los resultados obtenidos nos permitirán asociar la semántica del Capítulo 3 con un enfoque algorítmico.

El Capítulo 5 cuenta con tres secciones, las cuales presentamos en la LXIX Reunión Anual de Comunicaciones Científicas de la Unión Matemática Argentina en 2020, aunque con algunas variantes. Comenzamos con la des-

cripción de la lógica Cila, mencionando su conexión con la signatura proposicional de C_1 y una lista de propiedades sintácticas. En el Apartado 5.1.1, introducimos la versión de extensión booleana en la signatura de Cila, junto con ejemplos y propiedades. Por supuesto, también mostramos la vinculación con la extensión booleana en la signatura de C_1 . En la Sección 5.2, definimos las “ F_1 -valuaciones para Cila”; trabajamos con un ejemplo basado en una extensión booleana desarrollada en la subsección previa y demostramos algunas propiedades que incluyen las F_1 -valuaciones para C_1 y el Teorema de correctitud. Para este último, cambiamos radicalmente el modo de demostrarlo que usamos en [32]. En la próxima sección —dividida en tres apartados— damos la formulación de la “ F_1 -Lindenbaum para Cila” en el primero de ellos, junto con propiedades referidas a las clases de equivalencia de fórmulas que contienen los conectivos de negación y consistencia de Cila; mientras que el Apartado 5.3.2 contiene las herramientas habituales para la demostración del Teorema de completitud. En la última subsección, tratamos la decidibilidad de Cila en base a la F_1 -estructura canónica y terminamos enlazando las relaciones de consecuencia semántica definidas para esta lógica y C_1 . Tal vinculación nos conduce a una nueva justificación de que Cila es una extensión de C_1 , construida sobre la semántica de las F_1 -estructuras. Finalmente, damos razones, desde el punto de vista de nuestro desarrollo, para sostener que Cila es una Lógica de la Inconsistencia Formal fuerte.

El Capítulo 6 tiene el objetivo de confrontar las F_1 -estructuras con las Estructuras de Fidel para Cila (EFC), introducidas en [5], haciendo lo propio con las interpretaciones definidas en cada modelo. Para ello, exponemos en la Sección 6.1 el formalismo de las EFC; posteriormente, desarrollamos propiedades originales con la intención de facilitar la determinación de ejemplos de EFC y la vinculación con las F_1 -estructuras. Trabajamos esta relación en la Sección 6.2, en la cual introducimos las nociones de “EFC inducida por una F_1 -estructura” y “ F_1 -estructura inducida por una EFC”; tales nociones y resultados, nos servirán para establecer que los conceptos de F_1 -estructuras y EFC, en general, no son interdefinibles e, indirectamente, que estas últimas son una generalización de las C_1 -estructuras de

Fidel. En la Sección 6.3, escribimos la definición de las valuaciones en EFC que aparece en el trabajo antes mencionado de Carnielli y Coniglio, bautizándolas aquí con el nombre de CC-valuaciones; formulamos propiedades inéditas y ejemplos de valuaciones procedentes de extensiones booleanas en la signatura de Cila, con la finalidad de asociar, en la Subsección 6.3.1, las semánticas de estos autores con la basada en las F_1 -estructuras. Logramos tal propósito, gracias a que una F_1 -valuación para Cila en la F_1 -estructura canónica define una CC-valuación en cierta EFC determinada en el álgebra de Boole de dos elementos, y viceversa.

En el capítulo final, además de dar las conclusiones pertinentes, mencionamos los resultados publicados en [33], donde estudiamos las F_ω -cadenas y otros temas relacionados con el contenido de esta tesis para continuar investigando en el futuro.

Capítulo 1

Preliminares

El capítulo está dedicado a definiciones y propiedades que constituyen la base para formular el tema de esta tesis. La primera sección comienza con notaciones generales y, luego, se divide en cuatro apartados referidos a tópicos de conjuntos ordenados, teoría de retículos, retículos relativamente pseudocomplementados y álgebras de Boole.

Estas últimas conforman los modelos algebraico-relacionales que propondremos como semántica para las lógicas que trataremos en los siguientes capítulos. Indicamos resultados que muestran que ciertos retículos con la operación de pseudocomplemento relativo y las álgebras de Boole son mutuamente definibles, con la finalidad de aplicar propiedades conocidas de estos, según sea conveniente.

Como, también, ocupamos la noción dual de aniquilador en la construcción de los modelos (a la que denominamos “para-aniquilador”), enunciaremos propiedades que la relacionan con subretículos, homomorfismos y productos directos.

Finalmente, la Sección 1.2 contiene nociones elementales de lógica proposicional y una subsección para las lógicas paraconsistentes.

Cabe señalar que, usamos “■” para indicar “fin de la demostración” y “□” para significar “fin de una definición, teorema, proposición, ejemplo, notación u observación”; además, “:=” representa “se define por”.

1.1. Nociones básicas de álgebra universal

En este espacio exponemos tópicos de álgebra universal de acuerdo con lo expuesto en [3] y [35].

Primeramente, precisamos notaciones básicas de funciones, producto cartesiano y definiciones concernientes a relaciones de equivalencias y conjunto cociente.

Primeramente, señalamos que $\wp(X)$ representa la familia de partes de un conjunto X , mientras que $A \setminus B$ indica la diferencia entre $A \in \wp(X)$ y $B \in \wp(X)$. Por otro lado, el producto cartesiano finito entre dos conjuntos X e Y , lo representamos por $X \times Y$ y si n es entero positivo, simbolizamos por X^n al conjunto de las n -tuplas de X , es decir:

$$X^n := \{(x_1, \dots, x_n) : \forall i \in I_n, x_i \in X\}$$

donde $I_n := \{1, 2, \dots, n\}$.

Dada una función (o aplicación) f definida sobre X con valores en Y (es decir, $f : X \rightarrow Y$) y los subconjuntos A y B de X e Y , respectivamente, denotamos por $f(A)$ al conjunto imagen de A por medio de f y por $f^{-1}(B)$ al conjunto preimagen de B por medio de f . Esto es:

$$f(A) := \{f(x) : x \in A\}$$

$$f^{-1}(B) := \{x \in X : f(x) \in B\}$$

En el caso de f restringida a A la simbolizamos por $f|_A$ y la composición de las funciones $f : X \rightarrow Y$ con $g : Y \rightarrow Z$ la representamos por gf , siendo $(gf)(x) = g(f(x))$, para cada $x \in X$.

Por otro lado, si $X \neq \emptyset$ y n es entero positivo, decimos que la función $f : X^n \rightarrow X$ es una *operación en X de n argumentos* (también, de *aridad n o n -aria*). Si $\emptyset \subset A \subseteq X$, decimos que A es *cerrado para la operación f* si verifica:

$$(a_1, \dots, a_n) \in A^n \text{ implica } f(a_1, \dots, a_n) \in A$$

Sean $f : X^n \rightarrow X$ y $g : Y^n \rightarrow Y$ dos operaciones de aridad n . Si h es una aplicación definida de X en Y , decimos que h *preserva las operaciones* f y g si, y solo si, se verifica:

$$\forall (a_1, \dots, a_n) \in X^n, h(f(a_1, \dots, a_n)) = g(h(a_1), \dots, h(a_n))$$

Si f_1, \dots, f_m son operaciones en X de aridad k_1, \dots, k_m , respectivamente, decimos que $\langle X, f_1, \dots, f_m \rangle$ es un *álgebra (abstracta) de tipo* (k_1, \dots, k_m) .

El *producto cartesiano de una familia indexada de conjuntos* $\{X_i : i \in I\}$, al que denotamos por $\prod_{i \in I} X_i$, está dado por el conjunto de aplicaciones f definidas sobre I con valores en $\bigcup_{i \in I} X_i$ tales que $f(i) \in X_i$, para cada $i \in I$.

Por lo general, si $f \in \prod_{i \in I} X_i$, identificamos a este elemento por $[f(i)]_{i \in I}$.

Además, usamos $[x_i]_{i \in I} \in \prod_{i \in I} X_i$ para indicar que existe $f \in \prod_{i \in I} X_i$ tal que $x_i = f(i)$, para cada $i \in I$.

En otro orden de cosas, dado un conjunto no vacío X , una *relación de equivalencia* \sim es una relación binaria sobre X que verifica, para todo $x, y, z \in X$:

- $x \sim x$ (Propiedad Reflexiva) (PR)
- $x \sim y$ implica $y \sim x$ (Propiedad Simétrica) (PS)
- Si $x \sim y$ e $y \sim z$, entonces $x \sim z$ (Propiedad Transitiva) (PT)

Denotamos por X/\sim al *cociente de X por medio de \sim* , esto es, el conjunto formado por las *clases de equivalencia* $\|a\|_{\sim} := \{b \in X : a \sim b\}$, para todo $a \in X$. Una función para destacar en este contexto es la *aplicación natural* q_{\sim} definida sobre X con valores en X/\sim dada por $q_{\sim}(a) := \|a\|_{\sim}$.

1.1.1. Conjuntos ordenados

A continuación, nos referimos a definiciones y propiedades bien sabidas de la teoría de conjuntos ordenados con la intención de fijar notaciones y

facilitar la lectura del texto.

El par (X, \leq) es un *conjunto ordenado* si \leq es una *relación de orden* sobre el conjunto no vacío X , es decir, una relación binaria que satisface (PR), (PT) y la propiedad antisimétrica:

- Para cada $x, y \in X$, $x \leq y$ e $y \leq x$ implican $x = y$. (PA)

Si los elementos de X son *comparables*, esto es, $x \leq y$ o $y \leq x$, para todo x, y de X , entonces decimos que X es una *cadena* o un *conjunto totalmente ordenado* y que \leq es un *orden lineal*.

Un subconjunto no vacío B de X tiene *cota superior (inferior)* en (X, \leq) si existe $a \in X$ tal que $x \leq a$ ($a \leq x$), para todo $x \in B$. La menor (mayor) de las cotas superiores (inferiores) de B , es el *supremo (ínfimo)* de B y lo denotamos por $\sup(B)$ ($\inf(B)$). Si B tiene supremo (ínfimo) y este es uno de sus elementos, decimos que es el *último (primer) elemento de B* . En este caso, lo simbolizamos por *u.e. (B)* (*p.e. (B)*).

Si el conjunto ordenado X tiene último o primer elemento, los denotamos por 1 y 0 , respectivamente; también los llamamos *elemento unidad* y *elemento cero*.

En lo que respecta a subconjuntos especiales de un conjunto ordenado (X, \leq) , consideramos las nociones de conjunto creciente y decreciente. Si $M \in \wp(X)$, llamamos *creciente de M* a:

$$\uparrow M := \{x \in X : x \geq m, \text{ para algún } m \in M\}$$

En forma análoga, definimos el *decreciente de M* , como sigue:

$$\downarrow M := \{x \in X : x \leq m, \text{ para algún } m \in M\}$$

Cuando $M = \{a\}$, escribimos, siempre que no haya lugar a confusión, $\uparrow a$ y $\downarrow a$ en vez de $\uparrow\{a\}$ y $\downarrow\{a\}$, respectivamente.

Un conjunto M es *creciente (decreciente)* si, y solo si, $\uparrow M = M$

$(\downarrow M = M)$. Claramente, si M es creciente (decreciente), $a \in M$ y $a \leq b$ implican que $b \in M$ ($a \in M$ y $b \leq a$ implican que $b \in M$).

Además, tenemos las siguientes propiedades:

- M es creciente (decreciente) si, y solo si, $X \setminus M$ es decreciente (creciente).
- $\uparrow M$ es creciente y $\downarrow M$ es decreciente y ambos contienen a M .
- Si $M_1 \subseteq M_2$, entonces $\uparrow M_1 \subseteq \uparrow M_2$ y $\downarrow M_1 \subseteq \downarrow M_2$.

Una aplicación h definida entre dos conjuntos parcialmente ordenados (X_1, \leq_1) y (X_2, \leq_2) es un *homomorfismo de orden* si, y solo si, para cada x e y de X_1 , se verifica:

$$x \leq_1 y \text{ implica que } h(x) \leq_2 h(y) \quad (\text{Hom})$$

es decir, h preserva el orden. La composición de homomorfismos de orden también es una aplicación de este tipo.

Si se cumple la recíproca de la condición (Hom) y h es sobreyectiva, decimos que h es un *isomorfismo de orden*. En este último caso, h es inyectiva (o sea, *monomorfismo de orden*) y su inversa también preserva el orden. La aplicación identidad de un conjunto ordenado y la aplicación inversa, si existe, son ejemplos de isomorfismos de orden.

Una relación de equivalencia especial es la inducida por un *preorden*, esto es, una relación binaria sobre X que verifica (PR) y (PT). Dado un preorden \prec se puede definir una relación de equivalencia \sim_\prec sobre X mediante la cláusula:

$$\forall \{a, b\} \subseteq X, a \sim_\prec b \text{ si y, solo si, } a \prec b \text{ y } b \prec a$$

También induce un orden \leq sobre el conjunto cociente:

$$X / \sim_\prec = \{ \|x\|_{\sim_\prec} : x \in X \}$$

dado por

$$\forall \{a, b\} \subseteq X, \|a\|_{\sim_{\prec}} \leq \|b\|_{\sim_{\prec}} \text{ si, y solo si, } a \prec b$$

En tanto que la aplicación natural $q_{\sim_{\prec}}$ definida de X en X/\sim_{\prec} es un *epimorfismo de orden* (homomorfismo de orden sobreyectivo).

1.1.2. Retículos

Ahora, hablamos de los retículos que consisten en un tipo especial de álgebras. Consignamos su vinculación con la teoría de conjuntos ordenados y algunos casos particulares (retículos finitos, acotados y distributivos). Por último, nos referimos al pseudocomplemento relativo, aniquilador relativo y, en especial, a su noción dual.

Recordemos que un álgebra $\langle L, \vee, \wedge \rangle$ de tipo (2, 2) es un *retículo* si se satisfacen las siguientes identidades, para todo $a, b, c \in L$:

- $a \vee b = b \vee a, \quad a \wedge b = b \wedge a$
- $a \vee a = a, \quad a \wedge a = a$
- $a \vee (b \vee c) = (a \vee b) \vee c, \quad a \wedge (b \wedge c) = (a \wedge b) \wedge c$
- $(a \wedge b) \vee b = b, \quad a \wedge (a \vee b) = a$

Por otra parte, dado un retículo $\langle L, \vee, \wedge \rangle$, podemos definir un orden \leq sobre L mediante la cláusula:

$$a \leq b \text{ si, y solo si, } a \vee b = b$$

Esta relación se denomina *orden de retículo asociado a L* y, también, satisface que $a \leq b$ si, y solo si, $a \wedge b = a$, para cada a, b de L .

Recíprocamente, si en un conjunto ordenado (L, \leq) existen el ínfimo y el supremo de $\{a, b\}$, para todo $a, b \in L$, entonces podemos definir el retículo $\langle L, \vee, \wedge \rangle$, donde \vee y \wedge son operaciones binarias sobre L definidas por:

$$a \vee b = \sup(\{a, b\}) \qquad a \wedge b = \inf(\{a, b\})$$

La relación \leq coincide con la relación de orden asociado al retículo. Por tanto, si L tiene elemento cero (unidad), tenemos que, para cada $x \in L$, se verifica $x \vee 0 = x$ ($x \vee 1 = 1$) y $x \wedge 0 = 0$ ($x \wedge 1 = x$). En caso de que L tenga 0 y 1, decimos que L es un *retículo acotado*.

Todo *retículo finito* —es decir, aquel con una cantidad finita de elementos— es acotado.

Por otra parte, si el retículo verifica, para cada $a, b, c \in L$,

$$a \wedge (b \vee c) = (a \wedge b) \vee (a \wedge c)$$

también cumple la propiedad dual:

$$a \vee (b \wedge c) = (a \vee b) \wedge (a \vee c)$$

A cualquier retículo que cumpla con alguna de estas propiedades se lo denomina *distributivo*.

Cualquier subconjunto no vacío de L cerrado para las operaciones \vee y \wedge es un retículo, al que llamamos, como es usual, *subretículo* de L .

Por otro lado, tenemos que si h es un *homomorfismo de retículos* definido de $\langle L, \vee, \wedge \rangle$ en $\langle L', \vee', \wedge' \rangle$ —o sea, una aplicación que preserva las operaciones del supremo y del ínfimo y, por ende, el orden—, entonces $h(L)$ es subretículo de L' . La composición de homomorfismos de retículos es del mismo tipo; lo mismo ocurre con las aplicaciones identidad e inversa, en caso de que esta última exista.

Asimismo, cabe mencionar el *producto directo de una familia de retículos* $\{\langle L_i, \vee_i, \wedge_i \rangle : i \in I\}$ definido sobre $\prod_{i \in I} L_i$:

$$\left\langle \prod_{i \in I} L_i, \vee, \wedge \right\rangle$$

donde, para cada par de elementos $[a_i]_{i \in I}$ y $[b_i]_{i \in I}$ de $\prod_{i \in I} L_i$:

$$[a_i]_{i \in I} \vee [b_i]_{i \in I} := [a_i \vee_i b_i]_{i \in I} \quad \text{y} \quad [a_i]_{i \in I} \wedge [b_i]_{i \in I} := [a_i \wedge_i b_i]_{i \in I}$$

Si la familia está conformada por retículos acotados, los elementos cero y unidad se definen como:

$$0 := [0_i]_{i \in I} \quad \text{y} \quad 1 := [1_i]_{i \in I}$$

Además, para cada $i \in I$, la *aplicación proyección*, a la que denotamos por π_i , definida de $\prod_{j \in I} L_j$ en L_i por $\pi_i([a_j]_{j \in I}) = a_i$, es un *epimorfismo de retículos* (homomorfismo de retículos sobreyectivo).

Pseudocomplemento relativo y aniquiladores

Partiendo de un retículo L , dados $a, b \in L$, el *pseudocomplemento de a relativo a b* , denotado por $a \Rightarrow b$, es el elemento de L que satisface, para cada $x \in L$:

$$a \wedge x \leq b \text{ si, y solo si, } x \leq a \Rightarrow b$$

Para generalizar la noción de pseudocomplemento relativo, Mandelker en [26], introdujo los conceptos de aniquilador relativo y de aniquilador como sigue: Dados dos elementos a y b de un retículo L , el *aniquilador de a relativo a b* , simbolizado por $\langle a, b \rangle_L$, es el conjunto:

$$\langle a, b \rangle_L := \{x \in L : a \wedge x \leq b\}$$

Si L tiene elemento cero, entonces el *aniquilador de a* es $\langle a, 0 \rangle_L$.

Existen numerosos trabajos que han contemplado este concepto como, por ejemplo, [4], [8] y [37].

Para-aniquiladores

El término “para-aniquilador”, el cual es acuñado en este trabajo, se debe a su relación con los modelos algebraico-relacionales de los cálculos paraconsistentes, de los cuales nos ocuparemos en capítulos subsiguientes.

Tal concepto no goza del mismo tratamiento en la literatura especializada a diferencia de la noción dual de aniquilador.

DEFINICIÓN 1.1.1 Dados dos elementos a y b de un retículo L , llamamos *para-aniquilador de a relativo a b* , y lo denotamos por $\langle a, b \rangle_L^\top$, al conjunto dado por

$$\langle a, b \rangle_L^\top := \{x \in L : x \vee a \geq b\}$$

En particular, si L tiene elemento unidad, decimos que:

$$\langle a, 1 \rangle_L^\top = \{x \in L : x \vee a = 1\}$$

es el *para-aniquilador de a* y lo simbolizamos por a_L^\top . □

Notemos que, si el retículo L es una cadena con elemento unidad, se verifica que $a_L^\top = \{1\}$, para todo $a \in L \setminus \{1\}$.

Omitimos el subíndice L cuando no haya lugar a confusión.

A continuación, enunciaremos propiedades básicas que emplearemos, especialmente, en el Capítulo 2. Pasamos por alto sus demostraciones, puesto que resultan inmediatas a partir de las definiciones subyacentes en cada una de ellas.

PROPOSICIÓN 1.1.2 Sea $\langle L, \vee, \wedge, 1 \rangle$ un retículo con elemento unidad. Si S es un subretículo de L , entonces, para cada $a, b \in S$,

$$\langle a, b \rangle_S^\top = \langle a, b \rangle_L^\top \cap S$$

En particular, $a_S^\top = a_L^\top \cap S$. □

PROPOSICIÓN 1.1.3 Si $h : L \rightarrow L'$ es un homomorfismo de retículos y $x \in L$, entonces $h(x_L^\top) \subseteq h(x)_{L'}^\top$. □

PROPOSICIÓN 1.1.4 Si $\{\langle L_i, \vee_i, \wedge_i, 1_i \rangle : i \in I\}$ es una familia de retículos con elemento unidad, entonces $x^\top = \prod_{i \in I} (\pi_i(x))_{L_i}^\top$, para cada x de $\prod_{i \in I} L_i$. □

1.1.3. Retículos relativamente pseudocomplementados

Abordamos aquí retículos con una operación dada por el pseudocomplemento relativo, los cuales adquieren diversas denominaciones dependiendo de las propiedades que satisfacen. Estos son necesarios para el desarrollo, particularmente, de la Sección 4.1.

Un álgebra $\langle L, \vee, \wedge, \Rightarrow \rangle$ de tipo (2,2,2) es un *retículo relativamente pseudocomplementado* (o **RRP** para abreviar) si, y solo si, $\langle L, \vee, \wedge \rangle$ es un retículo en el que a cada par de elementos a y b de L , “ \Rightarrow ” les asigna el pseudocomplemento de a relativo a b . Curry, también, lo denomina *retículo implicativo* en [12, pág. 143].

A partir de la definición de aniquilador relativo obtenemos que en un RRP L se cumple:

$$\forall \{a, b\} \subseteq L, a \Rightarrow b = u.e. (\langle a, b \rangle_L) \quad (\text{I})$$

Además, el pseudocomplemento de cualquier elemento de L relativo a sí mismo funciona como elemento unidad. Es decir,

$$\forall a \in L, 1 := a \Rightarrow a$$

Por tanto, para destacar este hecho, escribiremos $\langle L, \vee, \wedge, \Rightarrow, 1 \rangle$ en lugar de $\langle L, \vee, \wedge, \Rightarrow \rangle$.

En caso de que $\langle L, \vee, \wedge \rangle$ sea un retículo asociado a un orden \leq tal que se pueda definir “ \Rightarrow ” como en (I), decimos que el álgebra $\langle L, \vee, \wedge, \Rightarrow, 1 \rangle$ es un *RRP inducido por \leq* .

Las propiedades elementales que utilizaremos en los próximos capítulos, son las siguientes:

PROPOSICIÓN 1.1.5 *Sea L un RRP. Si $a, b \in L$, entonces se cumple:*

$$(\text{RRP1}) \quad a \Rightarrow b = 1 \text{ si, y solo si, } a \leq b$$

$$(RRP2) \quad a \wedge (a \Rightarrow b) \leq b$$

□

Cabe señalar que, si el RRP tiene elemento cero, entonces es un *álgebra de Heyting*.

Por otro lado, en [12, pág. 149], Curry define un *retículo implicativo clásico* como un RRP $(L, \vee, \wedge, \Rightarrow, 1)$ que satisface, para todo $a, b \in L$:

$$\blacksquare \quad a \vee (a \Rightarrow b) = 1 \text{ (Ley de Dummett).} \quad (\text{LD})$$

$$\blacksquare \quad (a \Rightarrow b) \Rightarrow a \leq a \text{ (Ley de Pierce).} \quad (\text{LP})$$

Cuando se trata de un retículo implicativo clásico con elemento cero —o sea, un álgebra de Heyting que verifica (LD) y (LP)—, este autor lo llama *retículo implicativo clásico acotado*.

A lo largo de este texto, identificaremos a la tupla de los distintos retículos por su conjunto soporte cuando no haya lugar a confusión.

1.1.4. Álgebras de Boole

Este tipo de álgebras constituyen la base de las estructuras que proponemos como modelos semánticos para los cálculos paraconsistentes C_1 y Cila. Por este motivo, procedemos a repasar sus propiedades, haciendo hincapié en su vinculación con los retículos definidos en el Apartado 1.1.3.

DEFINICIÓN 1.1.6 [35, pág. 68] Un álgebra $\langle L, \vee, \wedge, - \rangle$ de tipo $(2,2,1)$ es un *álgebra de Boole* si, y solo si, $\langle L, \vee, \wedge \rangle$ es un retículo distributivo y “ $-$ ” asocia a cada $a \in L$ el elemento $-a \in L$ tal que, para cada $b \in L$:

$$(a \wedge -a) \vee b = b \quad \text{y} \quad (a \vee -a) \wedge b = b$$

Al elemento $-a$ lo denominamos *negación booleana de a* . □

Toda álgebra de Boole tiene elemento cero y elemento unidad, por lo que, en general, escribimos $\langle L, \vee, \wedge, -, 1, 0 \rangle$ en vez de $\langle L, \vee, \wedge, - \rangle$. Por lo general, identificaremos a la tupla de un álgebra de Boole por su conjunto soporte.

En lo que respecta a la negación booleana de $a \in L$, tenemos que esta es el único elemento que verifica:

$$a \wedge -a = 0 \quad \text{y} \quad a \vee -a = 1$$

EJEMPLO 1.1.7 El álgebra de Boole de dos elementos (Figura 1.1) se define por $B_2 := \langle \{0, 1\}, \vee, \wedge, -, 1, 0 \rangle$, donde $0 \wedge 0 = 0$, $0 \wedge 1 = 0$, $1 \wedge 1 = 1$, $0 \vee 0 = 0$, $0 \vee 1 = 1$, $1 \vee 1 = 1$, $-0 = 1$ y $-1 = 0$.

Figura 1.1: Diagrama de Hasse de B_2

□

EJEMPLO 1.1.8 Si X es un conjunto no vacío, entonces $\langle \wp(X), \cup, \cap, -, X, \emptyset \rangle$ es un álgebra de Boole, donde la operación “-” está dada por $-A := X \setminus A$, para cada $A \in \wp(X)$. □

PROPOSICIÓN 1.1.9 Si $\langle L, \vee, \wedge, -, 0, 1 \rangle$ es un álgebra de Boole, entonces se verifican las siguientes propiedades, para todo $a, b \in L$:

$$(B1) \quad a \leq b \text{ si, y solo si, } -b \leq -a$$

$$(B2) \quad - - a = a$$

$$(B3) \quad -(a \vee b) = -a \wedge -b \quad \text{y} \quad -(a \wedge b) = -a \vee -b$$

$$(B4) \quad a \leq b \text{ si, y solo si, } -a \vee b = 1 \quad (a \wedge -b = 0)$$

$$(B5) \quad -a \in \uparrow(-a) = a^\top$$

□

Como ya mencionamos, nuestro trabajo se refiere, principalmente, a las álgebras de Boole. No obstante, también precisamos establecer la relación entre estas y los RRP, en particular, con los retículos implicativos clásicos acotados, los cuales aparecerán en el desarrollo de ciertos temas que veremos más adelante, fundamentalmente en la Sección 4.1.

Dada un álgebra de Boole $\langle L, \vee, \wedge, -, 1, 0 \rangle$, se verifica:

- $\forall \{a, b\} \subseteq L, a \Rightarrow b = u.e. (\langle a, b \rangle_L) = -a \vee b$ (PRAB)
- $\forall a \in L, -a = a \Rightarrow 0$

Por tanto, de acuerdo con lo visto en la Subsección 1.1.3, $\langle L, \vee, \wedge, \Rightarrow, 1, 0 \rangle$ es un RRP con elemento cero (más precisamente, se trata de un álgebra de Heyting) y, también, es un retículo implicativo clásico acotado, pues “ \Rightarrow ” verifica (LD) y (LP). En efecto, a partir de la definición de retículo distributivo y (PRAB), se cumple:

$$a \vee (a \Rightarrow b) = a \vee (-a \vee b) = (a \vee -a) \vee b = 1 \vee b = 1$$

$$(a \Rightarrow b) \Rightarrow a = -(-a \vee b) \vee a = (a \wedge -b) \vee a = (a \vee a) \wedge (-b \vee a) = a$$

para cada par de elementos a y b de L .

Recíprocamente, tomando un retículo implicativo clásico acotado $\langle L, \vee, \wedge, \Rightarrow, 1, 0 \rangle$, si definimos la aplicación “ $-$ ” de L en L por:

$$\forall a \in L, -a := a \Rightarrow 0 \quad \text{(NRICA)}$$

entonces $\langle L, \vee, \wedge, -, 1, 0 \rangle$ es un álgebra de Boole, ya que (LD) y (RRP2) de la Proposición 1.1.5 permiten derivar las igualdades de la Definición 1.1.6.

En definitiva, todo lo dicho permite darnos la libertad de usar indistintamente:

$$\langle L, \vee, \wedge, -, 1, 0 \rangle \quad \circ \quad \langle L, \vee, \wedge, \Rightarrow, 1, 0 \rangle \quad \circ \quad \langle L, \vee, \wedge, \Rightarrow, -, 1, 0 \rangle$$

para referirnos a un álgebra de Boole.

En otro orden de cosas, entendemos que S es *subálgebra* de un álgebra de Boole L si es un subconjunto no vacío y cerrado para las operaciones definidas en L . Por supuesto, S contiene a los elementos cero y unidad de L y, a su vez, es un álgebra de Boole.

Si h es un *homomorfismo booleano* entre las álgebras de Boole L y L' —o sea, un homomorfismo de retículos que preserva la negación booleana—, entonces se cumple:

- $h(1_L) = 1_{L'}$, siendo 1_L y $1_{L'}$ los elementos unidad de L y L' , respectivamente
- $h(0_L) = 0_{L'}$, siendo 0_L y $0_{L'}$ los elementos cero de L y L' , respectivamente
- h preserva el pseudocomplemento relativo y el orden de retículo asociados a L y L'
- $h(L)$ es subálgebra booleana de L'

Si h es un *epimorfismo de álgebras de Boole* (es decir, un homomorfismo booleano sobreyectivo), decimos que L' es *imagen homomórfica* de L . La composición de homomorfismos booleanos es un homomorfismo del mismo tipo. En tanto, la identidad definida sobre un álgebra de Boole es un *isomorfismo booleano* (homomorfismo booleano biyectivo) al igual que la aplicación inversa, siempre que exista.

Por otra parte, el *producto directo de una familia de álgebras de Boole* $\{L_i : i \in I\}$, también es un álgebra de Boole, sabiendo que se trata de un producto directo de retículos con la operación:

$$\forall x \in \prod_{i \in I} L_i, \quad -x := [-_i \pi_i(x)]_{i \in I}$$

Además, el pseudocomplemento relativo, queda definido por:

$$\forall \{x, y\} \subseteq \prod_{i \in I} L_i, \quad x \Rightarrow y := [\pi_i(x) \Rightarrow_i \pi_i(y)]_{i \in I}$$

La aplicación proyección π_i es un epimorfismo de álgebras de Boole. En este contexto, si h_i es un homomorfismo booleano de L en L_i , para cada $i \in I$, entonces existe un único homomorfismo h de L en $\prod_{i \in I} L_i$ tal que, para todo $i \in I$, $\pi_i h = h_i$.

Una definición importante que se usa en teoremas de representación de álgebras de Boole es la de producto subdirecto. Según [3], una subálgebra L del producto directo de una familia de álgebras de Boole $\{L_i : i \in I\}$ es *producto subdirecto* de $\{L_i : i \in I\}$ si, y solo si, para cada $i \in I$, $\pi_i(L) = L_i$.

Con esto en mente, podemos citar el siguiente resultado.

TEOREMA 1.1.10 [3, Corolario 1.12, pág. 121] *Un álgebra de Boole es isomorfa a un producto subdirecto de una familia de álgebras de Boole $\{K_i : i \in I\}$, donde, para todo $i \in I$, $K_i = B_2$.* \square

1.2. Nociones básicas de lógicas proposicionales

En este espacio consideramos [5], [6] y [17] para explicitar conceptos y notaciones elementales de lógicas proposicionales y paraconsistentes. El Apartado 1.2.1 contiene los aspectos relativos a las segundas.

Dada una *signatura proposicional* —o simplemente, *signatura*— Λ (es decir, un conjunto no vacío de símbolos denominados *conectivos*, junto con información concerniente a la aridad de tales conectivos) y el conjunto numerable de *variables proposicionales* Var , denotamos por \mathcal{L}_Λ al *lenguaje* generado por Λ a partir de Var .

En este texto trabajamos con conectivos unarios y binarios solamente, por eso, tomamos como *fórmula bien formada* (o simplemente, *fórmula*) a:

- (a) cualquier variable proposicional (*fórmulas atómicas*);
- (b) si α es una fórmula y $*$ $\in \Lambda$ es unario, entonces $*\alpha$ es una fórmula; si α y β son dos fórmulas y $*$ $\in \Lambda$ es binario, entonces $(\alpha * \beta)$ es una fórmula;

(c) las únicas fórmulas son las que se obtienen a partir de (a) y (b).

Llamamos *conjunto de fórmulas bien formadas* de \mathcal{L}_Λ , y lo denotamos por F_Λ , al álgebra libre generada por Var usando Λ (o sea, a la menor álgebra en sentido de la inclusión que contiene a Var usando Λ).

La *complejidad de una fórmula* $\varphi \in F_\Lambda$, denotada por $comp(\varphi)$, es un número entero no negativo definido recursivamente como sigue:

- (a) Si $\varphi \in Var$, entonces $comp(\varphi) = 0$.
- (b) Si $\varphi = *\alpha$, con $*$ $\in \Lambda$ unario, entonces $comp(\varphi) = comp(\alpha) + 1$.
- (c) Si $\varphi = (\alpha * \beta)$, con $*$ $\in \Lambda$ binario, entonces $comp(\varphi) = comp(\alpha) + comp(\beta) + 1$.

Llamamos *sistema formal* a la terna $S = (F_\Lambda, \mathcal{A}, \mathcal{R})$, donde $\mathcal{A} \subseteq F_\Lambda$ y $\mathcal{R} \subseteq \wp(F_\Lambda) \times F_\Lambda$ y a los elementos de estos conjuntos *axiomas* y *reglas de inferencia*, respectivamente.

Si $(\{\alpha_1, \dots, \alpha_n\}, \beta) \in R$, para alguna regla de inferencia $R \in \mathcal{R}$, escribimos:

$$\frac{\alpha_1, \dots, \alpha_n}{\beta}$$

y decimos que β es *consecuencia directa*, por la regla R , de las *premisas* $\alpha_1, \dots, \alpha_n$.

DEFINICIÓN 1.2.1 Sea $S = (F_\Lambda, \mathcal{A}, \mathcal{R})$ un sistema formal y $\Gamma \subseteq F_\Lambda$. Llamamos *derivación a partir de* Γ a una secuencia finita de elementos $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k$ de F_Λ (k entero positivo) que satisface, para cada $i \in \{1, \dots, k\}$:

- (a) α_i es una instancia de axioma, o
- (b) $\alpha_i \in \Gamma$, o
- (c) α_i es una consecuencia directa de fórmulas anteriores de la secuencia por alguna regla de inferencia de \mathcal{R} .

Además, decimos que $\alpha \in F_\Lambda$ es *derivable a partir de* Γ , y lo denotamos por $\Gamma \vdash \alpha$, si, y solo si, existe una derivación $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k$ a partir de Γ tal que $\alpha_k = \alpha$. En caso de que $\Gamma = \emptyset$, decimos que α es un *teorema* y escribimos $\vdash \alpha$. \square

A partir de la Definición 1.2.1, queda determinada la relación binaria $\vdash \subseteq \wp(F_\Lambda) \times F_\Lambda$, denominada *relación de consecuencia sintáctica en* F_Λ .

El par $\mathbf{L} = \langle \Lambda, \vdash_{\mathbf{L}} \rangle$ es una *lógica (tarskiana)* si, y solo si, Λ es una signatura y $\vdash_{\mathbf{L}}$ es una relación de consecuencia en F_Λ tal que, para cada $\Gamma \cup \Delta \cup \{\alpha\} \subseteq F_\Lambda$, se satisface:

- Si $\alpha \in \Gamma$, entonces $\Gamma \vdash_{\mathbf{L}} \alpha$
- Si $\Delta \vdash_{\mathbf{L}} \alpha$ y $\Delta \subseteq \Gamma$, entonces $\Gamma \vdash_{\mathbf{L}} \alpha$
- Si $\Delta \vdash_{\mathbf{L}} \alpha$ y $\Gamma \vdash_{\mathbf{L}} \beta$, para cada $\beta \in \Delta$, entonces $\Gamma \vdash_{\mathbf{L}} \alpha$

Por lo general, escribimos:

$$\Gamma, \Delta \vdash_{\mathbf{L}} \beta, \quad \Gamma, \alpha \vdash_{\mathbf{L}} \beta, \quad \alpha \vdash_{\mathbf{L}} \beta \quad \text{y} \quad \alpha, \gamma \vdash_{\mathbf{L}} \beta$$

en lugar de

$$\Gamma \cup \Delta \vdash_{\mathbf{L}} \beta, \quad \Gamma \cup \{\alpha\} \vdash_{\mathbf{L}} \beta, \quad \{\alpha\} \vdash_{\mathbf{L}} \beta \quad \text{y} \quad \{\alpha, \gamma\} \vdash_{\mathbf{L}} \beta$$

respectivamente.

DEFINICIÓN 1.2.2 Sean $\mathbf{L}_1 = (\Lambda_1, \vdash_{\mathbf{L}_1})$ y $\mathbf{L}_2 = (\Lambda_2, \vdash_{\mathbf{L}_2})$ dos lógicas. Decimos que:

- \mathbf{L}_2 es *extensión* de \mathbf{L}_1 si $F_{\Lambda_1} \subseteq F_{\Lambda_2}$ y, para cualquier $\Gamma \cup \{\alpha\} \subseteq F_{\Lambda_1}$, se verifica que $\Gamma \vdash_{\mathbf{L}_1} \alpha$ si, y solo si, $\Gamma \vdash_{\mathbf{L}_2} \alpha$.
- \mathbf{L}_2 es *extensión propia* de \mathbf{L}_1 si, y solo si, $F_{\Lambda_1} \subset F_{\Lambda_2}$ y, para cualquier $\Gamma \cup \{\alpha\} \subseteq F_{\Lambda_1}$, se verifica que $\Gamma \vdash_{\mathbf{L}_1} \alpha$ implica que $\Gamma \vdash_{\mathbf{L}_2} \alpha$.

\square

Finalmente, nos referimos a relaciones de equivalencia compatibles con conectivos de una lógica $\mathbf{L} = \langle \Lambda, \vdash_{\mathbf{L}} \rangle$. Si $*$ es un conectivo de aridad n de \mathbf{L} , una relación de equivalencia \sim sobre \mathbf{F}_{Λ} es *compatible con $*$* si, y solo si, dados $\{\alpha_1, \dots, \alpha_n\} \cup \{\beta_1, \dots, \beta_n\} \subseteq \mathbf{F}_{\Lambda}$ tal que $\alpha_i \sim \beta_i$, para cada $i \in \{1, \dots, n\}$, se cumple que $*(\alpha_1, \dots, \alpha_n) \sim *(\beta_1, \dots, \beta_n)$.

Esto permite definir la operación $\underline{*}$ de aridad n sobre el cociente:

$$\underline{*} : (\mathbf{F}_{\Lambda} / \sim)^n \rightarrow \mathbf{F}_{\Lambda} / \sim$$

dada por

$$\forall (\alpha_1, \dots, \alpha_n) \in (\mathbf{F}_{\Lambda})^n, \quad \underline{*} (\|\alpha_1\|_{\sim}, \dots, \|\alpha_n\|_{\sim}) := \|(\alpha_1, \dots, \alpha_n)\|_{\sim}$$

Eventualmente, usamos la expresión “ $\underline{*}$ se define naturalmente” para indicar la formulación de esta aplicación.

1.2.1. Aspectos de lógicas paraconsistentes

Dada una lógica $\mathbf{L} = \langle \Lambda, \vdash_{\mathbf{L}} \rangle$, llamamos *teoría subyacente a \mathbf{L}* a todo subconjunto Γ de \mathbf{F}_{Λ} ; además, decimos que Γ es una *teoría trivial* si admite el *principio de explosión*.

$$\forall \alpha \in \mathbf{F}_{\Lambda}, (\Gamma \vdash_{\mathbf{L}} \alpha)$$

Caso contrario, decimos que Γ es una *teoría no trivial*.

Si la signatura Λ contiene un símbolo de negación “ \neg ”, una teoría Γ es *inconsistente* o *contradictoria* siempre que

$$\exists \alpha \in \mathbf{F}_{\Lambda}, \Gamma \vdash_{\mathbf{L}} \alpha \text{ y } \Gamma \vdash_{\mathbf{L}} \neg \alpha$$

Si, además, Λ contiene un símbolo de conjunción “ $\&$ ”, las expresiones de la forma:

$$\alpha \& \neg \alpha \quad \text{o} \quad \neg \alpha \& \alpha$$

donde α es una fórmula cualquiera, reciben el nombre de *contradicción*, mientras que α y $\neg \alpha$ son *fórmulas contradictorias*.

Una lógica tarskiana $\mathbf{L} = \langle \Lambda, \vdash_{\mathbf{L}} \rangle$, cuya signatura Λ contiene un símbolo de negación “ \neg ”, es *paraconsistente* si, y solo si, existen $\alpha, \beta \in F_{\Lambda}$ tales que $\alpha, \neg\alpha \not\vdash_{\mathbf{L}} \beta$ (véase [5, Definición 2.1.6, pág. 31]). Es decir, en \mathbf{L} se admiten fórmulas contradictorias —y, por ende, teorías inconsistentes—, pero no se permite que cualquier fórmula sea derivable a partir de ellas —o sea, que la teoría sea no trivial—.

Finalmente, en este contexto nos referimos a la noción de *lógica de la inconsistencia formal*¹ (*Logic of Formal Inconsistency*) o, para abreviar, **LFI**, específicamente, del tipo *fuerte* estudiada por Walter Carnielli y Marcelo Coniglio en [5]. Estos sistemas consisten en lógicas paraconsistentes definidas como sigue: dada una lógica \mathbf{L} , cuya signatura Λ contiene un símbolo de negación “ \neg ”, y un conjunto $\bigcirc(p)$ no vacío de fórmulas que dependen únicamente de la variable proposicional p , \mathbf{L} es una *LFI fuerte* (con respecto a \neg y $\bigcirc(p)$) si, y solo si, se verifica:

- (i) existen dos fórmulas α y β tales que $\alpha, \neg\alpha \not\vdash_{\mathbf{L}} \beta$; $\bigcirc(\alpha), \alpha \not\vdash_{\mathbf{L}} \beta$ y $\bigcirc(\alpha), \neg\alpha \not\vdash_{\mathbf{L}} \beta$;
- (ii) $\bigcirc(\varphi), \varphi, \neg\varphi \vdash_{\mathbf{L}} \psi$, para cada par de fórmulas φ y ψ .

Cuando $\bigcirc(p)$ es unitario, por lo general, $\circ p$ denota a su único elemento, siendo “ \circ ” un *conectivo u operador de consistencia*, que no es necesariamente primitivo. La fórmula $\circ p$ se lee “la consistencia de p ”. Los autores citados anteriormente advierten que, cuando el conectivo de consistencia “ \circ ” forma parte de la signatura de este tipo de lógicas, puede ocurrir que las fórmulas $\circ\alpha$ y $\neg(\alpha \& \neg\alpha)$ no sean lógicamente equivalentes.

En este texto, trabajamos con dos lógicas del tipo LFI fuerte:

- C_1 que presenta “ \circ ” como un conectivo que se define en términos de otros conectivos.²
- Cila en la cual “ \circ ” forma parte de su signatura, o sea, es primitivo.³

¹Originalmente, introducida por W. Carnielli y J. Marcos en [7].

²Véase Capítulo 3.

³Véase Capítulo 5.

Capítulo 2

F_1 -estructuras

Presentamos conceptos, ejemplos y propiedades que introducimos en [31] respecto de un modelo algebraico-relacional, al cual denominamos F_1 -estructuras.

Usamos los tres métodos habituales para obtener nuevas estructuras a partir de otras (subestructuras, imágenes homomórficas y producto directo); además, definimos los conceptos de F_1 -estructura saturada y F_1 -estructura canónica. Tales construcciones nos permitirán demostrar que toda F_1 -estructura es isomorfa a una F_1 -estructura determinada en un producto subdirecto de una familia de álgebras de Boole de dos elementos.

2.1. Definiciones, ejemplos y propiedades

En lo que sigue, definimos conceptos, proporcionamos ejemplos y demostramos propiedades de modelos algebraico-relacionales a los que llamamos F_1 -estructuras.

DEFINICIÓN 2.1.1 El par $\langle L, \mathfrak{f} \rangle$ es una F_1 -estructura si, y solo si, se satisfacen las siguientes condiciones:

(F₁1) $\langle L, \vee, \wedge, -, 1, 0 \rangle$ es un álgebra de Boole.

(F₁2) $\mathfrak{f} : L \rightarrow \wp(L)$ es una función que verifica, para cada $x \in L$, $-x \in \mathfrak{f}(x) \subseteq x^\top$.

Además, si $x \in L$, a cada elemento de $f(x)$, lo denominamos *negación para-consistente* de x en $\langle L, f \rangle$. \square

EJEMPLO 2.1.2 Sea L un álgebra de Boole. Si definimos $f(x) = \{-x\}$, para cada $x \in L$, entonces $\langle L, f \rangle$ es una F_1 -estructura (trivial). \square

EJEMPLO 2.1.3 Sea B_4 el álgebra de Boole representada en el diagrama de Hasse de la Figura 2.1.

Figura 2.1: Diagrama de Hasse de B_4

Las negaciones booleanas y los para-aniquiladores de los elementos de B_4 son los que aparecen en el Cuadro 2.1:

x	$-x$	x^\top
0	1	$\{1\}$
a	b	$\{b, 1\}$
b	a	$\{a, 1\}$
1	0	$\{0, a, b, 1\}$

Cuadro 2.1: Negaciones booleanas y para-aniquiladores en B_4

Si definimos f y g de B_4 en $\wp(B_4)$ como sigue:

$$\begin{array}{llll}
 f(0) = \{1\} & f(b) = \{a, 1\} & g(0) = \{1\} & g(b) = \{a, 1\} \\
 f(a) = \{b, 1\} & f(1) = \{0, a\} & g(a) = \{b\} & g(1) = \{0, a\}
 \end{array}$$

los pares $B_4 := \langle B_4, f \rangle$ y $B'_4 := \langle B_4, g \rangle$ son F_1 -estructuras. \square

EJEMPLO 2.1.4 Consideremos el álgebra de Boole de ocho elementos B_8 cuyo diagrama de Hasse se muestra en la Figura 2.2 y las negaciones booleanas y los para-aniquiladores de sus elementos en el Cuadro 2.2.

Figura 2.2: Diagrama de Hasse de B_8

x	$-x$	x^\top
0	1	$\{1\}$
a	e	$\{e, 1\}$
b	d	$\{d, 1\}$
c	f	$\{f, 1\}$
d	b	$\{b, e, f, 1\}$
e	a	$\{a, d, f, 1\}$
f	c	$\{c, d, e, 1\}$
1	0	B_8

Cuadro 2.2: Negaciones booleanas y para-aniquiladores en B_8

Si definimos, para cada x de B_8 ,

$$\begin{aligned}
 f(0) &= \{1\} & f(d) &= \{b, e, 1\} \\
 f(a) &= \{e\} & f(e) &= \{a, f, 1\} \\
 f(b) &= \{d, 1\} & f(f) &= \{c, d\} \\
 f(c) &= \{f\} & f(1) &= \{0, a, e, 1\}
 \end{aligned}$$

entonces $B_8 := \langle B_8, f \rangle$ es una F_1 -estructura. □

EJEMPLO 2.1.5 Si $X \neq \emptyset$, entonces $\langle \wp(X), \cup, \cap, -, \emptyset, X, f \rangle$ es una F_1 -estructura, donde $-A := X \setminus A$ y $f(A) := \{-M : M \subseteq A\}$, para cada $A \subseteq X$. \square

Las propiedades enunciadas a continuación son de utilidad en este texto.

TEOREMA 2.1.6 Si $\langle L, f \rangle$ es una F_1 -estructura, entonces para cada x e y de L , se cumplen las siguientes propiedades:

($P_{F_1 1}$) Si $a \in f(x)$, entonces $x \vee a = 1$ y $-x \leq a$.

($P_{F_1 2}$) Si $a \in f(x)$, entonces $f(a) \cap \downarrow x \neq \emptyset$

($P_{F_1 3}$) Si $z \in f(x)$ y $w \in f(y)$, entonces $f(x \wedge y) \cap \downarrow (z \vee w) \neq \emptyset$.

($P_{F_1 4}$) Si $\mathfrak{F}(x) = \{-x \vee -y : y \in f(x)\}$, entonces $1 \in \mathfrak{F}(x)$.

($P_{F_1 5}$) $f(0) = \{1\}$.

($P_{F_1 6}$) Si $0 \in f(x)$, entonces $x = 1$.

\square

DEMOSTRACIÓN. Sea $\langle L, f \rangle$ es una F_1 -estructura.

Para demostrar las propiedades usaremos la Definición 2.1.1 y las propiedades enunciadas en la Proposición 1.1.9.

($P_{F_1 1}$) Inmediata de la condición ($F_1 2$), definición de para-aniquilador (Definición 1.1.1) y (B4).

($P_{F_1 2}$) Sean $x \in L$ y $a \in f(x)$. Por ($F_1 2$), ($P_{F_1 1}$), (B1) y (B2), tenemos que $-a \in f(a) \cap \downarrow x$.

($P_{F_1 3}$) Tomemos $z \in f(x)$ y $w \in f(y)$. De ($P_{F_1 1}$), $-x \leq z$ y $-y \leq w$, implicando:

$$-(x \wedge y) = -x \vee -y \leq z \vee w$$

Como, además, de ($F_1 2$) se verifica:

$$-(x \wedge y) \in f(x \wedge y)$$

obtenemos que $f(x \wedge y) \cap \downarrow(z \vee w) \neq \emptyset$.

(P_{F_1} 4) Es inmediata de (F₁2) y definición de $\mathfrak{F}(x)$.

(P_{F_1} 5) De acuerdo con (F₁2) y Definición 1.1.1, obtenemos $f(0) = 0^\top = \{1\}$.

(P_{F_1} 6) Admitamos que $0 \in f(x)$. Teniendo en cuenta (F₁2) y Definición 1.1.1, resulta que $x = 0 \vee x = 1$.

■

2.2. F_1 -subestructuras

En [34] ocupamos la versión de subestructura propuesta por Fidel en [19] con el fin de relacionarla con otros conceptos en la completitud de la semántica de las F_1 -estructuras para C_1 . Sin embargo, aquí adoptamos una noción en el sentido planteado por Coniglio y Figallo-Orellano en [10].

Esta difiere de la usada por Fidel, lo que afectará nuestra forma de encarar algunas propiedades. En la Subsección 4.1.2, haremos algunas observaciones tanto de las dos formulaciones como de las consecuencias de esta elección.

DEFINICIÓN 2.2.1 Sea $\langle L, f \rangle$ una F_1 -estructura. Decimos que $\langle S, g \rangle$ es una *subestructura* de $\langle L, f \rangle$ (o *F_1 -subestructura*) si, y solo si, S es subálgebra de Boole de L y g es una aplicación definida sobre S en $\wp(S)$, que verifica, para cada $x \in S$, $g(x) = f(x) \cap S$. □

EJEMPLO 2.2.2 Considerando la F_1 -estructura B_8 del Ejemplo 2.1.4 y la subálgebra booleana $S := \{0, a, e, 1\}$, resulta que B_8 y $\langle S, \tau \rangle$, siendo

$$\begin{aligned} \tau(0) &= \{1\} & \tau(e) &= \{a, 1\} \\ \tau(a) &= \{e\} & \tau(1) &= \{0, a, e, 1\} \end{aligned}$$

son subestructuras de B_8 .

En cambio, $S = \langle S, \mathfrak{h} \rangle$, con $\mathfrak{h}(x) = \{-x\}$, para cada $x \in B_8$, no es F_1 subes-

estructura de B_8 , puesto que, según el Cuadro 2.2 y definición de f :

$$h(e) = \{a\} \quad \text{y} \quad f(e) \cap S = \{a, f, 1\} \cap \{0, a, e, 1\} = \{a, 1\}$$

es decir, $h(e) \subset f(e) \cap S$. □

PROPOSICIÓN 2.2.3 *Sea $\langle L, f \rangle$ una F_1 -estructura. Si $\langle S, g \rangle$ es subestructura de $\langle L, f \rangle$, entonces $\langle S, g \rangle$ es F_1 -estructura.* □

DEMOSTRACIÓN: Sea $\langle L, f \rangle$ una F_1 -estructura y $\langle S, g \rangle$ una subestructura de $\langle L, f \rangle$. Entonces, S es subálgebra de Boole y

$$\forall x \in S, \quad g(x) = f(x) \cap S$$

Dado $x \in S$, a partir de (F₁2) de la Definición 2.1.1 y teniendo en cuenta que S es subálgebra de L , resulta $\neg x \in f(x) \cap S = g(x)$.

Otra vez de la definición de F_1 -estructura y, también, por Proposición 1.1.2, sigue que:

$$g(x) = f(x) \cap S \subseteq x_L^T \cap S = x_S^T$$

De este modo, g satisface (F₁2).

Considerando que S verifica (F₁1), obtenemos que $\langle S, g \rangle$ es F_1 -estructura. ■

PROPOSICIÓN 2.2.4 *Sea $L = \langle L, f \rangle$ una F_1 -estructura. La relación binaria definida sobre la familia de todas las subestructuras de L por la cláusula “es subestructura de” es de orden.* □

DEMOSTRACIÓN: Inmediata de la Definición 2.2.1. ■

2.3. F_1 -estructuras saturadas

Ahora tratamos una F_1 -estructura especial a la que denominamos F_1 -saturada y, como caso particular, la F_1 -estructura canónica. El término “saturada” fue introducido por Fidel para designar a la estructura que contempla

todas las negaciones paraconsistentes de cada elemento del retículo sobre la que está definida.

Estas aparecerán en la construcción de las F_1 -estructuras como semántica tanto de la lógica C_1 como de Cila en los capítulos subsiguientes.

PROPOSICIÓN 2.3.1 *Sea L un álgebra de Boole. Si definimos, para cada $x \in L$, $\bar{f}_L(x) := \{y \in L : x \vee y = 1\} = x^\top$, entonces $\langle L, \bar{f}_L \rangle$ es una F_1 -estructura. \square*

DEMOSTRACIÓN. Es inmediata de (B5) de la Proposición 1.1.9 y de la Definición 2.1.1. \blacksquare

DEFINICIÓN 2.3.2 Llamamos F_1 -estructura saturada (o simplemente, F_1 -saturada) determinada en el álgebra de Boole L al par $\bar{L} := \langle L, \bar{f}_L \rangle$ de la Proposición 2.3.1. \square

EJEMPLO 2.3.3 Si $X \neq \emptyset$, entonces la F_1 -estructura definida sobre $\wp(X)$ en el Ejemplo 2.1.5 es saturada. \square

DEFINICIÓN 2.3.4 Sea B_2 el álgebra de Boole de dos elementos (Ejemplo 1.1.7). Llamamos F_1 -estructura canónica a la F_1 -estructura saturada $\bar{B}_2 := \langle B_2, \bar{f}_{B_2} \rangle$ ($\bar{f}_{B_2}(0) = \{1\}$ y $\bar{f}_{B_2}(1) = \{0, 1\}$). \square

OBSERVACIÓN 2.3.5 Los pares $B_2 := \langle B_2, f \rangle$, donde $f(0) = \{1\}$ y $f(1) = \{0\}$ y \bar{B}_2 son las dos únicas F_1 -estructuras que se pueden definir sobre el álgebra de Boole de dos elementos.

Notemos, además, que B_2 no es F_1 -subestructura de \bar{B}_2 , puesto que $f(1) \neq \bar{f}_{B_2}(1) \cap B_2$ (Definición 2.2.1). \square

PROPOSICIÓN 2.3.6 *Sea L un álgebra de Boole. Se satisfacen las propiedades siguientes:*

(a) $\bar{f}_L(1) = L = 1_L^\top$.

(b) Si $\langle S, g \rangle$ es una F_1 -estructura y S es una subálgebra de L , entonces $g(x) \subseteq \bar{f}_L(x)$, para cada $x \in S$.

- (c) Si $\langle L, \mathfrak{f} \rangle$ es una F_1 -estructura, entonces $\mathfrak{f}(x) \subseteq \bar{\mathfrak{f}}_L(x)$, para cada $x \in L$.
- (d) Si S es una subálgebra de L , entonces $\langle S, \mathfrak{f} \rangle$ es F_1 -subestructura de $\langle L, \bar{\mathfrak{f}}_L \rangle$ si, y solo si, $\mathfrak{f} = \bar{\mathfrak{f}}_S$.

□

DEMOSTRACIÓN.

(a) Es inmediata de la formulación de $\bar{\mathfrak{f}}_L$ (Proposición 2.3.1) y Definición 1.1.1.

(b) Sean L un álgebra de Boole y $\langle S, \mathfrak{g} \rangle$ una F_1 -estructura tal que S es una subálgebra de L .

De (F₁2) de la Definición 2.1.1 y considerando, además, las Proposiciones 1.1.2 y 2.3.1, para cada $x \in S$, tenemos:

$$\mathfrak{g}(x) \subseteq x_S^{\top} = x_L^{\top} \cap S \subseteq x_L^{\top} = \bar{\mathfrak{f}}_L(x)$$

(c) Inmediata de (F₁2) de la Definición 2.1.1 y Proposición 2.3.1.

(d) Resulta de las Proposiciones 1.1.2 y 2.3.1 y Definición 2.2.1.

■

OBSERVACIÓN 2.3.7 La propiedad (d) de la Proposición 2.3.6 marca cierta diferencia con respecto a [19]. Esto nos llevará a hacer algunas modificaciones para demostrar la decidibilidad de C_1 en comparación con lo desarrollado por Fidel en tal trabajo (Observación 4.1.26-b). □

2.4. Morfismos de F_1 -estructuras

En esta sección definimos los morfismos entre F_1 -estructuras y mostramos algunas propiedades con el propósito de construir una F_1 -estructura a partir de un homomorfismo de álgebras de Boole, la cual usaremos en un teorema de representación de estas estructuras en la próxima sección.

DEFINICIÓN 2.4.1 Sean $\langle L_1, f_1 \rangle$ y $\langle L_2, f_2 \rangle$ dos F_1 -estructuras. Llamamos *homomorfismo de F_1 -estructuras* a una aplicación $h : L_1 \rightarrow L_2$ si, y solo si, h es un homomorfismo de álgebras de Boole que verifica, para cada $x \in L_1$,

$$h(f_1(x)) \subseteq f_2(h(x))$$

En caso de que se verifique la igualdad, decimos que h es un *bimorfismo*.

Un *isomorfismo de F_1 -estructuras* es un bimorfismo biyectivo. \square

NOTACIÓN 2.4.2 En algunas ocasiones escribiremos $h : \langle L_1, f_1 \rangle \rightarrow \langle L_2, f_2 \rangle$ para identificar las F_1 -estructuras involucradas. \square

EJEMPLO 2.4.3 Sean $\langle L, f_L \rangle$ una F_1 -estructura y $U(L)$ el conjunto de ultrafiltros de L . Es bien sabido que la aplicación φ_L definida sobre L con valores en $\wp(U(L))$ que asigna a cada x de L :

$$\varphi_L(x) := \{P \in U(L) : x \in P\}$$

es un homomorfismo de álgebras de Boole.

Ahora bien, considerando la F_1 -estructura determinada en $\wp(U(L))$ por la aplicación $f_{\wp(U(L))}$ dada por:

$$f_{\wp(U(L))}(A) = \{A \setminus M : M \subseteq A\}$$

para cada $A \subseteq U(L)$ (Ejemplo 2.1.5), tenemos que φ_L es un homomorfismo de F_1 -estructuras.

En efecto, tomemos $a \in L$ y $T \in \varphi_L(f_L(a))$, entonces $\varphi_L(y) = T$, para algún $y \in f_L(a)$.

Teniendo en cuenta (F₁2) de la Definición 2.1.1, ocurre:

$$U(L) = \varphi_L(1) = \varphi_L(y \vee a) = \varphi_L(y) \cup \varphi_L(a) = T \cup \varphi_L(a)$$

por lo cual $U(L) \setminus T \subseteq \varphi_L(a)$ y, en consecuencia, $T \in f_{\wp(U(L))}(\varphi_L(a))$.

De este modo, tenemos que $\varphi_L(f_L(a)) \subseteq f_{\wp(U(L))}(\varphi_L(a))$ y, así, φ_L es un

homomorfismo de F_1 -estructuras. \square

PROPOSICIÓN 2.4.4 Sea $Id_L : \langle L, f_1 \rangle \rightarrow \langle L, f_2 \rangle$ la aplicación identidad. Se satisfacen las propiedades siguientes:

(a) Id_L es un homomorfismo de F_1 -estructuras si, y solo si, $f_1(x) \subseteq f_2(x)$, para cada $x \in L$.

(b) Id_L es un isomorfismo de F_1 -estructuras si, y solo si, $f_1 = f_2$.

\square

DEMOSTRACIÓN. Inmediata de la Definición 2.4.1. \blacksquare

PROPOSICIÓN 2.4.5 Si $h : \langle L_1, f_1 \rangle \rightarrow \langle L_2, f_2 \rangle$ y $h' : \langle L_2, f_2 \rangle \rightarrow \langle L_3, f_3 \rangle$ son homomorfismos de F_1 -estructuras, entonces la composición $h'h$ es un homomorfismo de F_1 -estructuras. \square

DEMOSTRACIÓN. Consideremos dos homomorfismos de F_1 -estructuras $h : \langle L_1, f_1 \rangle \rightarrow \langle L_2, f_2 \rangle$ y $h' : \langle L_2, f_2 \rangle \rightarrow \langle L_3, f_3 \rangle$.

Dado que h y h' son homomorfismos de álgebras de Boole, la composición también lo es (véase Subsección 1.1.4).

Finalmente, de la Definición 2.4.1, para cada $x \in L_1$, tenemos:

$$(h'h)(f_1(x)) = h'(h(f_1(x))) \subseteq h'(f_2(h(x))) \subseteq f_3(h'(h(x))) = f_3((h'h)(x))$$

De este modo, resulta que $h'h$ es un homomorfismo de F_1 -estructuras. \blacksquare

PROPOSICIÓN 2.4.6 Si $h : \langle L_1, f_1 \rangle \rightarrow \langle L_2, f_2 \rangle$ es un isomorfismo de F_1 -estructuras, entonces la aplicación inversa h^{-1} es un bismorfismo. \square

DEMOSTRACIÓN. Inmediata de la Definición 2.4.1. \blacksquare

OBSERVACIÓN 2.4.7 Teniendo en cuenta la noción de categoría (véase, por ejemplo, en [22, pág. 24-25]), de acuerdo con la Proposición 2.4.4-b y el Teorema de 2.4.5, podemos considerar la categoría de las F_1 -estructuras, a

la que denotamos por \mathcal{F}_1 , con las F_1 -estructuras y homomorfismos entre estas como objetos y morfismos, respectivamente. \square

La propiedad siguiente es original y surgió en el contexto de la prueba de la decidibilidad de C_1 en base a las F_1 -estructuras.

PROPOSICIÓN 2.4.8 Sean $h : L \rightarrow L'$ un homomorfismo de álgebras de Boole y $\langle S, f \rangle$ una F_1 -estructura tal que S es una subálgebra booleana de L . Si definimos $g : h(S) \rightarrow \wp(h(S))$ por

$$\forall x \in h(S), g(x) := \bigcup_{z \in h^{-1}(\{x\}) \cap S} h(f(z))$$

entonces $\langle h(S), g \rangle$ es una F_1 -estructura. \square

DEMOSTRACIÓN. Sean $h : L \rightarrow L'$ un homomorfismo de álgebras de Boole y $\langle S, f \rangle$ una F_1 -estructura tal que S es una subálgebra booleana de L .

Definamos, para cada $x \in h(S)$,

$$g(x) := \bigcup_{z \in h^{-1}(\{x\}) \cap S} h(f(z)) \quad (\text{I})$$

Tomemos $x \in h(S)$, entonces $h^{-1}(\{x\}) \cap S \neq \emptyset$.

Además, como para cada $z \in h^{-1}(\{x\}) \cap S$ se cumple que $f(z) \subseteq S \subseteq L$, obtenemos que $h(f(z)) \subseteq h(S)$, por tanto, de (I),

$$g(x) \subseteq \wp(h(S))$$

Queda demostrada la condición de existencia y como la condición de unicidad es trivial, resulta que g es función.

Ahora veamos que se satisface que $-x \in g(x) \subseteq x_{h(S)}^{\top}$, para cada $x \in h(S)$.

Sea $x \in h(S)$. Entonces, existe $y \in h^{-1}(\{x\}) \cap S$, luego, por (F12) de la Definición 2.1.1 y, sabiendo que h es homomorfismo de álgebras de Boole,

obtenemos:

$$-x = -h(y) = h(-y) \in h(f(y)) \subseteq \bigcup_{z \in h^{-1}(\{x\}) \cap S} h(f(z))$$

De (I), $-x \in \mathfrak{g}(x)$.

Para probar la inclusión, tomemos $u \in \mathfrak{g}(x)$. De (I) y (F₁2), existe $v \in h^{-1}(\{x\}) \cap S$ tal que

$$u \in h(f(v)) \subseteq h(v_S^T) \subseteq h(S)$$

por lo cual $h(w) = u$, para algún $w \in v_S^T \subseteq S$.

Luego, por definición de para-aniquilador y, teniendo en cuenta que h es homomorfismo, sigue que:

$$u \vee x = h(w) \vee h(v) = h(w \vee v) = h(1) = 1$$

Como, además, $u \in h(S)$, obtenemos que $u \in x_{h(S)}^T$ (Definición 1.1.1 y Proposición 1.1.2). Hemos demostrado que $\mathfrak{g}(x) \subseteq x_{h(S)}^T$ y, por consiguiente, (F₁2) se satisface.

Dado que $h(S)$ es álgebra booleana, también se cumple (F₁1). Así, $\langle h(S), \mathfrak{g} \rangle$ es una F_1 -estructura. ■

El resultado enunciado a continuación se deriva de la Proposición 2.4.8 y es de relevancia para obtener la representación de F_1 -estructuras.

TEOREMA 2.4.9 Sean h un homomorfismo inyectivo de álgebras de Boole de L en L' y $L = \langle L, f \rangle$ una F_1 -estructura. Si definimos $f' : h(L) \rightarrow \wp(h(L))$ por

$$\forall x \in L, f'(h(x)) := h(f(x))$$

entonces $L_h := \langle h(L), f' \rangle$ es una F_1 -estructura y h un isomorfismo entre L y L_h . □

DEMOSTRACIÓN. Sean $\langle L, f \rangle$ una F_1 -estructura y $h : L \rightarrow L'$ un homomorfismo inyectivo de álgebras de Boole.

Por Proposición 2.4.8, tenemos que $\langle h(L), \mathfrak{g} \rangle$ es una F_1 -estructura, donde:

$$\forall y \in h(L), \mathfrak{g}(y) = \bigcup_{z \in h^{-1}(\{y\}) \cap L} h(f(z)) = \bigcup_{z \in h^{-1}(\{y\})} h(f(z)) \quad (\text{I})$$

Ahora consideremos, para cada $x \in L$,

$$f'(h(x)) := h(f(x)) \quad (\text{II})$$

Dado que h es función inyectiva de L en L' , tenemos que f' es una aplicación bien definida de $h(L)$ en $\wp(h(L))$.

Tomemos $y \in h(L)$, entonces existe $x \in L$ tal que $h(x) = y$. Teniendo en cuenta la inyectividad de h , sigue que

$$h^{-1}(\{y\}) = \{x\} \quad (\text{III})$$

De (I), (II) y (III), obtenemos:

$$\mathfrak{g}(y) = h(f(x)) = f'(h(x)) = f'(y) \quad (\text{IV})$$

Así, $\mathfrak{g} = f'$ y $L_h = \langle h(L), f' \rangle$ es una F_1 -estructura. De acuerdo con la Definición 2.4.1 y (II), h es un isomorfismo de F_1 -estructuras entre L y L_h . ■

DEFINICIÓN 2.4.10 Llamamos F_1 -estructura inducida por el homomorfismo h al par L_h definido en el Teorema 2.4.9. □

OBSERVACIONES 2.4.11

(a) Notemos que el homomorfismo de álgebras de Boole h del Teorema 2.4.9 definido de L en L' no requiere que L' sea una F_1 -estructura. Cabe preguntarse, entonces, si L_h es subestructura de L' en caso de que h sea un homomorfismo de F_1 -estructuras.

Tomemos el homomorfismo identidad Id_{B_2} definido sobre $B_2 = \langle B_2, f \rangle$ en $\overline{B_2} = \langle B_2, \bar{f}_{B_2} \rangle$ (Observación 2.3.5). De acuerdo con las Proposiciones 2.3.6-c y 2.4.4-a, tenemos que Id_{B_2} es un homomorfismo de F_1 -estructuras.

Ahora, considerando la aplicación f' definida sobre $Id_{B_2}(B_2) = B_2$ (Teorema 2.4.9), se verifica:

$$f'(1) = f'(Id_{B_2}(1)) = Id_{B_2}(f(1)) = \{0\} \subset \{0, 1\} = 1_{B_2}^\top = \bar{f}_{B_2}(1) \cap B_2$$

y, así, $\langle Id_{B_2}(B_2), f' \rangle = B_2$ no es F_1 -subestructura de \bar{B}_2 según la Definición 2.2.1.

(b) En general, si $\langle L, f \rangle$ es una F_1 -estructura tal que $f(1) \subset 1_L^\top$ y $h : \langle L, f \rangle \rightarrow T$ es un monomorfismo de álgebras de Boole, la F_1 -estructura inducida por h no es una F_1 -subestructura de la F_1 -saturada determinada en T .

En efecto, supongamos que $L_h = \langle h(L), f' \rangle$ es F_1 -subestructura de $\langle T, \bar{f}_T \rangle$.

De acuerdo con la Definición 2.2.1, se cumple:

$$f'(h(x)) = \bar{f}_T(h(x)) \cap h(L), \text{ para cada } x \in L$$

En particular,

$$f'(h(1)) = \bar{f}_T(h(1)) \cap h(L)$$

Usando el Teorema 2.4.9 y Proposición 2.3.6-a, sigue que:

$$h(f(1)) = \bar{f}_T(1) \cap h(L) = T \cap h(L) = h(L) = h(1_L^\top)$$

Por layectividad de h , resulta que $f(1) = 1_L^\top$, lo que contradice hipótesis.

En consecuencia, L_h no es F_1 -subestructura de la F_1 -saturada determinada en T . Esta característica se condice con lo expresado en la Observación 2.3.7. \square

COROLARIO 2.4.12 Si $h : \langle L_1, f_1 \rangle \rightarrow \langle L_2, f_2 \rangle$ es un bimorfismo inyectivo de F_1 -estructuras, entonces la F_1 -estructura inducida por h , es F_1 -subestructura de $\langle L_2, f_2 \rangle$. \square

DEMOSTRACIÓN. Sean $h : \langle L_1, f_1 \rangle \rightarrow \langle L_2, f_2 \rangle$ un bimorfismo inyectivo de F_1 -estructuras y $L_h := \langle h(L_1), f' \rangle$ la F_1 -estructura inducida por h (Teorema 2.4.9).

Tomemos $x \in L$. De acuerdo con la formulación de f' y la Definición 2.4.1, sigue que:

$$f_2(h(x)) \cap h(L_1) = h(f_1(x)) \cap h(L_1) = h(f_1(x)) = f'(h(x))$$

y teniendo en cuenta que $h(L_1)$ es subálgebra booleana de L_2 , obtenemos que $\langle h(L_1), f' \rangle$ es F_1 -subestructura de $\langle L_2, f_2 \rangle$ según la Definición 2.2.1. ■

2.5. Producto directo y Teorema de representación

Demostramos que el producto directo de una familia de F_1 -estructuras es un producto en esta categoría. También, establecemos una representación de una F_1 -estructura arbitraria en función de una F_1 -estructura determinada en una subálgebra de cierto producto directo. Esta representación será empleada en la decidibilidad de la semántica en cuestión con respecto de las lógicas que trataremos más adelante.

TEOREMA 2.5.1 *Sea $\{\langle L_i, f_i \rangle : i \in I\}$ una familia de F_1 -estructuras. Si definimos $f_\pi : \prod_{i \in I} L_i \rightarrow \wp\left(\prod_{i \in I} L_i\right)$ por*

$$\forall x \in \prod_{i \in I} L_i, f_\pi(x) := \prod_{i \in I} f_i(\pi_i(x))$$

entonces $L_\pi := \left\langle \prod_{i \in I} L_i, f_\pi \right\rangle$ es una F_1 -estructura. □

DEMOSTRACIÓN. Sea $\{\langle L_i, f_i \rangle : i \in I\}$ una familia de F_1 -estructuras y, además, consideremos, para cada $x \in \prod_{i \in I} L_i$,

$$f_\pi(x) := \prod_{i \in I} f_i(\pi_i(x))$$

Como dijimos en la Subsección 1.1.4, el producto directo de álgebras de Boole es un álgebra del mismo tipo, donde la negación booleana está dada

por $-x = [-_i \pi_i(x)]_{i \in I}$, para cada x de $\prod_{i \in I} L_i$.

Tomemos $x \in \prod_{i \in I} L_i$. Como para cada $i \in I$, $\pi_i(x) \in L_i$, de acuerdo con la definición de F_1 -estructuras, se cumple que $f_i(\pi_i(x)) \subseteq (\pi_i(x))_{L_i}^\top$. Luego, a partir de la Proposición 1.1.4, sigue que:

$$f_\pi(x) = \prod_{i \in I} f_i(\pi_i(x)) \subseteq \prod_{i \in I} (\pi_i(x))_{L_i}^\top = x^\top$$

Además, dado que, para cada $i \in I$, $-_i \pi_i(x) \in f_i(\pi_i(x))$, según la definición de la negación en el producto directo,

$$-x \in \prod_{i \in I} f_i(\pi_i(x)) = f_\pi(x)$$

De esta manera, resulta que L_π es una F_1 -estructura. ■

DEFINICIÓN 2.5.2 Llamamos F_1 -estructura producto asociada a la familia $\{\langle L_i, f_i \rangle : i \in I\}$ al par L_π definido en el Teorema 2.5.1. □

PROPOSICIÓN 2.5.3 Si $\{\langle L_i, f_i \rangle : i \in I\}$ es una familia de F_1 -estructuras, entonces, para cada $i \in I$, la proyección π_i es un biformismo sobreyectivo de F_1 -estructuras. □

DEMOSTRACIÓN. Sea $\{\langle L_i, f_i \rangle : i \in I\}$ una familia de F_1 -estructuras. Del Teorema 2.5.1, tenemos que $L_\pi = \left\langle \prod_{i \in I} L_i, f_\pi \right\rangle$ es una F_1 -estructura, donde

$$f_\pi(x) = \prod_{i \in I} f_i(\pi_i(x)), \text{ para cada } x \in \prod_{i \in I} L_i$$

Por (F₁2) de la Definición 2.1.1, para cada $j \in I$ y $x \in \prod_{i \in I} L_i$, se cumple que $f_j(\pi_j(x)) \neq \emptyset$ y, en consecuencia, para cada $j \in I$,

$$\pi_j(f_\pi(x)) = \pi_j\left(\prod_{i \in I} f_i(\pi_i(x))\right) = f_j(\pi_j(x))$$

y sabiendo que cada proyección es un epimorfismo de álgebras de Boole, sigue que, para todo $j \in I$, π_j es un bimorfismo sobreyectivo de F_1 -estructuras. ■

El siguiente resultado muestra que L_π es un producto en la categoría \mathcal{F}_1 .

TEOREMA 2.5.4 *Sea $L = \langle L, f \rangle$ una F_1 -estructura. Para cada familia de homomorfismos de F_1 -estructuras $\{h_i : \langle L, f \rangle \rightarrow \langle L_i, f_i \rangle\}_{i \in I}$, existe un único homomorfismo de F_1 -estructuras h entre L y $L_\pi = \left\langle \prod_{i \in I} L_i, f_\pi \right\rangle$ tal que $\pi_i h = h_i$, para todo $i \in I$. □*

DEMOSTRACIÓN. Sean $\langle L, f \rangle$ una F_1 -estructura y $\{h_i : \langle L, f \rangle \rightarrow \langle L_i, f_i \rangle\}_{i \in I}$ una familia de homomorfismos de F_1 -estructuras.

Teniendo en cuenta lo visto sobre producto directo y homomorfismos de álgebras de Boole en la Subsección 1.1.4, existe un único homomorfismo de álgebras de Boole:

$$h : L \rightarrow \prod_{i \in I} L_i$$

que satisface:

$$\pi_i h = h_i, \text{ para cada } i \in I \quad (\text{I})$$

Ahora, tomemos $x \in L$ y probemos que $h(f(x)) \subseteq f_\pi(h(x))$.

Sea $z \in h(f(x))$, entonces, por definición de imagen de un conjunto:

$$h(y) = z, \text{ para algún } y \in f(x)$$

Considerando $i \in I$, por la Definición 2.4.1 y (I), obtenemos:

$$\pi_i(z) = \pi_i(h(y)) = h_i(y) \in h_i(f(x)) \subseteq f_i(h_i(x)) = f_i(\pi_i(h(x)))$$

Por tanto, se cumple que $\pi_i(z) \in f_i(\pi_i(h(x)))$, para todo $i \in I$. Luego, por definición de f_π (Teorema 2.5.1), resulta:

$$z = [\pi_i(z)]_{i \in I} \in \prod_{i \in I} \mathfrak{f}_i(\pi_i(h(x))) = \mathfrak{f}_\pi(h(x))$$

Queda demostrado que, para cada $x \in L$, $h(\mathfrak{f}(x)) \subseteq \mathfrak{f}_\pi(h(x))$, por tanto, h es un homomorfismo de F_1 -estructuras y, por ende, L_π es un producto en la categoría \mathcal{F}_1 . ■

NOTACIÓN 2.5.5 Dada una familia de álgebras de Boole $\{L_i : i \in I\}$, denotamos por \bar{L}_π a la F_1 -saturada de $\prod_{i \in I} L_i$, esto es, $\bar{L}_\pi := \left\langle \prod_{i \in I} L_i, \bar{\mathfrak{f}}_\pi \right\rangle$, siendo $\bar{\mathfrak{f}}_\pi(x) = x^\top$, para cada $x \in \prod_{i \in I} L_i$ (Definición 2.3.2). □

PROPOSICIÓN 2.5.6 Sean $\{\langle L_i, \mathfrak{f}_i \rangle : i \in I\}$ una familia de F_1 -estructuras y L_π la F_1 -estructura producto asociada. Entonces $L_\pi = \bar{L}_\pi$ si, y solo si, $\mathfrak{f}_i = \bar{\mathfrak{f}}_{L_i}$, para cada $i \in I$. □

DEMOSTRACIÓN. Sean $\{\langle L_i, \mathfrak{f}_i \rangle : i \in I\}$ una familia de F_1 -estructuras y $L_\pi = \left\langle \prod_{i \in I} L_i, \mathfrak{f}_\pi \right\rangle$ la F_1 -estructura producto asociada.

Por Teorema 2.5.1, sabemos que:

$$\forall x \in \prod_{i \in I} L_i, \mathfrak{f}_\pi(x) = \prod_{i \in I} \mathfrak{f}_i(\pi_i(x)) \quad (\text{I})$$

Admitamos que $L_\pi = \bar{L}_\pi$. De la Notación 2.5.5, sigue que:

$$\forall x \in \prod_{i \in I} L_i, \mathfrak{f}_\pi(x) = \bar{\mathfrak{f}}_\pi(x) = x^\top \quad (\text{II})$$

Tomemos $j \in I$ y $a \in L_j$. Probemos que $\mathfrak{f}_j(a) = \bar{\mathfrak{f}}_{L_j}(a) = a^\top_{L_j}$.

Sea $b \in a^\top_{L_j}$, entonces por la definición de para-aniquilador (Definición 1.1.1), tenemos:

$$b \in L_j \quad \text{y} \quad b \vee_j a = 1_j \quad (\text{III})$$

Definamos, para cada $i \in I$,

$$x_i = \begin{cases} a & \text{si } i = j \\ 1_j & \text{si } i \neq j \end{cases} \quad \text{y} \quad z_i = \begin{cases} b & \text{si } i = j \\ 1_j & \text{si } i \neq j \end{cases} \quad (\text{IV})$$

Entonces $x := [x_i]_{i \in I} \in \prod_{i \in I} L_i$ y $z := [z_i]_{i \in I} \in \prod_{i \in I} L_i$.

Además, usando las definiciones de \vee y elemento unidad en el producto directo (véase Subsección 1.1.2), de (III) y (IV) ocurre:

$$z \vee x = [z_i \vee_i x_i]_{i \in I} = [1_i]_{i \in I} = 1$$

Consecuentemente, $z \in x^\top$ y de (II), obtenemos que $z \in \mathfrak{f}_\pi(x)$. Aplicando la j -ésima proyección, de (IV) y (I) queda:

$$b = \pi_j(z) \in \pi_j(\mathfrak{f}_\pi(x)) = \pi_j\left(\prod_{i \in I} \mathfrak{f}_i(\pi_i(x))\right) \subseteq \mathfrak{f}_j(\pi_j(x)) = \mathfrak{f}_j(a)$$

De este modo, $b \in \mathfrak{f}_j(a)$ y se cumple que $a_{L_j}^\top \subseteq \mathfrak{f}_j(a)$. La igualdad se obtiene a partir de (F12) de la Definición 2.1.1.

Teniendo en cuenta la definición de F_1 -saturada (Definición 2.3.2), sigue que $\mathfrak{f}_j = \bar{\mathfrak{f}}_{L_j}$, para todo $j \in I$.

Recíprocamente, asumamos que, para cada $i \in I$, $\mathfrak{f}_i = \bar{\mathfrak{f}}_{L_i}$.

De (I) y definición de F_1 -saturada,

$$\forall x \in \prod_{i \in I} L_i, \mathfrak{f}_\pi(x) = \prod_{i \in I} \mathfrak{f}_i(\pi_i(x)) = \prod_{i \in I} \bar{\mathfrak{f}}_{L_i}(\pi_i(x)) = \prod_{i \in I} (\pi_i(x))_{L_i}^\top \quad (\text{V})$$

Probemos que $x^\top = \mathfrak{f}_\pi(x)$, para todo $x \in \prod_{i \in I} L_i$.

Sean $x \in \prod_{i \in I} L_i$ e $y \in x^\top$. Entonces, por definición de para-aniquilador, se cumple que $y \vee x = 1$.

A partir de las definiciones de \vee y elemento unidad en el producto directo y considerando que las proyecciones son homomorfismos booleanos, tene-

mos, para cada $i \in I$:

$$\pi_i(y) \in L_i \text{ y } \pi_i(y) \vee_i \pi_i(x) = \pi_i(1) = 1_i$$

es decir, $\pi_i(y) \in (\pi_i(x))_{L_i}^{\top}$, para cada $i \in I$. De (V),

$$y = [\pi_i(y)]_{i \in I} \in \prod_{i \in I} (\pi_i(x))_{L_i}^{\top} = \mathfrak{f}_{\pi}(x)$$

Así, $x^{\top} \subseteq \mathfrak{f}_{\pi}(x)$ y como la otra inclusión se verifica por ser L_{π} una F_1 -estructura (Teorema 2.5.1), tenemos que $x^{\top} = \mathfrak{f}_{\pi}(x)$. Según la Notación 2.5.5, hemos probado que $\mathfrak{f}_{\pi} = \bar{\mathfrak{f}}_{\pi}$ y, por tanto, $L_{\pi} = \bar{L}_{\pi}$. ■

TEOREMA 2.5.7 (de representación de F_1 -estructuras) Si $L = \langle L, \mathfrak{f} \rangle$ es una F_1 -estructura, entonces existen una familia $\mathbf{K} = \{K_i = B_2 : i \in I\}$ y una F_1 -estructura $L' = \langle L', \mathfrak{f}' \rangle$ que satisfacen:

- L' es subálgebra booleana de $\prod_{i \in I} K_i$
- L' es la F_1 -estructura inducida por un monomorfismo booleano definido sobre L con valores en $\prod_{i \in I} K_i$
- L es isomorfa a L' como F_1 -estructuras. □

DEMOSTRACIÓN. Consideremos una F_1 -estructura $L = \langle L, \mathfrak{f} \rangle$. Como L es álgebra de Boole (Definición 2.1.1), por el Teorema 1.1.10, tenemos que existen una familia $\mathbf{K} = \{K_i = B_2 : i \in I\}$ y un isomorfismo de álgebras de Boole $h : L \rightarrow L'$ tal que L' es un producto subdirecto de \mathbf{K} . (I)

De acuerdo con la definición de producto subdirecto (véase Subsección 1.1.4), L' es subálgebra del producto directo $\prod_{i \in I} K_i$ y, por tanto, L' es un álgebra de Boole y h es un monomorfismo booleano definido sobre L con valores en $\prod_{i \in I} K_i$. Teniendo en cuenta (I) y el Teorema 2.4.9,

$$L' := L_h = \langle h(L), \mathfrak{f}' \rangle = \langle L', \mathfrak{f}' \rangle$$

es la F_1 -estructura inducida por h , siendo

$$f'(h(x)) = h(f(x)), \text{ para cada } x \in L$$

Así, h es un biformismo biyectivo, es decir, un isomorfismo de F_1 -estructuras (Definición 2.4.1). ■

OBSERVACIÓN 2.5.8 Notemos que en la demostración del Teorema 2.5.7, aparece la F_1 -estructura $L' := L_h$ obtenida a partir del Teorema 2.4.9. De acuerdo con la Observación 2.4.11-b, no podemos asegurar que L' sea subestructura de la F_1 -saturada del producto directo booleano de \mathbf{K} en el sentido de la Definición 2.2.1. □

Capítulo 3

Semántica de F_1 -estructuras para C_1

El capítulo está dedicado a una nueva contraparte semántica de C_1 basada en F_1 -estructuras, la cual ha sido presentada en [34]. La lógica en cuestión forma parte de la bien conocida jerarquía de cálculos proposicionales paraconsistentes $\{C_n : 1 \leq n \leq \omega\}$ de Newton Carneiro Affonso da Costa.¹

Nos referimos, primeramente, a la descripción y propiedades sintácticas; luego, introducimos la noción de extensión booleana en la signatura de C_1 , con la intención de obtener ejemplos de valuaciones útiles a nuestros propósitos. Asimismo, enunciamos varias propiedades referidas tanto a valuaciones como a la relación de consecuencia semántica.

Finalmente, proponemos una formulación de F_1 -estructuras tipo Lindenbaum respecto de teorías no triviales para demostrar la completitud y derivamos la decidibilidad mediante la F_1 -estructura canónica \overline{B}_2 .

Cabe mencionar que el estudio de la semántica de F_1 -estructuras para C_1 tuvo su origen a partir de las recomendaciones que recibimos de parte del Dr. Walter Carnielli en una de nuestras disertaciones en el *XVI Latin American Symposium on Mathematical Logic - SLALM*, llevado a cabo en Buenos Aires, en 2014.

¹Véase, por ejemplo, en [14].

3.1. Descripción y propiedades de la lógica C_1

En esta sección nos abocamos a detallar C_1 y sus propiedades sintácticas, incluyendo, una breve descripción de las otras lógicas de la jerarquía de N. C. A. da Costa.

Además, trabajamos con la noción de extensión booleana en la signatura de C_1 , presentando casos concretos relacionados con algunas álgebras de Boole.

3.1.1. Las lógicas C_n ($1 \leq n \leq \omega$)

Consideremos la signatura proposicional:

$$\Theta := \{\vee, \&, \supset, \neg\}$$

conformada por los conectivos lógicos binarios \vee (disyunción), $\&$ (conjunción), \supset (implicación) y el conectivo unario \neg (negación).

Para facilitar la lectura de los elementos de F_Θ (o sea, fórmulas del lenguaje generado por Θ), evitamos el uso de los paréntesis externos y aceptamos que \vee , $\&$ y \supset son más fuertes que \neg ; a pesar de que el símbolo \supset es más fuerte que los otros conectivos, por lo general, escribimos paréntesis en la disyunción y conjunción cuando aparezcan en la fórmula junto con la implicación.

Para definir la jerarquía de da Costa se precisan las abreviaturas que se detallan a continuación.

NOTACIÓN 3.1.1 Sea α una fórmula.

- $\alpha^\circ := \neg(\alpha \& \neg \alpha)$
- $\alpha^0 := \alpha$ y $\alpha^{k+1} := (\alpha^k)^\circ$, para k entero no negativo
- $\alpha^{(1)} := \alpha^\circ$ y $\alpha^{(k+1)} := \alpha^{(k)} \& \alpha^{k+1}$, para k entero positivo

Alternativamente, se pueden definir en forma recursiva como sigue:

- $\alpha^1 := \alpha^{(1)} = \alpha^\circ$
- $\alpha^k := \alpha^{\circ \dots \circ}$, donde \circ aparece k veces, para k entero positivo
- $\alpha^{(k)} := \alpha^1 \& \alpha^2 \& \dots \& \alpha^k$, para k entero positivo
- $\alpha^{(k+1)} := \alpha^{(k)} \& (\alpha^k)^\circ$, para k entero positivo.

□

DEFINICIÓN 3.1.2 [13, págs. 498-499] La lógica $C_1 = \langle \Theta, \vdash_{C_1} \rangle$ sobre la sig-natura $\Theta = \{\vee, \&, \supset, \neg\}$ está dada por medio de una axiomática estilo Hilbert:

Axiomas esquemas

- (Ax1) $\alpha \supset (\beta \supset \alpha)$
- (Ax2) $(\alpha \supset (\beta \supset \gamma)) \supset ((\alpha \supset \beta) \supset (\alpha \supset \gamma))$
- (Ax3) $\alpha \supset (\beta \supset (\alpha \& \beta))$
- (Ax4) $(\alpha \& \beta) \supset \alpha$
- (Ax5) $(\alpha \& \beta) \supset \beta$
- (Ax6) $\alpha \supset (\alpha \vee \beta)$
- (Ax7) $\beta \supset (\alpha \vee \beta)$
- (Ax8) $(\alpha \supset \gamma) \supset ((\beta \supset \gamma) \supset ((\alpha \vee \beta) \supset \gamma))$
- (Ax9) $\neg \neg \alpha \supset \alpha$
- (Ax10) $\alpha \vee \neg \alpha$
- (Ax11) $\beta^\circ \supset ((\alpha \supset \beta) \supset ((\alpha \supset \neg \beta) \supset \neg \alpha))$
- (Ax12) $(\alpha^\circ \& \beta^\circ) \supset (\alpha \& \beta)^\circ$
- (Ax13) $(\alpha^\circ \& \beta^\circ) \supset (\alpha \vee \beta)^\circ$
- (Ax14) $(\alpha^\circ \& \beta^\circ) \supset (\alpha \supset \beta)^\circ$

Regla de Inferencia

$$\text{(MP)} \frac{\alpha, \alpha \supset \beta}{\beta}$$

□

El esquema (Ax9) permite la eliminación de las negaciones y (Ax10) representa la ley del tercero excluido; mientras que (Ax11) es la forma paraconsistente de reducción al absurdo.

Cabe mencionar que (Ax12), (Ax13) y (Ax14) pueden ser sustituidos por el esquema:

$$(\alpha^\circ \& \beta^\circ) \supset ((\alpha \& \beta)^\circ \& (\alpha \vee \beta)^\circ \& (\alpha \supset \beta)^\circ)$$

para definir C_1 (véase, por ejemplo, [17] y [27]).

En términos de da Costa, una fórmula de la forma α° es “bien comportada”. Según se sostiene en [7], la expresión que esta abrevia en C_1 , representa la consistencia y el comportamiento de α como requisito para garantizar su carácter explosivo en la Lógica Clásica. De este modo, podemos entender que el axioma (Ax11) expresa que si una fórmula β es bien comportada y α implica la contradicción $\beta \& \neg \beta$, entonces se deriva $\neg \alpha$; en tanto, los axiomas (Ax12), (Ax13) y (Ax14) propagan el buen comportamiento, lo cual significa que, si las subfórmulas de una fórmula son bien comportadas, entonces esta también es bien comportada.²

Originalmente, da Costa consideró incluir en la definición de C_1 al esquema que propaga el buen comportamiento de la negación:

$$\alpha^\circ \supset (\neg \alpha)^\circ$$

Pero en [16, pág. 207] se muestra que es consecuencia de los otros postulados de C_1 .

En [30], se explica que α° tiene la función de “estabilizador”, en el sentido de que, si α° es verdadera, entonces cumple con todas las leyes de la

²Véase [27, pág. 87]

lógica clásica. En tanto que, en [5] se indica que tal expresión define un operador de “buen comportamiento”, el cual es precursor del operador de consistencia en las Lógicas de la Inconsistencia Formal. Por ello, los autores leen a α° como “la consistencia de α ”, señalando que, en este caso, es equivalente a decir que “no es contradictoria”. En este aspecto, puede considerarse que C_1 es una LFI fuerte respecto de \neg y $\circ(p) = \{op\}$, siendo $op := p^\circ = \neg(p \wedge \neg p)$ (Observación 3.1.9).

DEFINICIÓN 3.1.3 La lógica $C_\omega = \langle \Theta, \vdash_{C_\omega} \rangle$ se define sobre la signatura Θ por los esquemas (Ax1)-(Ax10) y la regla de inferencia (MP) de la Definición 3.1.2. \square

DEFINICIÓN 3.1.4 Sea n un entero positivo mayor que 1. La lógica $C_n := \langle \Theta, \vdash_{C_n} \rangle$ se define sobre la signatura Θ por (Ax1)-(Ax10) y la regla de inferencia (MP) de la Definición 3.1.2 y los esquemas siguientes:

$$(Ax11_n) \quad \beta^{(n)} \supset ((\alpha \supset \beta) \supset ((\alpha \supset \neg\beta) \supset \neg\alpha))$$

$$(Ax12_n) \quad (\alpha^{(n)} \& \beta^{(n)}) \supset (\alpha \& \beta)^{(n)}$$

$$(Ax13_n) \quad (\alpha^{(n)} \& \beta^{(n)}) \supset (\alpha \vee \beta)^{(n)}$$

$$(Ax14_n) \quad (\alpha^{(n)} \& \beta^{(n)}) \supset (\alpha \supset \beta)^{(n)}$$

\square

En este caso, la abreviatura $\alpha^{(n)}$ representa una fórmula bien comportada en C_n .

OBSERVACIONES 3.1.5 Teniendo en mente la definición de C_n , $1 \leq n \leq \omega$, es bien sabido que:

(a) Para cada n entero positivo, C_n es una extensión propia de C_{n+1} y C_ω (véase en [27]).

(b) C_n es una extensión propia de la *Lógica Proposicional Intuicionista Positiva*. Esta última se define sobre la signatura $\{\vee, \&, \supset\}$ mediante los esquemas (Ax1)-(Ax8) y (MP) (véase, por ejemplo, [17, pág. 138]).

(c) En [24, pág. 82], Kleene indica que los postulados del *Cálculo Proposicional Clásico*, al que denotamos por C_0 , son (Ax1)-(Ax9) y (MP) de la Definición 3.1.2, incluyendo al esquema de “*reducción al absurdo*”:

$$(\alpha \supset \beta) \supset ((\alpha \supset \neg\beta) \supset \neg\alpha)$$

Dado que este no puede derivarse en C_n , resulta que C_0 es una extensión propia de cada uno de estos cálculos y, por ende, C_n es un cálculo consistente.

□

3.1.2. Propiedades sintácticas de C_1

Dado que nuestro interés se encuentra en C_1 , nos dedicamos a enunciar propiedades referidas para este caso.

PROPOSICIÓN 3.1.6 *Sea $\Gamma \cup \Delta \cup \{\alpha, \beta, \gamma, \delta\} \subseteq F_\Theta$. Se satisfacen las propiedades siguientes:*

(P_{C_1} 1) $\Gamma, \alpha \vdash_{C_1} \beta$ si, y solo si, $\Gamma \vdash_{C_1} \alpha \supset \beta$.

(P_{C_1} 2) Si $\alpha \in \Gamma$, entonces $\Gamma \vdash_{C_1} \alpha$.

(P_{C_1} 3) Si $\Delta \subseteq \Gamma$ y $\Delta \vdash_{C_1} \alpha$, entonces $\Gamma \vdash_{C_1} \alpha$.

(P_{C_1} 4) Si $\Delta \vdash_{C_1} \alpha$ y $\Gamma \vdash_{C_1} \beta$, para todo $\beta \in \Delta$, entonces $\Gamma \vdash_{C_1} \alpha$.

(P_{C_1} 5) Si $\Gamma, \alpha \vdash_{C_1} \gamma$ y $\Gamma, \beta \vdash_{C_1} \gamma$, entonces $\Gamma, \alpha \vee \beta \vdash_{C_1} \gamma$.

(P_{C_1} 6) Si $\Gamma \vdash_{C_1} \alpha$ y $\Gamma \vdash_{C_1} \alpha \supset \beta$ ($\Gamma, \alpha \vdash_{C_1} \beta$), entonces $\Gamma \vdash_{C_1} \beta$.

(P_{C_1} 7) Si $\Gamma \vdash_{C_1} \beta$, entonces $\Gamma \vdash_{C_1} \alpha \supset \beta$.

(P_{C_1} 8) $\Gamma \vdash_{C_1} \alpha \supset \alpha$; $\Gamma, \alpha \vdash_{C_1} \alpha$; $\Gamma \vdash_{C_1} \alpha \vee \neg\alpha$; $\Gamma \vdash_{C_1} \neg\neg\alpha \supset \alpha$; $\Gamma, \neg\neg\alpha \vdash_{C_1} \alpha$;

$\Gamma \vdash_{C_1} (\alpha \& \beta) \supset \alpha$; $\Gamma, \alpha \& \beta \vdash_{C_1} \alpha$; $\Gamma \vdash_{C_1} (\alpha \& \beta) \supset \beta$; $\Gamma, \alpha \& \beta \vdash_{C_1} \beta$;

$\Gamma \vdash_{C_1} \alpha \supset (\alpha \vee \beta)$; $\Gamma, \alpha \vdash_{C_1} \alpha \vee \beta$; $\Gamma \vdash_{C_1} \beta \supset (\alpha \vee \beta)$; $\Gamma, \beta \vdash_{C_1} \alpha \vee \beta$.

(P_{C_1} 9) Si $\Gamma \vdash_{C_1} \alpha \supset \beta$ ($\Gamma, \alpha \vdash_{C_1} \beta$) y $\Gamma \vdash_{C_1} \beta \supset \gamma$ ($\Gamma, \beta \vdash_{C_1} \gamma$), entonces $\Gamma \vdash_{C_1} \alpha \supset \gamma$ ($\Gamma, \alpha \vdash_{C_1} \gamma$).

- ($P_{C_1 10}$) $\Gamma, \alpha \supset \beta, \alpha \supset \gamma \vdash_{C_1} \alpha \supset (\beta \& \gamma)$.
- ($P_{C_1 11}$) $\Gamma, \alpha \supset (\beta \supset \gamma) \vdash_{C_1} (\alpha \& \beta) \supset \gamma$.
- ($P_{C_1 12}$) $\Gamma, (\alpha \& \beta) \supset \gamma \vdash_{C_1} \alpha \supset (\beta \supset \gamma)$.
- ($P_{C_1 13}$) **Si** $\Gamma \vdash_{C_1} \alpha$ **y** $\Gamma \vdash_{C_1} \beta$, **entonces** $\Gamma \vdash_{C_1} \alpha \& \beta$ **y** $\Gamma \vdash_{C_1} \beta \& \alpha$.
 $(\Gamma, \alpha, \beta \vdash_{C_1} \alpha \& \beta$ **y** $\Gamma, \alpha, \beta \vdash_{C_1} \beta \& \alpha)$.
- ($P_{C_1 14}$) **Si** $\Gamma \vdash_{C_1} \alpha \supset \gamma$ ($\Gamma, \alpha \vdash_{C_1} \gamma$) **y** $\Gamma \vdash_{C_1} \beta \supset \delta$ ($\Gamma, \beta \vdash_{C_1} \delta$), **entonces**
 $\Gamma \vdash_{C_1} (\alpha \# \beta) \supset (\gamma \# \delta)$ ($\Gamma, \alpha \# \beta \vdash_{C_1} \gamma \# \delta$), **con** $\# \in \{\vee, \&\}$.
- ($P_{C_1 15}$) **Si** $\Gamma \vdash_{C_1} \alpha \supset \beta$, **entonces** $\Gamma \vdash_{C_1} (\beta \supset \gamma) \supset (\alpha \supset \gamma)$ **y**
 $\Gamma \vdash_{C_1} (\gamma \supset \alpha) \supset (\gamma \supset \beta)$.
- ($P_{C_1 16}$) $\Gamma, \neg(\alpha \& \beta) \vdash_{C_1} \neg\alpha \vee \neg\beta$.
- ($P_{C_1 17}$) $\Gamma \vdash_{C_1} ((\alpha \supset \beta) \supset \alpha) \supset \alpha$.
- ($P_{C_1 18}$) $\Gamma \vdash_{C_1} \alpha \vee (\alpha \supset \beta)$.
- ($P_{C_1 19}$) $\Gamma \vdash_{C_1} ((\alpha \& \neg\alpha) \vee \alpha) \supset \alpha$ **y** $\Gamma, (\alpha \& \neg\alpha) \vee \alpha \vdash_{C_1} \alpha$.
- ($P_{C_1 20}$) $\Gamma \vdash_{C_1} \beta^\circ \supset ((\alpha \supset \beta) \supset ((\alpha \supset \neg\beta) \supset \neg\alpha))$;
 $\Gamma, \beta^\circ \vdash_{C_1} (\alpha \supset \beta) \supset ((\alpha \supset \neg\beta) \supset \neg\alpha)$;
 $\Gamma \vdash_{C_1} (\alpha^\circ \& \beta^\circ) \supset (\alpha \# \beta)^\circ$, **para** $\# \in \{\vee, \&, \supset\}$.
- ($P_{C_1 21}$) **Si** $\Gamma \vdash_{C_1} (\alpha \vee \beta) \supset \gamma$, **entonces** $\Gamma \vdash_{C_1} \alpha \supset \gamma$ **y** $\Gamma \vdash_{C_1} \beta \supset \gamma$.
- ($P_{C_1 22}$) **Si** $\Gamma \vdash_{C_1} \gamma \supset (\alpha \vee \beta)$, $\Gamma \vdash_{C_1} \alpha \supset \delta$ **y** $\Gamma \vdash_{C_1} \beta \supset \delta$, **entonces**
 $\Gamma \vdash_{C_1} \gamma \supset \delta$.
- ($P_{C_1 23}$) **Si** $\Gamma \vdash_{C_1} \gamma \supset (\alpha \& \beta)$, **entonces** $\Gamma \vdash_{C_1} \gamma \supset \alpha$ **y** $\Gamma \vdash_{C_1} \gamma \supset \beta$.
- ($P_{C_1 24}$) **Si** $\Gamma \vdash_{C_1} \delta \supset \alpha$, $\Gamma \vdash_{C_1} \delta \supset \beta$ **y** $\Gamma \vdash_{C_1} (\alpha \& \beta) \supset \gamma$, **entonces**
 $\Gamma \vdash_{C_1} \delta \supset \gamma$.
- ($P_{C_1 25}$) $\Gamma \vdash_{C_1} (\alpha \& \beta) \supset \gamma$ **si, y solo si**, $\Gamma, \alpha, \beta \vdash_{C_1} \gamma$.

□

DEMOSTRACIÓN. Las demostraciones de $(P_{C_1} 1)$ - $(P_{C_1} 15)$ son análogas a las que aparecen, por ejemplo, en [17] y [24], obviamente, teniendo en cuenta la axiomática de C_1 . Para $(P_{C_1} 16)$ y $(P_{C_1} 17)$, se puede consultar en [16, pág. 208-209] y $(P_{C_1} 18)$ en [17, pág. 110] mientras que $(P_{C_1} 19)$ - $(P_{C_1} 25)$ se deducen de manera sencilla de las propiedades anteriores y Definición 1.2.1. ■

A partir de $(P_{C_1} 2)$, $(P_{C_1} 3)$ y $(P_{C_1} 4)$, tenemos que C_1 es una lógica tarskiana (véase Sección 1.2).

OBSERVACIÓN 3.1.7 En [14, pág. 12], da Costa expone tablas de verdad con valores distinguidos 1 y 2 (Cuadro 3.1) para mostrar que una fórmula no es teorema en C_1 .

α	β	$\alpha \supset \beta$	$\alpha \& \beta$	$\alpha \vee \beta$
1	1	1	1	1
2	1	1	1	1
3	1	1	3	1
1	2	1	1	1
2	2	1	1	1
3	2	1	3	1
1	3	3	3	1
2	3	3	3	1
3	3	1	3	3

α	$\neg \alpha$
1	3
2	1
3	1

Cuadro 3.1: Tabla de valores para C_1

Por ejemplo, si β toma el valor 3 y, además, consideramos los casos:

- cuando α toma el valor 1, obtenemos que $(\neg(\alpha \& \neg \alpha) \& \alpha) \supset \beta$ toma el valor 3 y, por tanto, $\not\vdash_{C_1} (\neg(\alpha \& \neg \alpha) \& \alpha) \supset \beta$.
- cuando α toma el valor 2, obtenemos que $(\alpha \& \neg \alpha) \supset \beta$ toma el valor 3 y, por tanto, $\not\vdash_{C_1} (\alpha \& \neg \alpha) \supset \beta$.
- cuando α toma el valor 3, obtenemos que $(\neg(\alpha \& \neg \alpha) \& \neg \alpha) \supset \beta$ toma el valor 3 y, por tanto, $\not\vdash_{C_1} (\neg(\alpha \& \neg \alpha) \& \neg \alpha) \supset \beta$.

□

A continuación, listamos otras propiedades relacionadas con fórmulas bien comportadas.

PROPOSICIÓN 3.1.8 Si $\Gamma \cup \{\alpha, \beta\} \subseteq F_\Theta$, se satisfacen:

$$(PP_{C_1}1) \quad \Gamma, \alpha \& \alpha^\circ \& \neg \alpha \vdash_{C_1} \beta \text{ y } \Gamma \vdash_{C_1} (\alpha \& \alpha^\circ \& \neg \alpha) \supset \beta.$$

$$(PP_{C_1}2) \quad \Gamma, \alpha^\circ \& \neg \alpha, \alpha \vdash_{C_1} \beta \text{ y } \Gamma, \alpha^\circ \& \neg \alpha \vdash_{C_1} \alpha \supset \beta.$$

$$(PP_{C_1}3) \quad \Gamma \vdash_{C_1} \alpha^\circ \vee \alpha.$$

$$(PP_{C_1}4) \quad \Gamma, \neg(\alpha^\circ \& \neg \alpha) \vdash_{C_1} \alpha \text{ y } \Gamma \vdash_{C_1} \neg(\alpha^\circ \& \neg \alpha) \supset \alpha.$$

□

DEMOSTRACIÓN. Sea $\Gamma \cup \{\alpha, \beta\} \subseteq F_\Theta$.

En las demostraciones siguientes, consideramos las propiedades enunciadas en la Proposición 3.1.6.

(PP_{C₁}1) La siguiente secuencia es un esquema abreviado para demostrar que β deriva de $\Delta := \Gamma \cup \{\alpha \& \alpha^\circ \& \neg \alpha\}$.

1. $\Delta := \Gamma \cup \{\alpha \& \alpha^\circ \& \neg \alpha\}$ — Hip.
2. $\Delta \vdash_{C_1} \alpha^\circ, \Delta \vdash_{C_1} \alpha, \Delta \vdash_{C_1} \neg \alpha$ — usando 1 y (P_{C₁}8)
3. $\Delta \vdash_{C_1} (\neg \beta \supset \alpha) \supset ((\neg \beta \supset \neg \alpha) \supset \neg \neg \beta)$ — usando 2 y (P_{C₁}20)
4. $\Delta \vdash_{C_1} \neg \beta \supset \alpha$ — usando 2 y (P_{C₁}7)
5. $\Delta \vdash_{C_1} (\neg \beta \supset \neg \alpha) \supset \neg \neg \beta$ — usando 3, 4 y (P_{C₁}6)
6. $\Delta \vdash_{C_1} \neg \beta \supset \neg \alpha$ — usando 2 y (P_{C₁}7)
7. $\Delta \vdash_{C_1} \neg \neg \beta$ — usando 5, 6 y (P_{C₁}6)
8. $\Delta \vdash_{C_1} \beta$ — usando 7, (P_{C₁}8) y (P_{C₁}6)

Por tanto, $\Gamma, \alpha \& \alpha^\circ \& \neg \alpha \vdash_{C_1} \beta$ y por (P_{C₁}1), obtenemos $\Gamma \vdash_{C_1} (\alpha \& \alpha^\circ \& \neg \alpha) \supset \beta$.

(PP_{C₁}2) La siguiente secuencia es un esquema abreviado para demostrar que β deriva de $\Delta := \Gamma \cup \{\alpha^\circ \& \neg \alpha, \alpha\}$.

1. $\Delta := \Gamma \cup \{\alpha^\circ \& \neg \alpha, \alpha\}$ — Hip.
2. $\Delta \vdash_{C_1} \alpha \& \alpha^\circ \& \neg \alpha$ — usando 1 y (P $_{C_1}$ 13)
3. $\Delta \vdash_{C_1} \beta$ — usando 2, (PP $_{C_1}$ 1) y (P $_{C_1}$ 6)

Así, $\Gamma, \alpha^\circ \& \neg \alpha, \alpha \vdash_{C_1} \beta$ y aplicando (P $_{C_1}$ 1), resulta $\Gamma, \alpha^\circ \& \neg \alpha \vdash_{C_1} \alpha \supset \beta$.

(PP $_{C_1}$ 3) De la Notación 3.1.1 y (P $_{C_1}$ 8):

$$\Gamma, \neg \alpha^\circ = \neg \neg (\alpha \& \neg \alpha) \vdash_{C_1} \alpha \& \neg \alpha, \quad \alpha \& \neg \alpha \vdash_{C_1} \alpha \quad \text{y} \quad \Gamma, \alpha^\circ \vdash_{C_1} \alpha^\circ$$

Usando las dos primeras expresiones y (P $_{C_1}$ 9), obtenemos:

$$\Gamma, \neg \alpha^\circ \vdash_{C_1} \alpha$$

A partir de esto y de la tercera expresión, podemos aplicar (P $_{C_1}$ 14):

$$\Gamma, \alpha^\circ \vee \neg \alpha^\circ \vdash_{C_1} \alpha^\circ \vee \alpha$$

Como de (P $_{C_1}$ 8), también tenemos que $\Gamma \vdash_{C_1} \alpha^\circ \vee \neg \alpha^\circ$, por (P $_{C_1}$ 6), queda $\Gamma \vdash_{C_1} \alpha^\circ \vee \alpha$.

(PP $_{C_1}$ 4) A partir de (P $_{C_1}$ 8):

$$\Gamma, \neg \neg (\alpha \& \neg \alpha) \vdash_{C_1} \alpha \& \neg \alpha \quad \text{y} \quad \Gamma, \neg \neg \alpha \vdash_{C_1} \alpha$$

Aplicando (P $_{C_1}$ 14),

$$\Gamma, \neg \neg (\alpha \& \neg \alpha) \vee \neg \neg \alpha \vdash_{C_1} (\alpha \& \neg \alpha) \vee \alpha$$

mientras que de (P $_{C_1}$ 19), tenemos:

$$\Gamma, (\alpha \& \neg \alpha) \vee \alpha \vdash_{C_1} \alpha$$

Usando las dos últimas expresiones y (P $_{C_1}$ 9), queda:

$$\Gamma, \neg \neg (\alpha \& \neg \alpha) \vee \neg \neg \alpha \vdash_{C_1} \alpha \quad \text{(I)}$$

Por otro lado, de (P $_{C_1}$ 16) y Notación 3.1.1, se verifica:

$$\Gamma, \neg(\alpha^\circ \& \neg\alpha) \vdash_{C_1} \neg\alpha^\circ \vee \neg\neg\alpha = \neg\neg(\alpha \& \neg\alpha) \vee \neg\neg\alpha \quad (\text{II})$$

De (I), (II) y (P $_{C_1}$ 9), resulta $\Gamma, \neg(\alpha^\circ \& \neg\alpha) \vdash_{C_1} \alpha$.

Luego, de (P $_{C_1}$ 1), obtenemos $\Gamma \vdash_{C_1} \neg(\alpha^\circ \& \neg\alpha) \supset \alpha$. ■

OBSERVACIÓN 3.1.9 Notemos que la propiedad (PP $_{C_1}$ 1) de la Proposición 3.1.8 trivializa o explota a C_1 . Por ende, se trata de cálculos finitamente trivializables.³ Además, esta propiedad permite demostrar la condición (ii) de la definición de LFI fuerte (véase Subsección 1.2.1), donde $\bigcirc(p)$ es unitario y está conformado por $\circ p$, siendo \circ el operador de consistencia, el cual se define como $\circ p := \neg(p \& \neg p) = p^\circ$ (véase [5, pág. 114]).

En cuanto a la condición (i), supongamos que, para todo $\alpha, \beta \in \mathbf{F}_\Theta$, se cumple alguna de estas propiedades:

$$\alpha, \neg\alpha \vdash_{C_1} \beta \quad \circ \quad \alpha^\circ, \alpha \vdash_{C_1} \beta \quad \circ \quad \alpha^\circ, \neg\alpha \vdash_{C_1} \beta$$

Consideremos $\alpha, \beta \in \text{Var}$. Luego, de (P $_{C_1}$ 25) de la Proposición 3.1.6 y Notación 3.1.1, podemos obtener:

$$\vdash_{C_1} (\alpha \& \neg\alpha) \supset \beta \quad \circ \quad \vdash_{C_1} (\neg(\alpha \& \neg\alpha) \& \alpha) \supset \beta \quad \circ \quad \vdash_{C_1} (\neg(\alpha \& \neg\alpha) \& \neg\alpha) \supset \beta$$

lo cual no puede ocurrir de acuerdo con la Observación 3.1.7.

De este modo, $\alpha, \neg\alpha \not\vdash_{C_1} \beta$, $\bigcirc(\alpha), \alpha \not\vdash_{C_1} \beta$ y $\bigcirc(\alpha), \neg\alpha \not\vdash_{C_1} \beta$, para algún par de fórmulas α y β , o sea, en C_1 también se satisface (i) y, de ahí, es que C_1 es una LFI fuerte. □

³Una lógica \mathbf{L} es *finitamente trivializable* si, y sólo si, existe una fórmula α que no es un teorema de \mathbf{L} y la lógica obtenida al agregar α a \mathbf{L} como un nuevo axioma es trivial.

3.1.3. Extensión booleana en la signatura Θ

Introducimos una noción de gran utilidad que nos servirá como herramienta para obtener aplicaciones sobre F_Θ que sean extensiones de otras con valores en álgebras de Boole. La versión que trabajamos en la tesis tiene algunos ajustes respecto de lo que presentamos en [34].

DEFINICIÓN 3.1.10 Sean L un álgebra de Boole, Υ un subconjunto de F_Θ tal que $Var \subseteq \Upsilon$ y la aplicación $h : \Upsilon \rightarrow L$. Llamamos *extensión booleana determinada por* $\mathbb{B}_\Theta := (\Upsilon, h, L)$ en la signatura Θ a la correspondencia $v_{\mathbb{B}_\Theta}$ que asigna a cada elemento de F_Θ un valor de L recursivamente, teniendo en cuenta la complejidad de la fórmula, del siguiente modo:

(e $_\Theta$ 1) Si $\alpha \in Var$, entonces $v_{\mathbb{B}_\Theta}(\alpha) := h(\alpha)$

(e $_\Theta$ 2) Si $\alpha = \neg\beta$, entonces $v_{\mathbb{B}_\Theta}(\alpha) := \begin{cases} h(\alpha) & \text{si } \alpha \in \Upsilon \\ -v_{\mathbb{B}_\Theta}(\beta) & \text{si } \alpha \notin \Upsilon \end{cases}$

(e $_\Theta$ 3) Si $\alpha = \beta \vee \gamma$, entonces $v_{\mathbb{B}_\Theta}(\alpha) := \begin{cases} h(\alpha) & \text{si } \alpha \in \Upsilon \\ v_{\mathbb{B}_\Theta}(\beta) \vee v_{\mathbb{B}_\Theta}(\gamma) & \text{si } \alpha \notin \Upsilon \end{cases}$

(e $_\Theta$ 4) Si $\alpha = \beta \& \gamma$, entonces $v_{\mathbb{B}_\Theta}(\alpha) := \begin{cases} h(\alpha) & \text{si } \alpha \in \Upsilon \\ v_{\mathbb{B}_\Theta}(\beta) \wedge v_{\mathbb{B}_\Theta}(\gamma) & \text{si } \alpha \notin \Upsilon \end{cases}$

(e $_\Theta$ 5) Si $\alpha = \beta \supset \gamma$, entonces $v_{\mathbb{B}_\Theta}(\alpha) := \begin{cases} h(\alpha) & \text{si } \alpha \in \Upsilon \\ -v_{\mathbb{B}_\Theta}(\beta) \vee v_{\mathbb{B}_\Theta}(\gamma) & \text{si } \alpha \notin \Upsilon \end{cases}$

□

PROPOSICIÓN 3.1.11 Sean L un álgebra de Boole, Υ un conjunto de fórmulas tal que $Var \subseteq \Upsilon$ y una aplicación $h : \Upsilon \rightarrow L$. Si $\mathbb{B}_\Theta = (\Upsilon, h, L)$, entonces se cumplen las propiedades siguientes:

(a) $v_{\mathbb{B}_\Theta}$ está bien definida.

(b) $v_{\mathbb{B}_\Theta}|_\Upsilon = h$.

(c) $\forall \alpha \in F_\Theta, \{\alpha^\circ, \alpha \& \neg\alpha\} \subseteq F_\Theta \setminus \Upsilon$ implica $v_{\mathbb{B}_\Theta}(\alpha^\circ) = -(v_{\mathbb{B}_\Theta}(\alpha) \wedge v_{\mathbb{B}_\Theta}(\neg\alpha))$.

□

DEMOSTRACIÓN:

(a) Resulta de la Definición 3.1.10.

(b) Inmediata de la Definición 3.1.10.

(c) Sea $\alpha \in F_\Theta$ tal que $\alpha^\circ = \neg(\alpha \& \neg\alpha) \notin \Upsilon$ y $\alpha \& \neg\alpha \notin \Upsilon$. Aplicando (e_Θ2) y (e_Θ4), resulta:

$$v_{\mathbb{B}_\Theta}(\alpha^\circ) = v_{\mathbb{B}_\Theta}(\neg(\alpha \& \neg\alpha)) = -v_{\mathbb{B}_\Theta}(\alpha \& \neg\alpha) = -(v_{\mathbb{B}_\Theta}(\alpha) \wedge v_{\mathbb{B}_\Theta}(\neg\alpha))$$

■

La expresión “extensión booleana” proviene del hecho de que $v_{\mathbb{B}_\Theta}$ se comporta como un homomorfismo booleano en $F_\Theta \setminus \Upsilon$.

NOTACIÓN 3.1.12 Dado un subconjunto no vacío de fórmulas Ω de F_Θ , consideramos los conjuntos:

- $\Omega^\neg := \{\neg\alpha : \alpha \in \Omega\}$
- $\Omega^{\neg\neg} := \{\neg\neg\alpha : \alpha \in \Omega\}$
- $\Omega^{\hat{\&}} := \{\beta \& \delta : \beta \in \Omega, \delta \in \Omega, \delta \neq \neg\beta\}$

□

En lo que sigue, calculamos valores de ciertas extensiones booleanas en la signatura Θ en fórmulas específicas.

EJEMPLO 3.1.13 Consideremos el álgebra de Boole B_4 (Figura 2.1) y la extensión booleana $v_{\mathbb{C}_\Theta}$ determinada por $\mathbb{C}_\Theta := (\Upsilon, h, B_4)$ en la signatura Θ , siendo $\Upsilon := Var \cup Var^\neg$ y h la aplicación definida en Υ con valores en B_4 dada por:

$$\forall \alpha \in \Upsilon, h(\alpha) = \begin{cases} 1 & \text{si } \alpha \in Var \\ a & \text{si } \alpha \in Var^\neg \end{cases}$$

Tomemos $\gamma \in F_\Theta$ y consideremos los casos siguientes, en los cuales usamos la Definición 3.1.10.

(a) $\gamma \in Var$

(a1) $\{\gamma, \neg\gamma\} \subseteq \Upsilon$ y $\{\neg\neg\gamma, \neg\neg\neg\gamma, \gamma^\circ, \gamma \& \neg\gamma\} \subseteq F_\Theta \setminus \Upsilon$ — usando definición de Υ y Notación 3.1.12

(a2) $v_{\mathbb{C}_\Theta}(\gamma) = h(\gamma) = 1$ — usando (a1) y (e_Θ1)

(a3) $v_{\mathbb{C}_\Theta}(\neg\gamma) = h(\neg\gamma) = a$ — usando (a1) y Proposición 3.1.11-b

(a4) $v_{\mathbb{C}_\Theta}(\neg\neg\gamma) = -v_{\mathbb{C}_\Theta}(\neg\gamma) = -a = b$ — usando (a1), (e_Θ2), (a3) y Cuadro 2.1

(a5) $v_{\mathbb{C}_\Theta}(\neg\neg\neg\gamma) = -v_{\mathbb{C}_\Theta}(\neg\neg\gamma) = -b = a$ — usando (a1), (e_Θ2) y Cuadro 2.1

(a6) $v_{\mathbb{C}_\Theta}(\gamma^\circ) = -(v_{\mathbb{C}_\Theta}(\gamma) \wedge v_{\mathbb{C}_\Theta}(\neg\gamma)) = -(1 \wedge a) = -a = b$ — usando (a1), Proposición 3.1.11-c, (a2), (a3) y Cuadro 2.1

(b) $\gamma \in Var^\neg$

(b1) $\gamma \in \Upsilon$ y $\{\neg\gamma, \neg\neg\gamma, \gamma^\circ, \gamma \& \neg\gamma\} \subseteq F_\Theta \setminus \Upsilon$ — usando definición de Υ y Notación 3.1.12

(b2) $v_{\mathbb{C}_\Theta}(\gamma) = h(\gamma) = a$ — usando (b1) y Proposición 3.1.11-b

(b3) $v_{\mathbb{C}_\Theta}(\neg\gamma) = -v_{\mathbb{C}_\Theta}(\gamma) = -a = b$ — usando (b1), (e_Θ2), (b2) y Cuadro 2.1

(b4) $v_{\mathbb{C}_\Theta}(\neg\neg\gamma) = -v_{\mathbb{C}_\Theta}(\neg\gamma) = v_{\mathbb{C}_\Theta}(\gamma)$ — usando (b1), (e_Θ2) y (b3)

(b5) $v_{\mathbb{C}_\Theta}(\gamma^\circ) = -(v_{\mathbb{C}_\Theta}(\gamma) \wedge -v_{\mathbb{C}_\Theta}(\gamma)) = -0 = 1$ — usando (b1), Proposición 3.1.11-c, (b3)

(c) $\gamma \notin \Upsilon$

(c1) $\{\neg\gamma, \neg\neg\gamma, \gamma^\circ, \gamma \& \neg\gamma\} \subseteq F_\Theta \setminus \Upsilon$ — usando definición de Υ y Notación 3.1.12

(c2) $v_{\mathbb{C}_\Theta}(\neg\gamma) = -v_{\mathbb{C}_\Theta}(\gamma)$ — usando (c1) y (e_Θ2)

(c3) $v_{\mathbb{C}_\Theta}(\neg\neg\gamma) = -v_{\mathbb{C}_\Theta}(\neg\gamma) = v_{\mathbb{C}_\Theta}(\gamma)$ — usando (c1), (e_Θ2) y (c2)

(c4) $v_{\mathbb{C}_\Theta}(\gamma^\circ) = -(v_{\mathbb{C}_\Theta}(\gamma) \wedge -v_{\mathbb{C}_\Theta}(\gamma)) = -0 = 1$ — usando (c1), Proposición 3.1.11-c, (c2)

□

EJEMPLO 3.1.14 Consideremos el álgebra de Boole B_8 (Figura 2.2) y la extensión booleana $v_{\mathbb{D}_\Theta}$ determinada por $\mathbb{D}_\Theta := (\Upsilon, h, B_8)$ en la signatura Θ , siendo $\Upsilon := Var \cup Var^\neg \cup Var^{\neg\neg}$ y h la aplicación definida sobre Υ con valores en B_8 dada por:

$$\forall \alpha \in \Upsilon, h(\alpha) = \begin{cases} 1 & \text{si } \alpha \in Var \\ d & \text{si } \alpha \in Var^\neg \\ f & \text{si } \alpha \in Var^{\neg\neg} \end{cases}$$

Teniendo en cuenta las condiciones de la Definición 3.1.10, para cada $\alpha \in F_\Theta$, se satisface:

(a) $\alpha \in Var$

(a1) $\alpha \in \Upsilon$, $\neg\alpha \in Var^\neg \subseteq \Upsilon$, $\neg\neg\alpha \in Var^{\neg\neg} \subseteq \Upsilon$ y $\{\alpha^\circ, \alpha \& \neg\alpha\} \subseteq F_\Theta \setminus \Upsilon$ — usando definición de Υ y Notación 3.1.12

(a2) $v_{\mathbb{D}_\Theta}(\alpha) = h(\alpha) = 1$ — usando (a1) y (e_Θ1)

(a3) $v_{\mathbb{D}_\Theta}(\neg\alpha) = h(\neg\alpha) = d$ — usando (a1) y Proposición 3.1.11-b

(a4) $v_{\mathbb{D}_\Theta}(\neg\neg\alpha) = h(\neg\neg\alpha) = f$ — usando (a1) y Proposición 3.1.11-b

(a5) $v_{\mathbb{D}_\Theta}(\neg\neg\alpha) \leq v_{\mathbb{D}_\Theta}(\alpha)$ — usando (a2) y (a4)

(a6) $v_{\mathbb{D}_\Theta}(\alpha^\circ) = -(1 \wedge d) = -d = b$ — usando (a1), Proposición 3.1.11-c, (a2), (a3), Cuadro 2.2

(a7) $v_{\mathbb{D}_\Theta}(\alpha \& \neg\alpha) = v_{\mathbb{D}_\Theta}(\alpha) \wedge v_{\mathbb{D}_\Theta}(\neg\alpha)$ — usando (a1) y (e_Θ4)

(a8) $v_{\mathbb{D}_\Theta}(\alpha) \wedge v_{\mathbb{D}_\Theta}(\neg\alpha) \wedge v_{\mathbb{D}_\Theta}(\alpha^\circ) = 1 \wedge d \wedge b = 0$ — usando (a2), (a3), (a6), Cuadro 2.2

(a9) $v_{\mathbb{D}_\Theta}(\alpha^\circ) = b \leq 1 = d \vee f = v_{\mathbb{D}_\Theta}(\neg\alpha) \vee v_{\mathbb{D}_\Theta}(\neg\neg\alpha)$ — usando (a6), (a3), (a4), Figura 2.2

(b) $\alpha \in Var^\neg$

(b1) $\alpha \in \Upsilon$, $\neg\alpha \in Var^{\neg\neg} \subseteq \Upsilon$ y $\{\neg\neg\alpha, \alpha^\circ, \alpha \& \neg\alpha\} \subseteq F_\Theta \setminus \Upsilon$ — usando definición de Υ y Notación 3.1.12

- (b2) $v_{\mathbb{D}_\Theta}(\alpha) = h(\alpha) = d$ — usando (b1) y Proposición 3.1.11-b
- (b3) $v_{\mathbb{D}_\Theta}(\neg\alpha) = h(\neg\alpha) = f$ — usando (b1) y Proposición 3.1.11-b
- (b4) $v_{\mathbb{D}_\Theta}(\neg\neg\alpha) = -v_{\mathbb{D}_\Theta}(\neg\alpha) = -f = c$ — usando (b1), (e_Θ2), (b3) y Cuadro 2.2
- (b5) $v_{\mathbb{D}_\Theta}(\neg\neg\alpha) \leq v_{\mathbb{D}_\Theta}(\alpha)$ — usando (b4), (b2), Figura 2.2
- (b6) $v_{\mathbb{D}_\Theta}(\alpha^\circ) = -(d \wedge f) = -a = e$ — usando (b1), Proposición 3.1.11-c, (b2), (b3), Figura 2.2, Cuadro 2.2
- (b7) $v_{\mathbb{D}_\Theta}(\alpha) \wedge v_{\mathbb{D}_\Theta}(\neg\alpha) \wedge v_{\mathbb{D}_\Theta}(\alpha^\circ) = d \wedge f \wedge e = 0$ — usando (b2), (b3), (b6), Figura 2.2
- (b8) $v_{\mathbb{D}_\Theta}(\alpha^\circ) = e \leq 1 = f \vee c = v_{\mathbb{D}_\Theta}(\neg\alpha) \vee v_{\mathbb{D}_\Theta}(\neg\neg\alpha)$ — usando (b6), Figura 2.2, (b3) y (b4)
- (c) $\alpha \in \text{Var}^{\neg\neg}$ o $\alpha \notin \Upsilon$
- (c1) $\{\neg\alpha, \neg\neg\alpha, \alpha^\circ, \alpha \& \neg\alpha\} \subseteq \mathbf{F}_\Theta \setminus \Upsilon$ — usando definición de Υ y Notación 3.1.12
- (c2) $v_{\mathbb{D}_\Theta}(\neg\alpha) = -v_{\mathbb{D}_\Theta}(\alpha)$ — usando (c1) y (e_Θ2)
- (c3) $v_{\mathbb{D}_\Theta}(\neg\neg\alpha) = -v_{\mathbb{D}_\Theta}(\neg\alpha) = v_{\mathbb{D}_\Theta}(\alpha)$ — usando (c1), (e_Θ2), (c2)
- (c4) $v_{\mathbb{D}_\Theta}(\alpha^\circ) = -(v_{\mathbb{D}_\Theta}(\alpha) \wedge -v_{\mathbb{D}_\Theta}(\alpha)) = -0 = 1$ — usando (c1), Proposición 3.1.11-c y (c2)
- (c5) $v_{\mathbb{D}_\Theta}(\alpha) \wedge v_{\mathbb{D}_\Theta}(\neg\alpha) \wedge v_{\mathbb{D}_\Theta}(\alpha^\circ) = 0$ — usando (c2)
- (c6) $v_{\mathbb{D}_\Theta}(\alpha^\circ) = v_{\mathbb{D}_\Theta}(\neg\alpha) \vee v_{\mathbb{D}_\Theta}(\neg\neg\alpha)$ — usando (c4), (c2) y (c3)
- (d) $\alpha \in \mathbf{F}_\Theta$
- (d1) $\{\alpha^\circ, \neg(\alpha^\circ), \neg\neg(\alpha^\circ), \alpha \& \neg\alpha\} \subseteq \mathbf{F}_\Theta \setminus \Upsilon$
- (d2) $v_{\mathbb{D}_\Theta}(\neg(\alpha^\circ)) = -v_{\mathbb{D}_\Theta}(\alpha^\circ) = v_{\mathbb{D}_\Theta}(\alpha) \wedge v_{\mathbb{D}_\Theta}(\neg\alpha)$ — usando (d1), (e_Θ2) y Proposición 3.1.11-c
- (d3) $v_{\mathbb{D}_\Theta}(\neg\neg(\alpha^\circ)) = -v_{\mathbb{D}_\Theta}(\neg(\alpha^\circ))$ — usando (d1) y (e_Θ2)
- (d4) $v_{\mathbb{D}_\Theta}(\alpha^\circ) = -(v_{\mathbb{D}_\Theta}(\alpha) \wedge v_{\mathbb{D}_\Theta}(\neg\alpha)) = -v_{\mathbb{D}_\Theta}(\alpha \& \neg\alpha)$ — usando (d1), Proposición 3.1.11-c y (e_Θ4)

□

EJEMPLO 3.1.15 Sea B_2 el álgebra de Boole de dos elementos (Figura 1.1) y la extensión booleana $v_{\mathbb{E}_\Theta}$ determinada por $\mathbb{E}_\Theta := (\Upsilon, h, B_2)$ en la signatura Θ , siendo $\Upsilon := Var \cup \left(\widehat{F_\Theta^\&}\right)^\neg$ y h la aplicación definida sobre Υ con valores en B_2 dada por:

$$\forall \alpha \in \Upsilon, h(\alpha) = 0$$

Teniendo en cuenta las condiciones de la Definición 3.1.10, para cada $\alpha \in F_\Theta$, se satisface:

(a) $\alpha \in Var$

(a1) $\alpha \in \Upsilon$ y $\neg\alpha \notin \Upsilon$ — usando definición de Υ y Notación 3.1.12

(a2) $v_{\mathbb{E}_\Theta}(\alpha) = h(\alpha) = 0$ — usando (a1) y (e $_\Theta$ 1)

(a3) $v_{\mathbb{E}_\Theta}(\neg\alpha) = -v_{\mathbb{E}_\Theta}(\alpha) = -0 = 1$ — usando (a1), (e $_\Theta$ 2) y (a2)

(b) $\alpha \in \widehat{F_\Theta^\&}$

(b1) $\neg\alpha \in \left(\widehat{F_\Theta^\&}\right)^\neg \subseteq \Upsilon$ — usando definición de Υ y Notación 3.1.12

(b2) $v_{\mathbb{E}_\Theta}(\neg\alpha) = h(\neg\alpha) = 0$ — usando (b1) y Proposición 3.1.11-b

(b3) $\{\neg\neg\alpha, \alpha^\circ, \neg(\alpha^\circ), \neg\neg(\alpha^\circ), \alpha\&\neg\alpha\} \subseteq F_\Theta \setminus \Upsilon$ — usando definición de Υ y Notación 3.1.12

(b4) $v_{\mathbb{E}_\Theta}(\neg\neg\alpha) = -v_{\mathbb{E}_\Theta}(\neg\alpha) = -0 = 1$ — usando (b3), (e $_\Theta$ 2) y (b2)

(b5) $v_{\mathbb{E}_\Theta}(\alpha^\circ) = -(v_{\mathbb{E}_\Theta}(\alpha) \wedge v_{\mathbb{E}_\Theta}(\neg\alpha)) = -0 = 1$ — usando (b3), Proposición 3.1.11-c y (b2)

(b6) $v_{\mathbb{E}_\Theta}(\neg(\alpha^\circ)) = -v_{\mathbb{E}_\Theta}(\alpha^\circ) = v_{\mathbb{D}_\Theta}(\alpha) \wedge v_{\mathbb{D}_\Theta}(\neg\alpha)$ — usando (b3), (e $_\Theta$ 2) y (b5)

(b7) $v_{\mathbb{E}_\Theta}(\neg\neg(\alpha^\circ)) = -v_{\mathbb{E}_\Theta}(\neg(\alpha^\circ)) = v_{\mathbb{E}_\Theta}(\alpha^\circ)$ — usando (b3), (e $_\Theta$ 2) y (b6)

(b8) $v_{\mathbb{E}_\Theta}(\alpha\&\neg\alpha) = v_{\mathbb{E}_\Theta}(\alpha) \wedge v_{\mathbb{E}_\Theta}(\neg\alpha)$ — usando (b3) y (e $_\Theta$ 4)

(b9) $v_{\mathbb{E}_\Theta}(\neg(\alpha\&\neg\alpha)) = v_{\mathbb{E}_\Theta}(\alpha^\circ) = -v_{\mathbb{E}_\Theta}(\alpha\&\neg\alpha)$ — usando Notación 3.1.1, (b5) y (b8)

(b10) $v_{\mathbb{E}_\Theta}(\alpha^\circ) = v_{\mathbb{E}_\Theta}(\neg\alpha) \vee v_{\mathbb{E}_\Theta}(\neg\neg\alpha)$ — usando (b5) y (b4)

(b11) $v_{\mathbb{E}_\Theta}(\alpha^\circ) \wedge v_{\mathbb{E}_\Theta}(\alpha) \wedge v_{\mathbb{E}_\Theta}(\neg\alpha) = 0$ — usando (b5)

(c) $\alpha \notin \mathbf{F}_\Theta^{\widehat{\&}}$

(c1) $\{\neg\alpha, \neg\neg\alpha, \alpha^\circ, \neg(\alpha^\circ), \neg\neg(\alpha^\circ), \alpha\&\neg\alpha\} \subseteq \mathbf{F}_\Theta \setminus \Upsilon$ —

usando definición de Υ y Notación 3.1.12

(c2) $v_{\mathbb{E}_\Theta}(\neg\alpha) = -v_{\mathbb{E}_\Theta}(\alpha)$ — usando (c1) y (e_Θ2)

(c3) $v_{\mathbb{E}_\Theta}(\neg\neg\alpha) = -v_{\mathbb{E}_\Theta}(\neg\alpha) = v_{\mathbb{E}_\Theta}(\alpha)$ — usando (c1), (e_Θ2) y (c2)

(c4) $v_{\mathbb{E}_\Theta}(\alpha^\circ) = -(v_{\mathbb{E}_\Theta}(\alpha) \wedge v_{\mathbb{E}_\Theta}(\neg\alpha)) = -0 = 1$ — usando (c1), Proposición 3.1.11-c y (c2)

(c5) $v_{\mathbb{E}_\Theta}(\neg(\alpha^\circ)) = -v_{\mathbb{E}_\Theta}(\alpha^\circ) = v_{\mathbb{D}_\Theta}(\alpha) \wedge v_{\mathbb{D}_\Theta}(\neg\alpha)$ — usando (c1), (e_Θ2) y (c4)

(c6) $v_{\mathbb{E}_\Theta}(\neg\neg(\alpha^\circ)) = -v_{\mathbb{E}_\Theta}(\neg(\alpha^\circ)) = v_{\mathbb{E}_\Theta}(\alpha^\circ)$ — usando (c1), (e_Θ2) y (c5)

(c7) $v_{\mathbb{E}_\Theta}(\alpha\&\neg\alpha) = v_{\mathbb{E}_\Theta}(\alpha) \wedge v_{\mathbb{E}_\Theta}(\neg\alpha)$ — usando (c1) y (e_Θ4)

(c8) $v_{\mathbb{E}_\Theta}(\neg(\alpha\&\neg\alpha)) = v_{\mathbb{E}_\Theta}(\alpha^\circ) = -v_{\mathbb{E}_\Theta}(\alpha\&\neg\alpha)$ — usando Notación 3.1.1, (c4) y (c7)

(c9) $v_{\mathbb{E}_\Theta}(\alpha^\circ) = -v_{\mathbb{E}_\Theta}(\alpha) \vee -v_{\mathbb{E}_\Theta}(\neg\alpha) = v_{\mathbb{E}_\Theta}(\neg\alpha) \vee v_{\mathbb{E}_\Theta}(\neg\neg\alpha)$ — usando (c4), (c2) y (c3)

(c10) $v_{\mathbb{E}_\Theta}(\alpha^\circ) \wedge v_{\mathbb{E}_\Theta}(\alpha) \wedge v_{\mathbb{E}_\Theta}(\neg\alpha) = 0$ — usando (c4)

□

EJEMPLO 3.1.16 Sea B_2 el álgebra de Boole de dos elementos (Figura 1.1) y la extensión booleana $v_{\mathbb{F}_\Theta}$ determinada por $\mathbb{F}_\Theta := (\Upsilon, h, B_2)$ en la signatura Θ , siendo $\Upsilon := Var \cup \Omega \cup \Omega^\neg$, $\Omega = \{\alpha\&\neg\alpha\&\alpha^\circ : \alpha \in Var\}$ y h la aplicación definida sobre Υ con valores en B_2 dada por:

$$\forall \alpha \in \Upsilon, h(\alpha) = \begin{cases} 1 & \text{si } \alpha \in Var \cup \Omega \\ 0 & \text{si } \alpha \in \Omega^\neg \end{cases}$$

Usando la Definición 3.1.10, para cada $\alpha \in \mathbf{F}_\Theta$, se satisface:

(a) $\alpha \in Var$

(a1) $\alpha \in \Upsilon$, $\{\neg\alpha, \neg\neg\alpha, \alpha^\circ, \alpha\&\neg\alpha\} \subseteq \mathbf{F}_\Theta \setminus \Upsilon$ — usando definición de Υ y Notación 3.1.12

- (a2) $v_{\mathbb{F}_\Theta}(\alpha) = h(\alpha) = 1$ — usando (a1), Proposición 3.1.11-b
- (a3) $v_{\mathbb{F}_\Theta}(\neg\alpha) = -v_{\mathbb{F}_\Theta}(\alpha) = 0$ — usando (a1), (e_Θ2), (a2)
- (a4) $v_{\mathbb{F}_\Theta}(\neg\neg\alpha) = -v_{\mathbb{F}_\Theta}(\neg\alpha) = 1$ — usando (a1), (e_Θ2), (a3)
- (a5) $v_{\mathbb{F}_\Theta}(\alpha^\circ) = -(v_{\mathbb{F}_\Theta}(\alpha) \wedge v_{\mathbb{F}_\Theta}(\neg\alpha)) = 1$ — usando (a1), Proposición 3.1.11-c, (a3)

(b) $\alpha \in \Omega$

- (b1) $\neg\alpha \in \Omega^\neg$, $\{\alpha, \neg\alpha\} \subseteq \Upsilon$, $\{\neg\neg\alpha, \alpha^\circ, \alpha \& \neg\alpha\} \subseteq \mathbf{F}_\Theta \setminus \Upsilon$ — usando definición de Υ y Notación 3.1.12
- (b2) $v_{\mathbb{F}_\Theta}(\alpha) = h(\alpha) = 1$ — usando (b1), Proposición 3.1.11-b
- (b3) $v_{\mathbb{F}_\Theta}(\neg\alpha) = h(\neg\alpha) = 0$ — usando (b1), Proposición 3.1.11-b
- (b4) $v_{\mathbb{F}_\Theta}(\neg\neg\alpha) = -v_{\mathbb{F}_\Theta}(\neg\alpha) = 1$ — usando (b1), (e_Θ2), (b3)
- (b5) $v_{\mathbb{F}_\Theta}(\alpha^\circ) = -(v_{\mathbb{F}_\Theta}(\alpha) \wedge v_{\mathbb{F}_\Theta}(\neg\alpha)) = 1$ — usando (b1), Proposición 3.1.11-c, (b3)

(c) $\alpha \in \Omega^\neg$

- (c1) $\alpha \in \Upsilon$, $\{\neg\alpha, \neg\neg\alpha, \alpha^\circ, \alpha \& \neg\alpha\} \subseteq \mathbf{F}_\Theta \setminus \Upsilon$ — usando definición de Υ y Notación 3.1.12
- (c2) $v_{\mathbb{F}_\Theta}(\alpha) = h(\alpha) = 0$ — usando (c1), Proposición 3.1.11-b
- (c3) $v_{\mathbb{F}_\Theta}(\neg\alpha) = -v_{\mathbb{F}_\Theta}(\alpha)$ — usando (c1), (e_Θ2)
- (c4) $v_{\mathbb{F}_\Theta}(\neg\neg\alpha) = -v_{\mathbb{F}_\Theta}(\neg\alpha) = v_{\mathbb{F}_\Theta}(\alpha)$ — usando (c1), (e_Θ2), (c3)
- (c5) $v_{\mathbb{F}_\Theta}(\alpha^\circ) = -(v_{\mathbb{F}_\Theta}(\alpha) \wedge v_{\mathbb{F}_\Theta}(\neg\alpha)) = 1$ — usando (c1), Proposición 3.1.11-c, (c3)

(d) $\alpha \notin \Upsilon$

- (d1) $\{\alpha, \neg\alpha, \neg\neg\alpha, \alpha^\circ, \alpha \& \neg\alpha\} \subseteq \mathbf{F}_\Theta \setminus \Upsilon$ — usando definición de Υ y Notación 3.1.12
- (d2) $v_{\mathbb{F}_\Theta}(\neg\alpha) = -v_{\mathbb{F}_\Theta}(\alpha)$ — usando (d1), (e_Θ2)
- (d3) $v_{\mathbb{F}_\Theta}(\neg\neg\alpha) = -v_{\mathbb{F}_\Theta}(\neg\alpha) = v_{\mathbb{F}_\Theta}(\alpha)$ — usando (d1), (e_Θ2), (d2)

(d4) $v_{\mathbb{F}_\Theta}(\alpha^\circ) = -(v_{\mathbb{F}_\Theta}(\alpha) \wedge v_{\mathbb{F}_\Theta}(\neg\alpha)) = 1$ — usando (d1), Proposición 3.1.11-c, (d2)

□

3.2. F_1 -valuaciones para C_1

Para mostrar la relación entre C_1 y las F_1 -estructuras, establecemos ciertas valuaciones inéditas de modo que constituyan una semántica de la lógica, las cuales son el tema principal de [34].

La sección se encuentra dividida en tres apartados, comenzando con la presentación formal de las valuaciones con valores en F_1 -estructuras y ejemplos procedentes de las extensiones booleanas en la signatura Θ del Apartado 3.1.3. En la segunda parte, trabajamos con sus propiedades y, en la última, definimos la relación de consecuencia semántica respecto de las F_1 -estructuras para C_1 y demostramos resultados que la comprenden, incluyendo, el Teorema de correctitud.

3.2.1. Definiciones y ejemplos

DEFINICIÓN 3.2.1 Sea $L = \langle L, \mathfrak{f} \rangle$ una F_1 -estructura. Llamamos F_1 -valuación para C_1 en L a toda función $v : F_\Theta \rightarrow L$ que verifica las siguientes condiciones, para todo par de fórmulas α y β :

(v_F1) v es homomorfismo respecto de \vee , $\&$ y \supset .

Es decir, $v(\alpha \vee \beta) = v(\alpha) \vee v(\beta)$, $v(\alpha \& \beta) = v(\alpha) \wedge v(\beta)$,

$v(\alpha \supset \beta) = -v(\alpha) \vee v(\beta) = v(\alpha) \Rightarrow v(\beta)$

(v_F2) $v(\alpha^\circ) \wedge v(\alpha) \wedge v(\neg\alpha) = 0$

(v_F3) $\{v(\neg\alpha), -v(\neg\neg\alpha)\} \subseteq \mathfrak{f}(v(\alpha))$

(v_F4) $-v(\alpha^\circ) \vee -v(\beta^\circ) \in \mathfrak{f}(v((\alpha\#\beta)^\circ))$, para $\# \in \{\vee, \&, \supset\}$

□

A partir de (F₁2) de la Definición 2.1.1, sabemos que $f(a) \neq \emptyset$, para cada $a \in L$, por tanto, (v_F3) y (v_F4) están bien definidas.

El siguiente es un caso trivial de F_1 -valuación para C_1 .

EJEMPLO 3.2.2 Sea $L = \langle L, f \rangle$ una F_1 -estructura y v una aplicación definida sobre F_Θ con valores en L que satisface:

- $v(\alpha \vee \beta) = v(\alpha) \vee v(\beta)$
- $v(\alpha \& \beta) = v(\alpha) \wedge v(\beta)$
- $v(\alpha \supset \beta) = -v(\alpha) \vee v(\beta) = v(\alpha) \Rightarrow v(\beta)$
- $v(\neg\alpha) = -v(\alpha)$

Entonces v es una F_1 -valuación para C_1 .

En efecto, según las condiciones de esta aplicación (a la que podemos denominar *valuación booleana*), tenemos que v verifica la condición (v_F1) de la Definición 3.2.1.

Por otro lado, para cada $\alpha \in F_\Theta$, tenemos:

$$v(\alpha^\circ) = v(\neg(\alpha \& \neg\alpha)) = -v(\alpha \& \neg\alpha) = -(v(\alpha) \wedge v(\neg\alpha)) \quad (\text{I})$$

Entonces, $v(\alpha^\circ) \wedge v(\alpha) \wedge v(\neg\alpha) = 0$ y, así, resulta (v_F2).

Con respecto a (v_F3), es inmediata de (F₁2) de la Definición 2.1.1.

Finalmente, notemos que de (I), se cumple:

$$v(\gamma^\circ) = 1, \text{ para todo } \gamma \in F_\Theta \quad (\text{II})$$

pues $v(\neg\gamma) = -v(\gamma)$. Luego, a partir de (II) y (F₁2), resulta:

$$-v(\alpha^\circ) \vee -v(\beta^\circ) = -1 \vee -1 = 0 = -1 \in f(1) = f(v((\alpha \# \beta)^\circ))$$

para $\# \in \{\vee, \&, \supset\}$.

De este modo, v es una F_1 -valuación para C_1 en L . □

Para concluir el apartado, proporcionamos dos ejemplos de F_1 -valuación para C_1 a partir de la noción de extensión booleana en la signatura Θ .

EJEMPLO 3.2.3 Sean $B_4 = \langle B_4, f \rangle$ la F_1 -estructura definida en el Ejemplo 2.1.3 y la extensión booleana $v_{\mathbb{C}_\Theta}$ determinada por $\mathbb{C}_\Theta = (\Upsilon, h, B_4)$ en la signatura Θ del Ejemplo 3.1.13, siendo $\Upsilon = Var \cup Var^\neg$. Entonces $v_{\mathbb{C}_\Theta}$ es una F_1 -valuación para C_1 en B_4 .

En efecto, demostremos las condiciones de la Definición 3.2.1.

(v_F1) Se verifica a partir de ($e_\Theta3$), ($e_\Theta4$) y ($e_\Theta5$) de la Definición 3.1.10, pues $\alpha \# \beta \notin \Upsilon$, para todo $\{\alpha, \beta\} \subseteq F_\Theta$ y para todo $\# \in \{\vee, \&, \supset\}$.

(v_F2) Dado $\alpha \in F_\Theta$, tenemos que $\alpha^\circ \notin \Upsilon$ y $\alpha \& \neg \alpha \notin \Upsilon$, por tanto, la condición (v_F2) de la definición de F_1 -valuación para C_1 se verifica por la Proposición 3.1.11-c.

(v_F3) Sea $\alpha \in F_\Theta$. Consideremos los casos siguientes:

- $\alpha \in Var$

Según el Ejemplo 3.1.13-a y definición de $f(1)$ (Ejemplo 2.1.3),

$$v_{\mathbb{C}_\Theta}(\neg \alpha) = -v_{\mathbb{C}_\Theta}(\neg \neg \alpha) = a \in \{0, a\} = f(1) = f(v_{\mathbb{C}_\Theta}(\alpha))$$

- $\alpha \in Var^\neg$ o $\gamma \notin \Upsilon$

Teniendo en cuenta los ítems (b4) y (c3) del Ejemplo 3.1.13 y (F_12) de la Definición 2.1.1, resulta:

$$v_{\mathbb{C}_\Theta}(\neg \alpha) = -v_{\mathbb{C}_\Theta}(\neg \neg \alpha) = -v_{\mathbb{C}_\Theta}(\alpha) \in f(v_{\mathbb{C}_\Theta}(\alpha))$$

Por consiguiente, la condición (v_F3) también se satisface.

(v_F4) Considerando un par de fórmulas α y β y $\# \in \{\vee, \&, \supset\}$, a partir de los cálculos realizados en el Ejemplo 3.1.13, tenemos:

$$-v_{\mathbb{C}_\Theta}(\alpha^\circ) \vee -v_{\mathbb{C}_\Theta}(\beta^\circ) = \begin{cases} 0 & \text{si } \alpha \notin Var \text{ y } \beta \notin Var \\ a & \text{en otro caso} \end{cases}$$

y como, además, $(\alpha\#\beta)^\circ \notin \Upsilon$, tenemos que $f(v_{C_\Theta}((\alpha\#\beta)^\circ)) = f(1) = \{0, a\}$,

Así,

$$-v_{C_\Theta}(\alpha^\circ) \vee -v_{C_\Theta}(\beta^\circ) \in f(v_{C_\Theta}((\alpha\#\beta)^\circ))$$

por tanto, la condición (v_F4) se satisface y v_{C_Θ} es una F_1 -valuación para C_1 . □

OBSERVACIÓN 3.2.4 Notemos que, si consideramos $\alpha \in Var$, tenemos que $v_{C_\Theta}(\neg\alpha) = a \neq 0 = -1 = -v_{C_\Theta}(\alpha)$ (Ejemplo 3.1.13-a). Por ende, el concepto de F_1 -valuación para C_1 es más general que la noción de valuación booleana trabajada en el Ejemplo 3.2.2. □

EJEMPLO 3.2.5 La extensión booleana v_{F_Θ} en la signatura Θ del Ejemplo 3.1.16 es una F_1 -valuación para C_1 en \bar{B}_2 .

En efecto, dado que $\Upsilon = Var \cup \Omega \cup \Omega^\neg$, con $\Omega = \{\alpha\&\neg\alpha\&\alpha^\circ : \alpha \in Var\}$, para todo $\{\alpha, \beta\} \subseteq F_\Theta$ y $\# \in \{\vee, \&, \supset\}$, ocurre:

$$\{\alpha\#\beta, \alpha^\circ, \alpha\&\neg\alpha\} \notin \Upsilon$$

Mostremos las condiciones de la Definición 3.2.1.

(v_F1) Inmediato de (e_Θ3), (e_Θ4) y (e_Θ5) de la Definición 3.1.10.

(v_F2) Resulta de la Proposición 3.1.11-c.

(v_F3) Sea $\alpha \in F_\Theta$. Consideremos las siguientes situaciones:

- $\alpha \in Var \cup \Omega$

De (a) y (b) del Ejemplo 3.1.16 y definición de $\bar{f}_{\bar{B}_2}(1)$ (Definición 2.3.4):

$$v_{F_\Theta}(\neg\alpha) = -v_{F_\Theta}(\neg\neg\alpha) = 0 \in \bar{f}_{\bar{B}_2}(1) = \bar{f}_{\bar{B}_2}(v_{F_\Theta}(\alpha))$$

- $\alpha \in \Omega^\neg$ o $\gamma \notin \Upsilon$

De (c4) y (d3) del Ejemplo 3.1.16 y (F₁2) de la Definición 2.1.1, resulta:

$$v_{\mathbb{F}_\Theta}(\neg\alpha) = -v_{\mathbb{F}_\Theta}(\neg\neg\alpha) = -v_{\mathbb{F}_\Theta}(\alpha) \in \bar{f}_{\mathbb{B}_2}(v_{\mathbb{F}_\Theta}(\alpha))$$

Por tanto, se satisface la condición (v_F3).

(v_F4) De acuerdo con los cálculos efectuados en el Ejemplo 3.1.16, tenemos que $v_{\mathbb{C}_\Theta}(\gamma^\circ) = 1$, para todo $\gamma \in \mathbf{F}_\Theta$.

En consecuencia, se cumple:

$$-v_{\mathbb{F}_\Theta}(\alpha^\circ) \vee -v_{\mathbb{F}_\Theta}(\beta^\circ) = 0 \in \bar{f}_{\mathbb{B}_2}(1) = \bar{f}_{\mathbb{B}_2}(v_{\mathbb{F}_\Theta}((\alpha\#\beta)^\circ))$$

y, así, (v_F4) se verifica.

Hemos demostrado que $v_{\mathbb{F}_\Theta}$ es una F_1 -valuación para C_1 en $\bar{\mathbb{B}}_2$.

□

3.2.2. Propiedades de las F_1 -valuaciones para C_1

PROPOSICIÓN 3.2.6 Si $L = \langle L, \mathfrak{f} \rangle$ es una F_1 -estructura y v es una F_1 -valuación para C_1 en L , entonces, para cada par de fórmulas α y β de \mathbf{F}_Θ , se cumple que:

$$(Pv_F1) \quad v(\alpha^\circ) = -v(\alpha) \vee -v(\neg\alpha)$$

$$(Pv_F2) \quad v(\alpha) \vee v(\alpha^\circ) = 1$$

$$(Pv_F3) \quad v(\neg\alpha) \vee v(\alpha^\circ) = 1$$

$$(Pv_F4) \quad v(\alpha) \vee v(\neg\alpha) = 1$$

$$(Pv_F5) \quad v(\neg\neg\alpha) \leq v(\alpha)$$

$$(Pv_F6) \quad v(\neg\alpha) \vee v(\neg\neg\alpha) = 1$$

$$(Pv_F7) \quad v(\alpha) = -v(\alpha^\circ) \vee -v(\neg\alpha)$$

$$(Pv_F8) \quad v(\neg\alpha) = -v(\alpha^\circ) \vee -v(\alpha)$$

$$(Pv_F9) \quad v(\alpha \& \beta) = 1 \text{ si, y solo si, } v(\alpha) = 1 \text{ y } v(\beta) = 1$$

$$(Pv_F10) \quad \text{Si } v(\alpha) = 1 \text{ y } v(\alpha \supset \beta) = 1, \text{ entonces } v(\beta) = 1$$

$$(Pv_F11) \quad \text{Si } v(\alpha) = 0, \text{ entonces } v(\neg\alpha) = v(\alpha^\circ) = 1 \text{ y } v(\neg\neg\alpha) = 0$$

$$(Pv_F12) \quad \text{Si } v(\alpha) = 1, \text{ entonces } v(\alpha^\circ) = -v(\neg\alpha)$$

$$(Pv_F13) \quad \text{Si } v(\neg\alpha) = 0, \text{ entonces } v(\alpha) = v(\neg\neg\alpha) = v(\alpha^\circ) = 1$$

$$(Pv_F14) \quad \text{Si } v(\neg\alpha) = 1, \text{ entonces } -v(\alpha) = v(\alpha^\circ)$$

$$(Pv_F15) \quad \text{Si } v(\alpha^\circ) = 0, \text{ entonces } v(\alpha) = v(\neg\alpha) = 1$$

$$(Pv_F16) \quad \text{Si } v(\alpha^\circ) = 1, \text{ entonces } -v(\alpha) = v(\neg\alpha)$$

$$(Pv_F17) \quad \text{Si } v(\neg\neg\alpha) = 0, \text{ entonces } v(\neg\alpha) = 1 \text{ y } -v(\alpha) = v(\alpha^\circ)$$

$$(Pv_F18) \quad \text{Si } v(\neg\neg\alpha) = 1, \text{ entonces } v(\alpha) = 1 \text{ y } v(\alpha^\circ) = v((\neg\alpha)^\circ)$$

$$(Pv_F19) \quad \text{Si } v(\beta^\circ) = v(\alpha \supset \beta) = v(\alpha \supset \neg\beta) = 1, \text{ entonces } v(\alpha) = 0$$

$$(Pv_F20) \quad \text{Si } v(\alpha^\circ) = v(\beta^\circ) = 1, \text{ entonces } v((\alpha\#\beta)^\circ) = 1, \text{ para todo } \# \in \{\vee, \&, \supset\}$$

□

DEMOSTRACIÓN. Sean $L = \langle L, f \rangle$ una F_1 -estructura y v una F_1 -valuación sobre L .

Ocuparemos, en este caso, las condiciones de la Definición 3.2.1 y propiedades del Teorema 2.1.6.

(Pv_F1) Tomemos $\alpha \in F_\Theta$. De la Notación 3.1.1 y condición (v_F3), resulta:

$$v(\alpha^\circ) = v(\neg(\alpha \& \neg\alpha)) \in f(v(\alpha \& \neg\alpha))$$

De (P_F1) y (v_F1) obtenemos:

$$1 = v(\alpha^\circ) \vee v(\alpha \& \neg\alpha) = v(\alpha^\circ) \vee (v(\alpha) \wedge v(\neg\alpha))$$

Luego, de (v_F2) y unicidad de la negación booleana, sigue que:

$$v(\alpha^\circ) = -(v(\alpha) \wedge v(\neg\alpha)) = -v(\alpha) \vee -v(\neg\alpha)$$

(P_{v_F}2) Se satisface a partir de (P_{v_F}1).

(P_{v_F}3) Inmediata de (P_{v_F}1).

(P_{v_F}4) De (v_F3), tenemos que $v(\neg\alpha) \in f(v(\alpha))$, luego, de (P_{F₁}1):

$$v(\alpha) \vee v(\neg\alpha) = 1$$

(P_{v_F}5) De (v_F3), sabemos que $-v(\neg\neg\alpha) \in f(v(\alpha))$. Aplicando (P_{F₁}1), $-v(\alpha) \leq -v(\neg\neg\alpha)$ y, por tanto, $v(\neg\neg\alpha) \leq v(\alpha)$.

(P_{v_F}6) Por (v_F3), $v(\neg\neg\alpha) \in f(v(\neg\alpha))$ y de (P_{F₁}1), obtenemos:

$$v(\neg\alpha) \vee v(\neg\neg\alpha) = 1$$

(P_{v_F}7) Notemos que de (P_{v_F}2) y (P_{v_F}4), se deduce:

$$v(\alpha) \vee (v(\alpha^\circ) \wedge v(\neg\alpha)) = 1$$

y, teniendo en cuenta (v_F2) y la unicidad de negación booleana:

$$v(\alpha) = -(v(\alpha^\circ) \wedge v(\neg\alpha)) = -v(\alpha^\circ) \vee -v(\neg\alpha)$$

(P_{v_F}8) De (P_{v_F}3) y (P_{v_F}4), $v(\neg\alpha) \vee (v(\alpha^\circ) \wedge v(\alpha)) = 1$ y, de (v_F2) y la unicidad de negación booleana, obtenemos:

$$v(\neg\alpha) = -(v(\alpha^\circ) \wedge v(\alpha)) = -v(\alpha^\circ) \vee -v(\alpha)$$

(P_{v_F}9) Es inmediata de (v_F1) y del hecho de que 1 es el último elemento de L .

(P_{v_F}10) Sean $v(\alpha) = 1$ y $v(\alpha \supset \beta) = 1$. De (v_F1), obtenemos:

$$v(\beta) = 0 \vee v(\beta) = -v(\alpha) \vee v(\beta) = v(\alpha \supset \beta) = 1$$

(Pv_F11) Considerando $v(\alpha) = 0$, de acuerdo con (v_F1) y (Pv_F7),

$$v(\alpha^\circ \& \neg \alpha) = v(\alpha^\circ) \wedge v(\neg \alpha) = -v(\alpha) = 1$$

De (Pv_F9), sigue que $v(\alpha^\circ) = v(\neg \alpha) = 1$.

Por otro lado, considerando (v_F3) y (P_{F₁}5), resulta:

$$-v(\neg \neg \alpha) \in f(v(\alpha)) = f(0) = \{1\}$$

Consecuentemente, $v(\neg \neg \alpha) = 0$.

(Pv_F12) Asumamos que $v(\alpha) = 1$.

De (Pv_F1), $v(\alpha^\circ) = -v(\alpha) \vee -v(\neg \alpha) = 0 \vee -v(\neg \alpha) = -v(\neg \alpha)$.

(Pv_F13) Sea $v(\neg \alpha) = 0$.

- $v(\alpha) = -v(\alpha^\circ) \vee -v(\neg \alpha) = -v(\alpha^\circ) \vee 1 = 1$ — usando hipótesis y (Pv_F7)
- $v(\alpha^\circ) = -v(\alpha) \vee -v(\neg \alpha) = -v(\alpha) \vee 1 = 1$ — usando hipótesis y (Pv_F1)
- $v(\neg \neg \alpha) = 1$ — usando hipótesis y (Pv_F11)

(Pv_F14) Sea $v(\neg \alpha) = 1$.

Según (Pv_F7), $-v(\alpha) = v(\alpha^\circ) \wedge v(\neg \alpha) = v(\alpha^\circ) \wedge 1 = v(\alpha^\circ)$.

(Pv_F15) Sea $v(\alpha^\circ) = 0$, por la Notación 3.1.1, $v(\neg(\alpha \& \neg \alpha)) = 0$. De (Pv_F13), sigue que $v(\alpha \& \neg \alpha) = 1$ y, por (Pv_F9), $v(\alpha) = v(\neg \alpha) = 1$.

(Pv_F16) Sea $v(\alpha^\circ) = 1$.

De (Pv_F7), $-v(\alpha) = v(\alpha^\circ) \wedge v(\neg \alpha) = 1 \wedge v(\neg \alpha) = v(\neg \alpha)$.

(Pv_F17) Sea $v(\neg \neg \alpha) = 0$.

Por (v_F3), $0 = v(\neg \neg \alpha) \in f(v(\neg \alpha))$ y de acuerdo con (P_{F₁}6), resulta:

$$v(\neg \alpha) = 1$$

Luego, considerando (P v_F 14), obtenemos $-v(\alpha) = v(\alpha^\circ)$.

(P v_F 18) Sea $v(\neg\neg\alpha) = 1$.

A partir de (v F 3), $0 = -v(\neg\neg\alpha) \in f(v(\alpha))$ y por (P F_1 6), $v(\alpha) = 1$.

De (P v_F 12), se cumple $v(\alpha^\circ) = -v(\neg\alpha)$; mientras que de la hipótesis y (P v_F 14), sigue que $-v(\neg\alpha) = v((\neg\alpha)^\circ)$. Así, $v(\alpha^\circ) = v((\neg\alpha)^\circ)$.

(P v_F 19) Asumamos que $v(\beta^\circ) = v(\alpha \supset \beta) = v(\alpha \supset \neg\beta) = 1$.

Sabiendo que $v(\beta^\circ) = 1$, de (P v_F 16), se cumple que $-v(\beta) = v(\neg\beta)$. Entonces, considerando (v F 1), obtenemos:

$$-v(\alpha) \vee -v(\beta) = -v(\alpha) \vee v(\neg\beta) = v(\alpha \supset \neg\beta) = 1$$

A partir de esta igualdad y teniendo en cuenta que $v(\alpha \supset \beta) = 1$, resulta:

$$\begin{aligned} -v(\alpha) &= -v(\alpha) \vee (v(\beta) \wedge -v(\beta)) \\ &= (-v(\alpha) \vee v(\beta)) \wedge (-v(\alpha) \vee -v(\beta)) \\ &= v(\alpha \supset \beta) \wedge 1 \\ &= 1 \wedge 1 \\ &= 1 \end{aligned}$$

Así, $v(\alpha) = 0$.

(P v_F 20) Sea $v(\alpha^\circ) = v(\beta^\circ) = 1$ y tomemos $\# \in \{\vee, \&, \supset\}$.

Por (v F 4), $0 = -v(\alpha^\circ) \vee -v(\beta^\circ) \in f(v((\alpha\#\beta)^\circ))$ y, según (P F_1 6), debe ocurrir que $v((\alpha\#\beta)^\circ) = 1$.

■

Una F_1 -estructura que destaca en nuestro desarrollo es \overline{B}_2 , la cual tiene unas propiedades más en relación con las F_1 -valuaciones para C_1 .

PROPOSICIÓN 3.2.7 Sean v una valuación para C_1 en \overline{B}_2 . Si α y β son dos

fórmulas, entonces se cumplen las propiedades siguientes:

- (a) $v(\alpha \vee \beta) = 1$ si, y solo si, $v(\alpha) = 1$ o $v(\beta) = 1$.
- (b) $v(\alpha \supset \beta) = 1$ si, y solo si, $v(\alpha) = 0$ o $v(\beta) = 1$.
- (c) Si $v((\alpha \# \beta)^\circ) = 0$, con $\# \in \{\vee, \&, \supset\}$, entonces $v(\alpha) = v(\neg\alpha) = 1$ o $v(\beta) = v(\neg\beta) = 1$.

□

DEMOSTRACIÓN. Teniendo en cuenta que B_2 tiene dos elementos, (a) y (b) se derivan de (v_F1) de la Definición 3.2.1.

Por otro lado, asumamos que $v((\alpha \# \beta)^\circ) = 0$, con $\# \in \{\vee, \&, \supset\}$. Teniendo en cuenta (v_F4), la formulación de \bar{B}_2 (Definición 2.3.4) y (P_F15) del Teorema 2.1.6, tenemos:

$$-v(\alpha^\circ) \vee -v(\beta^\circ) \in \bar{f}_{B_2}(v((\alpha \# \beta)^\circ)) = \bar{f}_{B_2}(0) = \{1\}$$

y dado que $B_2 = \{0, 1\}$, ocurre que $-v(\alpha^\circ) = 1$ o $-v(\beta^\circ) = 1$. Esto es, $v(\alpha^\circ) = 0$ o $v(\beta^\circ) = 0$.

Luego, a partir de (P_{v_F}15) de la Proposición 3.2.6 queda:

$$v(\alpha) = v(\neg\alpha) = 1 \text{ o } v(\beta) = v(\neg\beta) = 1$$

y con esto queda demostrado (c). ■

PROPOSICIÓN 3.2.8 Si α es un axioma de C_1 y v una F_1 -valuación para C_1 en L , entonces $v(\alpha) = 1$. □

DEMOSTRACIÓN. Sea α un axioma de C_1 y tomemos una F_1 -valuación v para C_1 en $L = \langle L, f \rangle$.

Usaremos Definición 3.1.2, Teorema 2.1.6 y Definición 3.2.1.

Teniendo en cuenta que v es homomorfismo respecto de \vee , $\&$ y \supset sobre el álgebra de Boole L , tenemos que $v(\alpha) = 1$, siempre que α sea una instancia

de los axiomas (Ax1)-(Ax8).

Ahora, consideremos que α es una instancia del axioma (Ax9), esto es, $\alpha = \neg\neg\beta \supset \beta$. De acuerdo con (v_F3), tenemos:

$$\{v(\neg\beta), -v(\neg\neg\beta)\} \subseteq f(v(\beta))$$

Luego, de (P_{F₁}1) y (v_F1), resulta:

$$1 = -v(\neg\neg\beta) \vee v(\beta) = v(\neg\neg\beta \supset \beta) = v(\alpha)$$

Usando los mismos argumentos en caso de que α sea una instancia de (Ax10), es decir, $\alpha = \beta \vee \neg\beta$, tenemos:

$$v(\alpha) = v(\beta \vee \neg\beta) = v(\beta) \vee v(\neg\beta) = 1$$

Por otra parte, tomemos una instancia de (Ax11), esto es,

$$\alpha := \beta^\circ \supset ((\gamma \supset \beta) \supset ((\gamma \supset \neg\beta) \supset \neg\gamma))$$

aplicando (v_F1) y (Pv_F1), obtenemos:

$$\begin{aligned} v(\alpha) &= -v(\beta^\circ) \vee (v(\gamma) \wedge -v(\beta)) \vee (v(\gamma) \wedge -v(\neg\beta)) \vee v(\neg\gamma) \\ &= -v(\beta^\circ) \vee [v(\gamma) \wedge (-v(\beta) \vee -v(\neg\beta))] \vee v(\neg\gamma) \\ &= -v(\beta^\circ) \vee [v(\gamma) \wedge v(\beta^\circ)] \vee v(\neg\gamma) \\ &= [(-v(\beta^\circ) \vee v(\gamma)) \wedge (-v(\beta^\circ) \vee v(\beta^\circ))] \vee v(\neg\gamma) \\ &= ((-v(\beta^\circ) \vee v(\gamma)) \wedge 1) \vee v(\neg\gamma) \\ &= -v(\beta^\circ) \vee v(\gamma) \vee v(\neg\gamma) \end{aligned}$$

y teniendo en cuenta (Pv_F4), resulta $v(\alpha) = 1$, cuando α es una instancia de (Ax11).

Finalmente, admitamos que α es una instancia de los axiomas (Ax12), (Ax13) o (Ax14) de C_1 :

$$\alpha := (\beta^\circ \& \gamma^\circ) \supset (\beta \# \gamma)^\circ$$

para $\# \in \{\vee, \&, \supset\}$. Por (v_F1) y (v_F4), resulta:

$$-v(\beta^\circ \& \gamma^\circ) = -v(\beta^\circ) \vee -v(\gamma^\circ) \in \mathfrak{f}(v((\beta\#\gamma)^\circ))$$

lo cual implica, según (P_{F₁}1) y (v_F1):

$$1 = -v(\beta^\circ \& \gamma^\circ) \vee v((\beta\#\gamma)^\circ) = v((\beta^\circ \& \gamma^\circ) \supset (\beta\#\gamma)^\circ)$$

De esta manera, hemos probado que $v(\alpha) = 1$, en el caso de que α sea una instancia de (Ax12), (Ax13) o (Ax14). ■

PROPOSICIÓN 3.2.9 Si h es un homomorfismo entre $L_1 = \langle L_1, \mathfrak{f}_1 \rangle$ y $L_2 = \langle L_2, \mathfrak{f}_2 \rangle$ y v es una F_1 -valuación para C_1 en L_1 , entonces la composición hv es F_1 -valuación en L_2 . □

DEMOSTRACIÓN. Sean h un homomorfismo entre las F_1 -estructuras $L_1 = \langle L_1, \mathfrak{f}_1 \rangle$ y $L_2 = \langle L_2, \mathfrak{f}_2 \rangle$ y una F_1 -valuación $v : F_\Theta \rightarrow L_1$.

Tengamos en cuenta la Definición 3.2.1.

La composición satisface las condiciones (v_F1) y (v_F2), pues h es homomorfismo de álgebras de Boole y v cumple estas condiciones de F_1 -valuación.

Ahora bien, dada una fórmula α , utilizando (v_F3) para v , obtenemos:

$$v(\neg\alpha) \in \mathfrak{f}_1(v(\alpha)) \quad \text{y} \quad -v(\neg\neg\alpha) \in \mathfrak{f}_1(v(\alpha)) \quad (\text{I})$$

Mientras que, de la Definición 2.4.1, resulta:

$$h(\mathfrak{f}_1(v(\alpha))) \subseteq \mathfrak{f}_2(h(v(\alpha))) = \mathfrak{f}_2((hv)(\alpha)) \quad (\text{II})$$

Así, de (I) y (II), sigue que:

- $(hv)(\neg\alpha) = h(v(\neg\alpha)) \in \mathfrak{f}_2((hv)(\alpha))$
- $-(hv)(\neg\neg\alpha) = h(-v(\neg\neg\alpha)) \in \mathfrak{f}_2((hv)(\alpha))$

De este modo, llegamos a que hv satisface (v_F3).

Por otra parte, consideremos las fórmulas α y β y, además, $\# \in \{\vee, \&, \supset\}$.

Según (v_F4), se cumple:

$$-v(\alpha^\circ) \vee -v(\beta^\circ) \in f_1(v((\alpha\#\beta)^\circ))$$

y dado que $h(f_1(v((\alpha\#\beta)^\circ))) \subseteq f_2(h(v((\alpha\#\beta)^\circ)))$, resulta:

$$h(-v(\alpha^\circ) \vee -v(\beta^\circ)) \in f_2(h(v((\alpha\#\beta)^\circ)))$$

Otra vez, usando que h es homomorfismo entre álgebras de Boole, obtenemos:

$$-(hv)(\alpha^\circ) \vee -(hv)(\beta^\circ) \in f_2((hv)((\alpha\#\beta)^\circ))$$

Así, tenemos que hv también verifica (v_F4) y, por tanto, es una F_1 -valuación en L_2 . ■

TEOREMA 3.2.10 *Sea L un álgebra de Boole y $S = \langle S, f \rangle$ una F_1 -estructura tal que S es subálgebra booleana de L . Si v es una F_1 -valuación para C_1 en S , entonces v es una F_1 -valuación en $\langle L, \bar{f}_L \rangle$. □*

DEMOSTRACIÓN. Sea L un álgebra de Boole y $S = \langle S, f \rangle$ una F_1 -estructura tal que S es subálgebra booleana de L .

Tomemos una F_1 -valuación v en S y $\alpha \in F_\Theta$. A partir de la Proposición 2.3.6-b, sabemos que:

$$f(v(\alpha)) \subseteq \bar{f}_L(v(\alpha))$$

puesto que $v(\alpha) \in S$.

Por tanto,

$$\forall \alpha \in F_\Theta, f(v(\alpha)) \subseteq \bar{f}_L(v(\alpha))$$

Luego, (v_F3) y (v_F4) de la Definición 3.2.1 se deducen de esta inclusión. Como las otras dos condiciones se satisfacen por no depender de f , obtenemos que v es F_1 -valuación en $\langle L, \bar{f}_L \rangle$. ■

TEOREMA 3.2.11 *Sean $\{\langle L_i, f_i \rangle : i \in I\}$ una familia de F_1 -estructuras y L_π la F_1 -estructura producto asociada. Si v es una F_1 -valuación para C_1 en L_π ,*

entonces $\pi_i v$ es F_1 -valuación en $\langle L_i, f_i \rangle$, para cada $i \in I$. \square

DEMOSTRACIÓN. Es inmediata de la Proposición 2.5.3, Definición 2.4.1 y Proposición 3.2.9. \blacksquare

3.2.3. Propiedades de la consecuencia semántica

DEFINICIÓN 3.2.12 Sean $\Gamma \cup \{\alpha\} \subseteq F_\Theta$ y L una F_1 -estructura. Decimos que α es consecuencia semántica de Γ respecto de L en C_1 , y lo denotamos por $\Gamma \models_L^{C_1} \alpha$, si, y solo si, para cada F_1 -valuación v para C_1 en L tal que $v(\Gamma) \subseteq \{1\}$, se cumple que $v(\alpha) = 1$.

Además, decimos que α es consecuencia semántica de Γ respecto de las F_1 -estructuras en C_1 , y lo denotamos por $\Gamma \models_{F_1}^{C_1} \alpha$, si, y solo si, $\Gamma \models_L^{C_1} \alpha$, para toda F_1 -estructura L . \square

PROPOSICIÓN 3.2.13 Sean h un homomorfismo entre las F_1 -estructuras L_1 y L_2 y $\Gamma \cup \{\alpha\} \subseteq F_\Theta$. Si h es inyectivo y $\Gamma \models_{L_2}^{C_1} \alpha$, entonces $\Gamma \models_{L_1}^{C_1} \alpha$. \square

DEMOSTRACIÓN. Sean h un homomorfismo entre las F_1 -estructuras $L_1 := \langle L_1, f_1 \rangle$ y $L_2 := \langle L_2, f_2 \rangle$ y $\Gamma \cup \{\alpha\} \subseteq F_\Theta$. Además, admitamos que h es inyectivo y $\Gamma \models_{L_2}^{C_1} \alpha$.

Tomemos una F_1 -valuación v en L_1 tal que $v(\Gamma) \subseteq \{1\}$. De acuerdo con la Proposición 3.2.9, tenemos que $hv : F_\Theta \rightarrow L_2$ es una F_1 -valuación en L_2 . Además, verifica que $(hv)(\Gamma) \subseteq \{1\}$, pues $h(1) = 1$.

Como $\Gamma \models_{L_2}^{C_1} \alpha$, obtenemos:

$$h(v(\alpha)) = (hv)(\alpha) = 1 = h(1)$$

y dado que h es inyectivo, sigue que $v(\alpha) = 1$. Así, $\Gamma \models_{L_1}^{C_1} \alpha$. \blacksquare

PROPOSICIÓN 3.2.14 Sean L un álgebra de Boole y $S = \langle S, f \rangle$ una F_1 -estructura tal que S es subálgebra booleana de L . Si $\Gamma \cup \{\alpha\} \subseteq F_\Theta$ tal que $\Gamma \models_{\langle L, \bar{f}_L \rangle}^{C_1} \alpha$, entonces $\Gamma \models_S^{C_1} \alpha$. \square

DEMOSTRACIÓN. Sean L un álgebra de Boole y $S = \langle S, f \rangle$ una F_1 -estructura tal que S es subálgebra booleana de L . Además, consideremos $\Gamma \cup \{\alpha\} \subseteq F_\Theta$ tal que $\Gamma \models_{\langle L, \bar{f}_L \rangle}^{C_1} \alpha$.

Tomemos una F_1 -valuación v en S tal que $v(\Gamma) \subseteq \{1\}$, entonces por el Teorema 3.2.10, sabemos que v es una F_1 -valuación en $\langle L, \bar{f}_L \rangle$ y, por hipótesis, $v(\alpha) = 1$. Así, $\Gamma \models_S^{C_1} \alpha$. ■

PROPOSICIÓN 3.2.15 Sean $\{L_i : i \in I\}$ una familia de F_1 -estructuras y L_π la F_1 -estructura producto asociada. Si $\Gamma \cup \{\alpha\} \subseteq F_\Theta$ tal que $\Gamma \models_{L_i}^{C_1} \alpha$, para cada $i \in I$, entonces $\Gamma \models_{L_\pi}^{C_1} \alpha$. □

DEMOSTRACIÓN. Sean $\{L_i = \langle L_i, f_i \rangle : i \in I\}$ una familia de F_1 -estructuras y $L_\pi = \left\langle \prod_{i \in I} L_i, f_\pi \right\rangle$ la F_1 -estructura producto asociada. De acuerdo con el Teorema 2.5.1, sabemos que, para cada $x \in \prod_{i \in I} L_i$:

$$f_\pi(x) = \prod_{i \in I} f_i(\pi_i(x))$$

Además, la proyección π_i es un biformismo entre las F_1 -estructuras L_π y L_i , para todo $i \in I$ (Proposición 2.5.3).

Consideremos $\Gamma \cup \{\alpha\} \subseteq F_\Theta$ tal que $\Gamma \models_{L_i}^{C_1} \alpha$, para cada $i \in I$, y una F_1 -valuación v en L_π tal que $v(\Gamma) \subseteq \{1\}$.

Tomemos $i \in I$. Según el Teorema 3.2.11, resulta que $\pi_i v$ es F_1 -valuación en L_i . Como $\pi_i(1) = \pi_i([1_j]_{j \in I}) = 1_i$, tenemos que $(\pi_i v)(\Gamma) \subseteq \pi_i(\{1\}) = \{1_i\}$ y, así, $(\pi_i v)(\alpha) = 1_i$, puesto que $\Gamma \models_{L_i}^{C_1} \alpha$.

Por tanto, $\pi_i(v(\alpha)) = 1_i$, para cada $i \in I$ y, consecuentemente:

$$v(\alpha) = [\pi_i(v(\alpha))]_{i \in I} = [1_i]_{i \in I} = 1$$

y, así, $\Gamma \models_{L_\pi}^{C_1} \alpha$. ■

COROLARIO 3.2.16 Sean $\mathbf{K} = \{L_i : i \in I\}$ una familia de álgebras de Boole y \bar{L}_π la saturada del producto directo de \mathbf{K} . Si $\Gamma \cup \{\alpha\} \subseteq F_\Theta$ tal que $\Gamma \models_{\langle L_i, \bar{f}_{L_i} \rangle}^{C_1} \alpha$,

para cada $i \in I$, entonces $\Gamma \models_{L_\pi}^{C_1} \alpha$. □

DEMOSTRACIÓN. Inmediata de las Proposiciones 3.2.15 y 2.5.6. ■

Acabamos este apartado demostrando la correctitud de la semántica de las F_1 -estructuras para C_1 .

TEOREMA 3.2.17 (de correctitud) Para cada $\Gamma \cup \{\alpha\} \subseteq F_\Theta$, se satisface que $\Gamma \vdash_{C_1} \alpha$ implica $\Gamma \models_{F_1}^{C_1} \alpha$. □

DEMOSTRACIÓN. Sea L una F_1 -estructura y $\Gamma \subseteq F_\Theta$. Además, consideremos una F_1 -valuación v en L tal que

$$v(\Gamma) \subseteq \{1\} \tag{I}$$

Probemos por inducción sobre k la siguiente propiedad:

$P(k)$: Si $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k$ es una derivación a partir de Γ en C_1 , entonces $v(\alpha_i) = 1$, para cada $1 \leq i \leq k$.

Para $k = 1$, según Definición 1.2.1, tenemos que α_1 es un elemento de Γ o una instancia de axioma de C_1 . De (I) y Proposición 3.2.8, se cumple que $v(\alpha_1) = 1$. Así, $P(1)$ se satisface.

Asumamos, por hipótesis inductiva, que se cumple $P(j)$, para cada $j < k$, y probemos que $P(k)$ también se satisface.

Consideremos una derivación $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k$ a partir de Γ en C_1 . Por ende, se verifica, para cada $i \in \{1, \dots, k\}$:

(a) α_i es una instancia de axioma de C_1 , o

(b) $\alpha_i \in \Gamma$, o

(c) α_i es una consecuencia directa de dos fórmulas anteriores, esto es, existen $j, t < i$ tales que $\alpha_t = \alpha_j \supset \alpha_i$ y α_i sigue de α_j, α_t y (MP).

Por hipótesis inductiva, $P(k-1)$ se satisface y teniendo en cuenta que α_1 ,

$\alpha_2, \dots, \alpha_{k-1}$ es una derivación a partir de Γ en C_1 , resulta:

$$v(\alpha_i) = 1, \text{ para cada } i \in \{1, \dots, k-1\} \quad (\text{II})$$

En caso de que α_k verifique (a) o (b), obtenemos de (I) y Proposición 3.2.8, que $v(\alpha_k) = 1$.

Por otro lado, asumiendo que α_k verifica (c), existen $j, t < k$ tales que $\alpha_t = \alpha_j \supset \alpha_k$ y α_k sigue de α_j, α_t y (MP). Como $j, t \in \{1, \dots, k-1\}$, de (II) sigue que $v(\alpha_j) = 1$ y $v(\alpha_t) = v(\alpha_j \supset \alpha_k) = 1$. Aplicando (Pv_F10) de la Proposición 3.2.6, obtenemos $v(\alpha_k) = 1$.

De ambas situaciones, $v(\alpha_i) = 1$, para cada $i \in \{1, \dots, k\}$ y, así, se satisface $P(k)$.

La inducción está completa y, en consecuencia, $P(k)$ se cumple para todo entero positivo k . (III)

Ahora, probemos la correctitud de la semántica respecto de L . En efecto, sea $\alpha \in F_\Theta$ tal que $\Gamma \vdash_{C_1} \alpha$. De acuerdo con la Definición 1.2.1, existe una derivación $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k$ de α a partir de Γ en C_1 tal que $\alpha_k = \alpha$. De (III), $v(\alpha) = 1$, con lo cual obtenemos que $\Gamma \models_L^{C_1} \alpha$.

Dado que hemos probado que α es consecuencia semántica de Γ respecto de L para C_1 , para toda F_1 -estructura L , según la Definición 3.2.12, resulta que $\Gamma \models_{F_1}^{C_1} \alpha$. ■

Como se acostumbra en este tipo de estudios, mostramos dos ejemplos de aplicación del Teorema de Correctitud de la semántica propuesta.

EJEMPLO 3.2.18 $\neg\beta \supset (\beta \supset (\beta \& \beta^\circ \& \neg\beta))$ no es un teorema de C_1 .

En efecto, mostremos que $\not\models_{F_1}^{C_1} \neg\beta \supset (\beta \supset (\beta \& \beta^\circ \& \neg\beta))$ para algún β de F_Θ .

Consideremos la F_1 -valuación v_{C_Θ} en $B_4 = \langle B_4, f \rangle$ definida en el Ejemplo 3.2.3 y tomemos $\beta \in Var$.

Llamemos $\gamma := \neg\beta \supset (\beta \supset (\beta \& \beta^\circ \& \neg\beta))$. Según (v_F1) y (v_F2) de la Definición

3.2.1, se cumple:

$$\begin{aligned} v_{\mathbb{C}_\Theta}(\gamma) &= -v_{\mathbb{C}_\Theta}(\neg\beta) \vee -v_{\mathbb{C}_\Theta}(\beta) \vee (v_{\mathbb{C}_\Theta}(\beta) \wedge v_{\mathbb{C}_\Theta}(\beta^\circ) \wedge v_{\mathbb{C}_\Theta}(\neg\beta)) \\ &= -v_{\mathbb{C}_\Theta}(\neg\beta) \vee -v_{\mathbb{C}_\Theta}(\beta) \vee 0 \\ &= -v_{\mathbb{C}_\Theta}(\neg\beta) \vee -v_{\mathbb{C}_\Theta}(\beta) \end{aligned}$$

Usando los cálculos realizados en el Ejemplo 3.1.13-a y Cuadro 2.1,

$$v_{\mathbb{C}_\Theta}(\neg\beta \supset (\beta \supset (\beta \& \beta^\circ \& \neg\beta))) = v_{\mathbb{C}_\Theta}(\gamma) = -a \vee -1 = -a = b \neq 1$$

Como $\Gamma = \emptyset$, $v_{\mathbb{C}_\Theta}(\Gamma) = \emptyset \subseteq \{1\}$, por la Definición 3.2.12, la fórmula en cuestión no es consecuencia semántica respecto de B_4 y, en consecuencia, tampoco lo es respecto de las F_1 -estructuras en C_1 . Por Teorema 3.2.17, resulta que $\neg\beta \supset (\beta \supset (\beta \& \beta^\circ \& \neg\beta))$ no es un teorema de C_1 . \square

EJEMPLO 3.2.19 Sea p una variable proposicional y $\gamma = \neg(p \& \neg p \& p^\circ)$. Mostremos que γ no es un teorema de C_1 . Para ello, consideremos la F_1 -valuación $v_{\mathbb{F}_\Theta}$ en \overline{B}_2 del Ejemplo 3.2.5.

Como $\Upsilon = Var \cup \Omega \cup \Omega^\neg$, siendo $\Omega = \{\alpha \& \neg\alpha \& \alpha^\circ : \alpha \in Var\}$, tenemos que $\gamma \in \Omega^\neg$. De acuerdo con el Ejemplo 3.1.16-c2, $v_{\mathbb{F}_\Theta}(\gamma) = 0$.

Teniendo en cuenta que $v_{\mathbb{F}_\Theta}(\Gamma) = v_{\mathbb{F}_\Theta}(\emptyset) = \emptyset \subseteq \{1\}$, obtenemos que γ no es consecuencia semántica respecto de \overline{B}_2 en C_1 , por tanto, tampoco lo es respecto de las F_1 -estructuras en C_1 (Definición 3.2.12). Según Teorema 3.2.17, γ no es teorema de C_1 . \square

OBSERVACIÓN 3.2.20 En [6, pág. 49], Carnielli, Coniglio y Marcos someten a la fórmula $\gamma = \neg(p \& \neg p \& p^\circ)$ del Ejemplo 3.2.19 a un sistema de prueba tableau para C_1 . De manera general y sin entrar en detalles, el método consiste en generar ramificaciones con valores de verdad y/o falsedad de las subfórmulas de γ a partir de la falsedad de esta, usando una serie de reglas que conforman el sistema. El proceso concluye cuando la variable proposicional p toma tanto el valor de verdad como el de falsedad. En métodos similares, si esto no ocurre, se dice que hay un bucle y, por ende, no se puede determinar si la fórmula es o no un teorema. Sin embargo, la

propuesta de los autores asegura la completitud del sistema mediante dos reglas extras, aunque con ello se pierde su carácter analítico. Justamente, el método aplicado a γ muestra que tales reglas son fundamentales para concluir que no es un teorema de la lógica en cuestión. \square

3.3. F_1 -Lindenbaum para C_1

Presentamos las F_1 -estructuras tipo Lindenbaum respecto de teorías no triviales, cuya formulación es original y también fue incorporada en [34]. Estas servirán para probar la completitud de la semántica para C_1 .

Seguimos el camino habitual de las construcciones Lindenbaum-Tarski para su determinación.

PROPOSICIÓN 3.3.1 *Sea Γ una teoría no trivial de F_Θ . La relación $\prec_\Gamma^{C_1}$ definida por la cláusula:*

$$\forall \{\alpha, \beta\} \subseteq F_\Theta (\alpha \prec_\Gamma^{C_1} \beta \text{ si, y solo si, } \Gamma \vdash_{C_1} \alpha \supset \beta)$$

es un preorden y la relación \simeq_Γ dada por:

$$\forall \{\alpha, \beta\} \subseteq F_\Theta (\alpha \simeq_\Gamma \beta \text{ si, y solo si, } \Gamma \vdash_{C_1} \alpha \supset \beta \text{ y } \Gamma \vdash_{C_1} \beta \supset \alpha)$$

es de equivalencia, compatible con \vee , $\&$ y \supset . \square

DEMOSTRACIÓN. A partir de (P_{C₁} 8) y (P_{C₁} 9) de la Proposición 3.1.6, obtenemos que $\prec_\Gamma^{C_1}$ es un preorden sobre F_Θ y, por tanto, la relación inducida \simeq_Γ es de equivalencia.⁴ De acuerdo con Sección 1.2, la compatibilidad con \vee y $\&$ es inmediata de (P_{C₁} 14), mientras que, de (P_{C₁} 15), esta se obtiene con respecto al conectivo \supset . \blacksquare

A partir de ahora, solo consideramos teorías no triviales.

NOTACIÓN 3.3.2 Simbolizamos por $\|\alpha\|_{\simeq_\Gamma}$ a la clase de equivalencia de $\alpha \in F_\Theta$ respecto de \simeq_Γ . \square

⁴Véase Apartado 1.1.1.

A continuación, enunciamos un resultado bien conocido que se deriva de la Proposición 3.3.1.

TEOREMA 3.3.3 *La relación $\leq_{\Gamma}^{C_1}$ definida sobre el conjunto cociente $\mathbf{F}_{\Theta} / \simeq_{\Gamma}$ por:*

$$\|\alpha\|_{\simeq_{\Gamma}} \leq_{\Gamma}^{C_1} \|\beta\|_{\simeq_{\Gamma}} \text{ si, y solo si, } \Gamma \vdash_{C_1} \alpha \supset \beta$$

es un orden y $\langle \mathbf{F}_{\Theta} / \simeq_{\Gamma}, \vee, \wedge, \Rightarrow, -, 1, 0 \rangle$ es un álgebra de Boole que verifica, para cada $\alpha, \beta \in \mathbf{F}_{\Theta}$:

$$(L_{C_1} 1) \quad \|\alpha\|_{\simeq_{\Gamma}} \vee \|\beta\|_{\simeq_{\Gamma}} := \|\alpha \vee \beta\|_{\simeq_{\Gamma}}, \quad \|\alpha\|_{\simeq_{\Gamma}} \wedge \|\beta\|_{\simeq_{\Gamma}} := \|\alpha \& \beta\|_{\simeq_{\Gamma}} \text{ y}$$

$$\|\alpha\|_{\simeq_{\Gamma}} \Rightarrow \|\beta\|_{\simeq_{\Gamma}} := \|\alpha \supset \beta\|_{\simeq_{\Gamma}}$$

$$(L_{C_1} 2) \quad 1 := \|\alpha\|_{\simeq_{\Gamma}} \text{ si, y solo si, } \Gamma \vdash_{C_1} \alpha$$

$$(L_{C_1} 3) \quad 0 := \|\alpha \& \alpha^{\circ} \& \neg \alpha\|_{\simeq_{\Gamma}}$$

$$(L_{C_1} 4) \quad -\|\alpha\|_{\simeq_{\Gamma}} = \|\alpha\|_{\simeq_{\Gamma}} \Rightarrow 0$$

$$(L_{C_1} 5) \quad \|\alpha\|_{\simeq_{\Gamma}} \Rightarrow \|\beta\|_{\simeq_{\Gamma}} = -\|\alpha\|_{\simeq_{\Gamma}} \vee \|\beta\|_{\simeq_{\Gamma}}$$

□

DEMOSTRACIÓN. Según la Proposición 3.3.1 y lo discutido en la Subsección 1.1.1, $\leq_{\Gamma}^{C_1}$ es el orden inducido por $\prec_{\Gamma}^{C_1}$. Además, realizando el mismo procedimiento que en [35, pág. 246-249] y considerando (P_{C₁} 5) - (P_{C₁} 12) de la Proposición 3.1.6, obtenemos (L_{C₁} 1)-(L_{C₁} 2), incluyendo, que

$$\langle \mathbf{F}_{\Theta} / \simeq_{\Gamma}, \vee, \wedge, \Rightarrow, 1 \rangle$$

es el RRP asociado a $\leq_{\Gamma}^{C_1}$ (véase Subsección 1.1.3).

Las operaciones \vee , \wedge y \Rightarrow que se encuentran en los miembros de la izquierda en cada igualdad de (L_{C₁} 1) denotan, respectivamente, supremo, ínfimo y pseudocomplemento relativo inducidos por $\leq_{\Gamma}^{C_1}$; en tanto que los signos que se encuentran en los miembros de la derecha son conectivos de disyunción, conjunción e implicación de C_1 .

Ahora, probemos (L $_{C_1}$ 3), usando las propiedades de la Proposición 3.1.6 y Proposición 3.1.8. Consideremos $\alpha \in \mathbf{F}_\Theta$ y $\gamma \in \mathbf{F}_\Theta$ tales que $\gamma \simeq_\Gamma \alpha \& \alpha^\circ \& \neg \alpha$. Luego,

$$\Gamma \vdash_{C_1} \gamma \supset (\alpha \& \alpha^\circ \& \neg \alpha) \quad (\text{I})$$

Además, tomemos $\beta \in \mathbf{F}_\Theta$. De (PP $_{C_1}$ 1), sabemos que $\Gamma \vdash_{C_1} (\alpha \& \alpha^\circ \& \neg \alpha) \supset \beta$, entonces aplicando (P $_{C_1}$ 15), resulta:

$$\Gamma \vdash_{C_1} (\gamma \supset (\alpha \& \alpha^\circ \& \neg \alpha)) \supset (\gamma \supset \beta) \quad (\text{II})$$

Por (I), (II) y (P $_{C_1}$ 6) queda $\Gamma \vdash_{C_1} \gamma \supset \beta$. Esto es, $\|\gamma\|_{\simeq_\Gamma} \leq_{\Gamma}^{C_1} \|\beta\|_{\simeq_\Gamma}$.

De este modo, se cumple:

$$\forall \beta \in \mathbf{F}_\Theta, \|\gamma\|_{\simeq_\Gamma} \leq_{\Gamma}^{C_1} \|\beta\|_{\simeq_\Gamma}$$

y, así,

$$\forall \gamma \in \|\alpha \& \alpha^\circ \& \neg \alpha\|_{\simeq_\Gamma}, \|\gamma\|_{\simeq_\Gamma} = p.e. (\mathbf{F}_\Theta / \simeq_\Gamma)$$

Consecuentemente, $\|\alpha \& \alpha^\circ \& \neg \alpha\|_{\simeq_\Gamma}$ es elemento cero de $\mathbf{F}_\Theta / \simeq_\Gamma$, para todo $\alpha \in \mathbf{F}_\Theta$ y, por ende, el RRP tiene elemento cero (o sea, es un álgebra de Heyting). Más aún, considerando (P $_{C_1}$ 17) y (P $_{C_1}$ 18), podemos concluir que es un retículo implicativo clásico acotado (véase Subsección 1.1.3) y, por ende, $\langle \mathbf{F}_\Theta / \simeq_\Gamma, \vee, \wedge, \Rightarrow, -, 1, 0 \rangle$ es un álgebra de Boole que verifica (L $_{C_1}$ 4) y (L $_{C_1}$ 5) (véase Subsección 1.1.4). ■

OBSERVACIÓN 3.3.4 En [19], M. Fidel demuestra las propiedades (L $_{C_1}$ 1)-(L $_{C_1}$ 3) del Teorema 3.3.3. No menciona las condiciones de la negación booleana (L $_{C_1}$ 4) y (L $_{C_1}$ 5), puesto que este autor trabaja con la noción de retículo implicativo clásico acotado. □

Los dos teoremas siguientes son originales y de gran utilidad para demostrar otros resultados en este texto.

TEOREMA 3.3.5 Para cada $\alpha \in \mathbf{F}_\Theta$, se cumple:

$$(PL1) \quad - \|\alpha\|_{\simeq_\Gamma} = \|\alpha^\circ \& \neg \alpha\|_{\simeq_\Gamma}$$

$$(PL2) \quad - \|\alpha^\circ\|_{\simeq_\Gamma} = \|\alpha \& \neg \alpha\|_{\simeq_\Gamma}$$

□

DEMOSTRACIÓN. Empleamos las propiedades enunciadas en el Teorema 3.3.3, Proposición 3.1.6 y Proposición 3.1.8.

Tomemos $\alpha \in \mathbf{F}_\Theta$.

(PL1) De acuerdo con (PP $_{C_1}$ 3) y (P $_{C_1}$ 8), sabemos que:

$$\Gamma \vdash_{C_1} \alpha^\circ \vee \alpha \quad \text{y} \quad \Gamma \vdash_{C_1} \alpha \vee \neg \alpha$$

Por tanto, de (L $_{C_1}$ 2), sigue que $\|\alpha^\circ \vee \alpha\|_{\simeq_\Gamma} = 1$ y $\|\alpha \vee \neg \alpha\|_{\simeq_\Gamma} = 1$. A partir de estas igualdades y (L $_{C_1}$ 1), resulta:

$$\begin{aligned} \|\alpha\|_{\simeq_\Gamma} \vee \|\alpha^\circ \& \neg \alpha\|_{\simeq_\Gamma} &= \|\alpha\|_{\simeq_\Gamma} \vee \left(\|\alpha^\circ\|_{\simeq_\Gamma} \wedge \|\neg \alpha\|_{\simeq_\Gamma} \right) \\ &= \left(\|\alpha\|_{\simeq_\Gamma} \vee \|\alpha^\circ\|_{\simeq_\Gamma} \right) \wedge \left(\|\alpha\|_{\simeq_\Gamma} \vee \|\neg \alpha\|_{\simeq_\Gamma} \right) \\ &= \left(\|\alpha^\circ\|_{\simeq_\Gamma} \vee \|\alpha\|_{\simeq_\Gamma} \right) \wedge \left(\|\alpha \vee \neg \alpha\|_{\simeq_\Gamma} \right) \\ &= \|\alpha^\circ \vee \alpha\|_{\simeq_\Gamma} \wedge 1 \\ &= 1 \end{aligned}$$

y, teniendo en cuenta (L $_{C_1}$ 3):

$$\|\alpha\|_{\simeq_\Gamma} \wedge \|\alpha^\circ \& \neg \alpha\|_{\simeq_\Gamma} = \|\alpha \& \alpha^\circ \& \neg \alpha\|_{\simeq_\Gamma} = 0$$

Considerando la unicidad de la negación booleana, queda:

$$- \|\alpha\|_{\simeq_\Gamma} = \|\alpha^\circ \& \neg \alpha\|_{\simeq_\Gamma}$$

(PL2) De acuerdo con la Notación 3.1.1 y (P $_{C_1}$ 8) tenemos:

$$\Gamma, \neg(\alpha^\circ) = \neg\neg(\alpha \& \neg \alpha) \vdash_{C_1} \alpha \& \neg \alpha$$

Por (P $_{C_1}$ 1) queda $\Gamma \vdash_{C_1} \neg(\alpha^\circ) \supset (\alpha \& \neg \alpha)$. Como, además, por (P $_{C_1}$ 8), se

cumple que $\Gamma \vdash_{C_1} \alpha^\circ \supset \alpha^\circ$, podemos escribir, de (P $_{C_1}$ 14):

$$\Gamma \vdash_{C_1} (\alpha^\circ \vee \neg(\alpha^\circ)) \supset (\alpha^\circ \vee (\alpha \& \neg \alpha))$$

Otra vez, aplicando (P $_{C_1}$ 8) y (P $_{C_1}$ 6), obtenemos $\Gamma \vdash_{C_1} \alpha^\circ \vee (\alpha \& \neg \alpha)$.

Según (L $_{C_1}$ 2) y (L $_{C_1}$ 1), esto implica que:

$$1 = \|\alpha^\circ \vee (\alpha \& \neg \alpha)\|_{\simeq_\Gamma} = \|\alpha^\circ\|_{\simeq_\Gamma} \vee \|\alpha \& \neg \alpha\|_{\simeq_\Gamma}$$

Y teniendo en cuenta que, también, se verifica:

$$\begin{aligned} 0 &= \|\alpha \& \alpha^\circ \& \neg \alpha\|_{\simeq_\Gamma} \\ &= \|\alpha\|_{\simeq_\Gamma} \wedge \|\alpha^\circ\|_{\simeq_\Gamma} \wedge \|\neg \alpha\|_{\simeq_\Gamma} \\ &= \|\alpha^\circ\|_{\simeq_\Gamma} \wedge (\|\alpha\|_{\simeq_\Gamma} \wedge \|\neg \alpha\|_{\simeq_\Gamma}) \\ &= \|\alpha^\circ\|_{\simeq_\Gamma} \wedge \|\alpha \& \neg \alpha\|_{\simeq_\Gamma} \end{aligned}$$

obtenemos $\|\alpha^\circ\|_{\simeq_\Gamma} = \|\alpha \& \neg \alpha\|_{\simeq_\Gamma}$. ■

TEOREMA 3.3.6 Si definimos $f_{\simeq_\Gamma} : \mathbf{F}_\Theta / \simeq_\Gamma \rightarrow \wp(\mathbf{F}_\Theta / \simeq_\Gamma)$ por

$$\forall \alpha \in \mathbf{F}_\Theta, f_{\simeq_\Gamma}(\|\alpha\|_{\simeq_\Gamma}) := \{\|\lambda\|_{\simeq_\Gamma} : \|\neg \lambda\|_{\simeq_\Gamma} \leq_\Gamma^{C_1} \|\alpha\|_{\simeq_\Gamma}\}$$

entonces $\mathbf{L}_\Gamma := \langle \mathbf{F}_\Theta / \simeq_\Gamma, f_{\simeq_\Gamma} \rangle$ es una F_1 -estructura. □

DEMOSTRACIÓN. Aquí usamos las propiedades enunciadas en el Teorema 3.3.3, Proposición 3.1.6 y Proposición 3.1.8.

Consideremos $f_{\simeq_\Gamma} : \mathbf{F}_\Theta / \simeq_\Gamma \rightarrow \wp(\mathbf{F}_\Theta / \simeq_\Gamma)$ dada por

$$f_{\simeq_\Gamma}(\|\alpha\|_{\simeq_\Gamma}) = \{\|\lambda\|_{\simeq_\Gamma} : \|\neg \lambda\|_{\simeq_\Gamma} \leq_\Gamma^{C_1} \|\alpha\|_{\simeq_\Gamma}\} \quad (\text{I})$$

Es claro que f_{\simeq_Γ} está bien definida, puesto que si tomamos dos fórmulas α y β tales que $\|\alpha\|_{\simeq_\Gamma} = \|\beta\|_{\simeq_\Gamma}$ y consideramos $\lambda \in \mathbf{F}_\Theta$ tal que:

$$\|\lambda\|_{\simeq_\Gamma} \in f_{\simeq_\Gamma}(\|\alpha\|_{\simeq_\Gamma})$$

se cumple $\|\neg\lambda\|_{\simeq\Gamma} \leq_{\Gamma}^{C_1} \|\alpha\|_{\simeq\Gamma} = \|\beta\|_{\simeq\Gamma}$ y, por tanto, $\|\lambda\|_{\simeq\Gamma} \in f_{\simeq\Gamma}(\|\beta\|_{\simeq\Gamma})$, lo que prueba que $f_{\simeq\Gamma}(\|\alpha\|_{\simeq\Gamma}) \subseteq f_{\simeq\Gamma}(\|\beta\|_{\simeq\Gamma})$. Como la otra inclusión es análoga, obtenemos:

$$f_{\simeq\Gamma}(\|\alpha\|_{\simeq\Gamma}) = f_{\simeq\Gamma}(\|\beta\|_{\simeq\Gamma})$$

Ahora, tomemos $\alpha \in F_{\Theta}$ y mostremos que $\neg\|\alpha\|_{\simeq\Gamma} \in f_{\simeq\Gamma}(\|\alpha\|_{\simeq\Gamma})$. A partir de (PP $_{C_1}$ 4), sabemos que $\Gamma \vdash_{C_1} \neg(\alpha^\circ \& \neg\alpha) \supset \alpha$ y, por ende,

$$\|\neg(\alpha^\circ \& \neg\alpha)\|_{\simeq\Gamma} \leq_{\Gamma}^{C_1} \|\alpha\|_{\simeq\Gamma}$$

De (I), $\|\alpha^\circ \& \neg\alpha\|_{\simeq\Gamma} \in f_{\simeq\Gamma}(\|\alpha\|_{\simeq\Gamma})$ y, según (PL1) del Teorema 3.3.5, resulta:

$$\neg\|\alpha\|_{\simeq\Gamma} = \|\alpha^\circ \& \neg\alpha\|_{\simeq\Gamma} \in f_{\simeq\Gamma}(\|\alpha\|_{\simeq\Gamma})$$

Finalmente, para mostrar que $f_{\simeq\Gamma}(\|\alpha\|_{\simeq\Gamma})$ está contenido en el para-aniquilador de $\|\alpha\|_{\simeq\Gamma}$, tomemos $\|\lambda\|_{\simeq\Gamma} \in f_{\simeq\Gamma}(\|\alpha\|_{\simeq\Gamma})$. De (I),

$$\|\neg\lambda\|_{\simeq\Gamma} \leq_{\Gamma}^{C_1} \|\alpha\|_{\simeq\Gamma} \tag{II}$$

Como (P $_{C_1}$ 8) implica que $\Gamma \vdash_{C_1} \lambda \vee \neg\lambda$, a partir de (L $_{C_1}$ 2), (L $_{C_1}$ 1) y (II), resulta:

$$1 = \|\lambda \vee \neg\lambda\|_{\simeq\Gamma} = \|\lambda\|_{\simeq\Gamma} \vee \|\neg\lambda\|_{\simeq\Gamma} \leq_{\Gamma}^{C_1} \|\lambda\|_{\simeq\Gamma} \vee \|\alpha\|_{\simeq\Gamma}$$

y como 1 es el último elemento de $F_{\Theta}/\simeq_{\Gamma}$, obtenemos:

$$\|\lambda\|_{\simeq\Gamma} \vee \|\alpha\|_{\simeq\Gamma} = 1$$

Por definición de para-aniquilador (Definición 1.1.1), sigue que:

$$\|\lambda\|_{\simeq\Gamma} \in \|\alpha\|_{\simeq\Gamma}^{\top}$$

y, en consecuencia, $f_{\simeq\Gamma}(\|\alpha\|_{\simeq\Gamma}) \subseteq \|\alpha\|_{\simeq\Gamma}^{\top}$.

En definitiva, hemos probado que, para cada $\alpha \in F_{\Theta}$, se satisface $\neg\|\alpha\|_{\simeq\Gamma} \in$

$f_{\simeq_\Gamma}(\|\alpha\|_{\simeq_\Gamma}) \subseteq \|\alpha\|_{\simeq_\Gamma}^\Gamma$. Esto, junto con el hecho de que F_Θ / \simeq_Γ es un álgebra de Boole (Teorema 3.3.3), quedan demostradas las condiciones de la Definición 2.1.1 y, así, L_Γ es una F_1 -estructura. ■

DEFINICIÓN 3.3.7 Llamamos F_1 -Lindenbaum para C_1 al par L_Γ determinado en el Teorema 3.3.6. □

3.4. Completitud y decidibilidad

A continuación, consideramos algunas propiedades usuales para demostrar la completitud y la decidibilidad.

PROPOSICIÓN 3.4.1 La aplicación natural q_{\simeq_Γ} determinada por \simeq_Γ es una F_1 -valuación para C_1 en L_Γ . □

DEMOSTRACIÓN. Sea $q_{\simeq_\Gamma} : F_\Theta \rightarrow F_\Theta / \simeq_\Gamma$ definida por $q_{\simeq_\Gamma}(\alpha) = \|\alpha\|_{\simeq_\Gamma}$.

Para demostrar las condiciones de la Definición 3.2.1, empleamos el Teorema 3.3.3, la Proposición 3.1.6 y la Proposición 3.1.8.

(**v_F1**) Se satisface a partir de (L_{C_1} 1) y (L_{C_1} 5).

(**v_F2**) Inmediato de (L_{C_1} 3) y (L_{C_1} 1).

(**v_F3**) Sea $\alpha \in F_\Theta$. De (P_{C_1} 8), sabemos que:

$$\Gamma \vdash_{C_1} \neg\neg\alpha \supset \alpha \tag{I}$$

y por la definición de $\leq_\Gamma^{C_1}$ se cumple que $\|\neg\neg\alpha\|_{\simeq_\Gamma} \leq_\Gamma^{C_1} \|\alpha\|_{\simeq_\Gamma}$.

Aplicando la definición de f_{\simeq_Γ} (Teorema 3.3.6), sigue que:

$$q_{\simeq_\Gamma}(\neg\alpha) = \|\neg\alpha\|_{\simeq_\Gamma} \in f_{\simeq_\Gamma}(\|\alpha\|_{\simeq_\Gamma}) = f_{\simeq_\Gamma}(q_{\simeq_\Gamma}(\alpha))$$

Por otra parte, de (PP_{C_1} 4), tenemos:

$$\Gamma \vdash_{C_1} \neg((\neg\neg\alpha)^\circ \& \neg(\neg\neg\alpha)) \supset \neg\neg\alpha$$

lo cual implica, junto con (I) y (P $_{C_1}$ 9):

$$\Gamma \vdash_{C_1} \neg((\neg\neg\alpha)^\circ \& \neg(\neg\neg\alpha)) \supset \alpha$$

Así, $\|\neg((\neg\neg\alpha)^\circ \& \neg(\neg\neg\alpha))\|_{\simeq_\Gamma} \leq_{C_1}^{\Gamma} \|\alpha\|_{\simeq_\Gamma}$ y, por tanto,

$$\|(\neg\neg\alpha)^\circ \& \neg(\neg\neg\alpha)\|_{\simeq_\Gamma} \in \mathfrak{f}_{\simeq_\Gamma} \left(\|\alpha\|_{\simeq_\Gamma} \right) = \mathfrak{f}_{\simeq_\Gamma} (q_{\simeq_\Gamma}(\alpha))$$

Según la propiedad (PL1) del Teorema 3.3.5, obtenemos:

$$-q_{\simeq_\Gamma}(\neg\neg\alpha) = -\|\neg\neg\alpha\|_{\simeq_\Gamma} = \|(\neg\neg\alpha)^\circ \& \neg(\neg\neg\alpha)\|_{\simeq_\Gamma} \in \mathfrak{f}_{\simeq_\Gamma} (q_{\simeq_\Gamma}(\alpha))$$

Por tanto, se satisface (v $_F$ 3).

(v $_F$ 4) Tomemos $\alpha, \beta \in \mathbf{F}_\Theta$ y $\# \in \{\vee, \&, \supset\}$. De (P $_{C_1}$ 20), ocurre:

$$\Gamma \vdash_{C_1} (\alpha^\circ \& \beta^\circ) \supset (\alpha \# \beta)^\circ$$

mientras que, de (PP $_{C_1}$ 4), también tenemos:

$$\Gamma \vdash_{C_1} \neg((\alpha^\circ \& \beta^\circ)^\circ \& \neg(\alpha^\circ \& \beta^\circ)) \supset (\alpha^\circ \& \beta^\circ)$$

Luego, de (P $_{C_1}$ 9), resulta:

$$\Gamma \vdash_{C_1} \neg((\alpha^\circ \& \beta^\circ)^\circ \& \neg(\alpha^\circ \& \beta^\circ)) \supset (\alpha \# \beta)^\circ$$

lo cual implica:

$$\|\neg((\alpha^\circ \& \beta^\circ)^\circ \& \neg(\alpha^\circ \& \beta^\circ))\|_{\simeq_\Gamma} \leq_{C_1}^{\Gamma} \|(\alpha \# \beta)^\circ\|_{\simeq_\Gamma}$$

y por definición de $\mathfrak{f}_{\simeq_\Gamma}$,

$$\|(\alpha^\circ \& \beta^\circ)^\circ \& \neg(\alpha^\circ \& \beta^\circ)\|_{\simeq_\Gamma} \in \mathfrak{f}_{\simeq_\Gamma} \left(\|(\alpha \# \beta)^\circ\|_{\simeq_\Gamma} \right) = \mathfrak{f}_{\simeq_\Gamma} (q_{\simeq_\Gamma}((\alpha \# \beta)^\circ)) \quad \text{(II)}$$

Dado que, por (L $_{C_1}$ 1) y (PL1) del Teorema 3.3.5, se verifica:

$$-\|\alpha^\circ\|_{\simeq_\Gamma} \vee -\|\beta^\circ\|_{\simeq_\Gamma} = -\|\alpha^\circ \& \beta^\circ\|_{\simeq_\Gamma} = \|(\alpha^\circ \& \beta^\circ)^\circ \& \neg(\alpha^\circ \& \beta^\circ)\|_{\simeq_\Gamma}$$

de (II), resulta:

$$-q_{\simeq\Gamma}(\alpha^\circ) \vee -q_{\simeq\Gamma}(\beta^\circ) \in \mathfrak{f}_{\simeq\Gamma}(q_{\simeq\Gamma}((\alpha\#\beta)^\circ))$$

Así, se cumple (v_F4).

De este modo, obtenemos que $q_{\simeq\Gamma}$ es una F_1 -valuación para C_1 en L_Γ . ■

PROPOSICIÓN 3.4.2 Para $\gamma \in F_\Theta$, $q_{\simeq\Gamma}(\gamma) = 1$ si, y solo si, $\Gamma \vdash_{C_1} \gamma$. □

DEMOSTRACIÓN. Inmediata de (L_{C₁}2) del Teorema 3.3.3 y definición de $q_{\simeq\Gamma}$. ■

COROLARIO 3.4.3 $q_{\simeq\Gamma}(\Gamma) \subseteq \{1\}$. □

DEMOSTRACIÓN. Inmediata de (P_{C₁}2) de la Proposición 3.1.6 y Proposición 3.4.2. ■

TEOREMA 3.4.4 (de la completitud) Para cada $\Gamma \cup \{\alpha\} \subseteq F_\Theta$, $\Gamma \models_{F_1}^{C_1} \alpha$ implica $\Gamma \vdash_{C_1} \alpha$. □

DEMOSTRACIÓN. Sea $\Gamma \cup \{\alpha\} \subseteq F_\Theta$ tal que $\Gamma \not\vdash_{C_1} \alpha$.

Sabemos que L_Γ es una F_1 -estructura (Teorema 3.3.6) y, también, que $q_{\simeq\Gamma}$ es una F_1 -valuación para C_1 en L_Γ (Teorema 3.4.1) verificando $q_{\simeq\Gamma}(\Gamma) \subseteq \{1\}$ (Corolario 3.4.3).

Por otro lado, a partir de la Proposición 3.4.2 e hipótesis, tenemos:

$$q_{\simeq\Gamma}(\alpha) \neq 1$$

Luego, por Definición 3.2.12, $\Gamma \not\models_{L_\Gamma}^{C_1} \alpha$ y, consecuentemente, $\Gamma \not\models_{F_1}^{C_1} \alpha$. ■

TEOREMA 3.4.5 Para cada $\Gamma \cup \{\alpha\} \subseteq F_\Theta$, $\Gamma \vdash_{C_1} \alpha$ si, y solo si, $\Gamma \models_{B_2}^{C_1} \alpha$. □

DEMOSTRACIÓN. Sea $\Gamma \cup \{\alpha\} \subseteq F_\Theta$.

(\implies) Es inmediata a partir del Teorema 3.2.17, Definición 3.2.12 y Definición 2.3.4.

(\Leftarrow) Sea $\Gamma \models_{\overline{B}_2}^{C_1} \alpha$ y consideremos una F_1 -estructura $L = \langle L, f \rangle$. Por Teorema 2.5.7, sabemos que existen una familia $\mathbf{K} = \{L_i = B_2 : i \in I\}$ y una F_1 -estructura $L' = \langle L', f' \rangle$ que satisfacen:

- L' es subálgebra booleana de $\prod_{i \in I} L_i$ (I)
- L' es la F_1 -estructura inducida por un monomorfismo booleano definido sobre L con valores en $\prod_{i \in I} L_i$
- L es isomorfa a L' como F_1 -estructuras (II)

Ahora bien, por hipótesis y definición de \overline{B}_2 , tenemos:

$$\forall i \in I, \Gamma \models_{\langle L_i, \bar{f}_{L_i} \rangle}^{C_1} \alpha$$

Del Corolario 3.2.16 resulta:

$$\Gamma \models_{L_\pi}^{C_1} \alpha$$

donde $L_\pi = \left\langle \prod_{i \in I} L_i, \bar{f}_\pi \right\rangle$ es la F_1 -saturada de $\prod_{i \in I} L_i$ (Notación 2.5.5).

Sabiendo que $L' = \langle L', f' \rangle$ es una F_1 -estructura, de (I) y Proposición 3.2.14,

$$\Gamma \models_{L'}^{C_1} \alpha$$

Finalmente, de (II) y Definición 2.4.1, podemos decir que existe un homomorfismo inyectivo entre L y L' . Así, de la Proposición 3.2.13, obtenemos que $\Gamma \models_L^{C_1} \alpha$ y, por tanto, $\Gamma \models_{F_1}^{C_1} \alpha$ (Definición 3.2.12). ■

OBSERVACIÓN 3.4.6 El camino recorrido para llegar a la demostración anterior sufrió reajustes con respecto al presentado por Fidel en [19] por causa de la noción de F_1 -subestructura adoptada en este trabajo (Observación 4.1.26-b). □

La decidibilidad de C_1 se conoce como “Teorema de M. Fidel”, nombre otorgado por da Costa y Alves en [15, pág. 627] por considerar que fue el primer

matemático en demostrarla. Respetamos tal reconocimiento en el siguiente resultado.

COROLARIO 3.4.7 (de M. Fidel) *La relación de consecuencia $\models_{F_1}^{C_1}$ es decidable por medio de la F_1 -estructura canónica \overline{B}_2 .* □

DEMOSTRACIÓN. Inmediata del Teorema 3.4.5. ■

Lo desarrollado en este capítulo nos permitirá, por un lado, comparar la semántica de F_1 -estructuras con otras bien conocidas en la literatura y, por otro lado, con la semántica que propondremos para la lógica Cila en el Capítulo 5.

Capítulo 4

Relación con otras semánticas de C_1

Estudiamos la relación de la semántica de F_1 -estructuras para C_1 con las semánticas propuestas por Manuel Fidel en [19] y por Newton C. A. da Costa y Elias H. Alves en [15]. Para ello, además, de exponer los conceptos y resultados principales de estos investigadores, tendremos que proponer ejemplos y postular propiedades de nuestra autoría.

Presentamos las C_1 -estructuras de Fidel y buscamos establecer la relación con las F_1 -estructuras, lo cual ya ha sido publicado en [31]. Con el mismo propósito, analizamos las nociones de subestructuras y modelos tipo Lindenbaum, incluyendo, la definición de las valuaciones de Fidel. De ahí, abordamos el cotejo con las F_1 -valuaciones para C_1 , mediante la introducción de los conceptos de “ C_1 -estructura inducida” y “ F_1 -estructura inducida”.

Finalmente, vemos la relación con las bivaluaciones y las casi-matrices de da Costa y Alves, considerando F_1 -valuaciones en la F_1 -estructura canónica.

Las comparaciones entre las semánticas mencionadas integran [34].

4.1. Estructuras de Fidel para C_1

En 1977, Manuel M. Fidel presentó las C_n -estructuras, con $1 \leq n \leq \omega$, las cuales consisten en ternas del tipo algebraico-relacionales. Mediante estas, pudo demostrar la decidibilidad de los cálculos C_n ($1 \leq n \leq \omega$).

El objetivo de esta sección es mostrar la relación entre el modelo correspondiente a $n = 1$ con las F_1 -estructuras, ya que las últimas surgieron buscando mejorar el formalismo de las de Fidel, con especial énfasis en los conceptos de subestructuras. También comparamos el modelo Lindenbaum y las valuaciones con sus contrapartes trabajadas en el Capítulo 3.

4.1.1. Definiciones y propiedades

Comenzamos con la descripción de las C_n -estructuras ($1 \leq n \leq \omega$) con algunas variantes menores respecto de su definición original, obviamente, explicando los motivos que nos llevan a ello. Además, nos referimos a los conceptos de subestructura y de estructura N -saturada utilizados por M. Fidel para demostrar la completitud y decidibilidad de su semántica.

Asimismo, en este apartado, desarrollamos propiedades algebraicas surgidas en nuestra investigación, las cuales, a pesar de su simplicidad, resultarán cruciales tanto para formular una manera fácil de obtener C_1 -estructuras, como para establecer vinculaciones entre conceptos en el Apartado 4.1.2.

Asumimos la postura de presentar las estructuras de Fidel en forma general para, luego, mostrar el caso particular que nos interesa, esto es, cuando $n = 1$. Creemos que así, el lector podrá apreciar el formalismo utilizado por el autor en toda su dimensión.

DEFINICIÓN 4.1.1 [19, pág. 32-33] Una C_ω -estructura es un par $\langle L, \{N_x\}_{x \in L} \rangle$ que satisface:

(EF $_\omega$ 1) $\langle L, \wedge, \vee, \Rightarrow, 1 \rangle$ es un RRP.

(EF $_\omega$ 2) $\{N_x\}_{x \in L}$ es una familia de subconjuntos de L que verifican, para cada $x \in L$:

(EF $_\omega$ 2a) $N_x \neq \emptyset$.

(EF $_\omega$ 2b) Si $x' \in N_x$, entonces $x \vee x' = 1$.

(EF $_\omega$ 2c) Para cada $x' \in N_x$ existe $x'' \in N_{x'}$ tal que $x'' \leq x$. □

DEFINICIÓN 4.1.2 [19, pág. 33] Una C_n -estructura ($1 \leq n < \omega$) es una terna $\langle L, \{N_x\}_{x \in L}, \{N_x^{(n)}\}_{x \in L} \rangle$ que satisface:

- (EF_n1) $\langle L, \wedge, \vee, \Rightarrow, 1, 0 \rangle$ es un retículo implicativo clásico acotado y $\langle L, \{N_x\}_{x \in L} \rangle$ es una C_ω -estructura.
- (EF_n2) $\{N_x^{(n)}\}_{x \in L}$ es una familia de subconjuntos no vacíos de L .
- (EF_n3) Para cada $x, y \in L$, si $x' \in N_x, y' \in N_y$, entonces existe $(x \wedge y)' \in N_{x \wedge y}$ tal que $(x \wedge y)' \leq x' \vee y'$.
- (EF_n4) Para cada $x, y \in L$, si $x^{(n)} \in N_x^{(n)}, y^{(n)} \in N_y^{(n)}$, entonces existen $(x \vee y)^{(n)} \in N_{x \vee y}^{(n)}$ y $(x \Rightarrow y)^{(n)} \in N_{x \Rightarrow y}^{(n)}$, tales que $x^{(n)} \wedge y^{(n)} \leq (x \vee y)^{(n)}$ y $x^{(n)} \wedge y^{(n)} \leq (x \Rightarrow y)^{(n)}$.
- (EF_n5) Para cada $x \in L$ y $x^{(n)} \in N_x^{(n)}$ existen $x' \in N_x, x'' \in N_{x'}, x^1 \in N_{x \wedge x'}, (x^1)' \in N_{x^1}, (x^1)'' \in N_{(x^1)'}, x^2 \in N_{x^1 \wedge (x^1)'}, (x^2)' \in N_{x^2}, (x^2)'' \in N_{(x^2)'}, \dots, x^n \in N_{x^{n-1} \wedge (x^{n-1})'} \text{ y } (x^n)' \in N_{x^n}$ tales que:
- (a) $(x^k)'' \leq x^k$, para todo $k = 0, \dots, n-1$; $x^0 := x$
 - (b) $x^k \leq (x^{k-1})' \vee (x^{k-1})''$, para todo $k = 1, \dots, n$
 - (c) $(x^k)' \leq x^{k-1} \wedge (x^{k-1})'$, para todo $k = 1, \dots, n$
 - (d) $x^{(n)} = x^1 \wedge x^2 \wedge \dots \wedge x^n$
 - (e) $x \wedge x' \wedge x^{(n)} = 0$
- (EF_n6) Para cada $x \in L$ y $x' \in N_x$, existen $x^{(n)} \in N_x^{(n)}, x'' \in N_{x'}, x^1 \in N_{x \wedge x'}, (x^1)' \in N_{x^1}, (x^1)'' \in N_{(x^1)'}, x^2 \in N_{x^1 \wedge (x^1)'}, \dots, x^n \in N_{x^{n-1} \wedge (x^{n-1})'} \text{ y } (x^n)' \in N_{x^n}$ tales que las condiciones (a)-(e) se satisfacen.

□

OBSERVACIONES 4.1.3

(a) Notemos que en la condición (EF_n4) de la Definición 4.1.2, Fidel no establece condiciones para “ \wedge ”; tampoco se refiere a las causas de esta omisión en su trabajo. Más adelante, demostraremos que “ \wedge ” verifica una propiedad análoga a las que involucran a las operaciones “ \vee ” y “ \Rightarrow ” para el

caso de C_1 (Corolario 4.1.15-b). Desde nuestro punto de vista, esto no es evidente, ya que logramos deducirla gracias a los Teoremas 4.1.8 y 4.1.13.

(b) En la versión original¹ de la Definición 4.1.2 ([19, pág. 33] y [21, pág. 8]), el ítem (c) de (EF_n5) y (EF_n6), se enuncia de la manera siguiente:

$$(x^k)' \leq x^{k-1} \wedge (x^{k-1})', \quad k = 1, \dots, n-1$$

y no pide la existencia de $(x^n)' \in N_{x^n}$. Esta formulación no puede aplicarse al caso de C_1 , pues quedaría $k = 1, 0$. Es por eso por lo que, al modificar $k = 1, \dots, n$, debemos agregar la existencia del elemento en la definición previa.

□

El siguiente resultado muestra un caso especial de estos modelos.

TEOREMA 4.1.4 [19, pág. 33-34] *Sea $1 \leq n < \omega$. Si L es un retículo implicativo clásico acotado con último elemento 1 y, para cada $x \in L$,*

- $N_x = \{y \in L : x \vee y = 1\}$
- $N_x^{(n)} = \{x^{(n)} \in L : \exists x' \in N_x, x'' \in N_{x'}, x^1 \in N_{x \wedge x'}, \dots, \text{tales que (a)-(e) de (EF}_n\text{5) se satisfacen}\}$

entonces $\langle L, \{N_x\}_{x \in L}, \{N_x^{(n)}\}_{x \in L} \rangle$ es una C_n -estructura, llamada N -saturada determinada en L .

□

¹En cierta oportunidad, Manuel Fidel nos comentó que la definición de las C_n -estructuras la escribió mientras N. C. A. da Costa describía su jerarquía en una disertación realizada en Argentina; al finalizar la misma, se animó a mostrarle lo que se le había ocurrido. Para su sorpresa, recibió las felicitaciones del reconocido matemático por haber encontrado un modelo innovador para sus cálculos. Desde ese entonces, según las propias palabras de Fidel, no quiso modificarla debido a la enorme satisfacción que el hecho le había provocado. Por ello, en su rol de director de un proyecto de investigación en la Universidad Nacional de San Juan, nos delegó la tarea de intentar mejorarla, al menos, para el caso $n = 1$. Las circunstancias en las que Fidel escribió tal definición, a nuestro entender, deja a las claras la genialidad de su intelecto.

Dado que tratamos de establecer alguna relación entre las F_1 -estructuras y el modelo de Fidel para la lógica C_1 , a continuación, explicitamos la Definición 4.1.2 para el caso $n = 1$.

DEFINICIÓN 4.1.5 Una C_1 -estructura es una terna

$$\mathbb{L} := \langle L, \{N_x\}_{x \in L}, \{N_x^{(1)}\}_{x \in L} \rangle$$

que satisface:

- (EF₁1) $\langle L, \wedge, \vee, \Rightarrow, 1, 0 \rangle$ es un retículo implicativo clásico acotado y $\langle L, \{N_x\}_{x \in L} \rangle$ es una C_ω -estructura.
- (EF₁2) $\{N_x^{(1)}\}_{x \in L}$ es una familia de subconjuntos no vacíos de L .
- (EF₁3) Para cada $x, y \in L$, si $x' \in N_x$, $y' \in N_y$, entonces existe $(x \wedge y)' \in N_{x \wedge y}$ tal que $(x \wedge y)' \leq x' \vee y'$.
- (EF₁4) Para cada $x, y \in L$, si $x^{(1)} \in N_x^{(1)}$, $y^{(1)} \in N_y^{(1)}$, entonces existen $(x \vee y)^{(1)} \in N_{x \vee y}^{(1)}$ y $(x \Rightarrow y)^{(1)} \in N_{x \Rightarrow y}^{(1)}$, tales que $x^{(1)} \wedge y^{(1)} \leq (x \vee y)^{(1)}$ y $x^{(1)} \wedge y^{(1)} \leq (x \Rightarrow y)^{(1)}$.
- (EF₁5) Para cada $x \in L$ y $x^{(1)} \in N_x^{(1)}$ existen $x' \in N_x$, $x'' \in N_{x'}$, $x^1 \in N_{x \wedge x'}$ y $(x^1)' \in N_{x^1}$ tales que:
- (a) $x'' \leq x$
 - (b) $x^1 \leq x' \vee x''$
 - (c) $(x^1)' \leq x \wedge x'$
 - (d) $x^{(1)} = x^1$
 - (e) $x \wedge x' \wedge x^{(1)} = 0$
- (EF₁6) Para cada $x \in L$ y $x' \in N_x$, existen $x^{(1)} \in N_x^{(1)}$, $x'' \in N_{x'}$, $x^1 \in N_{x \wedge x'}$ y $(x^1)' \in N_{x^1}$ tales que las condiciones (a)-(e) se satisfacen.

□

Enunciamos el siguiente resultado con la finalidad de tener en claro la manera en que las álgebras de Boole intervienen en este contexto.

PROPOSICIÓN 4.1.6 Si $\langle L, \{N_x\}_{x \in L}, \{N_x^{(1)}\}_{x \in L} \rangle$ es una C_1 -estructura, entonces $\langle L, \vee, \wedge, \Rightarrow, -, 1, 0 \rangle$ es un álgebra de Boole que satisface:

- $\forall x \in L, -x = x \Rightarrow 0$
- $\forall x, y \in L, x \Rightarrow y = -x \vee y$

□

DEMOSTRACIÓN. Resulta inmediata de la condición (EF₁ 1) de la Definición 4.1.5 y lo discutido en la Subsección 1.1.4. ■

Ahora pasamos a enunciar y demostrar propiedades originales muy simples, entre las que destaca el Teorema 4.1.8.

PROPOSICIÓN 4.1.7 Sea $\langle L, \{N_x\}_{x \in L}, \{N_x^{(1)}\}_{x \in L} \rangle$ una C_1 -estructura. Se cumplen las propiedades siguientes:

(P_{C₁} 1) Si $a \in N_x$, entonces $x \vee a = 1$ y $-x \leq a$.

(P_{C₁} 2) $-x \in N_x$ si, y solo si, $x \in N_{-x}$.

(P_{C₁} 3) Si $a \in N_x$, para algún $x \in L$, entonces $a \in N_{-a}$ y $-a \in N_a$.

□

DEMOSTRACIÓN. Sea $\langle L, \{N_x\}_{x \in L}, \{N_x^{(1)}\}_{x \in L} \rangle$ una C_1 -estructura.

Para demostrar las propiedades empleamos las condiciones de la Definición 4.1.1 y Definición 4.1.5.

(P_{C₁} 1) Sea $a \in N_x$. De acuerdo con (EF_ω 2b), tenemos que $a \vee x = 1$. Luego, considerando la definición de para-aniquilador (Definición 1.1.1) y (B5) de la Proposición 1.1.9, sigue que:

$$a \in x^\top = \uparrow(-x)$$

Así, $-x \leq a$.

(P_{C₁}2) Consideremos primero que $-x \in N_x$, entonces de la condición (EF_ω2c), existe $a \in N_{-x}$ tal que $a \leq x$. De (P_{C₁}1), también tenemos:

$$x = -(-x) \leq a$$

Así, $x = a$ y, por tanto, $x \in N_{-x}$. La recíproca se demuestra en forma análoga.

(P_{C₁}3) Admitamos que existe $x \in L$ tal que:

$$a \in N_x \tag{I}$$

De (EF₁6), sabemos que existe $x^{(1)} \in N_x^{(1)}$ y $x^1 \in L$ tales que:

$$x^1 \in N_{x \wedge a}, \quad x^{(1)} = x^1 \quad \text{y} \quad x \wedge a \wedge x^{(1)} = 0$$

De (P_{C₁}1),

$$(x \wedge a) \vee x^{(1)} = (x \wedge a) \vee x^1 = 1$$

y por la unicidad de la negación booleana, podemos decir:

$$-(x \wedge a) = x^{(1)} = x^1$$

y, por tanto, $-(x \wedge a) \in N_{x \wedge a}$. Por (P_{C₁}2), resulta:

$$x \wedge a \in N_{-(x \wedge a)} \tag{II}$$

Aplicando la condición (EF₁3), considerando (I) y (II), obtenemos que existe $t \in L$ tal que

$$t \in N_{x \wedge -(x \wedge a)} = N_{x \wedge -a} \tag{III}$$

$$t \leq a \vee (x \wedge a) = a \tag{IV}$$

Ahora bien, teniendo en cuenta (I) y (P_{C₁}1), obtenemos que $-x \leq a$ y, por ende, $x \wedge -a = -a$. Así, de (III), resulta:

$$t \in N_{-a}$$

y, otra vez de (P $_{C_1}$ 1), obtenemos que

$$a \leq t \tag{V}$$

De (IV) y (V), queda que $a = t \in N_{-a}$ y, por (P $_{C_1}$ 2), $-a \in N_a$. Esto concluye la demostración. ■

El siguiente resultado fue presentado en [31] y es el más importante en esta sección, ya que es clave para establecer la relación entre las estructuras de Fidel y las F_1 -estructuras.

TEOREMA 4.1.8 *Sea $\langle L, \{N_x\}_{x \in L}, \{N_x^{(1)}\}_{x \in L} \rangle$ una C_1 -estructura. Si $x \in L$, entonces $N_x^{(1)} = \{-x \vee -y : y \in N_x\}$. □*

DEMOSTRACIÓN. Sea $\langle L, \{N_x\}_{x \in L}, \{N_x^{(1)}\}_{x \in L} \rangle$ una C_1 -estructura.

Para cada $x \in L$, definimos el conjunto:

$$\mathfrak{F}(x) := \{-x \vee -y : y \in N_x\}$$

Mostremos que $N_x^{(1)} = \mathfrak{F}(x)$ aplicando las condiciones de la definición de C_1 -estructura (Definición 4.1.5).

Sea $z \in N_x^{(1)}$. Entonces, por (EF $_1$ 5), existen x' y x^1 en L tales que:

$$x' \in N_x \tag{I}$$

$$x^1 \in N_{x \wedge x'} \tag{II}$$

$$z = x^1 \quad \text{y} \quad x \wedge x' \wedge z = 0 \tag{III}$$

De (III) y (P $_{C_1}$ 1) de la Proposición 4.1.7,

$$(x \wedge x') \vee x^1 = 1 \tag{IV}$$

Y por (III) y (IV) y teniendo en cuenta que la negación booleana es única,

resulta:

$$z = -(x \wedge x') = -x \vee -x'$$

Así, de (I), $z \in \mathfrak{F}(x)$ y, por tanto, $N_x^{(1)} \subseteq \mathfrak{F}(x)$.

Recíprocamente, sea $z \in \mathfrak{F}(x)$, entonces

$$z = -x \vee -x' = -(x \wedge x'), \text{ con } x' \in N_x \quad (\text{V})$$

De (EF₁6), sabemos que existe $x^{(1)} \in N_x^{(1)}$ y $x^1 \in L$ tales que

$$x^{(1)} \in N_{x \wedge x'} \quad (\text{VI})$$

$$x^{(1)} = x^1 \quad \text{y} \quad x \wedge x' \wedge x^{(1)} = 0 \quad (\text{VII})$$

Considerando (VI), (P_{C₁}1) y (VII), podemos decir que

$$1 = (x \wedge x') \vee x^1 = (x \wedge x') \vee x^{(1)} \quad (\text{VIII})$$

y, otra vez, por la unicidad de la negación booleana, de (V), (VII) y (VIII),

$$z = x^{(1)} \in N_x^{(1)}$$

Por tanto, $\mathfrak{F}(x) \subseteq N_x^{(1)}$. Queda demostrada la igualdad de estos conjuntos. ■

Notemos que el Teorema 4.1.8 no requiere considerar que la C_1 -estructura sea o no N -saturada (Proposición 4.1.4). En virtud de esto y de la Proposición 4.1.6, la N -saturada para $n = 1$ queda como sigue.

COROLARIO 4.1.9 *La N -saturada determinada en L es la C_1 -estructura*

$$\bar{\mathbb{L}} := \left\langle L, \{N_x\}_{x \in L}, \{N_x^{(1)}\}_{x \in L} \right\rangle$$

que verifica:

- L es un álgebra de Boole
- Para cada $x \in L$, $N_x = \{y \in L : x \vee y = 1\}$

- Para cada $x \in L$, $N_x^{(1)} = \{-x \vee -y : y \in N_x\}$

□

EJEMPLO 4.1.10 Según el Corolario 4.1.9, la N -saturada determinada en B_2 es la terna:

$$\bar{B}_2 := \langle B_2, \{N_x\}_{x \in B_2}, \{N_x^{(1)}\}_{x \in B_2} \rangle$$

siendo $N_0 = N_0^{(1)} = \{1\}$, $N_1 = N_1^{(1)} = \{0, 1\}$.

Cerramos el apartado con una definición y una observación sobre una propiedad importante en los desarrollos de Fidel.

DEFINICIÓN 4.1.11 [19, pág. 35] La terna $S = \langle S, \{M_x\}_{x \in S}, \{M_x^{(1)}\}_{x \in S} \rangle$ es C_1 -subestructura de una C_1 -estructura $L = \langle L, \{N_x\}_{x \in L}, \{N_x^{(1)}\}_{x \in L} \rangle$ si satisface:

- S es una C_1 -estructura
- S es subretículo de L , cerrado para el pseudocomplemento relativo y contiene al elemento cero de L
- $\forall x \in S, M_x \subseteq N_x$
- $\forall x \in S, M_x^{(1)} \subseteq N_x^{(1)}$

□

OBSERVACIÓN 4.1.12 En [19, pág. 35], el autor indica que toda C_1 -estructura $S = \langle S, \{M_x\}_{x \in S}, \{M_x^{(1)}\}_{x \in S} \rangle$ es una C_1 -subestructura de la N -saturada determinada en S , lo que queda evidenciado por el Corolario 4.1.9, $(P_{C_1} 1)$ de la Proposición 4.1.7 y Teorema 4.1.8. □

4.1.2. Relación con las F_1 -estructuras

Ahora estudiamos la vinculación entre los modelos definidos por M. Fidel para C_1 (Definición 4.1.5) y las F_1 -estructuras, de tal modo que de uno se obtenga la otra, y viceversa. Esto nos permitirá introducir los conceptos

de estructuras inducidas, los cuales emplearemos para establecer la relación entre las nociones de subestructura y de las N -saturadas con las F_1 -estructuras saturadas.

Finalizamos el apartado con observaciones sobre el impacto de la noción de subestructura adoptada en este trabajo con respecto a [19].

TEOREMA 4.1.13 *Sea $\langle L, \{N_x\}_{x \in L}, \{N_x^{(1)}\}_{x \in L} \rangle$ una C_1 -estructura. Si definimos \mathfrak{f} de L en $\wp(L)$ por:*

$$\forall x \in L, \mathfrak{f}(x) := N_x$$

entonces $L_{\perp} := \langle L, \mathfrak{f} \rangle$ es una F_1 -estructura. □

DEMOSTRACIÓN. Sea $\langle L, \{N_x\}_{x \in L}, \{N_x^{(1)}\}_{x \in L} \rangle$ una C_1 -estructura, además, consideremos

$$\mathfrak{f}(x) := N_x, \text{ para cada } x \in L. \quad (\text{I})$$

En lo que sigue, aplicamos la Definición 4.1.5 y Proposición 4.1.7.

Por (EF₁ 1) y Proposición 4.1.6, tenemos:

- $\langle L, \{N_x\}_{x \in L} \rangle$ es una C_{ω} -estructura
- $\langle L, \vee, \wedge, \Rightarrow, -, 1, 0 \rangle$ es un álgebra de Boole que satisface:
 - $-x = x \Rightarrow 0$, para todo $x \in L$
 - $x \Rightarrow y = -x \vee y$, para todo $x, y \in L$

Luego, dado $x \in L$, por (I), (P_{C₁} 1) y Definición 1.1.1, resulta:

$$\mathfrak{f}(x) \subseteq x^{\top}$$

Ahora bien, teniendo en cuenta (EF₁ 2), existe $z \in L$ tal que:

$$z \in N_x^{(1)} \quad (\text{II})$$

y aplicando el Teorema 4.1.8, obtenemos:

$$z = -x \vee -x', \text{ para algún } x' \in N_x \quad (\text{III})$$

Por otro lado, de la definición de C_ω -estructura, resulta que N_{-x} también es un conjunto no vacío y, por tanto, podemos decir que existe $y \in N_{-x}$. Consecuentemente, de (EF $_\omega$ 2c) de la Definición 4.1.1, existe $m \in N_y$ tal que:

$$m \leq -x \quad (\text{IV})$$

De (PC $_1$ 3), sigue que:

$$-m \in N_m \quad (\text{V})$$

y considerando, nuevamente, el Teorema 4.1.8, obtenemos:

$$1 = -m \vee m = -m \vee -(-m) \in N_m^{(1)} \quad (\text{VI})$$

Aplicando (EF $_1$ 4), de (II) y (VI), existe $t \in N_{x \Rightarrow m}^{(1)}$ que verifica:

$$t \geq z \wedge 1 = z$$

Por un lado, de (III), tenemos:

$$t \geq -x \vee -x' \geq -x \quad (\text{VII})$$

mientras que, de (IV), se cumple:

$$x \Rightarrow m = -x \vee m = -x$$

Así,

$$t \in N_{x \Rightarrow m}^{(1)} = N_{-x}^{(1)}$$

Luego, aplicando el Teorema 4.1.8, resulta:

$$t = -(-x) \vee -t' = x \vee -t' \quad (\text{VIII})$$

para algún $t' \in N_{-x}$. De esta igualdad, se deriva que:

$$t \geq x \quad (\text{IX})$$

De (VII) y (IX), obtenemos que $t = 1$ y por (VIII), resulta:

$$-x \wedge t' = 0$$

Además, como $t' \in N_{-x}$, por (P $_{C_1}$ 1), se cumple:

$$-x \vee t' = 1$$

Considerando las dos últimas igualdades, podemos decir:

$$x = -(-x) = t' \in N_{-x}$$

y, por (P $_{C_1}$ 2) y (I),

$$-x \in N_x = f(x)$$

Hemos demostrado que $-x \in f(x) \subseteq x^\top$, para cada $x \in L$. Teniendo en cuenta la Definición 2.1.1, $L_L = \langle L, f \rangle$ es una F_1 -estructura. ■

DEFINICIÓN 4.1.14 Sea $L = \langle L, \{N_x\}_{x \in L}, \{N_x^{(1)}\}_{x \in L} \rangle$ una C_1 -estructura. Llamamos F_1 -estructura inducida por L al par $L_L = \langle L, f \rangle$ determinado en el Teorema 4.1.13. □

COROLARIO 4.1.15 Sea $\langle L, \{N_x\}_{x \in L}, \{N_x^{(1)}\}_{x \in L} \rangle$ una C_1 -estructura. Se cumplen las propiedades siguientes:

- (a) $1 \in N_x^{(1)}$, para cada $x \in L$.
- (b) Para cada x, y de L , se cumple que si $x^{(1)} \in N_x^{(1)}$, $y^{(1)} \in N_y^{(1)}$, entonces existe $(x \wedge y)^{(1)} \in N_{x \wedge y}^{(1)}$ tal que $x^{(1)} \wedge y^{(1)} \leq (x \wedge y)^{(1)}$.

□

DEMOSTRACIÓN. Sea $\langle L, \{N_x\}_{x \in L}, \{N_x^{(1)}\}_{x \in L} \rangle$ una C_1 -estructura.

Teniendo en cuenta el Teorema 4.1.13, sabemos que $\langle L, f \rangle$ es una F_1 -estructura, siendo $f(x) = N_x$, para cada $x \in L$.

(a) Consideremos $x \in L$, entonces por (F $_1$ 2) de la Definición 2.1.1, resulta que $-x \in f(x) = N_x$.

Luego, del Teorema 4.1.8, sigue que:

$$1 = -x \vee -(-x) \in N_x^{(1)}$$

(b) Tomando $(x \wedge y)^{(1)} := 1$, basta considerar la propiedad **(a)** y que 1 es el último elemento de L . ■

TEOREMA 4.1.16 Sea $L = \langle L, f \rangle$ una F_1 -estructura. Si definimos, para cada $x \in L$,

$$N_x := f(x) \quad \text{y} \quad N_x^{(1)} := \{-x \vee -y : y \in f(x)\}$$

entonces $\mathcal{L}_L := \langle L, \{N_x\}_{x \in L}, \{N_x^{(1)}\}_{x \in L} \rangle$ es una C_1 -estructura. □

DEMOSTRACIÓN. Sea $\langle L, f \rangle$ una F_1 -estructura.

Para cada $x \in L$, consideremos:

$$N_x := f(x) \quad \text{y} \quad N_x^{(1)} := \{-x \vee -y : y \in f(x)\} \quad (\text{I})$$

Probemos las condiciones de la Definición 4.1.5 usando las propiedades del Teorema 2.1.6 y la Definición 2.1.1.

(EF₁1) Como L es un álgebra de Boole, según lo expuesto en la Subsección 1.1.4, tenemos que $(L, \vee, \wedge, \Rightarrow, 1, 0)$ es un retículo implicativo clásico acotado tal que $a \Rightarrow b := -a \vee b$, para cada a, b de L . Por ende, es un RRP y, así, se satisface **(EF_ω1)** de la Definición 4.1.1.

Por otra parte, dado $x \in L$, a partir de **(F₁2)** y definición de para-aniquilador, tenemos que $-x \in N_x$ y $x \vee y = 1$, para todo $y \in N_x$. Se cumplen, por tanto, **(EF_ω2a)** y **(EF_ω2b)**. La condición **(EF_ω2c)** sigue de **(P_{F₁}2)**.

De este modo, $\langle L, \{N_x\}_{x \in L} \rangle$ es una C_ω -estructura y, en consecuencia, se verifica **(EF₁1)**.

(EF₁2) Inmediata de **(I)** y **(F₁2)**.

(EF₁3) Resulta de **(I)** y **(P_{F₁}3)**.

(EF₁4) Por (P_{F₁}4) y (I), tenemos $1 \in \mathfrak{F}(x) = N_x^{(1)}$, para cada $x \in L$. Tomando $x, y \in L$, $x^{(1)} \in N_x^{(1)}$ e $y^{(1)} \in N_y^{(1)}$ y considerando $(x \vee y)^{(1)} := 1$ y $(x \Rightarrow y)^{(1)} := 1$, obtenemos (EF₁4).

(EF₁5) Consideremos $x \in L$ y $x^{(1)} \in N_x^{(1)}$, entonces de (I), sigue que:

$$x^{(1)} = -x \vee -x' = -(x \wedge x') \quad (\text{II})$$

para algún $x' \in \mathfrak{f}(x) = N_x$. De esta igualdad resulta la condición (e) de (EF₁5).

Además, por (P_{F₁}2), existe $x'' \in \mathfrak{f}(x') = N_{x'}$ tal que $x'' \leq x$ y, por (P_{F₁}1), $x' \vee x'' = 1$. Quedan demostradas (a), también, (b) y (d) tomando $x^1 := x^{(1)}$.

Por (F₁2) y (II),

$$x^1 \in \mathfrak{f}(-x^1) = \mathfrak{f}(-x^{(1)}) = \mathfrak{f}(x \wedge x') = N_{x \wedge x'}$$

Para la condición (c), podemos considerar $(x^1)' := -x^1$. De (II) y definición de x^1 queda:

$$(x^1)' = x \wedge x'$$

y por (F₁2), también se cumple:

$$(x^1)' = -x^1 \in \mathfrak{f}(x^1) = N_{x^1}$$

Así, (EF₁5) se satisface.

(EF₁6) Tomemos $x \in L$ y $x' \in N_x$. Teniendo en cuenta (I), $x' \in \mathfrak{f}(x)$ y por (P_{F₁}2), resulta que $x'' \leq x$, para algún $x'' \in \mathfrak{f}(x') = N_{x'}$, y por (P_{F₁}1), $x' \vee x'' = 1$.

Por otro lado, también de (I), tenemos:

$$x^{(1)} := -(x \wedge x') = -x \vee -x' \in N_x^{(1)}$$

Definiendo $x^1 := x^{(1)}$ y $(x^1)' := -x^1$ y utilizando los mismos argumentos para demostrar la propiedad previa, resulta que (EF₁6) se verifica.

En definitiva, $\mathcal{L}_L = \langle L, \{N_x\}_{x \in L}, \{N_x^{(1)}\}_{x \in L} \rangle$ es una C_1 -estructura. ■

DEFINICIÓN 4.1.17 Dada una F_1 -estructura $L = \langle L, f \rangle$, llamamos C_1 -estructura inducida por L a la terna $\mathcal{L}_L = \langle L, \{N_x\}_{x \in L}, \{N_x^{(1)}\}_{x \in L} \rangle$ determinada en el Teorema 4.1.16. □

EJEMPLO 4.1.18 Sea $B_8 = \langle B_8, f \rangle$ la F_1 -estructura presentada en el Ejemplo 2.1.4.

De acuerdo con el Teorema 4.1.16 y el Cuadro 4.1, tenemos que $\mathcal{L}_{B_8} = \langle B_8, \{N_x\}_{x \in B_8}, \{N_x^{(1)}\}_{x \in B_8} \rangle$ es la C_1 -estructura inducida por B_8 , teniendo en cuenta que, para cada $x \in B_8$:

$$N_x := f(x) \quad \text{y} \quad N_x^{(1)} := \{-x \vee -y : y \in f(x)\}$$

x	0	a	b	c	d	e	f	1
N_x	{1}	{ e }	{ $d, 1$ }	{ f }	{ $b, e, 1$ }	{ $a, f, 1$ }	{ c, d }	{0, $a, e, 1$ }
$N_x^{(1)}$	{1}	{1}	{ $d, 1$ }	{1}	{ $b, f, 1$ }	{ $a, d, 1$ }	{ $e, 1$ }	{0, $a, e, 1$ }

Cuadro 4.1: C_1 -estructura determinada por B_8

Además, tomando la subálgebra booleana $S = \{0, a, e, 1\}$ y la aplicación \mathfrak{h} de S en $\wp(S)$ definida por:

$$\forall x \in S, \mathfrak{h}(x) = \{-x\}$$

tenemos que $S := \langle S, \mathfrak{h} \rangle$ es una F_1 -estructura (Definiciones 2.1.1 y (B5) de la Proposición 1.1.9). Aplicando, otra vez el Teorema 4.1.16 y teniendo en cuenta el Cuadro 4.2, sigue que $\mathcal{L}_S = \langle S, \{M_x\}_{x \in S}, \{M_x^{(1)}\}_{x \in S} \rangle$ es una C_1 -estructura, tomando, para cada $x \in S$:

$$M_x := \mathfrak{h}(x) \quad \text{y} \quad M_x^{(1)} := \{-x \vee -y : y \in \mathfrak{h}(x)\}$$

Según el Corolario 4.1.9, tanto \mathcal{L}_{B_8} como \mathcal{L}_S son no N -saturadas, pues $d \vee e = 1$ y $1 \vee e = 1$ (Figura 2.2), pero $d \in B_8 \setminus N_e$ y $1 \in S \setminus M_e$.

Además, teniendo en cuenta que S es un álgebra de Boole, es un subre-

x	0	a	e	1
M_x	{1}	{ e }	{ a }	{0}
$M_x^{(1)}$	{1}	{1}	{1}	{1}

Cuadro 4.2: C_1 -subestructura determinada por S

título de B_8 , cerrado para el pseudocomplemento relativo y contiene al elemento cero de B_8 (véase Subsección 1.1.4). Por Definición 4.1.11, L_S es una C_1 -subestructura de L_{B_8} . \square

PROPOSICIÓN 4.1.19 Sea $L = \langle L, \{N_x\}_{x \in L}, \{N_x^{(1)}\}_{x \in L} \rangle$ una C_1 -estructura. Si L_L es la F_1 -estructura inducida por L y L_{L_L} es la C_1 -estructura inducida por L_L , entonces $L = L_{L_L}$. \square

DEMOSTRACIÓN: Sea $L = \langle L, \{N_x\}_{x \in L}, \{N_x^{(1)}\}_{x \in L} \rangle$ una C_1 -estructura.

De acuerdo con el Teorema 4.1.13, $L_L = \langle L, f \rangle$ es una F_1 -estructura, siendo:

$$\forall x \in L, f(x) = N_x$$

A su vez, aplicando el Teorema 4.1.16, obtenemos que:

$$L_{L_L} = \langle L, \{M_x\}_{x \in L}, \{M_x^{(1)}\}_{x \in L} \rangle$$

es una C_1 -estructura, siendo:

$$\forall x \in L, M_x = f(x) \tag{I}$$

$$\forall x \in L, M_x^{(1)} = \{-x \vee -y : y \in f(x)\} \tag{II}$$

Es claro que $M_x = N_x$, para cada $x \in L$. Luego, de (I), (II) y Teorema 4.1.8, resulta:

$$M_x^{(1)} = \{-x \vee -y : y \in M_x\} = \{-x \vee -y : y \in N_x\} = N_x^{(1)}$$

para cada $x \in L$.

Así, $L = L_{L_L}$. ■

PROPOSICIÓN 4.1.20 *Sea $L = \langle L, f \rangle$ una F_1 -estructura. Si L_L es la C_1 -estructura inducida por L y L_{L_L} es la F_1 -estructura inducida por L_L , entonces $L = L_{L_L}$. □*

DEMOSTRACIÓN: Inmediata de los Teoremas 4.1.16 y 4.1.13. ■

A continuación, analizamos la relación entre los conceptos de subestructura.

PROPOSICIÓN 4.1.21 *Sea $S = \langle S, g \rangle$ una F_1 -subestructura de la F_1 -estructura $L = \langle L, f \rangle$. Si L_S y L_L son las C_1 -estructuras inducidas por S y L , respectivamente, entonces L_S es C_1 -subestructura de L_L . □*

DEMOSTRACIÓN: Sea $S = \langle S, g \rangle$ una F_1 -subestructura de la F_1 -estructura $L = \langle L, f \rangle$. De acuerdo con la Definición 2.2.1, sabemos que S es subálgebra booleana de L y, además,

$$\forall x \in S, \quad g(x) = f(x) \cap S \quad (\text{I})$$

Entonces, S es un subretículo de B_8 , cerrado para el pseudocomplemento relativo y contiene al elemento cero de B_8 (véase Subsección 1.1.4).

Por otro lado, de la Proposición 2.2.3 y Teorema 4.1.16, podemos considerar las C_1 -estructuras inducidas por S y L :

$$L_S := \left\langle S, \{M_x\}_{x \in L}, \{M_x^{(1)}\}_{x \in L} \right\rangle \quad \text{y} \quad L_L := \left\langle L, \{N_x\}_{x \in L}, \{N_x^{(1)}\}_{x \in L} \right\rangle$$

donde:

- $M_x = g(x)$ y $M_x^{(1)} = \{-x \vee -y : y \in g(x)\}$, para cada $x \in S$
- $N_x = f(x)$ y $N_x^{(1)} = \{-x \vee -y : y \in f(x)\}$, para cada $x \in L$

De (I), $M_x \subseteq N_x$ y, en consecuencia, $M_x^{(1)} \subseteq N_x^{(1)}$, para cada $x \in S$.

En definitiva, L_S es C_1 -subestructura de L_L (Definición 4.1.11). ■

OBSERVACIÓN 4.1.22 Consideremos las C_1 -estructuras inducidas por B_4 y B'_4 (Ejemplo 2.1.3). Teniendo en cuenta la Observación 4.1.12, ambas son C_1 -subestructuras de la N -saturada determinada en B_4 . Es decir, la Definición 4.1.11 admite que una C_1 -estructura tenga más de una C_1 -subestructura con soporte en una misma subálgebra. Esto contrasta con la Definición 2.2.1, ya que dada una F_1 -estructura, existe una única F_1 -subestructura que se puede determinar en cada subálgebra. \square

Ahora, tomemos dos C_1 -estructuras:

$$S = \langle S, \{M_x\}_{x \in S}, \{M_x^{(1)}\}_{x \in S} \rangle \quad \text{y} \quad L = \langle L, \{N_x\}_{x \in L}, \{N_x^{(1)}\}_{x \in L} \rangle$$

tales que S es C_1 -subestructura de L . Consideremos, además, las F_1 -estructuras inducidas $L_S = \langle S, \mathfrak{g} \rangle$ y $L_L = \langle L, \mathfrak{f} \rangle$, respectivamente. Según el Teorema 4.1.13, ocurre:

- $\forall x \in S, \mathfrak{g}(x) = M_x$
- $\forall x \in L, \mathfrak{f}(x) = N_x$

A partir de la definición de C_1 -subestructura (Definición 4.1.11) tenemos que $\mathfrak{g}(x) \subseteq \mathfrak{f}(x)$, para cada elemento x de S . Observemos que, bajo estas hipótesis, no podemos asegurar que L_S sea una F_1 -subestructura de L_L en términos de la Definición 2.2.1.

Para corroborar este hecho, analicemos el siguiente caso.

EJEMPLO 4.1.23 Consideremos las C_1 -estructuras $L := L_{B_8}$ y $S := L_S$ del Ejemplo 4.1.18, en el cual determinamos que S es C_1 -subestructura de L .

Teniendo en cuenta la Proposición 4.1.20, las F_1 -estructuras inducidas por L y S coinciden, respectivamente, con $B_8 = \langle B_8, \mathfrak{f} \rangle$ y $S = \langle S, \mathfrak{h} \rangle$. Esto es,

$$L_L = L_{L_{B_8}} = B_8 \quad \text{y} \quad L_S = L_{L_S} = S$$

De acuerdo con el Ejemplo 2.2.2, L_S no es F_1 -subestructura de L_L . \square

Por último, vemos la relación entre los conceptos de N -saturada y F_1 -estructura saturada.

PROPOSICIÓN 4.1.24 Sean L un álgebra de Boole, $\bar{L} = \langle L, \bar{f}_L \rangle$ la F_1 -estructura saturada y $\bar{\bar{L}}$ la N -saturada de L . Se cumplen las propiedades siguientes:

(a) Si $L_{\bar{L}}$ es la C_1 -estructura inducida por \bar{L} , entonces $L_{\bar{L}} = \bar{L}$.

(b) Si $L_{\bar{\bar{L}}}$ es la F_1 -estructura inducida por $\bar{\bar{L}}$, entonces $L_{\bar{\bar{L}}} = \bar{L}$.

□

DEMOSTRACIÓN: Sean L un álgebra de Boole, $\bar{L} = \langle L, \bar{f}_L \rangle$ la F_1 -estructura saturada y $\bar{\bar{L}}$ la N -saturada de L .

A partir de Definición 2.3.2 y Proposición 2.3.1, sabemos que:

$$\forall x \in L, \bar{f}_L(x) = \{y \in L : x \vee y = 1\}$$

mientras que, por Corolario 4.1.9, $\bar{\bar{L}} = \langle L, \{N_x\}_{x \in L}, \{N_x^{(1)}\}_{x \in L} \rangle$ verifica:

$$\forall x \in L, N_x = \{y \in L : x \vee y = 1\}$$

$$\forall x \in L, N_x^{(1)} = \{-x \vee -y : y \in N_x\}$$

(a) Inmediata del Teorema 4.1.16.

(b) Inmediata del Teorema 4.1.13.

■

COROLARIO 4.1.25 \bar{B}_2 es la F_1 -estructura inducida por la N -saturada determinada en B_2 y la C_1 -estructura inducida por \bar{B}_2 es la N -saturada de B_2 . Esto es, $\bar{B}_2 = L_{\bar{B}_2}$ y $\bar{\bar{B}_2} = L_{\bar{\bar{B}_2}}$, siendo \bar{B}_2 la N -saturada de B_2 . □

DEMOSTRACIÓN: Inmediata de la Proposición 4.1.24. ■

OBSERVACIONES 4.1.26

(a) Nuevamente, consideremos la C_1 -estructura no N -saturada

$$L := L_{B_8} = \langle B_8, \{N_x\}_{x \in B_8}, \{N_x^{(1)}\}_{x \in B_8} \rangle$$

del Ejemplo 4.1.18, siendo $B_8 = \langle B_8, f \rangle$ la F_1 -estructura no saturada definida en el Ejemplo 2.1.4. Llamemos \bar{B}_8 y \overline{B}_8 a la N -saturada y F_1 -saturada de B_8 , respectivamente.

Por Observación 4.1.12, podemos decir:

$$L \text{ es una } C_1\text{-subestructura de } \bar{B}_8$$

En tanto que, según la Proposición la 2.3.6-d, B_8 no es una F_1 -subestructura de \bar{B}_8 . Teniendo en cuenta que $L_L = L_{L_{B_8}} = B_8$ (Proposición 4.1.20) y $L_{\bar{B}_8} = \bar{B}_8$ (Proposición 4.1.24-b), podemos decir:

$$L_L \text{ no es una } F_1\text{-subestructura de } L_{\bar{B}_8}$$

Así, obtenemos un caso con la noción de estructuras saturadas que, junto con el Ejemplo 4.1.23, nos permite apreciar, desde nuestro punto de vista, que la diferencia entre las nociones de subestructuras es sustancial.

(b) Otro aspecto para considerar tiene que ver con el Teorema 2.5.7, el cual tiene su inspiración en un resultado propuesto por Fidel en [19, *Theorem 8* pág. 37]. Dada una C_1 -estructura definida en L , este investigador parte de un isomorfismo booleano h entre L y una subálgebra booleana del producto directo de una familia $\{X_i = B_2 : i \in I\}$. Luego, considera las N -saturadas determinadas en X_i , para cada $i \in I$, y prueba que la C_1 -estructura inducida en $\prod_{i \in I} X_i$, también, es N -saturada.² De ahí, deriva que en $h(L)$ se puede definir una C_1 -subestructura de esta última (la cual es contraparte de L_h definida en el Teorema 2.4.9) a partir de una noción de homomorfismos

²En nuestra teoría, también se cumple que las F_1 -saturadas en cada eje son condición necesaria y suficiente para que la F_1 -estructura del producto directo sea saturada (Proposición 2.5.6)

entre C_1 -estructuras (análoga a la Definición 2.4.1) y la propiedad mencionada en la Observación 4.1.12. Así, concluye que la C_1 -estructura es isomorfa a L_h , siendo esta última una C_1 -subestructura de la N -saturada de $\prod_{i \in I} X_i$.

Teniendo en cuenta lo discutido en la Observación 2.5.8, vemos una diferencia importante en relación con el enunciado del Teorema de representación de F_1 -estructuras, ya que L_h puede no ser F_1 -subestructura de la F_1 -saturada de $\prod_{i \in I} X_i$. Incluso, planteamos la Proposición 2.4.8 para llegar a determinar que esta es una F_1 -estructura, dependiendo de la inyectividad de h (Teorema 2.4.9).

Como la noción de C_1 -subestructura es más débil que la de F_1 -subestructura, la Proposición 2.3.6-d difiere con lo dicho en Observación 4.1.12. Por esta razón, tuvimos que buscar una nueva manera de encarar la representación de una F_1 -estructura arbitraria, con la intención de aplicarla en la prueba del Teorema 3.4.5, junto con otro resultado inédito dado en la Proposición 3.2.14.

□

4.1.3. Relación entre los Modelos Lindenbaum

En [19], M. Fidel presentó un modelo tipo Lindenbaum basado en las C_1 -estructuras para demostrar la completitud de su semántica. En este espacio discutimos la relación entre este y la F_1 -estructura Lindenbaum propuesta en la Sección 3.3.

La estructura Lindenbaum de Fidel está dada a continuación, en la que la relación de equivalencia \simeq_Γ sobre F_Θ y la relación de orden asociada $\leq_\Gamma^{C_1}$ se encuentran definidas en la Proposición 3.3.1 y en el Teorema 3.3.3, respectivamente, tomando $\Gamma = \emptyset$.

PROPOSICIÓN 4.1.27 [19, págs. 34-35] *La terna*

$$\mathbf{L}_\Gamma := \left\langle \mathbf{F}_\Theta / \simeq_\Gamma, \left\{ N_{\|\alpha\|_{\simeq_\Gamma}} \right\}_{\alpha \in \mathbf{F}_\Theta}, \left\{ N_{\|\alpha\|_{\simeq_\Gamma}}^{(1)} \right\}_{\alpha \in \mathbf{F}_\Theta} \right\rangle$$

tal que, para cualquier $\alpha \in \mathbf{F}_\Theta$, *satisface:*

- $0 = \|\alpha \& \alpha^\circ \& \neg \alpha\|_{\simeq_\Gamma}, \quad 1 = \|\alpha\|_{\simeq_\Gamma}$ *si, y solo si, $\Gamma \vdash_{C_1} \alpha$*
- $N_{\|\alpha\|_{\simeq_\Gamma}} = \left\{ \|\neg \beta\|_{\simeq_\Gamma} : \|\alpha\|_{\simeq_\Gamma} = \|\beta\|_{\simeq_\Gamma} \right\}$
- $N_{\|\alpha\|_{\simeq_\Gamma}}^{(1)} = \left\{ \|\beta^\circ\|_{\simeq_\Gamma} : \|\alpha\|_{\simeq_\Gamma} = \|\beta\|_{\simeq_\Gamma} \right\}$

es una C_1 -estructura. □

Aunque en este contexto $\Gamma = \emptyset$, optamos por simbolizar a la estructura Lindenbaum de Fidel de la Proposición 4.1.27 por \mathbf{L}_Γ en alusión a la notación de su contraparte en las F_1 -estructuras.

A partir de este resultado, podemos considerar la F_1 -estructura inducida por \mathbf{L}_Γ , a la que denominamos C_1 -Lindenbaum.

TEOREMA 4.1.28 Sea $\mathbf{L}_{\mathbf{L}_\Gamma} := \langle \mathbf{F}_\Theta / \simeq_\Gamma, \mathfrak{f} \rangle$ la F_1 -estructura inducida por \mathbf{L}_Γ . Si $\mathbf{L}_\Gamma = \langle \mathbf{F}_\Theta / \simeq_\Gamma, \mathfrak{f}_{\simeq_\Gamma} \rangle$ es la F_1 -Lindenbaum para C_1 , entonces, para cada $\alpha \in \mathbf{F}_\Theta$, se verifica que $\mathfrak{f}(\|\alpha\|_{\simeq_\Gamma}) \subseteq \mathfrak{f}_{\simeq_\Gamma}(\|\alpha\|_{\simeq_\Gamma})$. □

DEMOSTRACIÓN. Sea $\mathbf{L}_{\mathbf{L}_\Gamma} = \langle \mathbf{F}_\Theta / \simeq_\Gamma, \mathfrak{f} \rangle$ la F_1 -estructura inducida por la C_1 -estructura \mathbf{L}_Γ , siendo $\Gamma = \emptyset$ (Definición 4.1.14). Teniendo en cuenta el Teorema 4.1.13 y la Proposición 4.1.27:

$$\forall \alpha \in \mathbf{F}_\Theta, \mathfrak{f}(\|\alpha\|_{\simeq_\Gamma}) = N_{\|\alpha\|_{\simeq_\Gamma}} = \left\{ \|\neg \beta\|_{\simeq_\Gamma} : \|\alpha\|_{\simeq_\Gamma} = \|\beta\|_{\simeq_\Gamma} \right\} \quad (\text{I})$$

Consideremos, además, la F_1 -Lindenbaum para C_1 , $\mathbf{L}_\Gamma = \langle \mathbf{F}_\Theta / \simeq_\Gamma, \mathfrak{f}_{\simeq_\Gamma} \rangle$ que, de acuerdo con el Teorema 3.3.6:

$$\forall \alpha \in \mathbf{F}_\Theta, \mathfrak{f}_{\simeq_\Gamma}(\|\alpha\|_{\simeq_\Gamma}) = \left\{ \|\lambda\|_{\simeq_\Gamma} : \|\neg \lambda\|_{\simeq_\Gamma} \leq_{\Gamma}^{C_1} \|\alpha\|_{\simeq_\Gamma} \right\} \quad (\text{II})$$

Ahora, tomemos dos fórmulas α y γ tales que $\|\gamma\|_{\simeq_\Gamma} \in f(\|\alpha\|_{\simeq_\Gamma})$. De (I), $\|\gamma\|_{\simeq_\Gamma} = \|\neg\beta\|_{\simeq_\Gamma}$ y $\|\alpha\|_{\simeq_\Gamma} = \|\beta\|_{\simeq_\Gamma}$, para algún $\beta \in \mathbf{F}_\Theta$.

Por otro lado, de $(P_{C_1} 8)$ de la Proposición 3.1.6, sabemos que $\vdash_{C_1} \neg\neg\beta \supset \beta$ y por definición de $\leq_\Gamma^{C_1}$ en \mathbf{F}/\simeq_Γ , resulta:

$$\|\neg\neg\beta\|_{\simeq_\Gamma} \leq \|\beta\|_{\simeq_\Gamma} = \|\alpha\|_{\simeq_\Gamma}$$

De (II), $\|\gamma\|_{\simeq_\Gamma} = \|\neg\beta\|_{\simeq_\Gamma} \in f_{\simeq_\Gamma}(\|\alpha\|_{\simeq_\Gamma})$ y, así, obtenemos:

$$f(\|\alpha\|_{\simeq_\Gamma}) \subseteq f_{\simeq_\Gamma}(\|\alpha\|_{\simeq_\Gamma})$$

■

OBSERVACIÓN 4.1.29 Bajo las condiciones del Teorema 4.1.28, veamos que $f \neq f_{\simeq_\Gamma}$ por reducción al absurdo.

Supongamos que $f = f_{\simeq_\Gamma}$, por tanto, $f_{\simeq_\Gamma}(\|\alpha\|_{\simeq_\Gamma}) \subseteq f(\|\alpha\|_{\simeq_\Gamma})$, para todo $\alpha \in \mathbf{F}_\Theta$.

Tomemos $\alpha \in \mathbf{F}_\Theta$ tal que $\Gamma \vdash_{C_1} \alpha$ y $\beta := \neg\neg\delta$, con $\delta \in Var$ y consideremos las propiedades del Teorema 3.3.3

Según $(L_{C_1} 2)$, tenemos que $\|\alpha\|_{\simeq_\Gamma}$ es el elemento unidad de $\mathbf{F}_\Theta/\simeq_\Gamma$ y, en consecuencia, $\|\neg\beta\|_{\simeq_\Gamma} \leq_\Gamma^{C_1} \|\alpha\|_{\simeq_\Gamma}$. De este modo,

$$\|\beta\|_{\simeq_\Gamma} \in f_{\simeq_\Gamma}(\|\alpha\|_{\simeq_\Gamma})$$

Entonces, se cumple que $\|\beta\|_{\simeq_\Gamma} \in f(\|\alpha\|_{\simeq_\Gamma})$, lo que implica que existe $\gamma \in \mathbf{F}_\Theta$ tal que:

$$\|\beta\|_{\simeq_\Gamma} = \|\neg\gamma\|_{\simeq_\Gamma} \quad \text{y} \quad \|\alpha\|_{\simeq_\Gamma} = \|\gamma\|_{\simeq_\Gamma} \quad (\text{I})$$

Ahora bien, como $\|\alpha\|_{\simeq_\Gamma}$ es el elemento unidad de $\mathbf{F}_\Theta/\simeq_\Gamma$, ocurre que $-\|\alpha\|_{\simeq_\Gamma}$ es el elemento cero, siendo “-” la operación definida en $(L_{C_1} 4)$. Así, también podemos escribir:

$$-\|\alpha\|_{\simeq_\Gamma} \leq_\Gamma^{C_1} \|\neg\beta\|_{\simeq_\Gamma} \quad (\text{II})$$

Luego,

$$\begin{aligned}
\|\gamma^\circ \&\beta\|_{\simeq_\Gamma} &= \|\gamma^\circ\|_{\simeq_\Gamma} \wedge \|\beta\|_{\simeq_\Gamma} \text{ — usando (L}_{C_1}\text{ 1)} \\
&= \|\gamma^\circ\|_{\simeq_\Gamma} \wedge \|\neg\gamma\|_{\simeq_\Gamma} \text{ — usando (I)} \\
&= \|\gamma^\circ \&\neg\gamma\|_{\simeq_\Gamma} \text{ — usando (L}_{C_1}\text{ 1)} \\
&= -\|\gamma\|_{\simeq_\Gamma} \text{ — usando (PL1) del Teorema 3.3.5} \\
&= -\|\alpha\|_{\simeq_\Gamma} \text{ — usando (I)} \\
&\leq_\Gamma^{C_1} \|\neg\beta\|_{\simeq_\Gamma} \text{ — usando (II)}
\end{aligned}$$

Teniendo en mente la definición de la relación de orden (Teorema 3.3.3), ocurre que:

$$\Gamma \vdash_{C_1} (\gamma^\circ \&\beta) \supset \neg\beta \quad \text{(III)}$$

Consideremos la F_1 -valuación v_{C_Θ} en $\langle B_4, \mathfrak{f} \rangle$ definida en el Ejemplo 3.2.3 y calculemos el valor que toma $(\gamma^\circ \&\beta) \supset \neg\beta$ en v_{C_Θ} .

Aplicando (v_F1) de la Definición 3.2.1 y teniendo en cuenta que $\beta = \neg\neg\delta$, con $\delta \in Var$, resulta:

$$v_{C_\Theta}((\gamma^\circ \&\beta) \supset \neg\beta) = -v_{C_\Theta}(\gamma^\circ) \vee -v_{C_\Theta}(\neg\neg\delta) \vee v_{C_\Theta}(\neg\neg\neg\delta)$$

Por los ítems (a4) y (a5) del Ejemplo 3.1.13 y el Cuadro 2.1, queda:

$$v_{C_\Theta}((\gamma^\circ \&\beta) \supset \neg\beta) = -v_{C_\Theta}(\gamma^\circ) \vee -b \vee a = -v_{C_\Theta}(\gamma^\circ) \vee a \quad \text{(IV)}$$

Dado que $\gamma \in F_\Theta$, consideremos los casos siguientes:

- $\gamma \in Var$

Por (a6) del Ejemplo 3.1.13, (IV) y Cuadro 2.1,

$$v_{C_\Theta}((\gamma^\circ \&\beta) \supset \neg\beta) = -b \vee a = a$$

- $\gamma \notin Var$

Por (b5) y (c4) del Ejemplo 3.1.13 y (IV), $v_{C_\Theta}((\gamma^\circ \&\beta) \supset \neg\beta) = -1 \vee a = a$

Así, $v_{C_\Theta}((\gamma^\circ \& \beta) \supset \neg \beta) = a \neq 1$.

Como $v_{C_\Theta}(\Gamma) = v_{C_\Theta}(\emptyset) = \emptyset \subseteq \{1\}$, por la Definición 3.2.12,

$$\not\models_{(B_4, f)}^{C_1} (\gamma^\circ \& \beta) \supset \neg \beta$$

y, por ende:

$$\not\models_{F_1}^{C_1} (\gamma^\circ \& \beta) \supset \neg \beta$$

Consecuentemente, la fórmula en cuestión no es un teorema en C_1 (Teorema 3.2.17), pero esto contradice (III).

Por consiguiente,

$$f \subset f_{\simeq \Gamma}$$

□

En definitiva, la F_1 -estructura inducida por el modelo Lindenbaum de Fidel se diferencia de la estructura que definimos en este texto.

4.1.4. Valuaciones de Fidel y su relación con las F_1 -valuaciones para C_1

En el Apartado 4.1.2, vimos que los conceptos de F_1 -estructuras y C_1 -estructuras son interdefinibles (Teoremas 4.1.13 y 4.1.16), mientras que no ocurre lo mismo con las estructuras Lindenbaum en el Apartado 4.1.3.

Ahora, analizamos lo que sucede entre las F_1 -valuaciones y las valuaciones que Fidel definió para relacionar su modelo con el cálculo C_1 , a las que aquí denominamos *MF-valuaciones*.

DEFINICIÓN 4.1.30 [19, pág. 37-38] Una *MF-valuación* es una aplicación v definida sobre F_Θ con valores en una C_1 -estructura

$$\langle L, \{N_x\}_{x \in L}, \{N_x^{(1)}\}_{x \in L} \rangle$$

definida por recursión teniendo en cuenta la complejidad de una fórmula

de la manera siguiente:

(v_{MF1}) Sea p una variable proposicional.

Se satisface: $v(p) \in L$, $v(\neg p) \in N_{v(p)}$, $v(\neg\neg p) \in N_{v(\neg p)}$, $v(\neg(p^\circ)) \in N_{v(p^\circ)}$, $v(\neg\neg(p^\circ)) \in N_{v(\neg(p^\circ))}$, $v(p^\circ) \in N_{v(p \& \neg p)}$, $v(p^\circ) \in N_{v(p)}^{(1)}$, $v(p \& \neg p) = v(p) \wedge v(\neg p)$; $v(p) \wedge v(\neg p) \wedge v(p^\circ) = 0$; $v(p^\circ) \leq v(\neg p) \vee v(\neg\neg p)$; $v(\neg\neg p) \leq v(p)$; $v(\neg(p^\circ)) \leq v(p) \wedge v(\neg p)$.

(v_{MF2}) $v(\alpha \& \beta) = v(\alpha) \wedge v(\beta)$, $v(\alpha \vee \beta) = v(\alpha) \vee v(\beta)$,

$v(\alpha \supset \beta) = v(\alpha) \Rightarrow v(\beta)$.

(v_{MF3}) $v((\alpha \& \beta)^\circ) \in N_{v(\alpha \& \beta)}^{(1)}$, $v((\alpha \vee \beta)^\circ) \in N_{v(\alpha \vee \beta)}^{(1)}$, $v((\alpha \supset \beta)^\circ) \in N_{v(\alpha \supset \beta)}^{(1)}$,

$v(\alpha^\circ) \wedge v(\beta^\circ) \leq v((\alpha \& \beta)^\circ)$, $v(\alpha^\circ) \wedge v(\beta^\circ) \leq v((\alpha \vee \beta)^\circ)$, $v(\alpha^\circ) \wedge v(\beta^\circ) \leq v((\alpha \supset \beta)^\circ)$.

(v_{MF4}) Para cada α de la forma $\beta \vee \gamma$ o $\beta \supset \gamma$, dado $v(\alpha^\circ) \in N_{v(\alpha)}^{(1)}$, tomamos $v(\neg\alpha) \in N_{v(\alpha)}$, $v(\neg\neg\alpha) \in N_{v(\neg\alpha)}$, $v(\neg(\alpha^\circ)) \in N_{v(\alpha^\circ)}$, $v(\neg\neg(\alpha^\circ)) \in N_{v(\neg(\alpha^\circ))}$, $v(\alpha^\circ) \in N_{v(\alpha \& \neg\alpha)}$, tales que

(a) $v(\neg\neg\alpha) \leq v(\alpha)$

(b) $v(\alpha^\circ) \leq v(\neg\alpha) \vee v(\neg\neg\alpha)$

(c) $v(\neg(\alpha^\circ)) \leq v(\alpha) \wedge v(\neg\alpha)$

(d) $v(\alpha) \wedge v(\neg\alpha) \wedge v(\alpha^\circ) = 0$

(v_{MF5}) Para cada α de la forma $\neg\beta$ o $\beta \& \gamma$, dado $v(\neg\alpha) \in N_{v(\alpha)}$, tomamos $v(\alpha^\circ) \in N_{v(\alpha)}^{(1)}$, $v(\neg\neg\alpha) \in N_{v(\neg\alpha)}$, $v(\neg(\alpha^\circ)) \in N_{v(\alpha^\circ)}$, $v(\neg\neg(\alpha^\circ)) \in N_{v(\neg(\alpha^\circ))}$, $v(\alpha^\circ) \in N_{v(\alpha \& \neg\alpha)}$, tales que las condiciones (a)-(d) de (v_{MF4}) se satisfacen.

□

OBSERVACIÓN 4.1.31 Las expresiones $v((\alpha \& \beta)^\circ) \in N_{v(\alpha \& \beta)}^{(1)}$ y $v(\alpha^\circ) \wedge v(\beta^\circ) \leq v((\alpha \& \beta)^\circ)$ que aparecen en (v_{MF3}) de la Definición 4.1.30 no forman parte de la definición de M. Fidel. Teniendo en cuenta el planteamiento que el autor realiza en su trabajo, observamos que tales condiciones resultan necesarias para demostrar la completitud de su semántica. □

A continuación, presentamos dos ejemplos que nos ayudarán a establecer la relación entre las MF-valuaciones y las F_1 -valuaciones.

EJEMPLO 4.1.32 Sea B_8 el álgebra de Boole de ocho elementos (Figura 2.2) y la extensión booleana $v_{\mathbb{D}_\Theta}$ en la signatura Θ determinada por $\mathbb{D}_\Theta := (\Upsilon, h, B_8)$, donde $\Upsilon := Var \cup Var^\neg \cup Var^{\neg\neg}$ (Ejemplo 3.1.14).

Además, consideremos las estructuras en B_8 que definimos en el Cuadro 4.3.

x	$\neg x$	x^\top	$\mathfrak{g}(x) = N_x$	$N_x^{(1)} = \{-x \vee -y : y \in \mathfrak{g}(x)\}$
0	1	{1}	{1}	{1}
a	e	{e, 1}	{e}	{1}
b	d	{d, 1}	{d, 1}	{d, 1}
c	f	{f, 1}	{f}	{1}
d	b	{b, e, f, 1}	{b, f, 1}	{b, e, 1}
e	a	{a, d, f, 1}	{a, d, f}	{d, f, 1}
f	c	{c, d, e, 1}	{c, d}	{e, 1}
1	0	B_8	{0, d}	{b, 1}

Cuadro 4.3: Estructuras sobre B_8

De acuerdo con la Definición 2.1.1, $B'_8 := \langle B_8, \mathfrak{g} \rangle$ es una F_1 -estructura y $\mathcal{L}_{B'_8} = \langle B_8, \{N_x\}_{x \in B_8}, \{N_x^{(1)}\}_{x \in B_8} \rangle$ es la C_1 -estructura inducida (Definición 4.1.17), la cual no es N -saturada, pues $1 \vee a = 1$ y $1 \notin N_a$ (Corolario 4.1.9). Teniendo en cuenta (F₁2) de la Definición 2.1.1,

$$\forall x \in B_8, \neg x \in \mathfrak{g}(x) = N_x \quad (\text{I})$$

Por Corolario 4.1.15-a, podemos decir:

$$\forall x \in B_8, 1 \in N_x^{(1)} \quad (\text{II})$$

Veamos que $v_{\mathbb{D}_\Theta}$ es una MF-valoración en $\mathcal{L}_{B'_8}$. Para ello, debemos probar las condiciones de la Definición 4.1.30.

(\mathbf{v}_{MF} 1) Sea p una variable proposicional. Según el Ejemplo 3.1.14-a, Figura

2.2 y Cuadro 4.3:

- $v_{\mathbb{D}_\Theta}(\neg p) = d \in N_1 = N_{v_{\mathbb{D}_\Theta}(p)}$
- $v_{\mathbb{D}_\Theta}(\neg\neg p) = f \in N_d = N_{v_{\mathbb{D}_\Theta}(\neg p)}$; $v_{\mathbb{D}_\Theta}(\neg\neg p) = f \leq 1 = v_{\mathbb{D}_\Theta}(p)$
- $v_{\mathbb{D}_\Theta}(p^\circ) = b \in N_1^{(1)} = N_{v_{\mathbb{D}_\Theta}(p)}^{(1)}$;
 $v_{\mathbb{D}_\Theta}(p^\circ) = b \leq 1 = d \vee f = v_{\mathbb{D}_\Theta}(\neg p) \vee v_{\mathbb{D}_\Theta}(\neg\neg p)$

Las otras condiciones de $(\mathbf{v}_{MF}1)$ se satisfacen a partir del ítem **(d)** del Ejemplo 3.1.14 y **(I)**.

($\mathbf{v}_{MF}2$) Es inmediato de $(\mathbf{e}_\Theta3)$, $(\mathbf{e}_\Theta4)$ y $(\mathbf{e}_\Theta5)$ de la Definición 3.1.10, pues para todo $\{\alpha, \beta\} \subseteq \mathbf{F}_\Theta$ y $\# \in \{\vee, \&, \supset\}$, $\alpha\#\beta \notin Var \cup Var^\neg \cup Var^{\neg\neg} = \Upsilon$.

($\mathbf{v}_{MF}3$) Tomemos dos fórmulas α y β y $\# \in \{\vee, \&, \supset\}$. Entonces, $\alpha\#\beta \notin \Upsilon$ y, por Ejemplo 3.1.14-c4 y **(II)**, tenemos:

$$v_{\mathbb{D}_\Theta}((\alpha\#\beta)^\circ) = 1 \in N_{v_{\mathbb{D}_\Theta}(\alpha\#\beta)}^{(1)}$$

Por ser 1 el último elemento de B_δ , también se verifica:

$$v_{\mathbb{D}_\Theta}(\alpha^\circ) \wedge v_{\mathbb{D}_\Theta}(\beta^\circ) \leq v_{\mathbb{D}_\Theta}((\alpha\#\beta)^\circ)$$

Se satisface **($\mathbf{v}_{MF}3$)**.

($\mathbf{v}_{MF}4$) Consideremos $\alpha = \beta\#\gamma$, con $\# \in \{\vee, \supset\}$ tal que $v(\alpha^\circ) \in N_{v(\alpha)}^{(1)}$. De **(I)**, **(II)** y considerando **(c)** y **(d)** del Ejemplo 3.1.14, pues $\alpha \notin \Upsilon$, obtenemos **($\mathbf{v}_{MF}4$)**.

($\mathbf{v}_{MF}5$) Sea α de la forma $\alpha = \neg\beta$ o $\alpha = \beta\&\gamma$ tal que $v(\neg\alpha) \in N_{v(\alpha)}$. Analicemos las situaciones siguientes:

- $\alpha = \neg\beta$, $\beta \in Var$

Entonces $\alpha \in Var^\neg$. Por **(I)**, **(II)** y considerando **(b)** y **(d)** del Ejemplo 3.1.14, Figura 2.2 y Cuadro 4.3, se cumplen las condiciones de **($\mathbf{v}_{MF}5$)**, incluyendo:

- $v_{\mathbb{D}_\Theta}(\neg\alpha) = f \in N_d = N_{v_{\mathbb{D}_\Theta}(\alpha)}$
 - $v_{\mathbb{D}_\Theta}(\alpha^\circ) = e \in N_d^{(1)} = N_{v_{\mathbb{D}_\Theta}(\alpha)}^{(1)}$
 - $v_{\mathbb{D}_\Theta}(\neg\neg\alpha) = -v_{\mathbb{D}_\Theta}(\neg\alpha) \in N_{v_{\mathbb{D}_\Theta}(\neg\alpha)}$; $v_{\mathbb{D}_\Theta}(\neg\neg\alpha) = c \leq d = v_{\mathbb{D}_\Theta}(\alpha)$
- $\alpha = \neg\beta$, $\beta \in Var^\neg$ o $\beta \notin Var \cup Var^\neg$
- Entonces $\alpha \in Var^{\neg\neg}$ o $\alpha \notin \Upsilon$. De (I), (II) y, también, por (c) y (d) del Ejemplo 3.1.14, obtenemos las condiciones de (v_{MF}5).
- $\alpha = \beta \& \gamma$.
- Entonces $\alpha \notin \Upsilon$ y las condiciones se satisfacen teniendo en cuenta (I), (II), y los ítems (c) y (d) del Ejemplo 3.1.14.

Así, $v_{\mathbb{D}_\Theta}$ es una MF-valuación en $L_{B'_8}$. □

OBSERVACIÓN 4.1.33 La extensión booleana $v_{\mathbb{D}_\Theta}$ en la signatura Θ del Ejemplo 3.1.14 no es una F_1 -valuación para C_1 en $B'_8 = \langle B_8, \mathfrak{g} \rangle$, pues dada una variable α , obtenemos, según (a2) y (a4) Ejemplo 3.1.14 y Cuadros 2.2 y 4.3:

$$-v_{\mathbb{D}_\Theta}(\neg\neg\alpha) = -f = c \notin \{0, d\} = \mathfrak{g}(1) = \mathfrak{g}(v_{\mathbb{D}_\Theta}(\alpha))$$

es decir, no se satisface (v_F3) de la Definición 3.2.1. □

EJEMPLO 4.1.34 Sea $v_{\mathbb{E}_\Theta}$ la extensión booleana determinada por $\mathbb{E}_\Theta := (\Upsilon, h, B_2)$ en la signatura Θ , siendo $\Upsilon := Var \cup \left(\mathbf{F}_\Theta^{\&\&}\right)^\neg$ del Ejemplo 3.1.15. Además, consideremos la N -saturada determinada en B_2 :

$$\bar{B}_2 := \left\langle B_2, \{N_x\}_{x \in B_2}, \{N_x^{(1)}\}_{x \in B_2} \right\rangle$$

siendo $N_0 = N_0^{(1)} = \{1\}$, $N_1 = N_1^{(1)} = \{0, 1\}$ (Ejemplo 4.1.10). Probemos que $v_{\mathbb{E}_\Theta}$ es una MF-valuación en \bar{B}_2 .

En primer lugar, observemos que se cumple:

$$\forall x \in B_2, 1 \in N_x^{(1)} \tag{I}$$

$$\forall x \in B_2, -x \in N_x \tag{II}$$

$$\forall x \in B_2, 0 \in N_x \text{ implica } x = 1 \tag{III}$$

Recordemos que, según Notación 3.1.12:

$$F_{\Theta}^{\widehat{\&}} = \{\beta\&\delta : \beta \in F_{\Theta}, \delta \in F_{\Theta}, \delta \neq \neg\beta\}$$

Veamos que se cumplen las condiciones de la Definición 4.1.30.

(v_{MF}1) Dada una variable proposicional p , teniendo en cuenta que $p \notin F_{\Theta}^{\widehat{\&}}$, de acuerdo con (I), (II), (a) y (c) del Ejemplo 3.1.15, se satisfacen todas las condiciones de (v_{MF}1).

(v_{MF}2) Es inmediato de (e_Θ3), (e_Θ4) y (e_Θ5) de la Definición 3.1.10, pues para todo $\{\alpha, \beta\} \subseteq F_{\Theta}$ y $\# \in \{\vee, \&, \supset\}$, $\alpha\#\beta \notin \Upsilon$.

(v_{MF}3) Tomemos dos fórmulas α y β y $\# \in \{\vee, \&, \supset\}$. Entonces, de (b5) y (c4) del Ejemplo 3.1.15 y (I), $v_{\mathbb{E}_{\Theta}}((\alpha\#\beta)^{\circ}) = 1 \in N_{v_{\mathbb{E}_{\Theta}}(\alpha\#\beta)}^{(1)}$

Dado que 1 es el último elemento de B_2 , resulta:

$$v_{\mathbb{E}_{\Theta}}(\alpha^{\circ}) \wedge v_{\mathbb{E}_{\Theta}}(\beta^{\circ}) \leq v_{\mathbb{E}_{\Theta}}((\alpha\#\beta)^{\circ})$$

Se satisface (v_{MF}3).

(v_{MF}4) Consideremos $\alpha = \beta\#\gamma$, con $\# \in \{\vee, \supset\}$ tal que $v(\alpha^{\circ}) \in N_{v(\alpha)}^{(1)}$. Como $\alpha \notin F_{\Theta}^{\widehat{\&}}$, de Ejemplo 3.1.15-c4 y (I), $v_{\mathbb{E}_{\Theta}}(\alpha^{\circ}) = 1 \in N_{v_{\mathbb{E}_{\Theta}}(\alpha)}^{(1)}$. Las otras condiciones se derivan de (II) y Ejemplo 3.1.15-c.

(v_{MF}5) Sea α de la forma $\alpha = \neg\beta$ o $\alpha = \beta\&\gamma$ tal que $v_{\mathbb{E}_{\Theta}}(\neg\alpha) \in N_{v_{\mathbb{E}_{\Theta}}(\alpha)}$.

Se presentan los casos siguientes:

(i) $\alpha = \neg\beta$, o bien, $\alpha = \beta\&\gamma$, con $\gamma = \neg\beta$

Entonces $\alpha \notin F_{\Theta}^{\widehat{\&}}$ y, por (II) y Ejemplo 3.1.15-c, se satisface (v_{MF}5) en este caso.

(ii) $\alpha = \beta\&\gamma$, con $\gamma \neq \neg\beta$ ($\alpha \in F_{\Theta}^{\widehat{\&}}$)

Tenemos que $\alpha \in F_{\Theta}^{\widehat{\&}}$ y, de acuerdo con Ejemplo 3.1.15-b2, $v_{\mathbb{E}_{\Theta}}(\neg\alpha) = 0$. Como $v_{\mathbb{E}_{\Theta}}(\neg\alpha) \in N_{v_{\mathbb{E}_{\Theta}}(\alpha)}$, de (III), debe ocurrir que $v_{\mathbb{E}_{\Theta}}(\alpha) = 1$. Así,

de Ejemplo 3.1.15-b4, $v_{\mathbb{E}_\Theta}(\neg\neg\alpha) = v_{\mathbb{E}_\Theta}(\alpha)$. Las otras condiciones se cumplen a partir de (I), (II) y (b5)-(b11) del ejemplo citado.

Por ende, se satisfacen todos los requisitos de (v_{MF}5).

Hemos probado que $v_{\mathbb{E}_\Theta}$ es una MF-valuación en la N -saturada determinada en B_2 . \square

OBSERVACIONES 4.1.35

(a) Consideremos $v_{\mathbb{E}_\Theta}$ determinada por $\mathbb{E}_\Theta := (Var \cup (\mathbf{F}_\Theta^{\widehat{\&}})^\neg, h, B_2)$ (Ejemplo 3.1.15). Calculemos $v_{\mathbb{E}_\Theta}(\alpha)$, para $\alpha = \beta\&\delta \in \mathbf{F}_\Theta^{\widehat{\&}}$, cuando $\beta \in Var \subseteq \Upsilon$. Como $\alpha \notin \Upsilon$, por (e_Θ4) de la Definición 3.1.10 y Ejemplo 3.1.15-a2, resulta:

$$v_{\mathbb{E}_\Theta}(\alpha) = v_{\mathbb{E}_\Theta}(\beta) \wedge v_{\mathbb{E}_\Theta}(\delta) = 0 \wedge v_{\mathbb{E}_\Theta}(\delta) = 0$$

(b) Dado que $\bar{B}_2 = L_{\bar{B}_2}$ (Corolario 4.1.25), a partir del Ejemplo 4.1.34, tenemos:

$$v_{\mathbb{E}_\Theta} \text{ es MF-valuación en } \bar{B}_2 = L_{\bar{B}_2}$$

Ahora, veamos que $v_{\mathbb{E}_\Theta}$ no es una F_1 -valuación para C_1 en \bar{B}_2 . En efecto, considerando $\alpha = \beta\&\delta$, con $\beta \in Var$ y $\delta \neq \neg\beta$, según el ítem (a),

$$v_{\mathbb{E}_\Theta}(\alpha) = 0$$

Además, dado que $\alpha \in \mathbf{F}_\Theta^{\widehat{\&}}$, por Ejemplo 3.1.15-b2, ocurre que:

$$v_{\mathbb{E}_\Theta}(\neg\alpha) = 0$$

Teniendo en cuenta la definición de \bar{f}_{B_2} (Definición 2.3.4),

$$v_{\mathbb{E}_\Theta}(\neg\alpha) = 0 \notin \{1\} = \bar{f}_{B_2}(0) = \bar{f}_{B_2}(v_{\mathbb{E}_\Theta}(\alpha))$$

Por tanto, $v_{\mathbb{E}_\Theta}$ no satisface (v_F3) de la Definición 3.2.1 y, así, no es una F_1 -valuación en $\bar{B}_2 = L_{\bar{B}_2}$ (Corolario 4.1.25). \square

Veamos algunas condiciones para que una MF-valuación en una N -saturada \bar{L} sea una F_1 -valuación en $L_{\bar{L}}$.

PROPOSICIÓN 4.1.36 *Sea $\bar{L} = \langle L, \{N_x\}_{x \in L}, \{N_x^{(1)}\}_{x \in L} \rangle$ una N -saturada. Si v es una MF-valuación en \bar{L} que satisface:*

- $\forall \alpha \in \mathbf{F}_\Theta, v(\neg\neg\alpha) \in N_{v(\neg\alpha)}$
- $\forall \{\alpha, \beta\} \subseteq \mathbf{F}_\Theta, v(\neg(\alpha \& \beta)) \in N_{v(\alpha \& \beta)}$

entonces v es una F_1 -valuación para C_1 en la F_1 -estructura inducida por \bar{L} . \square

DEMOSTRACIÓN. Sea $\bar{L} = \langle L, \{N_x\}_{x \in L}, \{N_x^{(1)}\}_{x \in L} \rangle$ una N -saturada. Según Corolario 4.1.9 se verifica que L es un álgebra de Boole y, además, para cada $x \in L$,

$$N_x = \{y : x \vee y = 1\} \quad (\text{I})$$

Usando el Teorema 4.1.13, podemos definir la F_1 -estructura $L_{\bar{L}} = \langle L, f \rangle$, donde $f(x) = N_x$, para cada $x \in L$.

Además, teniendo en cuenta la Proposición 4.1.6, también se verifica:

$$\forall \{x, y\} \subseteq L, \neg x \vee y = x \Rightarrow y \quad (\text{II})$$

Tomemos una MF-valuación $v : \mathbf{F}_\Theta \rightarrow L$ que verifica, para cada $\{\alpha, \beta\} \subseteq \mathbf{F}_\Theta$:

$$v(\neg\neg\alpha) \in N_{v(\neg\alpha)} \text{ y } v(\neg(\alpha \& \beta)) \in N_{v(\alpha \& \beta)} \quad (\text{III})$$

Probemos las condiciones de la Definición 3.2.1 usando la Definición 4.1.30.

(v_F1) Resulta de (v_{MF}2) y (II).

(v_F2) Sea $\alpha \in \mathbf{F}_\Theta$. Se presentan los casos siguientes:

- $\alpha \in \text{Var}$.

Se cumple por (v_{MF}1).

- $\alpha = \beta\#\gamma$, con $\# \in \{\vee, \supset\}$.

De **(v_{MF}3)**, tenemos que $v(\alpha^\circ) \in N_{v(\alpha)}^{(1)}$, entonces por el ítem (d) de **(v_{MF}4)**, $v(\alpha) \wedge v(\neg\alpha) \wedge v(\alpha^\circ) = 0$.

- $\alpha = \neg\beta$ o $\alpha = \beta\&\gamma$.

De **(III)**, $v(\neg\alpha) \in N_{v(\alpha)}$ y, considerando el ítem (d) de **(v_{MF}5)**, resulta que $v(\alpha) \wedge v(\neg\alpha) \wedge v(\alpha^\circ) = 0$.

De este modo, **(v_F2)** se satisface.

(v_F3) Sea $\alpha \in F_\Theta$.

- $\alpha \in Var$

De **(v_{MF}1)**, resulta que:

$$v(\neg\alpha) \in N_{v(\alpha)} = f(v(\alpha))$$

también se verifica que $v(\neg\neg\alpha) \leq v(\alpha)$, entonces por **(B4)** de la Proposición 1.1.9, obtenemos:

$$-v(\neg\neg\alpha) \vee v(\alpha) = 1$$

Luego, de **(I)**, sigue que $-v(\neg\neg\alpha) \in N_{v(\alpha)} = f(v(\alpha))$.

- $\alpha = \beta\#\gamma$, con $\# \in \{\vee, \supset\}$.

De **(v_{MF}3)**, tenemos que $v(\alpha^\circ) \in N_{v(\alpha)}^{(1)}$, entonces por **(v_{MF}4)**, $v(\neg\alpha) \in N_{v(\alpha)} = f(v(\alpha))$ y, por (d) de esta condición, $v(\neg\neg\alpha) \leq v(\alpha)$. De ahí, usando los mismos argumentos que en el ítem anterior, resulta que $-v(\neg\neg\alpha) \in f(v(\alpha))$.

- $\alpha = \neg\beta$ o $\alpha = \beta\&\gamma$.

Usando **(III)**, tenemos $v(\neg\alpha) \in N_{v(\alpha)} = f(v(\alpha))$. Esto nos permite aplicar (d) de **(v_{MF}5)** y obtener que $-v(\neg\neg\alpha) \in f(v(\alpha))$.

Por ende, se satisface **(v_F3)**.

(v_F4) Considerando $\alpha, \beta \in F_\Theta$ y $\# \in \{\vee, \&, \supset\}$, de **(v_{MF}3)** sabemos:

$$v(\alpha^\circ) \wedge v(\beta^\circ) \leq v((\alpha\#\beta)^\circ)$$

Luego, aplicando **(B4)** de la Proposición 1.1.9, obtenemos:

$$-(v(\alpha^\circ) \wedge v(\beta^\circ)) \vee v((\alpha\#\beta)^\circ) = 1$$

De **(I)**,

$$-v(\alpha^\circ) \vee -v(\beta^\circ) \in N_{v((\alpha\#\beta)^\circ)} = \mathfrak{f}(v((\alpha\#\beta)^\circ))$$

De este modo, se cumple **(v_{MF}4)**.

Por tanto, v es una F_1 -valuación en L_Γ . ■

PROPOSICIÓN 4.1.37 Si v es una F_1 -valuación para C_1 en una F_1 -estructura L , entonces v es una MF-valuación en la C_1 -estructura L_L . □

DEMOSTRACIÓN. Sea $L = \langle L, \mathfrak{f} \rangle$ una F_1 -estructura y $v : F_\Theta \rightarrow L$ una F_1 -valuación para C_1 en L . A partir del Teorema 4.1.16, sabemos que podemos definir la C_1 -estructura $L_L = \langle L, \{N_x\}_{x \in L}, \{N_x^{(1)}\}_{x \in L} \rangle$, siendo:

$$\forall x \in L, N_x = \mathfrak{f}(x) \quad \text{y} \quad N_x^{(1)} = \{-x \vee -y : y \in \mathfrak{f}(x)\} \quad \text{(I)}$$

Además, como L es álgebra de Boole, por la propiedad **(PRAB)** (véase Subsección 1.1.4), existe el pseudocomplemento relativo:

$$\forall x, y \in L, x \Rightarrow y = -x \vee y \quad \text{(II)}$$

Mostremos que v verifica las condiciones de la Definición 4.1.30 aplicando la Definición 3.2.1 y las propiedades enunciadas en la Proposición 3.2.6.

(v_{MF}1) Consideremos una variable proposicional p . De **(v_F3)**, Notación 3.1.1 y **(I)**, se cumple que:

$$\blacksquare v(p) \in L, v(\neg p) \in \mathfrak{f}(v(p)) = N_{v(p)}, v(\neg\neg p) \in \mathfrak{f}(v(\neg p)) = N_{v(\neg p)} \quad \text{(III)}$$

$$\blacksquare v(\neg(p^\circ)) \in \mathfrak{f}(v(p^\circ)) = N_{v(p^\circ)}, v(\neg\neg(p^\circ)) \in \mathfrak{f}(v(\neg(p^\circ))) = N_{v(\neg(p^\circ))}$$

$$\blacksquare v(p^\circ) = v(\neg(p \& \neg p)) \in \mathfrak{f}(v(p \& \neg p)) = N_{v(p \& \neg p)}$$

mientras que de $(v_F 1)$ y $(v_F 2)$, resulta:

$$v(p \& \neg p) = v(p) \wedge v(\neg p) \text{ y } v(p) \wedge v(\neg p) \wedge v(p^\circ) = 0;$$

Por otra parte, a partir de $(Pv_F 1)$, **(I)** y **(III)**, obtenemos:

$$v(p^\circ) = -v(p) \vee -v(\neg p) \in N_{v(p)}^{(1)} \quad \text{(IV)}$$

Además, teniendo en cuenta $(Pv_F 6)$, sigue que:

$$v(p^\circ) \leq 1 = v(\neg p) \vee v(\neg \neg p)$$

y de $(Pv_F 5)$, Notación 3.1.1 y $(v_F 1)$ resulta:

- $v(\neg \neg p) \leq v(p)$
- $v(\neg(p^\circ)) = v(\neg \neg(p \& \neg p)) \leq v(p \& \neg p) = v(p) \wedge v(\neg p)$

En consecuencia, se satisface $(v_{MF} 1)$.

(v_{MF} 2) Es inmediato de $(v_F 1)$.

(v_{MF} 3) Tomemos dos fórmulas α y β y $\# \in \{\vee, \&, \supset\}$.

Por $(v_F 3)$,

$$v(\neg((\alpha \# \beta)^\circ)) \in \mathfrak{f}(v((\alpha \# \beta)^\circ))$$

Luego, de $(Pv_F 1)$ y **(I)**, obtenemos:

$$v((\alpha \# \beta)^\circ) = -v((\alpha \# \beta)^\circ) \vee -v(\neg((\alpha \# \beta)^\circ)) \in N_{v(\alpha \# \beta)}^{(1)}$$

Y como de $(v_F 4)$:

$$-(v(\alpha^\circ) \wedge v(\beta^\circ)) = -v(\alpha^\circ) \vee -v(\beta^\circ) \in \mathfrak{f}(v((\alpha \# \beta)^\circ))$$

podemos aplicar $(P_{F_1} 1)$ de la Proposición 2.1.6 y **(B1)** de la Proposición

1.1.9:

$$v(\alpha^\circ) \wedge v(\beta^\circ) \leq v((\alpha\#\beta)^\circ)$$

Así, (v_{MF3}) también se verifica.

(v_{MF4}) Sea α de la forma $\beta \vee \gamma$ o $\beta \supset \gamma$ tal que $v(\alpha^\circ) \in N_{v(\alpha)}^{(1)}$. La pertenencia de los elementos y las condiciones (a)-(d) se deducen de forma análoga a lo hecho en (v_{MF1}) .

(v_{MF5}) Se satisface por razones análogas a lo dicho en (v_{MF4}) .

En consecuencia, v es una MF-valuación. ■

OBSERVACIÓN 4.1.38 Dada una F_1 -estructura $S = \langle S, \mathfrak{g} \rangle$, denotamos por $VF_1(S)$ a la familia de aplicaciones definidas de F_Θ en S que son F_1 -valuaciones para C_1 en S y por $MFV(L_S)$ a la familia de aplicaciones definidas de F_Θ en S que son MF-valuaciones en la C_1 -estructura L_S . Considerando el Teorema 4.1.37, tenemos:

$$VF_1(S) \subseteq MFV(L_S), \text{ para toda } F_1\text{-estructura } S$$

En el Ejemplo 4.1.32 trabajamos con una F_1 -estructura particular B'_8 y su C_1 -estructura inducida $L_{B'_8}$, la cual es no N -saturada; vimos que la aplicación $v_{\mathbb{D}_\Theta}$ es una MF-valuación en $L_{B'_8}$ y que resultó no ser una F_1 -valuación en B'_8 (Observación 4.1.33). Por ende, podemos concluir que existe, al menos, una F_1 -estructura L que verifica:

$$VF_1(L) \subset MFV(L_L)$$

Ahora bien, analizando si se cumplía o no la igualdad para el caso de la F_1 -estructura canónica \bar{B}_2 , nos encontramos con la aplicación $v_{\mathbb{E}_\Theta}$ que es una MF-valuación en $\bar{B}_2 = L_{\bar{B}_2}$ que no es F_1 -valuación en \bar{B}_2 (Ejemplo 4.1.34 y Observación 4.1.35-b). Así,

$$VF_1(\bar{B}_2) \subset MFV(L_{\bar{B}_2}) = MFV(\bar{B}_2)$$

siendo $MFV(\overline{B}_2)$ la familia de aplicaciones definidas de F_Θ en B_2 que son MF-valuaciones en la N -saturada \overline{B}_2 .

Este último dato no es menor, puesto que Fidel ofrece una prueba de la decidibilidad de C_1 en base a la N -saturada de B_2 ([19, Theorem 5, pág. 39]), mientras que, en nuestro caso, usamos \overline{B}_2 (Teorema 3.4.5).

En definitiva, aun sabiendo que los conceptos de C_1 -estructura y F_1 -estructura son interdefinibles, la semántica de Fidel es más general que la de F_1 -estructuras. \square

4.2. Las bivaluaciones de da Costa y Alves

N. C. A. da Costa y E. H. Alves definieron valuaciones para la lógica C_1 considerando dos valores, a las que identificamos aquí como dCA-*valuaciones*.

En lo que sigue, establecemos la relación entre estas y las definidas en F_1 -estructuras.

DEFINICIÓN 4.2.1 [15, pág. 622-623] Una dCA-*valuación* es una función $v : F_\Theta \rightarrow \{0, 1\}$ que satisface las siguientes condiciones:

$$(v_{dCA1}) \quad v(\alpha \supset \beta) = 1 \text{ si, y solo si, } v(\alpha) = 0 \text{ o } v(\beta) = 1.$$

$$(v_{dCA2}) \quad v(\alpha \& \beta) = 1 \text{ si, y solo si, } v(\alpha) = v(\beta) = 1.$$

$$(v_{dCA3}) \quad v(\alpha \vee \beta) = 1 \text{ si, y solo si, } v(\alpha) = 1 \text{ o } v(\beta) = 1.$$

$$(v_{dCA4}) \quad v(\neg \alpha) = 0 \text{ implica que } v(\alpha) = 1.$$

$$(v_{dCA5}) \quad v(\neg \neg \alpha) = 1 \text{ implica que } v(\alpha) = 1.$$

$$(v_{dCA6}) \quad v(\beta^\circ) = v(\alpha \supset \beta) = v(\alpha \supset \neg \beta) = 1 \text{ implica que } v(\alpha) = 0.$$

$$(v_{dCA7}) \quad v(\alpha^\circ) = v(\beta^\circ) = 1 \text{ implica } v((\alpha \# \beta)^\circ) = 1, \text{ para todo } \# \in \{\vee, \&, \supset\}.$$

\square

EJEMPLO 4.2.2 Consideremos la extensión booleana $v_{\mathbb{G}_\Theta}$ determinada por $\mathbb{G}_\Theta = (\Upsilon, h, B_2)$ en la signatura Θ , siendo h la aplicación definida sobre

$\Upsilon := Var \cup Var^\neg$ con valores en el álgebra de Boole B_2 dada por:

$$\forall \alpha \in \Upsilon, h(\alpha) = 1$$

Veamos que $v_{\mathbb{G}_\Theta}$ es una dCA-valuación en el álgebra de Boole B_2 (Figura 1.1). Para ello, probemos las condiciones de la Definición 4.2.1 usando las de la Definición 3.1.10.

($v_{dCA}1$) - ($v_{dCA}3$) Sabiendo que $v_{\mathbb{G}_\Theta}$ es una aplicación con valores en B_2 , estas condiciones resultan inmediatas de ($e_\Theta3$), ($e_\Theta4$) y ($e_\Theta5$), pues $\alpha \# \beta \notin \Upsilon$, para todo $\{\alpha, \beta\} \subseteq F_\Theta$ y para todo $\# \in \{\vee, \&, \supset\}$.

($v_{dCA}4$) Empleando el método del contrarrecíproco, $v_{\mathbb{G}_\Theta}(\alpha) = 0$ implica, a partir de la Proposición 3.1.11-b y definición de h , que $\alpha \notin \Upsilon$. Por ende, $\neg\alpha \notin Var \cup Var^\neg = \Upsilon$.

Luego, de ($e_\Theta2$), sigue que:

$$v_{\mathbb{G}_\Theta}(\neg\alpha) = -v_{\mathbb{G}_\Theta}(\alpha) = -0 = 1$$

Por tanto, se cumple ($v_{dCA}4$).

($v_{dCA}5$) Admitamos que $v_{\mathbb{G}_\Theta}(\neg\neg\alpha) = 1$ y tengamos en cuenta las siguientes situaciones:

- $\alpha \in \Upsilon$.

Por Proposición 3.1.11-b, tenemos que $v_{\mathbb{G}_\Theta}(\alpha) = h(\alpha) = 1$.

- $\alpha \notin \Upsilon$.

Como $\{\neg\alpha, \neg\neg\alpha\} \subseteq F_\Theta \setminus \Upsilon$, de hipótesis y ($e_\Theta2$), sigue que:

$$1 = v_{\mathbb{G}_\Theta}(\neg\neg\alpha) = -v_{\mathbb{G}_\Theta}(\neg\alpha) = - - v_{\mathbb{G}_\Theta}(\alpha) = v_{\mathbb{G}_\Theta}(\alpha)$$

Se satisface ($v_{dCA}5$).

($v_{dCA}6$) Consideremos que $v_{\mathbb{G}_\Theta}(\beta^\circ) = v_{\mathbb{G}_\Theta}(\alpha \supset \beta) = v_{\mathbb{G}_\Theta}(\alpha \supset \neg\beta) = 1$.

Dado que $\{\beta^\circ, \beta \& \neg\beta, \alpha \supset \beta, \alpha \supset \neg\beta\} \subseteq F_\Theta \setminus \Upsilon$, resulta:

(i) $1 = v_{\mathbb{G}_\Theta}(\beta^\circ) = -v_{\mathbb{G}_\Theta}(\beta) \vee -v_{\mathbb{G}_\Theta}(\neg\beta)$ — usando Proposición 3.1.11-c

(ii) $1 = v_{\mathbb{G}_\Theta}(\alpha \supset \beta) = -v_{\mathbb{G}_\Theta}(\alpha) \vee v_{\mathbb{G}_\Theta}(\beta)$ — usando (e_Θ5)

(iii) $1 = v_{\mathbb{G}_\Theta}(\alpha \supset \neg\beta) = -v_{\mathbb{G}_\Theta}(\alpha) \vee v_{\mathbb{G}_\Theta}(\neg\beta)$ — usando (e_Θ5)

Supongamos que $\beta \in Var$, entonces $\{\beta, \neg\beta\} \subseteq \Upsilon$. De acuerdo con la Proposición 3.1.11-b y definición de h :

$$-v_{\mathbb{G}_\Theta}(\beta) \vee -v_{\mathbb{G}_\Theta}(\neg\beta) = -h(\beta) \vee -h(\neg\beta) = -1 \vee -1 = 0$$

pero esto contradice (i). Por tanto, $\beta \notin Var$ y consecuentemente,

$$\neg\beta \notin \Upsilon \quad (I)$$

Luego,

$$\begin{aligned} -v_{\mathbb{G}_\Theta}(\alpha) &= -v_{\mathbb{G}_\Theta}(\alpha) \vee 0 \\ &= -v_{\mathbb{G}_\Theta}(\alpha) \vee (v_{\mathbb{G}_\Theta}(\beta) \wedge -v_{\mathbb{G}_\Theta}(\beta)) \\ &= (-v_{\mathbb{G}_\Theta}(\alpha) \vee v_{\mathbb{G}_\Theta}(\beta)) \wedge (-v_{\mathbb{G}_\Theta}(\alpha) \vee -v_{\mathbb{G}_\Theta}(\beta)) \\ &= 1 \wedge (-v_{\mathbb{G}_\Theta}(\alpha) \vee v_{\mathbb{G}_\Theta}(\neg\beta)) \text{ — usando (ii), (I), (e}_\Theta\text{2)} \\ &= 1 \wedge 1 \text{ — usando (iii),} \\ &= 1 \end{aligned}$$

Por tanto, $v_{\mathbb{G}_\Theta}(\alpha) = 0$ y se cumple (v_{dCA}6).

(v_{dCA}7) Es inmediata a partir del hecho de que, cualquiera sea $\gamma = \alpha \# \beta$, con $\# \in \{\vee, \&, \supset\}$, tenemos que $\{\gamma^\circ, \gamma \& \neg\gamma, \neg\gamma\} \subseteq \mathbf{F}_\Theta \setminus \Upsilon$ y aplicando la Proposición 3.1.11-c y (e_Θ2), resulta:

$$v_{\mathbb{G}_\Theta}(\gamma^\circ) = -v_{\mathbb{G}_\Theta}(\gamma) \vee -v_{\mathbb{G}_\Theta}(\neg\gamma) = -v_{\mathbb{G}_\Theta}(\gamma) \vee - -v_{\mathbb{G}_\Theta}(\gamma) = 1$$

Por tanto, $v_{\mathbb{G}_\Theta}$ es una dCA-valoración.

□

OBSERVACIÓN 4.2.3 Tengamos en cuenta la extensión booleana $v_{\mathbb{G}_\Theta}$ determinada por $\mathbb{G}_\Theta = (Var \cup Var^\neg, h, B_2)$ en la signatura Θ del Ejemplo 4.2.2 y consideramos la F_1 -estructura $B_2 = \langle B_2, f \rangle$ dada por $f(0) = \{1\}$ y $f(1) = \{0\}$.

Tomemos $\alpha \in Var$, entonces $\{\alpha, \neg\alpha\} \subseteq Var \cup Var^\neg$. Por la Proposición 3.1.11-b y definición de h , tenemos que $v_{\mathbb{G}_\Theta}(\alpha) = h(\alpha) = 1$ y $v_{\mathbb{G}_\Theta}(\neg\alpha) = h(\neg\alpha) = 1$. Luego, $v_{\mathbb{G}_\Theta}(\neg\alpha) \notin f(v_{\mathbb{G}_\Theta}(\alpha))$ y, por ende, $v_{\mathbb{G}_\Theta}$ no verifica $(v_F 3)$ de la Definición 3.2.1 y, así, $v_{\mathbb{G}_\Theta}$ no es F_1 -valuación en B_2 . \square

PROPOSICIÓN 4.2.4 Si v es una dCA-valuación, entonces v es una F_1 -valuación para C_1 en \bar{B}_2 . \square

DEMOSTRACIÓN. Sea v una dCA-valuación y consideremos también la F_1 -estructura canónica $\bar{B}_2 = \langle B_2, \bar{f}_{B_2} \rangle$.

Probemos las condiciones de la Definición 3.2.1, aplicando la Definición 4.2.1.

(v_F 1) Resulta de $(v_{dCA} 1)$, $(v_{dCA} 2)$ y $(v_{dCA} 3)$.

(v_F 2) Consideremos las siguientes situaciones:

- $v(\alpha \& \neg\alpha) = 1$. De $(v_{dCA} 2)$, resulta que $v(\alpha) = 1$ y $v(\neg\alpha) = 1$. Bajo estas condiciones, de $(v_{dCA} 1)$, obtenemos que $v(\alpha \supset \alpha) = 1$ y $v(\alpha \supset \neg\alpha) = 1$. De $(v_{dCA} 6)$, sigue que $v(\alpha^\circ) = 0$ y, consecuentemente, $v(\alpha^\circ) \wedge v(\alpha) \wedge v(\neg\alpha) = 0$.
- $v(\alpha \& \neg\alpha) = 0$. De $(v_{dCA} 2)$, $v(\alpha) = 0$ o $v(\neg\alpha) = 0$ y, así, $v(\alpha^\circ) \wedge v(\alpha) \wedge v(\neg\alpha) = 0$.

De este modo, concluimos que $(v_F 2)$ se satisface.

(v_F 3) Pueden ocurrir las siguientes situaciones:

- $v(\alpha) = 0$. Implica $v(\neg\alpha) = 1$ y $v(\neg\neg\alpha) = 0$, usando $(v_{dCA} 4)$ y $(v_{dCA} 5)$, respectivamente.

Por definición de \bar{f}_{B_2} (Definición 2.3.4), sigue que:

$$\{v(\neg\alpha), -v(\neg\neg\alpha)\} = \{1\} = \bar{f}_{B_2}(0) = \bar{f}_{B_2}(v(\alpha))$$

- $v(\alpha) = 1$. Otra vez, por definición de v y \bar{f}_{B_2} , obtenemos:

$$\{v(\neg\alpha), -v(\neg\neg\alpha)\} \subseteq \{0, 1\} = \bar{f}_{B_2}(1) = \bar{f}_{B_2}(v(\alpha))$$

De este modo se satisface $(v_F 3)$.

(v_F4) Consideremos $\gamma = \alpha\#\beta$, con $\# \in \{\vee, \&, \supset\}$.

Puede ocurrir:

- $v(\gamma^\circ) = 1$. Entonces $\bar{f}_{B_2}(v(\gamma^\circ)) = \bar{f}_{B_2}(1) = \{0, 1\}$ y, por tanto:

$$-v(\alpha^\circ) \vee -v(\beta^\circ) \in \{0, 1\} = \bar{f}_{B_2}(v(\gamma^\circ))$$

- $v(\gamma^\circ) = 0$. De $(v_{dCA} 7)$, resulta que $v(\alpha^\circ) = 0$ o $v(\beta^\circ) = 0$, con lo cual, obtenemos:

$$-v(\alpha^\circ) \vee -v(\beta^\circ) = 1 \in \bar{f}_{B_2}(0) = \bar{f}_{B_2}(v(\gamma^\circ))$$

Por tanto, también se cumple $(v_F 4)$ y, así, v es una F_1 -valuación en \bar{B}_2 . ■

PROPOSICIÓN 4.2.5 *Si v es una F_1 -valuación para C_1 en alguna F_1 -estructura determinada en B_2 , entonces v es una dCA-valuación.*

DEMOSTRACIÓN. Sea v una F_1 -valuación en $B_2 = \langle B_2, f \rangle$ (el caso para \bar{B}_2 es análogo).

Para probar las condiciones de la Definición 4.2.1, aplicaremos las propiedades de la Proposición 3.2.6 y Definición 3.2.1.

(v_{dCA} 1) - **(v_{dCA} 3)** Resultan de **(v_F 1)**.

($v_{dCA}4$) Consideremos que $v(\alpha) = 0$. Por (Pv_F4), sigue que:

$$1 = v(\alpha) \vee v(\neg\alpha) = 0 \vee v(\neg\alpha) = v(\neg\alpha)$$

y, por tanto, se satisface ($v_{dCA}4$).

($v_{dCA}5$) Basta considerar (Pv_F5) y que 1 es el último elemento de B_2 .

($v_{dCA}6$) Admitamos que $v(\beta^\circ) = v(\alpha \supset \beta) = v(\alpha \supset \neg\beta) = 1$.

De (Pv_F16), sabemos que $\neg v(\beta) = v(\neg\beta)$. Consideremos esta igualdad y (v_F1) en las situaciones siguientes:

- $v(\beta) = 1$
 $1 = v(\alpha \supset \neg\beta) = \neg v(\alpha) \vee v(\neg\beta) = \neg v(\alpha) \vee 0 = \neg v(\alpha)$
- $v(\beta) = 0$
 $1 = v(\alpha \supset \beta) = \neg v(\alpha) \vee v(\beta) = \neg v(\alpha) \vee 0 = \neg v(\alpha)$

De ambos casos, obtenemos que $v(\alpha) = 0$ y, de este modo, ($v_{dCA}6$) se satisface.

($v_{dCA}7$) Tomemos γ de la forma $\alpha\#\beta$, con $\# \in \{\vee, \&, \supset\}$. Asumamos que $v(\alpha^\circ) = v(\beta^\circ) = 1$. Aplicando (v_F4), obtenemos:

$$0 = \neg v(\alpha^\circ) \vee \neg v(\beta^\circ) \in f(v(\gamma^\circ))$$

De acuerdo con ($P_{F_1}6$) del Teorema 2.1.6, resulta que $v(\gamma^\circ) = 1$. Queda demostrada la condición ($v_{dCA}7$).

Por tanto, v es una dCA-valuación. ■

OBSERVACIÓN 4.2.6 Denotemos por $dCAV$ a la familia de aplicaciones definidas de F_Θ en $\{0, 1\}$ que son dCA-valuaciones y recordemos, además, que $V_{F_1}(S)$ representa a la familia de aplicaciones definidas de F_Θ en S que son F_1 -valuaciones para C_1 en la F_1 -estructura $S = \langle S, g \rangle$ (Observación 4.1.38).

A partir del Ejemplo 4.2.2, Observación 4.2.3 y Proposiciones 4.2.4 y 4.2.5, resulta:

$$VF_1(\mathbf{B}_2) \subset VF_1(\overline{\mathbf{B}}_2) = dCAV$$

Y por lo discutido en la Observación 4.1.38, podemos concluir:

$$VF_1(\mathbf{B}_2) \subset VF_1(\overline{\mathbf{B}}_2) = dCAV \subset MFV(\overline{\mathbf{B}}_2)$$

□

4.2.1. Casi-matrices

En [15], N. C. A. da Costa y E. H. Alves se refieren, también, a un procedimiento de decisión denominado *casi-matrices* vinculado con sus bivaluaciones. Nuestro propósito aquí es mostrar la relación entre este enfoque algorítmico y las valuaciones en la F_1 -estructura canónica.

A continuación, presentamos una versión de casi-matrices propuesta por João Marcos en la que, según este investigador, se mejora cierto aspecto de la original.³

DEFINICIÓN 4.2.7 [27, págs. 48-49] Una *casi-matriz* en C_1 de una fórmula γ es una tabla que se construye del modo siguiente:

- (1) Se hace una lista de todas las variables proposicionales que ocurren en γ y se las arregla en columnas.
- (2) En las líneas sucesivas a las variables proposicionales, se colocan todas las posibles combinaciones de 0 y 1 que se les puedan atribuir a estas variables.
- (3) Las negaciones de las variables proposicionales se arreglan en las columnas siguientes; se asignan sus valores teniendo en cuenta:
 - (3.1) Si una variable tiene el valor 0, la negación tiene valor 1.

³El problema de la formulación original de N. C. A. da Costa y E. Alves consiste en que no considera que las fórmulas $\neg(A \& \neg A)$ y $\neg(\neg A \& A)$ no son equivalentes.

- (3.2) Si una variable tiene el valor 1, en la columna correspondiente a la negación se bifurca en dos líneas y se escribe 0 en la primera y 1 en la segunda.
- (4) Las otras subfórmulas de γ , se ordenan de forma creciente según su complejidad. Si α es una subfórmula se le asigna un valor atendiendo a su forma:
- (4.1) Si $\alpha \neq \neg\beta$, se procede como en las tablas de verdad de C_0 .
- (4.2) Si $\alpha = \neg\beta$ y β tiene el valor 0, entonces a α se le asigna 1.
- (4.3) Si $\alpha = \neg\neg\delta$, $\neg\delta$ tiene el valor 1 y δ tiene el valor 0, entonces a α se le asigna 0.
- (4.4) Si $\alpha = \neg\neg\delta$, $\neg\delta$ tiene el valor 1 y δ tiene el valor 1, entonces la columna de α se bifurca en 0 y 1.
- (4.5) Si $\alpha = \neg(\delta\&\neg\delta)$ y $\delta\&\neg\delta$ tiene valor 1, entonces a α se le asigna 0.
- (4.6) Si $\alpha = \neg(\delta\#\varepsilon)$, con $\# \in \{\vee, \&, \supset\}$ y $\delta\#\varepsilon$ tiene valor 1,
- (4.6.1) δ y $\neg\delta$ tienen valores diferentes y, también, ε y $\neg\varepsilon$ tienen valores diferentes, entonces a α se le asigna 0.
- (4.6.2) en caso contrario, se bifurca en 0 y 1.

□

Dada $\gamma \in F_\Theta$, denotamos por Ω al conjunto de fórmulas que aparece en la casi-matriz \mathcal{C} de γ . Es habitual considerar que una línea cualquiera de \mathcal{C} es una aplicación definida sobre Ω con valores en $\{0, 1\}$.

EJEMPLO 4.2.8 En el Cuadro 4.4, mostramos la casi-matriz para la fórmula $\gamma := \neg(\alpha \vee \beta) \supset (\neg\alpha \& \neg\beta)$.

En este caso,

$$\Omega = \{\alpha, \beta, \neg\alpha, \neg\beta, \alpha \vee \beta, \neg(\alpha \vee \beta), \neg\alpha \& \neg\beta, \gamma\}$$

α	β	$\neg\alpha$	$\neg\beta$	$\alpha \vee \beta$	$\neg(\alpha \vee \beta)$	$\neg\alpha \& \neg\beta$	γ	
0	0	1	1	0	1	1	1	
1	0	0	1	1	0	0	1	
		1	1	1	0	1	1	
					1	1	1	
0	1	1	0	1	0	0	1	
			1	1	0	1	1	
					1	1	1	
1	1	0	0	1	0	0	1	
			1	1	0	0	1	
					1	0	0	
		1	1	0	1	0	0	1
				1	1	1	0	0
						0	1	1

Cuadro 4.4: Casi-matriz de la fórmula γ

Tomando la primera línea de la casi-matriz, queda determinada la aplicación k definida sobre Ω con valores en $\{0, 1\}$ por $k(\alpha) = k(\beta) = 0$, $k(\neg\alpha) = k(\neg\beta) = 1$, $k(\alpha \vee \beta) = 0$, $k(\neg(\alpha \vee \beta)) = 1$, $k(\neg\alpha \& \neg\beta) = 1$ y $k(\gamma) = 1$. \square

N. C. A. da Costa y E. H. Alves citan dos propiedades que relacionan las dCA-valuaciones con las líneas de las casi-matrices. A continuación, mostramos una adaptación de estos resultados a la terminología utilizada en nuestro trabajo, identificando una línea con una aplicación correspondiente indistintamente.

PROPOSICIÓN 4.2.9 [15, pág. 626] Sean $\alpha \in F_\Theta$ y Ω el conjunto de fórmulas de una casi-matriz ζ de α .

- (a) Dada una dCA-valoración v , existe una línea k de ζ tal que $v|\Omega = k$.
- (b) (A. Loparić) Dada una línea k de ζ , existe una dCA-valoración v tal que $v|\Omega = k$.

\square

A partir de lo expuesto, los autores concluyen que una fórmula α de F_Θ es un teorema de C_1 , si y solo si, en cualquier casi-matriz de α , la última columna contiene únicamente el valor 1 (es decir, para toda casi-matriz ζ de α y para toda línea k de ζ , $k(\alpha) = 1$).

Ahora podemos establecer las siguientes proposiciones que relacionan las casi-matrices y la semántica de las F_1 -estructuras.

PROPOSICIÓN 4.2.10 *Sea v una F_1 -valuación para C_1 en \overline{B}_2 . Si $\alpha \in F_\Theta$ y Ω es el conjunto de fórmulas de una casi-matriz ζ de α , entonces existe una línea k de ζ tal que $k = v|\Omega$.* □

DEMOSTRACIÓN. Resulta de las Proposiciones 4.2.5 y 4.2.9-a. ■

PROPOSICIÓN 4.2.11 *Sea $\alpha \in F_\Theta$ y Ω el conjunto de fórmulas de una casi-matriz ζ de α . Si k es una línea de ζ , entonces existe una F_1 -valuación para C_1 v en \overline{B}_2 tal que $v|\Omega = k$.* □

DEMOSTRACIÓN. Resulta de las Proposiciones 4.2.9-b y 4.2.4. ■

TEOREMA 4.2.12 *Sea $\alpha \in F_\Theta$. Se cumple que $\models_{\overline{B}_2}^{C_1} \alpha$ si, y solo si, para toda casi-matriz ζ de α , aparece únicamente el valor 1 en la columna de α en ζ .* □

DEMOSTRACIÓN. Resulta inmediata de la Definición 3.2.12 y las Proposiciones 4.2.10 y 4.2.11. ■

Capítulo 5

Semántica de F_1 -estructuras para Cila

Cila es un cálculo proposicional paraconsistente, más precisamente, se trata de una LFI fuerte. Siguiendo a Carnielli, Coniglio y Marcos en [6, pág. 68], se obtiene a partir de C_1 añadiendo a la signatura Θ el conectivo “ \circ ”, con el cual se pretende expresar la consistencia de las fórmulas que afecta. Este capítulo recoge los principales resultados que mostramos en la LXIX Reunión Anual de Comunicaciones Científicas de la Unión Matemática Argentina en 2020.

En la primera sección hacemos una presentación de la axiomática de Cila y enunciamos propiedades sintácticas necesarias para el desarrollo de los temas que mostramos en este capítulo. De manera similar a lo realizado para C_1 , introducimos en el único apartado de la sección, la noción de extensión booleana en la signatura de Cila, con la finalidad de que sirva de herramienta para obtener aplicaciones con valores en álgebras de Boole. Obviamente, establecemos la conexión entre ambas versiones.

En la Sección 5.2, definimos las valuaciones en F_1 -estructuras para Cila y brindamos ejemplos. Asimismo, nos referimos a sus propiedades, a la relación con las F_1 -valuaciones para C_1 y al Teorema de la correctitud.

La tercera sección está destinada a la completitud y decidibilidad de Cila a través de la semántica propuesta. Tomamos el camino trazado en el Capítulo 3, tanto en resultados como en demostraciones, con la intención de visualizar la incumbencia del conectivo de consistencia en el proceso. Finalmente, tratamos la vinculación entre las relaciones semánticas de-

finidas para C_1 y Cila, lo que nos lleva a considerar un resultado bien conocido en el estudio de las lógicas paraconsistentes, bajo el enfoque de las F_1 -estructuras.

Cabe señalar que este capítulo se debe a las recomendaciones del Dr. Marcelo Coniglio acerca de trabajar la lógica Cila desde la perspectiva de nuestra teoría.

5.1. Descripción y propiedades de la lógica Cila

En [6], W. Carnielli, M. E. Coniglio y J. Marcos hacen referencia a la lógica paraconsistente Cila que consiste en una reformulación de C_1 en otra signatura.

Consideremos el operador unario “ \circ ”, denominado *conectivo de consistencia* de aridad 1 y la signatura $\Sigma := \Theta \cup \{\circ\} = \{\vee, \&, \supset, \neg, \circ\}$. Teniendo en cuenta la sintaxis descrita en la Sección 1.2, tenemos que $F_\Theta \subseteq F_\Sigma$, siendo F_Σ el conjunto de fórmulas del lenguaje generado por Σ a partir de Var .

DEFINICIÓN 5.1.1 [6, pág. 68] Dada la signatura Σ , la lógica $Cila = \langle \Sigma, \vdash_{Cila} \rangle$ se define por los axiomas (Ax1)-(Ax10) de la Definición 3.1.2 y los esquemas siguientes:

$$(Ax_{Cila}1) \quad (\alpha \supset \beta) \vee \alpha$$

$$(Ax_{Cila}2) \quad \circ\alpha \supset (\alpha \supset (\neg\alpha \supset \beta))$$

$$(Ax_{Cila}3) \quad \neg(\alpha \& \neg\alpha) \supset \circ\alpha$$

$$(Ax_{Cila}4) \quad \neg \circ \alpha \supset (\alpha \& \neg\alpha)$$

$$(Ax_{Cila}5) \quad (\circ\alpha \& \circ\beta) \supset \circ(\alpha \& \beta)$$

$$(Ax_{Cila}6) \quad (\circ\alpha \& \circ\beta) \supset \circ(\alpha \vee \beta)$$

$$(Ax_{Cila}7) \quad (\circ\alpha \& \circ\beta) \supset \circ(\alpha \supset \beta)$$

□

El resultado siguiente enuncia propiedades sintácticas de la lógica Cila.

PROPOSICIÓN 5.1.2 *Si $\Gamma \cup \Delta \cup \{\alpha, \beta, \gamma, \delta\} \subseteq F_\Sigma$, entonces se cumplen las propiedades siguientes:*

- (P_{Lcila}1) $\Gamma, \alpha \vdash_{Cila} \beta$ *si, y solo si,* $\Gamma \vdash_{Cila} \alpha \supset \beta$.
- (P_{Lcila}2) *Si* $\alpha \in \Gamma$, *entonces* $\Gamma \vdash_{Cila} \alpha$.
- (P_{Lcila}3) *Si* $\Delta \vdash_{Cila} \alpha$ *y* $\Delta \subseteq \Gamma$, *entonces* $\Gamma \vdash_{Cila} \alpha$.
- (P_{Lcila}4) *Si* $\Delta \vdash_{Cila} \alpha$ *y* $\Gamma \vdash_{Cila} \beta$, *para todo* $\beta \in \Delta$, *entonces* $\Gamma \vdash_{Cila} \alpha$.
- (P_{Lcila}5) *Si* $\Gamma \vdash_{Cila} \alpha$ *y* $\Gamma \vdash_{Cila} \alpha \supset \beta$, *entonces* $\Gamma \vdash_{Cila} \beta$.
- (P_{Lcila}6) *Si* $\Gamma \vdash_{Cila} \beta$, *entonces* $\Gamma \vdash_{Cila} \alpha \supset \beta$.
- (P_{Lcila}7) *Si* $\Gamma \vdash_{Cila} \alpha$ *y* $\Gamma \vdash_{Cila} \beta$, *entonces* $\Gamma \vdash_{Cila} \alpha \& \beta$ *y* $\Gamma \vdash_{Cila} \beta \& \alpha$.
- (P_{Lcila}8) $\Gamma \vdash_{Cila} \alpha \supset \alpha$; $\Gamma, \alpha \vdash_{Cila} \alpha$; $\Gamma \vdash_{Cila} \alpha \vee \neg \alpha$; $\Gamma \vdash_{Cila} \neg \neg \alpha \supset \alpha$;
 $\Gamma, \neg \neg \alpha \vdash_{Cila} \alpha$; $\Gamma \vdash_{Cila} (\alpha \& \beta) \supset \alpha$; $\Gamma, \alpha \& \beta \vdash_{Cila} \alpha$;
 $\Gamma \vdash_{Cila} (\alpha \& \beta) \supset \beta$; $\Gamma, \alpha \& \beta \vdash_{Cila} \beta$; $\Gamma \vdash_{Cila} \alpha \supset (\alpha \vee \beta)$;
 $\Gamma, \alpha \vdash_{Cila} \alpha \vee \beta$; $\Gamma \vdash_{Cila} \beta \supset (\alpha \vee \beta)$; $\Gamma, \beta \vdash_{Cila} \alpha \vee \beta$.
- (P_{Lcila}9) $\Gamma \vdash_{Cila} \alpha \supset \beta$ *y* $\Gamma \vdash_{Cila} \beta \supset \gamma$ *implican* $\Gamma \vdash_{Cila} \alpha \supset \gamma$.
- (P_{Lcila}10) $\Gamma, \alpha \supset (\beta \supset \gamma) \vdash_{Cila} (\alpha \& \beta) \supset \gamma$; $\Gamma, (\alpha \& \beta) \supset \gamma \vdash_{Cila} \alpha \supset (\beta \supset \gamma)$.
- (P_{Lcila}11) *Para* $\# \in \{\vee, \&\}$, *si* $\Gamma \vdash_{Cila} \alpha \supset \gamma$ *y* $\Gamma \vdash_{Cila} \beta \supset \delta$, *entonces*
 $\Gamma \vdash_{Cila} \alpha \# \beta \supset \gamma \# \delta$.
- (P_{Lcila}12) *Si* $\Gamma \vdash_{Cila} \alpha \supset \beta$, *entonces* $\Gamma \vdash_{Cila} (\beta \supset \gamma) \supset (\alpha \supset \gamma)$ *y*
 $\Gamma \vdash_{Cila} (\gamma \supset \alpha) \supset (\gamma \supset \beta)$.
- (P_{Lcila}13) $\Gamma \vdash_{Cila} \neg(\alpha \& \beta) \supset (\neg \alpha \vee \neg \beta)$.
- (P_{Lcila}14) $\Gamma \vdash_{Cila} ((\alpha \supset \beta) \supset \alpha) \supset \alpha$.
- (P_{Lcila}15) $\Gamma \vdash_{Cila} \alpha \vee (\alpha \supset \beta)$.
- (P_{Lcila}16) $\Gamma \vdash_{Cila} ((\alpha \& \neg \alpha) \vee \alpha) \supset \alpha$.

($P_{Lcila17}$) $\Gamma \vdash_{Cila} (\alpha \& \beta) \supset \gamma$ *si, y solo si*, $\Gamma, \alpha, \beta \vdash_{Cila} \gamma$.

($P_{Lcila18}$) $\Gamma \vdash_{Cila} \neg \circ \alpha \supset (\alpha \& \neg \alpha)$; $\Gamma, \neg \circ \alpha \vdash_{Cila} (\alpha \& \neg \alpha)$;
 $\Gamma \vdash_{Cila} (\circ \alpha \& \circ \beta) \supset \circ(\alpha \# \beta)$, *para* $\# \in \{\vee, \&, \supset\}$;
 $\Gamma \vdash_{Cila} \circ \alpha \supset (\alpha \supset (\neg \alpha \supset \beta))$; $\Gamma \vdash_{Cila} \neg(\alpha \& \neg \alpha) \supset \circ \alpha$.

($P_{Lcila19}$) $\Gamma \vdash_{Cila} (\circ \alpha \& \alpha \& \neg \alpha) \supset \beta$; $\Gamma, \circ \alpha \& \alpha \& \neg \alpha \vdash_{Cila} \beta$.

($P_{Lcila20}$) $\Gamma \vdash_{Cila} \circ \alpha \vee \alpha$.

($P_{Lcila21}$) $\Gamma \vdash_{Cila} \neg(\circ \alpha \& \neg \alpha) \supset \alpha$.

($P_{Lcila22}$) $\Gamma, \circ \alpha, \alpha \vdash_{Cila} \beta$ ($\Gamma, \circ \alpha, \neg \alpha \vdash_{Cila} \beta$) *implica*
 $\Gamma \vdash_{Cila} (\neg(\alpha \& \neg \alpha) \& \alpha) \supset \beta$ ($\Gamma \vdash_{Cila} (\neg(\alpha \& \neg \alpha) \& \neg \alpha) \supset \beta$).

□

DEMOSTRACIÓN. Consideremos $\Gamma \cup \{\alpha, \beta\} \subseteq F_\Sigma$.

(P_{Lcila1}) - ($P_{Lcila19}$) Las derivaciones son sencillas teniendo en cuenta la axiomática de Cila y la Definición 1.2.1.

($P_{Lcila20}$) La secuencia es un esquema de demostración de $\Gamma \vdash_{Cila} \circ \alpha \vee \alpha$.

1. $\Gamma \vdash_{Cila} \neg \circ \alpha \supset (\alpha \& \neg \alpha)$ — ($P_{Lcila18}$)
2. $\Gamma \vdash_{Cila} (\alpha \& \neg \alpha) \supset \alpha$ — (P_{Lcila8})
3. $\Gamma \vdash_{Cila} \neg \circ \alpha \supset \alpha$ — usando (P_{Lcila9}), 1, 2
4. $\Gamma \vdash_{Cila} \circ \alpha \supset \circ \alpha$ — (P_{Lcila8})
5. $\Gamma \vdash_{Cila} (\circ \alpha \vee \neg \circ \alpha) \supset (\circ \alpha \vee \alpha)$ — usando ($P_{Lcila11}$), 3, 4
6. $\Gamma \vdash_{Cila} (\circ \alpha \vee \neg \circ \alpha)$ — (P_{Lcila8})
7. $\Gamma \vdash_{Cila} \circ \alpha \vee \alpha$ — usando (P_{Lcila5}), 5, 6

($P_{Lcila21}$) La secuencia siguiente es un esquema de demostración de $\Gamma \vdash_{Cila} \neg(\circ \alpha \& \neg \alpha) \supset \alpha$.

1. $\Gamma \vdash_{Cila} \neg(\circ\alpha \&\neg\alpha) \supset (\neg\circ\alpha \vee \neg\neg\alpha) \text{ — (P}_{Lcila} \text{13)}$
2. $\Gamma \vdash_{Cila} \neg\circ\alpha \supset (\alpha\&\neg\alpha) \text{ — (P}_{Lcila} \text{18)}$
3. $\Gamma \vdash_{Cila} \neg\neg\alpha \supset \alpha \text{ — (P}_{Lcila} \text{8)}$
4. $\Gamma \vdash_{Cila} (\neg\circ\alpha \vee \neg\neg\alpha) \supset ((\alpha\&\neg\alpha) \vee \alpha) \text{ — usando (P}_{Lcila} \text{11), 2, 3}$
5. $\Gamma \vdash_{Cila} \neg(\circ\alpha \&\neg\alpha) \supset ((\alpha\&\neg\alpha) \vee \alpha) \text{ — usando (P}_{Lcila} \text{9), 1, 4}$
6. $\Gamma \vdash_{Cila} ((\alpha\&\neg\alpha) \vee \alpha) \supset \alpha \text{ — (P}_{Lcila} \text{16)}$
7. $\Gamma \vdash_{Cila} \neg(\circ\alpha \&\neg\alpha) \supset \alpha \text{ — usando (P}_{Lcila} \text{9), 5, 6}$

(P_{Lcila}22) Admitamos que $\Gamma, \circ\alpha, \alpha \vdash_{Cila} \beta$.

Considerando (P_{Lcila}17), sigue que

$$\Gamma \vdash_{Cila} (\circ\alpha\&\alpha) \supset \beta \quad \text{(I)}$$

Sabiendo que de (P_{Lcila}18) y (P_{Lcila}8):

$$\Gamma \vdash_{Cila} \neg(\alpha\&\neg\alpha) \supset \circ\alpha \quad \text{y} \quad \Gamma \vdash_{Cila} \alpha \supset \alpha$$

podemos aplicar (P_{Lcila}11) para obtener:

$$\Gamma \vdash_{Cila} (\neg(\alpha\&\neg\alpha) \&\alpha) \supset (\circ\alpha\&\alpha) \quad \text{(II)}$$

De (I), (II) y (P_{Lcila}9), resulta:

$$\Gamma \vdash_{Cila} (\neg(\alpha\&\neg\alpha) \&\alpha) \supset \beta$$

La demostración de la segunda implicación es análoga. ■

OBSERVACIÓN 5.1.3 A partir de (P_{Lcila}2), (P_{Lcila}3) y (P_{Lcila}4), Cila es una lógica tarskiana, según lo expuesto en la Sección 1.2.

5.1.1. Extensión booleana en la signatura Σ

Presentamos la noción análoga a la dada en la Definición 3.1.10 como herramienta para determinar extensiones de aplicaciones a F_Σ con valores en álgebras de Boole. Además, mostramos propiedades y ejemplos que serán de utilidad en la próxima sección y en el Capítulo 6.

DEFINICIÓN 5.1.4 Sean L un álgebra de Boole, Υ un subconjunto de F_Σ tal que $Var \subseteq \Upsilon$ y la aplicación $h : \Upsilon \rightarrow L$. Llamamos *extensión booleana determinada por* $\mathbb{B}_\Sigma := (\Upsilon, h, L)$ en la signatura Σ a la función $v_{\mathbb{B}_\Sigma} : F_\Sigma \rightarrow L$ definida recursivamente del siguiente modo:

(e $_\Sigma$ 1) Si $\alpha \in Var$, entonces $v_{\mathbb{B}_\Sigma}(\alpha) := h(\alpha)$

(e $_\Sigma$ 2) Si $\alpha = \neg\beta$, entonces $v_{\mathbb{B}_\Sigma}(\alpha) := \begin{cases} h(\alpha) & \text{si } \alpha \in \Upsilon \\ -v_{\mathbb{B}_\Sigma}(\beta) & \text{si } \alpha \notin \Upsilon \end{cases}$

(e $_\Sigma$ 3) Si $\alpha = \beta \vee \gamma$, entonces $v_{\mathbb{B}_\Sigma}(\alpha) := \begin{cases} h(\alpha) & \text{si } \alpha \in \Upsilon \\ v_{\mathbb{B}_\Sigma}(\beta) \vee v_{\mathbb{B}_\Sigma}(\gamma) & \text{si } \alpha \notin \Upsilon \end{cases}$

(e $_\Sigma$ 4) Si $\alpha = \beta \& \gamma$, entonces $v_{\mathbb{B}_\Sigma}(\alpha) := \begin{cases} h(\alpha) & \text{si } \alpha \in \Upsilon \\ v_{\mathbb{B}_\Sigma}(\beta) \wedge v_{\mathbb{B}_\Sigma}(\gamma) & \text{si } \alpha \notin \Upsilon \end{cases}$

(e $_\Sigma$ 5) Si $\alpha = \beta \supset \gamma$, entonces $v_{\mathbb{B}_\Sigma}(\alpha) := \begin{cases} h(\alpha) & \text{si } \alpha \in \Upsilon \\ -v_{\mathbb{B}_\Sigma}(\beta) \vee v_{\mathbb{B}_\Sigma}(\gamma) & \text{si } \alpha \notin \Upsilon \end{cases}$

(e $_\Sigma$ 6) Si $\alpha = \circ\beta$, entonces $v_{\mathbb{B}_\Sigma}(\alpha) := \begin{cases} h(\alpha) & \text{si } \alpha \in \Upsilon \\ v_{\mathbb{B}_\Sigma}(\neg(\beta \& \neg\beta)) & \text{si } \alpha \notin \Upsilon \end{cases}$

□

PROPOSICIÓN 5.1.5 Sean L un álgebra de Boole, Υ un subconjunto de F_Σ tal que $Var \subseteq \Upsilon$ y la aplicación $h : \Upsilon \rightarrow L$. Si $\mathbb{B}_\Sigma = (\Upsilon, h, L)$, entonces se cumplen las propiedades siguientes:

- (a) $v_{\mathbb{B}_\Sigma}$ está bien definida.
- (b) $v_{\mathbb{B}_\Sigma}|_\Upsilon = h$.
- (c) Para cada $\gamma \in F_\Sigma$, se cumple:

(c1) Si $\gamma \& \neg \gamma \notin \Upsilon$, entonces $v_{\mathbb{B}_\Sigma}(\gamma \& \neg \gamma) = v_{\mathbb{B}_\Sigma}(\gamma) \wedge v_{\mathbb{B}_\Sigma}(\neg \gamma)$.

(c2) Si $\{\gamma \& \neg \gamma, \neg(\gamma \& \neg \gamma)\} \subseteq \mathbf{F}_\Sigma \setminus \Upsilon$, entonces

$$v_{\mathbb{B}_\Sigma}(\neg(\gamma \& \neg \gamma)) = -v_{\mathbb{B}_\Sigma}(\gamma \& \neg \gamma) = -(v_{\mathbb{B}_\Sigma}(\gamma) \wedge v_{\mathbb{B}_\Sigma}(\neg \gamma)).$$

(c3) Si $\{\gamma \& \neg \gamma, \neg(\gamma \& \neg \gamma), \circ \gamma\} \subseteq \mathbf{F}_\Sigma \setminus \Upsilon$, entonces

$$v_{\mathbb{B}_\Sigma}(\circ \gamma) = v_{\mathbb{B}_\Sigma}(\neg(\gamma \& \neg \gamma)) = -(v_{\mathbb{B}_\Sigma}(\gamma) \wedge v_{\mathbb{B}_\Sigma}(\neg \gamma)).$$

(c4) Si $\{\gamma \& \neg \gamma, \neg(\gamma \& \neg \gamma), \circ \gamma, \neg \circ \gamma\} \subseteq \mathbf{F}_\Sigma \setminus \Upsilon$, entonces

$$v_{\mathbb{B}_\Sigma}(\neg \circ \gamma) = -v_{\mathbb{B}_\Sigma}(\circ \gamma) = v_{\mathbb{B}_\Sigma}(\gamma) \wedge v_{\mathbb{B}_\Sigma}(\neg \gamma).$$

□

DEMOSTRACIÓN: Sean L un álgebra de Boole, Υ un subconjunto de \mathbf{F}_Σ tal que $Var \subseteq \Upsilon$ y una aplicación $h : \Upsilon \rightarrow L$.

(a)-(b) Inmediatas de la Definición 5.1.4.

(c) Consideremos $\gamma \in \mathbf{F}_\Sigma$.

Usamos las condiciones de la Definición 5.1.4, en los siguientes ítems.

(c1) Asumamos que $\gamma \& \neg \gamma \notin \Upsilon$.

Entonces, $v_{\mathbb{B}_\Sigma}(\gamma \& \neg \gamma) = v_{\mathbb{B}_\Sigma}(\gamma) \wedge v_{\mathbb{B}_\Sigma}(\neg \gamma)$, usando (e _{Σ} 4).

(c2) Sea $\{\gamma \& \neg \gamma, \neg(\gamma \& \neg \gamma)\} \subseteq \mathbf{F}_\Sigma \setminus \Upsilon$.

De (e _{Σ} 2) y (c1), $v_{\mathbb{B}_\Sigma}(\neg(\gamma \& \neg \gamma)) = -v_{\mathbb{B}_\Sigma}(\gamma \& \neg \gamma) = -(v_{\mathbb{B}_\Sigma}(\gamma) \wedge v_{\mathbb{B}_\Sigma}(\neg \gamma))$.

(c3) Sea $\{\gamma \& \neg \gamma, \neg(\gamma \& \neg \gamma), \circ \gamma\} \subseteq \mathbf{F}_\Sigma \setminus \Upsilon$.

De (e _{Σ} 6) y (c2), $v_{\mathbb{B}_\Sigma}(\circ \gamma) = v_{\mathbb{B}_\Sigma}(\neg(\gamma \& \neg \gamma)) = -(v_{\mathbb{B}_\Sigma}(\gamma) \wedge v_{\mathbb{B}_\Sigma}(\neg \gamma))$.

(c4) Sea $\{\gamma \& \neg \gamma, \neg(\gamma \& \neg \gamma), \circ \gamma, \neg \circ \gamma\} \subseteq \mathbf{F}_\Sigma \setminus \Upsilon$.

Entonces, $v_{\mathbb{B}_\Sigma}(\neg \circ \gamma) = -v_{\mathbb{B}_\Sigma}(\circ \gamma) = v_{\mathbb{B}_\Sigma}(\gamma) \wedge v_{\mathbb{B}_\Sigma}(\neg \gamma)$, usando (e _{Σ} 2) y (c3).

■

Veamos ejemplos de extensiones booleanas en la signatura Σ que ocuparemos más adelante.

EJEMPLO 5.1.6 Sean v una F_1 -valuación para C_1 en \overline{B}_2 (Definición 3.2.1) y $\mathbb{B}_\Sigma = (\Upsilon, v, B_2)$, siendo $\Upsilon = F_\Theta$.

Usamos las condiciones de la Definición 5.1.4 para calcular $v_{\mathbb{B}_\Sigma}$ en $\gamma \in F_\Sigma$.

(a) $\gamma \in \Upsilon = F_\Theta$

(a1) $\{\gamma, \neg\gamma, \neg\neg\gamma, \neg(\gamma \& \neg\gamma)\} \subseteq \Upsilon$ y $\{\circ\gamma, \neg \circ \gamma\} \subseteq F_\Sigma \setminus \Upsilon$ — usando definición de Υ

(a2) $v_{\mathbb{B}_\Sigma}(\gamma) = v(\gamma)$ — (a1) y Proposición 5.1.5-b

(a3) $v_{\mathbb{B}_\Sigma}(\neg\gamma) = v(\neg\gamma)$ — (a1) y Proposición 5.1.5-b

(a4) $v_{\mathbb{B}_\Sigma}(\neg\neg\gamma) = v(\neg\neg\gamma)$ — (a1) y Proposición 5.1.5-b

(a5) $v_{\mathbb{B}_\Sigma}(\circ\gamma) = v_{\mathbb{B}_\Sigma}(\neg(\gamma \& \neg\gamma)) = v(\neg(\gamma \& \neg\gamma)) = v(\gamma^\circ)$ — (a1), (e $_\Sigma$ 6) y Proposición 5.1.5-b, Notación 3.1.1

(a6) $v_{\mathbb{B}_\Sigma}(\neg \circ \gamma) = -v_{\mathbb{B}_\Sigma}(\circ\gamma)$ — (a1) y (e $_\Sigma$ 2)

(b) $\gamma \notin \Upsilon$

(b1) $\{\neg\gamma, \neg\neg\gamma, \gamma \& \neg\gamma, \neg(\gamma \& \neg\gamma), \circ\gamma, \neg \circ \gamma\} \subseteq F_\Sigma \setminus \Upsilon$ — usando definición de Υ

(b2) $v_{\mathbb{B}_\Sigma}(\neg\gamma) = -v_{\mathbb{B}_\Sigma}(\gamma)$ — (b1) y (e $_\Sigma$ 2)

(b3) $v_{\mathbb{B}_\Sigma}(\neg\neg\gamma) = -v_{\mathbb{B}_\Sigma}(\neg\gamma) = v_{\mathbb{B}_\Sigma}(\gamma)$ — (b1), (e $_\Sigma$ 2) y (b2)

(b4) $v_{\mathbb{B}_\Sigma}(\gamma \& \neg\gamma) = v_{\mathbb{B}_\Sigma}(\gamma) \wedge v_{\mathbb{B}_\Sigma}(\neg\gamma) = 0$ — (b1), (e $_\Sigma$ 4) y (b2)

(b5) $v_{\mathbb{B}_\Sigma}(\circ\gamma) = v_{\mathbb{B}_\Sigma}(\neg(\gamma \& \neg\gamma)) = -v_{\mathbb{B}_\Sigma}(\gamma \& \neg\gamma) = 1$ — (b1), (e $_\Sigma$ 6), (e $_\Sigma$ 2) y (b4)

(b6) $v_{\mathbb{B}_\Sigma}(\neg \circ \gamma) = -v_{\mathbb{B}_\Sigma}(\circ\gamma)$ — (b1) y (e $_\Sigma$ 2)

□

NOTACIÓN 5.1.7 Dado un subconjunto no vacío de fórmulas Ω de F_Σ , consideramos los conjuntos Ω^\neg y $\Omega^{\neg\neg}$ como en la Notación 3.1.12. □

EJEMPLO 5.1.8 Sea la extensión booleana $v_{\mathbb{C}_\Theta}$ determinada por $\mathbb{C}_\Theta = (\Upsilon, h, B_4)$ en la signatura Θ del Ejemplo 3.1.13, siendo $\Upsilon = Var \cup Var^\neg$. Definamos $\mathbb{C}_\Sigma = (\Upsilon, v_{\mathbb{C}_\Theta}, B_4)$ y calculemos algunos valores de la extensión booleana $v_{\mathbb{C}_\Sigma}$ en la signatura Σ .

Sea $\gamma \in F_\Sigma$. Usamos la Definición 5.1.4.

(a) $\gamma \in Var$

(a1) $\{\gamma, \neg\gamma\} \subseteq \Upsilon$ y $\{\neg\neg\gamma, \circ\gamma, \gamma\&\neg\gamma, \neg(\gamma\&\neg\gamma)\} \subseteq F_\Sigma \setminus \Upsilon$ — usando definición de Υ y Notación 5.1.7

(a2) $v_{\mathbb{C}_\Sigma}(\gamma) = v_{\mathbb{C}_\Theta}(\gamma) = 1$ — usando (a1), (e $_\Sigma$ 1), Ejemplo 3.1.13-a2

(a3) $v_{\mathbb{C}_\Sigma}(\neg\gamma) = v_{\mathbb{C}_\Theta}(\neg\gamma) = a$ — usando (a1), Proposición 5.1.5-b, Ejemplo 3.1.13-a3

(a4) $v_{\mathbb{C}_\Sigma}(\neg\neg\gamma) = -v_{\mathbb{C}_\Sigma}(\neg\gamma) = -a = b$ — usando (a1), (e $_\Sigma$ 2), (a3) y Cuadro 2.1

(a5) $v_{\mathbb{C}_\Sigma}(\circ\gamma) = -(v_{\mathbb{B}_\Sigma}(\gamma) \wedge v_{\mathbb{B}_\Sigma}(\neg\gamma)) = -a = b$ — usando (a1), de la Proposición 5.1.5-c3, (a2), (a3), Cuadro 2.1

(b) $\gamma \in Var^\neg$

(b1) $\gamma \in \Upsilon$ y $\{\neg\gamma, \neg\neg\gamma, \circ\gamma, \gamma\&\neg\gamma, \neg(\gamma\&\neg\gamma)\} \subseteq F_\Sigma \setminus \Upsilon$ — usando definición de Υ y Notación 5.1.7

(b2) $v_{\mathbb{C}_\Sigma}(\gamma) = v_{\mathbb{C}_\Theta}(\gamma) = a$ — usando (b1), Proposición 5.1.5-b, Ejemplo 3.1.13-b2

(b3) $v_{\mathbb{C}_\Sigma}(\neg\gamma) = -v_{\mathbb{C}_\Sigma}(\gamma)$ — usando (b1), (e $_\Sigma$ 2)

(b4) $v_{\mathbb{C}_\Sigma}(\neg\neg\gamma) = -v_{\mathbb{C}_\Sigma}(\neg\gamma) = v_{\mathbb{C}_\Sigma}(\gamma)$ — usando (b1), (e $_\Sigma$ 2), (b3)

(b5) $v_{\mathbb{C}_\Sigma}(\circ\gamma) = -(v_{\mathbb{B}_\Sigma}(\gamma) \wedge v_{\mathbb{B}_\Sigma}(\neg\gamma)) = -0 = 1$ — usando (b1), de la Proposición 5.1.5-c3, (b3)

(c) $\gamma \notin \Upsilon$

(c1) $\{\gamma, \neg\gamma, \neg\neg\gamma, \circ\gamma, \gamma\&\neg\gamma, \neg(\gamma\&\neg\gamma)\} \subseteq F_\Sigma \setminus \Upsilon$ — usando definición de Υ y Notación 5.1.7

(c2) $v_{\mathbb{C}_\Sigma}(\neg\gamma) = -v_{\mathbb{C}_\Sigma}(\gamma)$ — usando (c1), (e $_\Sigma$ 2)

(c3) $v_{\mathbb{C}_\Sigma}(\neg\neg\gamma) = -v_{\mathbb{C}_\Sigma}(\neg\gamma) = v_{\mathbb{C}_\Sigma}(\gamma)$ — usando (c1), (e $_\Sigma$ 2), (c2)

(c4) $v_{\mathbb{C}_\Sigma}(\circ\gamma) = -(v_{\mathbb{B}_\Sigma}(\gamma) \wedge v_{\mathbb{B}_\Sigma}(\neg\gamma)) = -0 = 1$ — usando (c1), de la Proposición 5.1.5-c3, (c2)

□

EJEMPLO 5.1.9 Consideremos la terna $\mathbb{H}_\Sigma = (\Upsilon, h, B_8)$, siendo $\Upsilon = Var \cup Var^\neg \cup Var^{\neg\neg}$ y h la aplicación definida por:

$$\forall \alpha \in \Upsilon, h(\alpha) = \begin{cases} 1 & \text{si } \alpha \in Var \\ e & \text{si } \alpha \in Var^\neg \\ f & \text{si } \alpha \in Var^{\neg\neg} \end{cases}$$

Sea $\gamma \in F_\Sigma$ y calculemos el valor que le asigna $v_{\mathbb{H}_\Sigma}$, empleando la Definición 5.1.4.

(a) $\gamma \in Var$

(a1) $\{\gamma, \neg\gamma, \neg\neg\gamma\} \subseteq \Upsilon$ — usando definición de Υ y Notación 5.1.7

(a2) $v_{\mathbb{H}_\Sigma}(\gamma) = h(\gamma) = 1$ — usando (a1) y Proposición 5.1.5-b

(a3) $v_{\mathbb{H}_\Sigma}(\neg\gamma) = h(\neg\gamma) = e$ — usando (a1) y Proposición 5.1.5-b

(a4) $v_{\mathbb{H}_\Sigma}(\neg\neg\gamma) = h(\neg\neg\gamma) = f$ — usando (a1) y Proposición 5.1.5-b

(b) $\gamma \in Var^\neg$

(b1) $\neg\gamma \in Var^{\neg\neg}$, $\{\gamma, \neg\gamma\} \subseteq \Upsilon$ y $\neg\neg\gamma \notin \Upsilon$ — usando definición de Υ y Notación 5.1.7

(b2) $v_{\mathbb{H}_\Sigma}(\gamma) = h(\gamma) = e$ — usando (b1) y Proposición 5.1.5-b

(b3) $v_{\mathbb{H}_\Sigma}(\neg\gamma) = h(\neg\gamma) = f$ — usando (b1) y Proposición 5.1.5-b

(b4) $v_{\mathbb{H}_\Sigma}(\neg\neg\gamma) = -v_{\mathbb{H}_\Sigma}(\neg\gamma) = -f = c$ — usando (b1), (e _{Σ} 2), (b3) y Cuadro 2.2

(c) $\gamma \in Var^{\neg\neg}$ o $\gamma \notin \Upsilon$

(c1) $\{\neg\gamma, \neg\neg\gamma\} \subseteq F_\Sigma \setminus \Upsilon$ — usando definición de Υ y Notación 5.1.7

(c2) $v_{\mathbb{H}_\Sigma}(\neg\gamma) = -v_{\mathbb{H}_\Sigma}(\gamma)$ — usando (c1) y (e _{Σ} 2)

(c3) $v_{\mathbb{H}_\Sigma}(\neg\neg\gamma) = -v_{\mathbb{H}_\Sigma}(\neg\gamma) = v_{\mathbb{H}_\Sigma}(\gamma)$ — usando (c1), (e _{Σ} 2) y (c2)

□

5.2. F_1 -valuaciones para Cila

A continuación, proponemos una semántica inédita basada en F_1 -estructuras para la lógica Cila. La presentamos en [32], con la variante de que en la prueba del Teorema de correctitud no recurrimos a la semántica de las Estructuras de Fidel para Cila.¹

DEFINICIÓN 5.2.1 Sea $L = \langle L, \mathfrak{f} \rangle$ una F_1 -estructura. Llamamos F_1 -valuación para Cila en L a toda función $v : F_\Sigma \rightarrow L$ que verifica, para todo par de fórmulas α y β , las siguientes condiciones:

$$(v_{FCila1}) \quad v(\alpha \vee \beta) = v(\alpha) \vee v(\beta), \quad v(\alpha \& \beta) = v(\alpha) \wedge v(\beta),$$

$$v(\alpha \supset \beta) = -v(\alpha) \vee v(\beta) = v(\alpha) \Rightarrow v(\beta)$$

$$(v_{FCila2}) \quad v(\circ\alpha) \wedge v(\alpha) \wedge v(\neg\alpha) = v(\circ\alpha) \wedge v(\neg \circ \alpha) = 0$$

$$(v_{FCila3}) \quad \{v(\neg\alpha), -v(\neg\neg\alpha)\} \subseteq \mathfrak{f}(v(\alpha))$$

$$(v_{FCila4}) \quad -(v(\circ\alpha) \wedge v(\circ\beta)) \in \mathfrak{f}(v(\circ(\alpha\#\beta))), \text{ para } \# \in \{\vee, \&, \supset\}$$

$$(v_{FCila5}) \quad -v(\neg(\alpha\&\neg\alpha)) \in \mathfrak{f}(v(\circ\alpha))$$

□

Dado que, para todo $\alpha \in F_\Sigma$, $\mathfrak{f}(v(\alpha)) \neq \emptyset$ debido a la condición (F₁2) de la Definición 2.1.1, podemos decir que (v_{FCila}3), (v_{FCila}4) y (v_{FCila}5) están bien definidas.

EJEMPLO 5.2.2 Sea $B_4 = \langle B_4, \mathfrak{f} \rangle$ la F_1 -estructura del Ejemplo 2.1.3. La extensión booleana $v_{\mathbb{C}_\Sigma}$ en la signatura Σ del Ejemplo 5.1.8 es una F_1 -valuación para Cila en B_4 .

En efecto, recordemos que $\mathbb{C}_\Sigma = (\Upsilon, v_{\mathbb{C}_\Sigma}, B_4)$, siendo $\Upsilon = Var \cup Var^\neg$.

Probemos las condiciones de la Definición 5.2.1 usando la Definición 5.1.4.

¹Trataremos las Estructuras de Fidel para Cila y valuaciones en el Capítulo 6.

(v_{FCila1}) Dado que $\alpha \# \beta \notin \Upsilon$, para todo $\{\alpha, \beta\} \subseteq F_\Sigma$ y $\# \in \{\vee, \&, \supset\}$, la condición se satisface por ($e_\Sigma3$), ($e_\Sigma4$) y ($e_\Sigma5$).

(v_{FCila2}) Como $\{\gamma \& \neg \gamma, \neg(\alpha \& \neg \alpha), \circ \gamma, \neg \circ \gamma\} \subseteq F_\Sigma \setminus \Upsilon$, para todo $\alpha \in F_\Sigma$, de ($c3$) y ($c4$) de la Proposición 5.1.5 se satisface (v_{FCila2}).

(v_{FCila3}) Sea $\alpha \in F_\Sigma$.

- $\alpha \in Var$

Del Ejemplo 5.1.8-a y definición de f (Ejemplo 2.1.3):

$$\{v_{C_\Sigma}(\neg \alpha), -v_{C_\Sigma}(\neg \neg \alpha)\} = \{a\} \subseteq f(1) = f(v_{C_\Sigma}(\alpha))$$

- $\alpha \in Var^\neg$ o $\alpha \notin \Upsilon$

De los ítems (b) y (c) del Ejemplo 5.1.8 y (F_12) de la Definición 2.1.1:

$$\{v_{C_\Sigma}(\neg \alpha), -v_{C_\Sigma}(\neg \neg \alpha)\} = \{-v_{C_\Sigma}(\alpha)\} \subseteq f(v_{C_\Sigma}(\alpha))$$

Se cumple (v_{FCila3}).

(v_{FCila4}) Tomemos $\alpha, \beta \in F_\Sigma$ y $\# \in \{\vee, \&, \supset\}$.

A partir de ($a5$), ($b5$) y ($c4$) del el Ejemplo 5.1.8, resulta:

$$\forall \gamma \in F_\Sigma, v_{C_\Sigma}(\circ \gamma) = \begin{cases} b & \text{si } \gamma \in Var \\ 1 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

Y teniendo en cuenta la definición de f y negación booleana en B_4 (Ejemplo 2.1.3), resulta:

$$-v_{C_\Sigma}(\circ \alpha) \vee -v_{C_\Sigma}(\circ \beta) \in \{-1, -b\} = \{0, a\} = f(1) = f(v_{C_\Sigma}(\circ(\alpha \# \beta)))$$

Por tanto, (v_{FCila4}) se verifica.

(v_{FCila5}) Como $\{\gamma \& \neg \gamma, \neg(\alpha \& \neg \alpha), \circ \gamma\} \subseteq F_\Sigma \setminus \Upsilon$, para todo $\alpha \in F_\Sigma$, de ($c3$) de la Proposición 5.1.5 y (F_12) de la Definición 2.1.1, sigue que:

$$-v_{\mathbb{C}_\Sigma}(\neg(\alpha \& \neg\alpha)) = -v_{\mathbb{C}_\Sigma}(\circ\alpha) \in \mathfrak{f}(v_{\mathbb{C}_\Sigma}(\circ\alpha))$$

Se satisface (v_{FCila5}).

Hemos probado que $v_{\mathbb{C}_\Sigma}$ es una F_1 -valuación para Cila en B_4 . \square

PROPOSICIÓN 5.2.3 *Sea v una F_1 -valuación para C_1 en \overline{B}_2 . La extensión booleana $v_{\mathbb{B}_\Sigma}$ en la signatura Σ , siendo $\mathbb{B}_\Sigma = (F_\Theta, v, B_2)$, es una F_1 -valuación para Cila en \overline{B}_2 . \square*

DEMOSTRACIÓN. Sea v una F_1 -valuación para C_1 en $\overline{B}_2 = \langle B_2, \bar{\mathfrak{f}}_{B_2} \rangle$ y $\mathbb{B}_\Sigma = (\Upsilon, v, B_2)$, siendo $\Upsilon = F_\Theta$.

Probemos que se verifican las condiciones de la Definición 5.2.1, usando las Definiciones 3.2.1 y 5.1.4.

(v_{FCila1}) Sea $\{\alpha, \beta\} \subseteq F_\Sigma$ y $\# \in \{\vee, \&, \supset\}$. En caso de que $\{\alpha, \beta\} \subseteq \Upsilon$, se satisface a partir de la Proposición 5.1.5-b y (v_F1). De lo contrario, resulta de ($e_\Sigma3$), ($e_\Sigma4$) y ($e_\Sigma5$), ya que $\alpha\#\beta \notin \Upsilon$ cuando $\alpha \notin \Upsilon$ o $\beta \notin \Upsilon$.

(v_{FCila2}) Sea $\alpha \in F_\Sigma$. De los ítems (a6) y (b6) del Ejemplo 5.1.6, obtenemos que $v_{\mathbb{B}_\Sigma}(\circ\alpha) \wedge v_{\mathbb{B}_\Sigma}(\neg \circ\alpha) = 0$.

Para analizar la otra igualdad de esta condición, se presentan las siguientes situaciones:

- $\alpha \in \Upsilon = F_\Theta$.

Usando (a2), (a3) y (a5) del Ejemplo 5.1.6 y (v_F2), se cumple:

$$v_{\mathbb{B}_\Sigma}(\circ\alpha) \wedge v_{\mathbb{B}_\Sigma}(\alpha) \wedge v_{\mathbb{B}_\Sigma}(\neg\alpha) = v(\gamma^\circ) \wedge v(\alpha) \wedge v(\neg\alpha) = 0$$

- $\alpha \notin \Upsilon$

Usando (b2) del Ejemplo 5.1.6, obtenemos:

$$v_{\mathbb{B}_\Sigma}(\circ\alpha) \wedge v_{\mathbb{B}_\Sigma}(\alpha) \wedge v_{\mathbb{B}_\Sigma}(\neg\alpha) = v_{\mathbb{B}_\Sigma}(\circ\alpha) \wedge v_{\mathbb{B}_\Sigma}(\alpha) \wedge -v_{\mathbb{B}_\Sigma}(\alpha) = 0$$

Por tanto, (v_{FCila2}) se verifica.

(\mathbf{v}_{FCila3}) Sea $\alpha \in \mathbf{F}_\Sigma$. Asumiendo que $\alpha \notin \Upsilon$, de Ejemplo 5.1.6-b3 y (F₁2) de la Definición 2.1.1:

$$\{v_{\mathbb{B}_\Sigma}(\neg\alpha), -v_{\mathbb{B}_\Sigma}(\neg\neg\alpha)\} = \{-v_{\mathbb{B}_\Sigma}(\alpha)\} \subseteq \bar{f}_{B_2}(v_{\mathbb{B}_\Sigma}(\alpha))$$

En caso de que $\alpha \in \Upsilon = \mathbf{F}_\Theta$, la condición se cumple a partir de la Proposición 5.1.5-b y (\mathbf{v}_F3), puesto que $\{\neg\alpha, \neg\neg\alpha\} \subseteq \Upsilon$.

(\mathbf{v}_{FCila4}) Tomemos $\alpha, \beta \in \mathbf{F}_\Sigma$ y $\# \in \{\vee, \&, \supset\}$.

- $\{\alpha, \beta\} \subseteq \Upsilon$

Dado que $\alpha\#\beta \in \Upsilon$, aplicando Ejemplo 5.1.6-a5, tenemos:

$$-v_{\mathbb{B}_\Sigma}(\circ\alpha) \vee -v_{\mathbb{B}_\Sigma}(\circ\beta) = -v(\alpha^\circ) \vee -v(\beta^\circ) \quad y \quad v_{\mathbb{B}_\Sigma}(\circ(\alpha\#\beta)) = v((\alpha\#\beta)^\circ)$$

De (\mathbf{v}_F4), $-v_{\mathbb{B}_\Sigma}(\circ\alpha) \vee -v_{\mathbb{B}_\Sigma}(\circ\beta) \in \bar{f}_{B_2}(v_{\mathbb{B}_\Sigma}(\circ(\alpha\#\beta)))$.

- $\alpha \notin \Upsilon$ o $\beta \notin \Upsilon$

Como $\alpha\#\beta \notin \Upsilon$ y $v_{\mathbb{B}_\Sigma}$ toma valores en $\{0, 1\}$, por definición de \bar{f}_{B_2} (Definición 2.3.4) y Ejemplo 5.1.6-b5, resulta:

$$-v_{\mathbb{B}_\Sigma}(\circ\alpha) \vee -v_{\mathbb{B}_\Sigma}(\circ\beta) \in \{0, 1\} = \bar{f}_{B_2}(1) = \bar{f}_{B_2}(v_{\mathbb{B}_\Sigma}(\circ(\alpha\#\beta)))$$

De ambos casos, obtenemos que (\mathbf{v}_{FCila4}) se verifica. ■

(\mathbf{v}_{FCila5}) Sea $\alpha \in \mathbf{F}_\Sigma$. Dado que $\circ\alpha \notin \Upsilon$, de acuerdo con Ejemplo 5.1.6-b5 y (F₁2) de la Definición 2.1.1, sigue que:

$$-v_{\mathbb{B}_\Sigma}(\neg(\gamma\&\neg\gamma)) = -v_{\mathbb{B}_\Sigma}(\circ\alpha) \in \bar{f}_{B_2}(v_{\mathbb{B}_\Sigma}(\circ\alpha))$$

De este modo, $v_{\mathbb{B}_\Sigma}$ es una F_1 -valuación para Cila en \bar{B}_2 . ■

EJEMPLO 5.2.4 Recordemos que, en el Ejemplo 4.2.2, trabajamos con la extensión booleana $v_{\mathbb{G}_\Theta}$ determinada por $\mathbb{G}_\Theta = (\Upsilon, h, B_2)$ en la signatura Θ , siendo h la aplicación definida sobre $\Upsilon := Var \cup Var^\neg$ con valores en el

álgebra de Boole B_2 dada por:

$$\forall \alpha \in \Upsilon, h(\alpha) = 1$$

la cual es una dCA-valuación y, en consecuencia, una F_1 -valuación para C_1 en \overline{B}_2 (Proposición 4.2.4). Si definimos $\mathbb{G}_\Sigma := (\mathbf{F}_\Theta, v_{\mathbb{G}_\Theta}, B_2)$, a partir de la Proposición 5.2.3, obtenemos que la extensión booleana $v_{\mathbb{G}_\Sigma}$ en la signatura Σ es una F_1 -valuación para Cila en \overline{B}_2 . \square

PROPOSICIÓN 5.2.5 *Sea v una F_1 -valuación para Cila en L . Se cumplen las propiedades siguientes, para cada $\alpha, \beta \in \mathbf{F}_\Sigma$:*

$$(P_{vcila1}) \quad v(\circ\alpha) = -v(\alpha \& \neg\alpha) = -(v(\alpha) \wedge v(\neg\alpha)) = v(\neg(\alpha \& \neg\alpha)) = -v(\neg \circ \alpha).$$

$$(P_{vcila2}) \quad \text{Si } \alpha \text{ es un axioma de Cila, entonces } v(\alpha) = 1.$$

$$(P_{vcila3}) \quad \text{Si } v(\alpha) = 1 \text{ y } v(\alpha \supset \beta) = 1, \text{ entonces } v(\beta) = 1.$$

$$(P_{vcila4}) \quad v|_{\mathbf{F}_\Theta} \text{ es una } F_1\text{-valuación para } C_1 \text{ en } L.$$

\square

DEMOSTRACIÓN. Sea v una F_1 -valuación para Cila en $L = \langle L, \mathfrak{f} \rangle$.

En lo que sigue, utilizamos las condiciones de la Definición 5.2.1.

(P_{vcila1}) Sea $\alpha \in \mathbf{F}_\Sigma$.

De (v_{FCila3}), (v_{FCila5}) y (P_{F₁1}) de la Proposición 2.1.6:

$$\blacksquare \quad v(\neg(\alpha \& \neg\alpha)) \vee v(\alpha \& \neg\alpha) = 1 \quad \text{(I)}$$

$$\blacksquare \quad v(\neg(\alpha \& \neg\alpha)) \leq v(\circ\alpha) \quad \text{(II)}$$

$$\blacksquare \quad v(\neg \circ \alpha) \vee v(\circ\alpha) = 1 \quad \text{(III)}$$

De (I) y (II), tenemos:

$$1 = v(\neg(\alpha \& \neg\alpha)) \vee v(\alpha \& \neg\alpha) \leq v(\circ\alpha) \vee v(\alpha \& \neg\alpha)$$

y como 1 es el último elemento de L , sigue que $v(\circ\alpha) \vee v(\alpha \& \neg\alpha) = 1$. Como de $(\mathbf{v}_{FCila} 1)$, $(\mathbf{v}_{FCila} 2)$ se satisface:

$$v(\circ\alpha) \wedge v(\alpha \& \neg\alpha) = v(\circ\alpha) \wedge v(\alpha) \wedge v(\neg\alpha) = 0$$

obtenemos, por la unicidad de la negación booleana y $(\mathbf{v}_{FCila} 1)$:

$$v(\circ\alpha) = -v(\alpha \& \neg\alpha) = -(v(\alpha) \wedge v(\neg\alpha)) \quad (\text{IV})$$

Por otra parte, de (III) y $(\mathbf{v}_{FCila} 2)$, sigue que:

$$v(\circ\alpha) = -v(\neg \circ \alpha)$$

Finalmente, considerando (II) y (IV) :

$$v(\neg(\alpha \& \neg\alpha)) \wedge v(\alpha \& \neg\alpha) \leq v(\circ\alpha) \wedge -v(\circ\alpha) = 0$$

Así, $v(\neg(\alpha \& \neg\alpha)) \wedge v(\alpha \& \neg\alpha) = 0$, por (I) y unicidad de la negación booleana, resulta:

$$v(\alpha \& \neg\alpha) = -v(\neg(\alpha \& \neg\alpha))$$

($\mathbf{P}_{vcila} 2$) Sea α un axioma de Cila (Definición 5.1.1). En caso de que sea una instancia de los axiomas $(\text{Ax}1)$ - $(\text{Ax}10)$ las demostraciones son análogas a las realizadas en la Proposición 3.2.8, teniendo en cuenta $(\mathbf{v}_{FCila} 1)$ y $(\mathbf{v}_{FCila} 3)$; mientras que $(\text{Ax}_{Cila} 5)$, $(\text{Ax}_{Cila} 6)$ y $(\text{Ax}_{Cila} 7)$ resultan de $(\mathbf{v}_{FCila} 1)$, $(\mathbf{v}_{FCila} 4)$ y $(\text{P}_{F_1} 1)$ de la Proposición 2.1.6.

Ahora, consideremos el caso de que α sea una instancia de $(\text{Ax}_{Cila} 1)$, esto es, $\alpha = (\gamma \supset \beta) \vee \gamma$. A partir de $(\mathbf{v}_{FCila} 1)$, obtenemos:

$$v(\alpha) = -v(\gamma) \vee v(\beta) \vee v(\gamma) = 1$$

Finalmente, tomando instancias de los axiomas $(\text{Ax}_{Cila} 2)$, $(\text{Ax}_{Cila} 3)$ y $(\text{Ax}_{Cila} 4)$, sigue que:

$$\blacksquare v(\circ\gamma \supset (\gamma \supset (\neg\gamma \supset \beta))) = -(v(\circ\gamma) \wedge v(\gamma) \wedge v(\neg\gamma)) \vee v(\beta) \text{ — usando } (\mathbf{v}_{FCila} 1)$$

$$= -0 \vee v(\beta) \text{ — usando (v}_{FCila}2)$$

$$= 1$$

$$\blacksquare v(\neg(\gamma \& \neg\gamma) \supset \circ\gamma) = -v(\neg(\gamma \& \neg\gamma)) \vee v(\circ\gamma) \text{ — usando (v}_{FCila}1)$$

$$= -v(\circ\gamma) \vee v(\circ\gamma) \text{ — usando (P}_{vcila}1)$$

$$= 1$$

$$\blacksquare v(\neg \circ\gamma \supset (\gamma \& \neg\gamma)) = -v(\neg \circ\gamma) \vee v(\gamma \& \neg\gamma) \text{ — usando (v}_{FCila}1)$$

$$= -v(\gamma \& \neg\gamma) \vee v(\gamma \& \neg\gamma) \text{ — usando (P}_{vcila}1)$$

$$= 1$$

(P_{vcila}3) La demostración es análoga a la de (P_{v_F}10) de la Proposición 3.2.6.

(P_{vcila}4) Teniendo en cuenta que $F_\Theta \subseteq F_\Sigma$, resulta inmediata de las Definiciones 3.2.1 y 5.2.1 y (P_{vcila}1).

■

DEFINICIÓN 5.2.6 Sea $\Gamma \cup \{\alpha\} \subseteq F_\Sigma$. Decimos que α es *consecuencia semántica de Γ respecto de la F_1 -estructura L en Cila*, y lo denotamos por $\Gamma \models_L^{Cila} \alpha$, si, y solo si para cada F_1 -valuación v para Cila en L tal que $v(\Gamma) \subseteq \{1\}$, se verifica que $v(\alpha) = 1$.

En caso de que $\Gamma \models_L^{Cila} \alpha$, para toda F_1 -estructura L , decimos que α es *consecuencia semántica de Γ respecto de las F_1 -estructuras en Cila* y escribimos $\Gamma \models_{F_1}^{Cila} \alpha$. □

TEOREMA 5.2.7 (de la correctitud) Para cada $\Gamma \cup \{\alpha\} \subseteq F_\Sigma$, se satisface $\Gamma \vdash_{Cila} \alpha$ implica $\Gamma \models_{F_1}^{Cila} \alpha$. □

DEMOSTRACIÓN. Teniendo en cuenta (P_{vcila}2) y (P_{vcila}3) de la Proposición 5.2.5, el procedimiento es análogo al realizado en el Teorema 3.2.17. ■

5.3. Completitud y decidibilidad

La sección se encuentra dividida en tres apartados dedicados cada uno a la estructura Lindenbaum, completitud y decidibilidad, respectivamente, siguiendo el recorrido de las Secciones 3.3 y 3.4. Además, en la Subsección 5.3.3, mostramos un resultado que vincula las relaciones de consecuencia semántica en C_1 y Cila.

5.3.1. F_1 -Lindenbaum para Cila

En el caso para Cila, también apelamos a los modelos tipo Lindenbaum para demostrar la completitud de la semántica de las F_1 -estructuras siguiendo el camino planteado en la Sección 3.3. Pero, para ello, necesitaremos propiedades que relacionen clases de equivalencia de fórmulas con los conectivos de negación y consistencia en Cila y una operación de negación booleana en el cociente de F_Σ determinado por la relación de equivalencia usual.

PROPOSICIÓN 5.3.1 *Sea Γ una teoría no trivial de F_Σ . La relación binaria \cong_Γ dada por la cláusula:*

$$\forall \{\alpha, \beta\} \subseteq F_\Sigma, \alpha \cong_\Gamma \beta \text{ si, y solo si, } \Gamma \vdash_{Cila} \alpha \supset \beta \text{ y } \Gamma \vdash_{Cila} \beta \supset \alpha$$

es de equivalencia, compatible con \vee , $\&$ y \supset .

Además, si $\|\alpha\|_{\cong_\Gamma}$ denota la clase de equivalencia de $\alpha \in F_\Sigma$ por medio de \cong_Γ , la relación \leq_Γ^{Cila} definida en el conjunto cociente F_Σ / \cong_Γ por:

$$\forall \{\alpha, \beta\} \subseteq F_\Sigma, \|\alpha\|_{\cong_\Gamma} \leq_\Gamma^{Cila} \|\beta\|_{\cong_\Gamma} \text{ si, y solo si, } \Gamma \vdash_{Cila} \alpha \supset \beta$$

es el orden asociado a \cong_Γ . □

DEMOSTRACIÓN. Resulta a partir de la Proposición 5.1.2 y argumentos análogos a los usados en las demostraciones de la Proposición 3.3.1 y Teorema 3.3.3. ■

TEOREMA 5.3.2 La tupla $\langle F_\Sigma / \cong_\Gamma, \vee, \wedge, \Rightarrow, -, 0, 1 \rangle$ es un álgebra de Boole en la que $\vee, \wedge, \Rightarrow$ y 1 se definen de manera usual, la operación de negación booleana por (NRICA) y $0 := \|\circ\alpha \ \&\alpha \ \&\neg\alpha\|_{\cong_\Gamma}$, para cada $\alpha \in F_\Sigma$. \square

DEMOSTRACIÓN. Resulta a partir de la Proposición 5.1.2 y argumentos análogos a los usados en la demostración del Teorema 3.3.3. \blacksquare

Las propiedades siguientes son originales y de gran utilidad para probar otros resultados en este texto. Las dos primeras se corresponden con las demostradas para C_1 en el Teorema 3.3.5. Las restantes consisten en fórmulas que contienen la negación booleana definida en el álgebra cociente F_Σ / \cong_Γ y los conectivos de negación y/o de consistencia en Cila.

TEOREMA 5.3.3 Para cada $\alpha \in F_\Sigma$, se cumple:

$$(PLC1) \quad - \|\alpha\|_{\cong_\Gamma} = \|\circ\alpha \ \&\neg\alpha\|_{\cong_\Gamma}$$

$$(PLC2) \quad - \|\circ\alpha\|_{\cong_\Gamma} = \|\alpha \ \&\neg\alpha\|_{\cong_\Gamma}$$

$$(PLC3) \quad \|\neg \circ\alpha\|_{\cong_\Gamma} = - \|\circ\alpha\|_{\cong_\Gamma}$$

$$(PLC4) \quad \|\neg (\alpha \ \&\neg\alpha) \ \&\alpha \ \&\neg\alpha\|_{\cong_\Gamma} = 0$$

$$(PLC5) \quad - \|\neg (\alpha \ \&\neg\alpha)\|_{\cong_\Gamma} = \|\neg \circ\alpha\|_{\cong_\Gamma} \quad \square$$

DEMOSTRACIÓN. Tomemos $\alpha \in F_\Sigma$.

A continuación, empleamos las propiedades de la Proposición 5.1.2.

(PLC1) Análoga a la demostración de (PL1) del Teorema 3.3.5, usando (P_{Lcila}20) y (P_{Lcila}8) y Teorema 5.3.2.

(PLC2) Considerando (P_{Lcila}5), (P_{Lcila}8), (P_{Lcila}18) y Teorema 5.3.2, la demostración es análoga a la realizada para (PL2) del Teorema 3.3.5.

(PLC3) De (P_{Lcila}18), tenemos $\Gamma \vdash_{Cila} \neg \circ\alpha \supset (\alpha \ \&\neg\alpha)$, luego, por definición de \leq_Γ^{Cila} , ocurre:

$$\|\neg \circ\alpha\|_{\cong_\Gamma} \leq_\Gamma^{Cila} \|\alpha \ \&\neg\alpha\|_{\cong_\Gamma}$$

Aplicando (B4) de la Proposición 1.1.9 y (PLC2), resulta:

$$0 = \|\neg \circ \alpha\|_{\cong_\Gamma} \wedge -\|\alpha \& \neg \alpha\|_{\cong_\Gamma} = \|\neg \circ \alpha\|_{\cong_\Gamma} \wedge \|\circ \alpha\|_{\cong_\Gamma}$$

y dado que, de (P_{Lcila}8), $\Gamma \vdash_{Cila} \circ \alpha \vee \neg \circ \alpha$, por definición del último elemento y \vee de $\mathbf{F}_\Sigma / \cong_\Gamma$ se cumple:

$$1 = \|\circ \alpha \vee \neg \circ \alpha\|_{\cong_\Gamma} = \|\circ \alpha\|_{\cong_\Gamma} \vee \|\neg \circ \alpha\|_{\cong_\Gamma}$$

Queda $\|\neg \circ \alpha\|_{\cong_\Gamma} = -\|\circ \alpha\|_{\cong_\Gamma}$.

(PLC4) Probemos que $\|\neg(\alpha \& \neg \alpha) \& \alpha \& \neg \alpha\|_{\cong_\Gamma}$ es el elemento cero de $\mathbf{F}_\Sigma / \cong_\Gamma$. Para ello, tomemos $\gamma \in \mathbf{F}_\Sigma$ tal que $\gamma \cong_\Gamma \neg(\alpha \& \neg \alpha) \& \alpha \& \neg \alpha$.

Es decir,

$$\Gamma \vdash_{Cila} \gamma \supset (\neg(\alpha \& \neg \alpha) \& \alpha \& \neg \alpha) \quad (\text{I})$$

Ahora bien, dado $\beta \in \mathbf{F}_\Sigma$, de (P_{Lcila}18) sabemos que:

$$\Gamma \vdash_{Cila} \neg(\alpha \& \neg \alpha) \supset \circ \alpha \quad \text{y} \quad \Gamma \vdash_{Cila} \circ \alpha \supset (\alpha \supset (\neg \alpha \supset \beta))$$

Aplicando (P_{Lcila}9) obtenemos:

$$\Gamma \vdash_{Cila} \neg(\alpha \& \neg \alpha) \supset (\alpha \supset (\neg \alpha \supset \beta)) \quad (\text{II})$$

Por otro lado, de (P_{Lcila}10), resulta:

- $\Gamma \vdash_{Cila} (\neg(\alpha \& \neg \alpha) \supset (\alpha \supset (\neg \alpha \supset \beta))) \supset ((\neg(\alpha \& \neg \alpha) \& \alpha) \supset (\neg \alpha \supset \beta))$
- $\Gamma \vdash_{Cila} ((\neg(\alpha \& \neg \alpha) \& \alpha) \supset (\neg \alpha \supset \beta)) \supset ((\neg(\alpha \& \neg \alpha) \& \alpha \& \neg \alpha) \supset \beta)$

Considerando estos dos ítems y (P_{Lcila}9):

$$\Gamma \vdash_{Cila} (\neg(\alpha \& \neg \alpha) \supset (\alpha \supset (\neg \alpha \supset \beta))) \supset ((\neg(\alpha \& \neg \alpha) \& \alpha \& \neg \alpha) \supset \beta)$$

De (II) y (P_{Lcila}5):

$$\Gamma \vdash_{Cila} (\neg(\alpha \& \neg \alpha) \& \alpha \& \neg \alpha) \supset \beta$$

Luego, de (P_{Lcila} 12):

$$\Gamma \vdash_{Cila} (\gamma \supset (\neg(\alpha \& \neg \alpha) \& \alpha \& \neg \alpha)) \supset (\gamma \supset \beta) \quad (\text{III})$$

De (I), (III) y (P_{Lcila} 5):

$$\Gamma \vdash_{Cila} \gamma \supset \beta$$

es decir, $\|\gamma\|_{\cong_\Gamma} \leq_{\Gamma}^{Cila} \|\beta\|_{\cong_\Gamma}$.

Consecuentemente, se cumple $\forall \beta \in \mathbf{F}_\Sigma$, $\|\gamma\|_{\cong_\Gamma} \leq_{\Gamma}^{Cila} \|\beta\|_{\cong_\Gamma}$ y, así,

$$\forall \gamma \in \|\neg(\alpha \& \neg \alpha) \& \alpha \& \neg \alpha\|_{\cong_\Gamma}, \quad \|\gamma\|_{\cong_\Gamma} = p.e. (\mathbf{F}_\Sigma / \cong_\Gamma)$$

En definitiva, $\|\neg(\alpha \& \neg \alpha) \& \alpha \& \neg \alpha\|_{\cong_\Gamma}$ es elemento cero de $\mathbf{F}_\Sigma / \cong_\Gamma$.

(PLC5) De (PLC2) y (PLC3), obtenemos:

$$\|\alpha \& \neg \alpha\|_{\cong_\Gamma} = - \|\circ \alpha\|_{\cong_\Gamma} = \|\neg \circ \alpha\|_{\cong_\Gamma}$$

Teniendo en cuenta (P_{Lcila} 8) y la definición de elemento unidad en $\mathbf{F}_\Sigma / \cong_\Gamma$, las igualdades precedentes implican:

$$\begin{aligned} 1 &= \|(\alpha \& \neg \alpha) \vee \neg(\alpha \& \neg \alpha)\|_{\cong_\Gamma} \\ &= \|\alpha \& \neg \alpha\|_{\cong_\Gamma} \vee \|\neg(\alpha \& \neg \alpha)\|_{\cong_\Gamma} \\ &= \|\neg \circ \alpha\|_{\cong_\Gamma} \vee \|\neg(\alpha \& \neg \alpha)\|_{\cong_\Gamma} \end{aligned}$$

Por otra parte, de (P_{Lcila} 18), sabemos que $\|\neg \circ \alpha\|_{\cong_\Gamma} \leq_{\Gamma}^{Cila} \|\alpha \& \neg \alpha\|_{\cong_\Gamma}$ y, así:

$$\begin{aligned} \|\neg(\alpha \& \neg \alpha)\|_{\cong_\Gamma} \wedge \|\neg \circ \alpha\|_{\cong_\Gamma} &\leq_{\Gamma}^{Cila} \|\neg(\alpha \& \neg \alpha)\|_{\cong_\Gamma} \wedge \|\alpha \& \neg \alpha\|_{\cong_\Gamma} \\ &= \|\neg(\alpha \& \neg \alpha) \& \alpha \& \neg \alpha\|_{\cong_\Gamma} \end{aligned}$$

Usando (PLC4), sigue que $\|\neg(\alpha \& \neg \alpha)\|_{\cong_\Gamma} \wedge \|\neg \circ \alpha\|_{\cong_\Gamma} = 0$ y, por unicidad de la negación booleana:

$$- \|\neg(\alpha \& \neg \alpha)\|_{\cong_\Gamma} = \|\neg \circ \alpha\|_{\cong_\Gamma}$$

■

TEOREMA 5.3.4 Si definimos $f_{\cong_\Gamma} : \mathbf{F}_\Sigma / \cong_\Gamma \rightarrow \wp(\mathbf{F}_\Sigma / \cong_\Gamma)$ por

$$\forall \alpha \in \mathbf{F}_\Sigma, f_{\cong_\Gamma}(\|\alpha\|_{\cong_\Gamma}) := \left\{ \|\lambda\|_{\cong_\Gamma} : \|\neg\lambda\|_{\cong_\Gamma} \leq_\Gamma^{Cila} \|\alpha\|_{\cong_\Gamma} \right\}$$

entonces $C_\Gamma := \langle \mathbf{F}_\Sigma / \cong_\Gamma, f_{\cong_\Gamma} \rangle$ es una F_1 -estructura. \square

DEMOSTRACIÓN. La condición (F₁1) de la Definición 2.1.1 resulta del Teorema 5.3.2.

Sea $f_{\cong_\Gamma} : \mathbf{F}_\Sigma / \cong_\Gamma \rightarrow \wp(\mathbf{F}_\Sigma / \cong_\Gamma)$ definida por

$$f_{\cong_\Gamma}(\|\alpha\|_{\cong_\Gamma}) = \left\{ \|\lambda\|_{\cong_\Gamma} : \|\neg\lambda\|_{\cong_\Gamma} \leq_\Gamma^{Cila} \|\alpha\|_{\cong_\Gamma} \right\} \quad (I)$$

De igual modo que en la demostración del Teorema 3.3.6, obtenemos que f_{\cong_Γ} está bien definida y que, para cada $\alpha \in \mathbf{F}_\Sigma$, $f_{\cong_\Gamma}(\|\alpha\|_{\cong_\Gamma})$ es subconjunto del para-aniquilador de $\|\alpha\|_{\cong_\Gamma}$.

Ahora, consideremos $\alpha \in \mathbf{F}_\Sigma$ y mostremos que $\neg\|\alpha\|_{\cong_\Gamma} \in f_{\cong_\Gamma}(\|\alpha\|_{\cong_\Gamma})$. De (P_{Lcila}21) de la Proposición 5.1.2, tenemos:

$$\Gamma \vdash_{Cila} \neg(\circ\alpha \ \& \ \neg\alpha) \supset \alpha$$

así, $\|\neg(\circ\alpha \ \& \ \neg\alpha)\|_{\cong_\Gamma} \leq_\Gamma^{Cila} \|\alpha\|_{\cong_\Gamma}$.

De (I) y (PLC1) del Teorema 5.3.3, sigue que:

$$\neg\|\alpha\|_{\cong_\Gamma} = \|\circ\alpha \ \& \ \neg\alpha\|_{\cong_\Gamma} \in f_{\cong_\Gamma}(\|\alpha\|_{\cong_\Gamma})$$

Así, queda demostrada la condición (F₁2) y, consecuentemente, C_Γ es una F_1 -estructura. \blacksquare

DEFINICIÓN 5.3.5 Llamamos F_1 -Lindenbaum para Cila al par C_Γ determinado en el Teorema 5.3.4. \square

5.3.2. La completitud de la semántica

Para demostrar la completitud requerimos de propiedades previas.

PROPOSICIÓN 5.3.6 La aplicación $q_{\cong_\Gamma}: F_\Sigma \rightarrow F_\Sigma / \cong_\Gamma$ dada por $q_{\cong_\Gamma}(\alpha) = \|\alpha\|_{\cong_\Gamma}$ es una F_1 -valuación para Cila en C_Γ . \square

DEMOSTRACIÓN. Probemos que q_{\cong_Γ} satisface las condiciones de la Definición 5.2.1. Para ello, usemos la Proposición 5.1.2 y el Teorema 5.3.3.

(\mathbf{v}_{FCila} 1) Resulta a partir del Teorema 5.3.2.

(\mathbf{v}_{FCila} 2) Sea $\alpha \in F_\Sigma$. Considerando la definición de la aplicación natural y, otra vez, el Teorema 5.3.2, tenemos:

$$q_{\cong_\Gamma}(\circ\alpha) \wedge q_{\cong_\Gamma}(\alpha) \wedge q_{\cong_\Gamma}(\neg\alpha) = \|\circ\alpha \ \&\alpha \ \&\neg\alpha\|_{\cong_\Gamma} = 0$$

Además, de (PLC3):

$$q_{\cong_\Gamma}(\circ\alpha) \wedge q_{\cong_\Gamma}(\neg\circ\alpha) = \|\circ\alpha\|_{\cong_\Gamma} \wedge -\|\circ\alpha\|_{\cong_\Gamma} = 0$$

y, por tanto, q_{\cong_Γ} satisface (\mathbf{v}_{FCila} 2).

(\mathbf{v}_{FCila} 3) Resulta de (PLCila 8), (PLCila 9), (PLCila 21) y (PLC1) mediante un procedimiento análogo a lo realizado en la Proposición 3.4.1.

(\mathbf{v}_{FCila} 4) Procediendo en forma análoga que en la Proposición 3.4.1, usando (PLCila 9), (PLCila 18), (PLCila 21), (PLC1) y Teorema 5.3.2.

(\mathbf{v}_{FCila} 5) Sea $\alpha \in F_\Sigma$. De (PLC5), (PLC3) y (F1 2) de la Definición 2.1.1, obtenemos:

$$-q_{\cong_\Gamma}(\neg(\alpha \ \&\ \neg\alpha)) = q_{\cong_\Gamma}(\neg\circ\alpha) = -q_{\cong_\Gamma}(\circ\alpha) \in \mathfrak{f}_{\cong_\Gamma}(q_{\cong_\Gamma}(\circ\alpha))$$

puesto que C_Γ es una F_1 -estructura (Teorema 5.3.4) y, así, se verifica (\mathbf{v}_{FCila} 5).

De este modo, hemos probado que q_{\cong_Γ} es una F_1 -valuación para Cila. \blacksquare

PROPOSICIÓN 5.3.7 $\forall \gamma \in F_\Sigma, q_{\cong_\Gamma}(\gamma) = 1$ si, y solo si, $\Gamma \vdash_{Cila} \gamma$. \square

DEMOSTRACIÓN. Resulta a partir de la definición de q_{\cong_Γ} y definición de 1 en F_Σ / \cong_Γ (Teorema 5.3.2). ■

COROLARIO 5.3.8 $q_{\cong_\Gamma}(\Gamma) \subseteq \{1\}$. □

DEMOSTRACIÓN. Inmediata de (P_{Lcila} 2) de la Proposición 5.1.2 y Proposición 5.3.7. ■

TEOREMA 5.3.9 (de la completitud) Para cada $\Gamma \cup \{\alpha\} \subseteq F_\Sigma$, $\Gamma \models_{F_1}^{Cila} \alpha$ implica $\Gamma \vdash_{Cila} \alpha$. □

DEMOSTRACIÓN. La demostración es similar a la hecha para el Teorema 3.4.4 considerando, obviamente, los resultados relativos a Cila (Definición 5.2.6, Teorema 5.3.4, Teorema 5.3.6 y Corolario 5.3.8). ■

5.3.3. Decidibilidad basada en \overline{B}_2

En este apartado, demostramos propiedades usuales que llevan a la decidibilidad de Cila basada en la semántica de F_1 -estructuras. También mostramos una propiedad que involucra a las relaciones de consecuencias semánticas en C_1 y Cila.

PROPOSICIÓN 5.3.10 Si h es un homomorfismo de F_1 -estructuras entre L_1 y L_2 y v es una F_1 -valuación para Cila en L_1 , entonces la composición hv es F_1 -valuación para Cila en L_2 . □

DEMOSTRACIÓN. Sean h un homomorfismo entre las F_1 -estructuras $L_1 = \langle L_1, f_1 \rangle$ y $L_2 = \langle L_2, f_2 \rangle$ y una F_1 -valuación para Cila $v : F_\Sigma \rightarrow L_1$.

Se cumple que $hv : F_\Sigma \rightarrow L_2$ verifica (v_{FCila} 1), (v_{FCila} 3) y (v_{FCila} 4) de la Definición 5.2.1 (demostración análoga a la del Proposición 3.2.9); lo mismo ocurre con (v_{FCila} 2), teniendo en cuenta que v cumple esta propiedad y h es homomorfismo de álgebras de Boole.

Para probar la última condición, tomemos $\alpha \in F_\Sigma$. Como v y h satisfacen, respectivamente, (v_{FCila} 5) y la Definición 2.4.1, tenemos:

$$-h(v(\neg(\alpha \& \neg\alpha))) = h(-v(\neg(\alpha \& \neg\alpha))) \in h(f_1(v(\circ\alpha))) \subseteq f_2(h(v(\circ\alpha)))$$

Por tanto, hv cumple (v_{FCila} 5) y, así, es una F_1 -valuación para Cila en L_2 . ■

COROLARIO 5.3.11 Sean h un homomorfismo entre las F_1 -estructuras L_1 y L_2 y $\Gamma \cup \{\alpha\} \subseteq F_\Sigma$. Si h es inyectivo y $\Gamma \models_{L_2}^{Cila} \alpha$, entonces $\Gamma \models_{L_1}^{Cila} \alpha$. □

DEMOSTRACIÓN. Resulta de la Definición 5.2.6 y Proposición 5.3.10. ■

TEOREMA 5.3.12 Sean $\{\langle L_i, f_i \rangle : i \in I\}$ una familia de F_1 -estructuras y L_π la F_1 -estructura producto asociada. Si v es una F_1 -valuación para Cila en L_π , entonces $\pi_i v$ es F_1 -valuación para Cila en $\langle L_i, f_i \rangle$, para cada $i \in I$. □

DEMOSTRACIÓN. Resulta de la Proposición 2.5.3, Definición 2.4.1 y las Proposición 5.3.10. ■

PROPOSICIÓN 5.3.13 Sean $\{L_i : i \in I\}$ una familia de F_1 -estructuras y L_π la F_1 -estructura producto asociada. Si $\Gamma \cup \{\alpha\} \subseteq F_\Sigma$ tal que $\Gamma \models_{L_i}^{Cila} \alpha$, para cada $i \in I$, entonces $\Gamma \models_{L_\pi}^{Cila} \alpha$. □

DEMOSTRACIÓN. Análoga a la demostración de la Proposición 3.2.15 considerando el Teorema 5.3.12. ■

COROLARIO 5.3.14 Sean $\mathbf{K} = \{L_i : i \in I\}$ una familia de álgebras de Boole y \bar{L}_π la F_1 -saturada determinada en el producto directo de \mathbf{K} . Si $\Gamma \cup \{\alpha\} \subseteq F_\Sigma$ tal que $\Gamma \models_{\langle L_i, \bar{f}_{L_i} \rangle}^{Cila} \alpha$, para cada $i \in I$, entonces $\Gamma \models_{\bar{L}_\pi}^{Cila} \alpha$. □

DEMOSTRACIÓN. Inmediata de las Proposiciones 5.3.13 y 2.5.6. ■

PROPOSICIÓN 5.3.15 Sea L un álgebra de Boole y $S = \langle S, f \rangle$ una F_1 -estructura tal que S es subálgebra booleana de L .

- (a) Si v es una F_1 -valuación para Cila en S , entonces v es una F_1 -valuación para Cila en $\langle L, \bar{f}_L \rangle$.

(b) Si $\Gamma \cup \{\alpha\} \subseteq \mathbf{F}_\Sigma$ tal que $\Gamma \models_{\langle L, \mathfrak{f}_L \rangle}^{Cila} \alpha$, entonces $\Gamma \models_{\mathbf{S}}^{Cila} \alpha$.

□

DEMOSTRACIÓN. Sea L un álgebra de Boole y $\mathbf{S} = \langle S, \mathfrak{f} \rangle$ una F_1 -estructura tal que S es subálgebra booleana de L .

(a) Inmediata de la Definición 5.2.1 y Proposición 2.3.6-b.

(b) Resulta de (a).

■

Teniendo en cuenta los Teoremas 5.2.7 y 2.5.7 y lo expuesto en este apartado, se deriva el siguiente resultado.

TEOREMA 5.3.16 $\forall \Gamma \cup \{\alpha\} \subseteq \mathbf{F}_\Sigma, \Gamma \vdash_{Cila} \alpha$ si, y solo si, $\Gamma \models_{\overline{\mathbf{B}}_2}^{Cila} \alpha$.

□

COROLARIO 5.3.17 La relación de consecuencia $\models_{\mathbf{F}_1}^{Cila}$ es decidible por medio de la F_1 -estructura canónica $\overline{\mathbf{B}}_2$.

□

Continuamos con un resultado por demás previsible, el cual enlaza las semánticas de F_1 -estructuras en C_1 y Cila. La finalidad de este es, simplemente, dejar patentes las propiedades que subyacen en tal vinculación.

TEOREMA 5.3.18 $\forall \Gamma \cup \{\alpha\} \subseteq \mathbf{F}_\Theta, \Gamma \models_{\overline{\mathbf{B}}_2}^{C_1} \alpha$ si, y solo si, $\Gamma \models_{\overline{\mathbf{B}}_2}^{Cila} \alpha$.

□

DEMOSTRACIÓN. Sea $\Gamma \cup \{\alpha\} \subseteq \mathbf{F}_\Theta$.

(\implies) Inmediata de (P_{vcila} 4) de la Proposición 5.2.5

(\impliedby) Sigue de las Proposiciones 5.2.3 y 5.1.5-b.

■

De acuerdo con [6, pág. 69], “Cila es una extensión de C_1 ”. A continuación, ofrecemos una nueva justificación de este resultado en base al enfoque de las F_1 -estructuras.

TEOREMA 5.3.19 Para cada $\Gamma \cup \{\alpha\} \subseteq F_\Theta$, $\Gamma \vdash_{Cila} \alpha$ si, y solo si, $\Gamma \vdash_{C_1} \alpha$. \square

DEMOSTRACIÓN. Teniendo en cuenta la Definición 1.2.2, resulta inmediata de los Teoremas 3.4.5, 5.3.18 y 5.3.16. \blacksquare

OBSERVACIÓN 5.3.20 La propiedad (P_{Lcila} 19) de la Proposición 5.1.2, permite demostrar la condición (ii) de la definición de LFI fuerte (véase Subsección 1.2.1), siendo $\bigcirc(p)$ el conjunto unitario formado por op .

Ahora, veamos que también se cumple (i). Supongamos que, para todo $\alpha, \beta \in F_\Sigma$:

$$\alpha, \neg\alpha \vdash_{Cila} \beta \quad \circ \quad \alpha, \alpha \vdash_{Cila} \beta \quad \circ \quad \alpha, \neg\alpha \vdash_{Cila} \beta$$

En particular, consideremos $\alpha, \beta \in Var$. Teniendo en cuenta (P_{Lcila} 17) y (P_{Lcila} 22) de la Proposición 5.1.2, se cumple alguno de los ítems siguientes:

- $\vdash_{Cila} (\alpha \& \neg\alpha) \supset \beta$
- $\vdash_{Cila} (\neg(\alpha \& \neg\alpha) \& \alpha) \supset \beta$
- $\vdash_{Cila} (\neg(\alpha \& \neg\alpha) \& \neg\alpha) \supset \beta$

Como $Var \subseteq F_\Theta$, del Teorema 5.3.19, sigue que:

$$\vdash_{C_1} (\alpha \& \neg\alpha) \supset \beta \quad \circ \quad \vdash_{C_1} (\neg(\alpha \& \neg\alpha) \& \alpha) \supset \beta \quad \circ \quad \vdash_{C_1} (\neg(\alpha \& \neg\alpha) \& \neg\alpha) \supset \beta$$

pero, según la Observación 3.1.7, esto no puede ocurrir.

Por tanto, se satisface (i) y, así, Cila es una LFI fuerte. \square

Capítulo 6

Relación con la semántica de Estructuras de Fidel para Cila

En este capítulo estudiamos la vinculación entre las F_1 -estructuras y las Estructuras de Fidel para Cila (EFC) propuestas por Carnielli y Coniglio como contraparte semántica para Cila.

Presentamos estos modelos tal cual lo hacen sus autores en [5], demostrando propiedades originales que servirán para ofrecer ejemplos de manera simple; asimismo, tendrán su aplicación para establecer relaciones con el concepto de F_1 -estructura mediante las nociones de estructuras inducidas que introducimos aquí.

Seguidamente, nos abocamos al estudio de las valuaciones en EFC (CC-*valuaciones* en este texto) formuladas también en [5]. Específicamente, buscamos establecer condiciones para obtener una F_1 -valuación para Cila a partir de una CC-valuación, y viceversa. Para ello, enunciaremos y demostraremos propiedades inéditas de las CC-valuaciones y usamos los ejemplos de extensión booleana en la signatura Σ del Apartado 5.1.1 y las estructuras inducidas. Esto nos permitirá conseguir valuaciones de cada tipo, a través de las cuales haremos algunas consideraciones sobre el tema.

Cabe mencionar que los resultados que aquí detallamos forman parte de lo presentado en [32].

6.1. Estructuras de Fidel para Cila (EFC)

En esta sección nos referimos a las Estructuras de Fidel para Cila propuestas por Carnielli y Coniglio en [5]. Analizamos algunas propiedades de nuestra autoría que nos servirán, tanto para determinar ejemplos de estas estructuras de manera sencilla —haciendo hincapié en las determinadas en B_2 — como para realizar una vinculación con las F_1 -estructuras y las F_1 -valuaciones para Cila en las próximas secciones.

Comenzamos indicando ciertos conjuntos usados por los autores citados, considerando, también, la propiedad (RRP1) de la Proposición 1.1.5 en su formulación.

NOTACIÓN 6.1.1 Sean $\{N_x\}_{x \in L}$ y $\{O_x\}_{x \in L}$ dos familias de subconjuntos no vacíos de un álgebra de Boole $\langle L, \vee, \wedge, \Rightarrow, -, 1, 0 \rangle$. Dados los elementos a, b, a', b' de L , definimos los conjuntos siguientes:

- $BC_{ab} := \{c \in O_a : a \wedge b \wedge c = 0\}$
- $CI_{ab} := \{c \in O_a : \exists d \in N_c, d \Rightarrow (a \wedge b) = 1\} = \{c \in O_a : \exists d \in N_c, d \leq a \wedge b\}$
- $CL_{ab} := \{c \in O_a : \exists e \in N_{a \wedge b}, e \Rightarrow c = 1\} = \{c \in O_a : \exists e \in N_{a \wedge b}, e \leq c\}$
- $CF_{ab} := \{f \in N_b : f \Rightarrow a = 1\} = \{f \in N_b : f \leq a\}$
- $CA_{aba'b'}^\# := \{g \in O_{a\#b} : (a' \wedge b') \Rightarrow g = 1\} = \{g \in O_{a\#b} : a' \wedge b' \leq g\}$, con $\# \in \{\vee, \wedge, \Rightarrow\}$

□

DEFINICIÓN 6.1.2 [5, pág. 250] Una *estructura de Fidel para Cila* o **EFC**, para abreviar, es una terna:

$$\mathcal{E} = \langle L, \{N_x\}_{x \in L}, \{O_x\}_{x \in L} \rangle$$

que satisface las cláusulas siguientes:

($F_{Cila}1$) L es un álgebra de Boole.

(F_{Cila2}) $\{N_x\}_{x \in L} \cup \{O_x\}_{x \in L} \subseteq \wp(L) \setminus \{\emptyset\}$.

(F_{Cila3}) Si $b \in N_a$, entonces $a \vee b = 1$.

(F_{Cila4}) Si $b \in N_a$, entonces $BC_{ab} \neq \emptyset$.

(F_{Cila5}) Si $b \in N_a$, entonces $CI_{ab} \neq \emptyset$.

(F_{Cila6}) Si $b \in N_a$, entonces $CL_{ab} \neq \emptyset$.

(F_{Cila7}) Si $b \in N_a$, entonces $CF_{ab} \neq \emptyset$.

(F_{Cila8}) Si $a' \in O_a$ y $b' \in O_b$, entonces $CA_{aba'b'}^\# \neq \emptyset$, para $\# \in \{\vee, \wedge, \Rightarrow\}$.

□

Como se puede apreciar en la definición que venimos de enunciar, el concepto de EFC se basa en la idea de las estructuras de Fidel para la lógica C_1 (Definición 4.1.5). En la próxima sección, mostraremos la relación entre ambas nociones.

Ahora, continuamos con aportaciones originales que tienen el propósito de establecer condiciones para construir casos particulares de EFC.

PROPOSICIÓN 6.1.3 *Sea $\{O_x\}_{x \in L}$ una familia de subconjuntos de un álgebra de Boole L . Si $0 \in O_x$, para cada $x \in L$, entonces $BC_{ab} \neq \emptyset$, para cada a y b de L .*

□

DEMOSTRACIÓN. Sean L un álgebra de Boole y $\{O_x\}_{x \in L}$ una familia de subconjuntos de L tal que $0 \in O_x$, para cada $x \in L$. Considerando dos elementos a, b de L , obtenemos que $0 \in O_a$ y como se verifica que $a \wedge b \wedge 0 = 0$, sigue que $0 \in BC_{ab}$ (Notación 6.1.1). ■

PROPOSICIÓN 6.1.4 *Sea L un álgebra de Boole y $\{O_x\}_{x \in L} \subseteq \wp(L)$. Si $a \in L$ tal que $O_a \neq \emptyset$, entonces $O_a \subseteq BC_{a(-a)}$.*

□

DEMOSTRACIÓN. Sean L un álgebra de Boole y $\{O_x\}_{x \in L} \subseteq \wp(L)$.

Tomemos $a \in L$ tal que $O_a \neq \emptyset$ y consideremos, además, $b \in O_a$. Como $a \wedge -a \wedge b = 0$, según la Notación 6.1.1, $b \in BC_{a(-a)}$. Así, $O_a \subseteq BC_{a(-a)}$. ■

PROPOSICIÓN 6.1.5 Sea $\{O_x\}_{x \in L}$ una familia de subconjuntos de un álgebra de Boole L . Si $1 \in O_x$, para cada $x \in L$, entonces se cumplen las propiedades siguientes, para cada a y b de L :

- (a) Si N_1 es subconjunto de L que contiene a 0 , entonces $CI_{ab} \neq \emptyset$.
- (b) Si $\{N_x\}_{x \in L}$ es una familia de subconjuntos no vacíos de L , entonces $CL_{ab} \neq \emptyset$.
- (c) Para $\# \in \{\vee, \wedge, \Rightarrow\}$, si $a' \in O_a$ y $b' \in O_b$, entonces $CA_{aba'b'}^\# \neq \emptyset$.

□

DEMOSTRACIÓN. Sean L un álgebra de Boole y $\{O_x\}_{x \in L}$ una familia de subconjuntos de L tales que $1 \in O_x$, para cada $x \in L$.

Consideremos dos elementos a, b de L y la Notación 6.1.1.

(a) Sea N_1 un subconjunto de L tal que $0 \in N_1$. Como, por hipótesis, $1 \in O_a$ y, además, se cumple que $0 \leq a \wedge b$, tenemos que $1 \in CI_{ab}$.

(b) Sea $\{N_x\}_{x \in L}$ una familia de subconjuntos no vacíos de L y tomemos $c := 1$. Como $N_{a \wedge b} \neq \emptyset$, tenemos que existe $e \in N_{a \wedge b}$ y, obviamente, verifica que $e \leq 1$. Dado que, por hipótesis, $1 \in O_a$, resulta que 1 es elemento de CL_{ab} . Así, $CL_{ab} \neq \emptyset$.

(c) Tomemos $\# \in \{\vee, \wedge, \Rightarrow\}$, entonces, por hipótesis, $1 \in O_{a\#b}$. Como, para cada $a' \in O_a$ y $b' \in O_b$, tenemos que $a' \wedge b' \leq 1$, se cumple que $1 \in CA_{aba'b'}^\#$.

■

PROPOSICIÓN 6.1.6 Sea $\{N_x\}_{x \in L}$ una familia de subconjuntos de un álgebra de Boole L tales que $-x \in N_x \subseteq x_L^\top$, para cada $x \in L$. Si a y b son elementos de L tales que $b \in N_a$, entonces $CF_{ab} \neq \emptyset$. □

DEMOSTRACIÓN. Sean L un álgebra de Boole y $\{N_x\}_{x \in L}$ una familia de subconjuntos que satisfacen que $-x \in N_x \subseteq x_L^\top$, para cada $x \in L$.

Consideremos dos elementos a, b de L tales que $b \in N_a$. Por hipótesis, $b \in a_L^\top$ y, de acuerdo con la Definición 1.1.1, $b \vee a = 1$. Por tanto, de (B4) de la Proposición 1.1.9, tenemos que $-b \leq a$. Como por hipótesis, $-b \in N_b$, obtenemos que $-b \in CF_{ab}$ (Notación 6.1.1). ■

PROPOSICIÓN 6.1.7 *Sea $\{N_x\}_{x \in L}$ una familia de subconjuntos de un álgebra de Boole L que satisfacen que $0 \in N_1$ y $N_x = \{1\}$, para cada $x \in L \setminus \{1\}$. Si a y b son elementos de L tales que $b \in N_a$, entonces $CF_{ab} \neq \emptyset$. □*

DEMOSTRACIÓN. Sean L un álgebra de Boole y $\{N_x\}_{x \in L}$ una familia de subconjuntos tales que $0 \in N_1$ y $N_x = \{1\}$, para cada $x \in L \setminus \{1\}$.

Consideremos dos elementos a, b de L tales que $b \in N_a$.

Primero, asumamos que $a \neq 1$. Esto implica, según la definición de N_a para este caso, que $b = 1$. Dado que $0 \leq a$ y, por hipótesis, $0 \in N_1 = N_b$, obtenemos que $0 \in CF_{ab}$ (Notación 6.1.1).

Por otra parte, admitiendo que $a = 1$ se cumple:

$$CF_{1b} = \{f \in N_b : f \leq 1\} = N_b \neq \emptyset$$

■

EJEMPLO 6.1.8 A partir de las Proposiciones 6.1.3, 6.1.5 y 6.1.7, dada el álgebra de Boole B_8 (Figura 2.2) y los conjuntos:

$$N_1 := \{0\}, \quad N_x := \{1\}, \quad \text{para cada } x \in B_8 \setminus \{1\}$$

$$O_x := \{0, 1, c\}, \quad \text{para cada } x \in B_8$$

resulta que $\mathcal{E}_8 := \langle B_8, \{N_x\}_{x \in B_8}, \{O_x\}_{x \in B_8} \rangle$ es una EFC. □

PROPOSICIÓN 6.1.9 *Sea L un álgebra de Boole y $\{N_x\}_{x \in L} \cup \{O_x\}_{x \in L} \subseteq \wp(L)$ tal que $N_x := \{-x\}$ y $O_x := \{1\}$, para cada $x \in L$. Entonces la terna:*

$$\langle L, \{N_x\}_{x \in L}, \{O_x\}_{x \in L} \rangle$$

es una EFC. □

DEMOSTRACIÓN. Teniendo en cuenta las condiciones de la Definición 6.1.2, (F_{Cila}1) y (F_{Cila}2) se satisfacen por hipótesis.

De (B5) de la Proposición 1.1.9, tenemos que

$$-x \in N_x \subseteq x_L^\top, \text{ para todo } x \in L$$

Según la Definición 1.1.1 y Proposición 6.1.6, obtenemos (F_{Cila}3) y (F_{Cila}7). El resto de las condiciones siguen de las Proposiciones 6.1.4 y 6.1.5. ■

EJEMPLOS 6.1.10 Sea B_2 el álgebra de Boole de dos elementos.

Según la Proposición 6.1.9,

$$\mathcal{E}_2 := \left\langle B_2, \{N_x^{1111}\}_{x \in B_2}, \{O_x^{1111}\}_{x \in B_2} \right\rangle$$

es una EFC, siendo:

$$N_0^{1111} := \{1\}, N_1^{1111} := \{0\}, O_0^{1111} := \{1\}, O_1^{1111} := \{1\}$$

A partir de las Proposiciones 6.1.4, 6.1.5 y 6.1.6, también, tenemos que las ternas siguientes son EFC:

- $\mathcal{E}_2^{1112} := \left\langle B_2, \{N_x^{1112}\}_{x \in B_2}, \{O_x^{1112}\}_{x \in B_2} \right\rangle$, siendo
 $N_0^{1112} := \{1\}, N_1^{1112} := \{0\}, O_0^{1112} := \{1\}, O_1^{1112} := \{0, 1\}$
- $\mathcal{E}_2^{1121} := \left\langle B_2, \{N_x^{1121}\}_{x \in B_2}, \{O_x^{1121}\}_{x \in B_2} \right\rangle$, siendo
 $N_0^{1121} := \{1\}, N_1^{1121} := \{0\}, O_0^{1121} := \{0, 1\}, O_1^{1121} := \{1\}$
- $\mathcal{E}_2^{1122} := \left\langle B_2, \{N_x^{1122}\}_{x \in B_2}, \{O_x^{1122}\}_{x \in B_2} \right\rangle$, siendo
 $N_0^{1122} := \{1\}, N_1^{1122} := \{0\}, O_0^{1122} := \{0, 1\}, O_1^{1122} := \{0, 1\}$

□

PROPOSICIÓN 6.1.11 Sea L un álgebra de Boole y $\{N_x\}_{x \in L} \cup \{O_x\}_{x \in L} \subseteq \wp(L)$ tales que:

$$-x \in N_x \subseteq x^\top, \text{ para cada } x \in L$$

$$O_x = L, \text{ para cada } x \in L$$

Entonces, $\mathcal{E} = \langle L, \{N_x\}_{x \in L}, \{O_x\}_{x \in L} \rangle$ es una EFC. \square

DEMOSTRACIÓN. Sea L un álgebra de Boole y $\{N_x\}_{x \in L} \cup \{O_x\}_{x \in L} \subseteq \wp(L)$ tales que:

$$-x \in N_x \subseteq x^\top, \text{ para cada } x \in L \quad (\text{I})$$

$$O_x = L, \text{ para cada } x \in L$$

Según las Proposiciones 6.1.3 y 6.1.5, se cumplen las condiciones (F_{Cila}4), (F_{Cila}5), (F_{Cila}6) y (F_{Cila}8) de la Definición 6.1.2; en tanto que (F_{Cila}1) y (F_{Cila}2) proceden de las condiciones dadas. De (I) y Definición 1.1.1, resulta (F_{Cila}3). Finalmente, (F_{Cila}7) se obtiene de (I) y Proposición 6.1.6.

Así, $\mathcal{E} = \langle L, \{N_x\}_{x \in L}, \{O_x\}_{x \in L} \rangle$ es una EFC. \blacksquare

EJEMPLO 6.1.12 A partir de la Proposición 6.1.11, la terna

$$\mathcal{E}_2^{1222} := \langle B_2, \{N_x^{1222}\}_{x \in B_2}, \{O_x^{1222}\}_{x \in B_2} \rangle$$

es una EFC, siendo

$$N_0^{1222} := 0^\top = \{1\}, N_1^{1222} := 1^\top = \{0, 1\}, O_0^{1222} := \{0, 1\}, O_1^{1222} := \{0, 1\}$$

\square

EJEMPLO 6.1.13 Sea el álgebra de Boole B_4 (Figura 2.1) y los conjuntos:

$$N_0 := \{1\}, N_1 := \{0, a\}, N_x := \{-x, 1\}, \text{ para cada } x \in B_4 \setminus \{0, 1\}$$

$$O_x := B_4, \text{ para cada } x \in B_4$$

Considerando el Cuadro 2.1, se satisface:

$$-x \in N_x \subseteq x^\top, \text{ para cada } x \in B_4$$

Así, de la Proposición 6.1.11, $\mathcal{E}_4 := \langle B_4, \{N_x\}_{x \in B_4}, \{O_x\}_{x \in B_4} \rangle$ es una EFC. \square

NOTACIÓN 6.1.14 Si L es un álgebra de Boole, denotamos por $\bar{\mathcal{E}}_L$ a la terna $\langle L, \{N_x\}_{x \in L}, \{O_x\}_{x \in L} \rangle$ que satisface, para cada $x \in L$, $N_x = x^\top$ y $O_x = \{-x \vee -y : y \in x^\top\}$. \square

TEOREMA 6.1.15 Si L es un álgebra de Boole, entonces $\bar{\mathcal{E}}_L$ es una EFC. \square

DEMOSTRACIÓN. Sea L un álgebra de Boole y $\bar{\mathcal{E}}_L = \langle L, \{N_x\}_{x \in L}, \{O_x\}_{x \in L} \rangle$ que satisface, para cada $x \in L$, $N_x = x^\top$ y $O_x = \{-x \vee -y : y \in x^\top\}$.

Las condiciones (F_{Cila}1) y (F_{Cila}3) de la Definición 6.1.2 se satisfacen por hipótesis y Definición 1.1.1; por (B5) de la Proposición 1.1.9, sabemos que $-x \in x^\top = N_x$ para cada $x \in L$. En consecuencia, se verifican (F_{Cila}2) y (F_{Cila}7) (esta última a partir de la Proposición 6.1.6).

Además,

$$0 \in N_1$$

$$1 = -x \vee -(-x) \in O_x, \text{ para cada } x \in L$$

por lo cual, podemos aplicar la Proposición 6.1.5 y, así, obtenemos (F_{Cila}5), (F_{Cila}6) y (F_{Cila}8).

Ahora, tomemos $b \in N_a$. Según la definición de para-aniquilador, $1 \in a^\top$. Entonces,

$$-a = -a \vee 0 = -a \vee -1 \in O_a$$

y como $a \wedge b \wedge (-a) = 0$, se cumple que $-a \in BC_{ab}$, por ende, (F_{Cila}4) también se verifica. \blacksquare

El ejemplo siguiente es de una importancia particular, puesto que relacionará los conceptos de “EFC inducida por una F_1 -estructura” y el de “ F_1 -estructura canónica”, entre otros aspectos.

EJEMPLO 6.1.16 El álgebra de dos elementos B_2 determina la EFC:

$$\bar{\mathcal{E}}_2 := \langle B_2, \{N_x^{1212}\}_{x \in B_2}, \{O_x^{1212}\}_{x \in B_2} \rangle$$

siendo

$$N_0^{1212} = 0^\top = \{1\}, N_1^{1212} = 1^\top = \{0, 1\}, O_0^{1212} = \{1\}, O_1^{1212} = \{0, 1\}$$

En efecto, dado que se cumple:

- $O_0^{1212} = \{-0 \vee -y : y \in 0^\top\} = \{1 \vee -y : y \in 0^\top\} = \{1\}$
- $O_1^{1212} = \{-1 \vee -y : y \in 1^\top\} = \{-y : y \in \{0, 1\}\} = \{0, 1\}$

Según el Teorema 6.1.15, $\bar{\mathcal{E}}_2 = \bar{\mathcal{E}}_{B_2}$ es una EFC. □

A continuación, presentamos propiedades originales que tratan sobre aspectos básicos de las EFC, las cuales aplicaremos en el estudio de valuaciones definidas en tales modelos.

PROPOSICIÓN 6.1.17 *Sea $\langle L, \{N_x\}_{x \in L}, \{O_x\}_{x \in L} \rangle$ una EFC. Se cumplen las propiedades siguientes:*

(P_{Cila}1) *Si $b \in N_a$, entonces $-b \leq a$.*

(P_{Cila}2) *$-a \in N_a$ si, y solo si, $a \in N_{-a}$.*

(P_{Cila}3) *Si $0 \in N_a$, entonces $a = 1$.*

(P_{Cila}4) *$N_0 = \{1\}$.*

(P_{Cila}5) *$1 \in O_0 \cap O_1$ y $0 \in N_1$.*

(P_{Cila}6) *$BC_{01} = O_0$, $BC_{10} = O_1$ y $BC_{11} = O_1 \cap \{0\}$.*

(P_{Cila}7) *$CI_{01} = CI_{10} = \{1\}$ y $CI_{11} = O_1$.*

(P_{Cila}8) *$CL_{01} = CL_{10} = \{1\}$ y $CL_{11} = O_1$.*

(P_{Cila}9) *Si $-a \in N_a$, entonces $CF_{-aa} = \{-a\}$ y $CF_{a(-a)} = \{a\}$.*

(P_{Cila}10) *Para cada $b \in L$, $CF_{1b} = N_b$.*

($P_{Cila\ 11}$) Si $1 \in N_1$, entonces $0 \in O_1$.

□

DEMOSTRACIÓN. Sea $\langle L, \{N_x\}_{x \in L}, \{O_x\}_{x \in L} \rangle$ una EFC.

Tengamos en cuenta las condiciones de la Definición 6.1.2 y Notación 6.1.1.

($P_{Cila\ 1}$) Considerando ($F_{Cila\ 3}$), la demostración es análoga a lo realizado en ($P_{C_1\ 1}$) de la Proposición 4.1.7.

($P_{Cila\ 2}$) El procedimiento es parecido al realizado en ($P_{C_1\ 2}$) de la Proposición 4.1.7 usando, en este caso, ($F_{Cila\ 3}$), ($F_{Cila\ 7}$) y ($P_{Cila\ 1}$).

($P_{Cila\ 3}$) Asumamos que $0 \in N_a$, por ($F_{Cila\ 3}$), resulta que $a = a \vee 0 = 1$.

($P_{Cila\ 4}$) Dado $x \in N_0$, tenemos, por ($F_{Cila\ 3}$), que $x = x \vee 0 = 1$ y, así, $N_0 \subseteq \{1\}$. Teniendo en cuenta ($F_{Cila\ 2}$), resulta la igualdad.

($P_{Cila\ 5}$) Por ($P_{Cila\ 4}$), $1 \in N_0$. Luego, de acuerdo con ($F_{Cila\ 5}$), sabemos que existen $c \in O_0$ y $d \in N_c$ tales que $d \leq 0 \wedge 1 = 0$. Como 0 es primer elemento de L , sigue que $d = 0$. Así, $0 \in N_c$. Por ($P_{Cila\ 3}$), obtenemos que $c = 1$. En definitiva, $1 \in O_0$ y $0 \in N_1$.

A partir de esto último, podemos aplicar otra vez ($F_{Cila\ 5}$). En consecuencia, existe $c' \in O_1 : d' \leq 1 \wedge 0 = 0$, para algún $d' \in N_{c'}$. Como $d' = 0$, sigue que $0 \in N_{c'}$. Por ($P_{Cila\ 3}$), $c' = 1$ y, por tanto, $1 \in O_1$.

($P_{Cila\ 6}$) Sabiendo que 0 es el elemento cero de L , obtenemos:

- $BC_{01} = \{c \in O_0 : 0 \wedge 1 \wedge c = 0\} = O_0$
- $BC_{10} = \{c \in O_1 : 1 \wedge 0 \wedge c = 0\} = O_1$
- $BC_{11} = \{c \in O_1 : 1 \wedge 1 \wedge c = 0\} = O_1 \cap \{0\}$

($P_{Cila\ 7}$) De ($F_{Cila\ 2}$), ($P_{Cila\ 3}$) y ($P_{Cila\ 5}$), resultan las igualdades siguientes:

- $CI_{01} = \{c \in O_0 : d \leq 0 \wedge 1 = 0, \text{ para algún } d \in N_c\} = O_0 \cap \{1\} = \{1\}$
- $CI_{10} = \{c \in O_1 : d \leq 1 \wedge 0 = 0, \text{ para algún } d \in N_c\} = O_1 \cap \{1\} = \{1\}$
- $CI_{11} = \{c \in O_1 : d \leq 1 \wedge 1 = 1, \text{ para algún } d \in N_c\} = O_1$

(P_{Cila} 8) De (P_{Cila} 4) y (P_{Cila} 5),

- $CL_{01} = \{c \in O_0 : \exists e \in N_{0 \wedge 1}, e \leq c\} = \{c \in O_0 : e \leq c, e = 1\} = \{1\}$
- $CL_{10} = \{c \in O_1 : \exists e \in N_{1 \wedge 0}, e \leq c\} = \{c \in O_1 : e \leq c, e = 1\} = \{1\}$

Por otro lado, sabiendo que $0 \in N_1$, podemos obtener:

$$CL_{11} = \{c \in O_1 : \exists e \in N_{1 \wedge 1}, e \leq c\} = O_1$$

(P_{Cila} 9) Sea $a \in L$ tal que $-a \in N_a$. Se satisface:

$$\begin{aligned} CF_{-aa} &= \{f \in N_a : f \leq -a\} \\ &= \{f \in N_a : f \leq -a \text{ y } -a \leq f\} \text{ — usando (P}_{Cila} 1) \\ &= N_a \cap \{-a\} \\ &= \{-a\} \end{aligned}$$

Por otra parte, usando (P_{Cila} 2), $a \in N_{-a}$. Realizando el mismo procedimiento, queda:

$$CF_{a(-a)} = \{a\}$$

(P_{Cila} 10) Sea b de L . Como 1 es último elemento de L , resulta:

$$CF_{1b} = \{f \in N_b : f \leq 1\} = N_b$$

(P_{Cila} 11) Asumamos que $1 \in N_1$. Por (F_{Cila} 4), $BC_{11} \neq \emptyset$. Entonces existe $c \in O_1$ tal que $1 \wedge 1 \wedge c = 0$. Es decir, $c = 0 \in O_1$.

■

Para terminar la sección, mostramos en el Cuadro 6.1, todas las EFC determinadas en B_2 , de acuerdo con lo desarrollado hasta el momento y teniendo en cuenta que $\{N_x^\#\}_{x \in B_2} \cup \{O_x^\#\}_{x \in B_2} \subseteq \wp(\{0, 1\})$.

$N_0^\#$	$N_1^\#$	$O_0^\#$	$O_1^\#$	EFC	Justificación	#	Notación	
{0}	—	—	—	No	(P _{Cila} 4)	—	—	
{1}	{0}	{0}	—	No	(P _{Cila} 5)	—	—	
		{1}	{0}	No	(P _{Cila} 5)	—	—	
			{1}	Sí	Ej. 6.1.10	1111	\mathcal{E}_2	
			{0, 1}	Sí	Ej. 6.1.10	1112	\mathcal{E}_2^{112}	
		{0, 1}	{0}	No	(P _{Cila} 5)	—	—	
			{1}	Sí	Ej. 6.1.10	1121	\mathcal{E}_2^{121}	
			{0, 1}	Sí	Ej. 6.1.10	1122	\mathcal{E}_2^{122}	
	{1}	{1}	—	—	No	(P _{Cila} 5)	—	—
	{0, 1}	{0}	—	—	No	(P _{Cila} 5)	—	—
		{1}	{0}	No	(P _{Cila} 5)	—	—	
			{1}	No	(P _{Cila} 11)	—	—	
			{0, 1}	Sí	Ej. 6.1.16	1212	$\bar{\mathcal{E}}_2$	
		{0, 1}	{0}	No	(P _{Cila} 5)	—	—	
			{1}	No	(P _{Cila} 11)	—	—	
			{0, 1}	Sí	Ej. 6.1.12	1222	\mathcal{E}_2^{1222}	

Cuadro 6.1: EFC determinadas en B_2

6.2. Estructuras inducidas para Cila

Ahora analizamos la relación entre los conceptos de F_1 -estructura y EFC con la finalidad de determinar condiciones que permitan obtener un modelo a partir del otro. En este aspecto, nos enfocamos en las EFC y las F_1 -estructuras determinadas en B_2 . También, tratamos la vinculación de las EFC con las C_1 -estructuras que tratamos en la Sección 4.1.

PROPOSICIÓN 6.2.1 Sean $\mathcal{E} = \langle L, \{N_x\}_{x \in L}, \{O_x\}_{x \in L} \rangle$ una EFC y la aplicación f definida de L en $\wp(L)$ por $f(x) := N_x$, para todo $x \in L$. Si $-x \in N_x$, para todo $x \in L$, entonces $L_{\mathcal{E}} := \langle L, f \rangle$ es una F_1 -estructura. \square

DEMOSTRACIÓN. Las condiciones de la Definición 2.1.1 se satisfacen a partir de la hipótesis, (F_{Cila}1) y (F_{Cila}3) de la Definición 6.1.2 y considerando, también, la Definición 1.1.1. \blacksquare

DEFINICIÓN 6.2.2 Llamamos F_1 -estructura inducida por la EFC \mathcal{E} al par $L_{\mathcal{E}}$ definido en la Proposición 6.2.1. \square

EJEMPLO 6.2.3 Consideremos las EFC determinadas en B_2 (Cuadro 6.1). De acuerdo con la Proposición 6.2.1 y Observación 2.3.5, tenemos:

$$L_{\mathcal{E}_2} = L_{\mathcal{E}^{1112}} = L_{\mathcal{E}^{1121}} = L_{\mathcal{E}^{1122}} = B_2$$

en tanto que, según la Definición 2.3.4,

$$L_{\overline{\mathcal{E}}_2} = L_{\mathcal{E}^{1222}} = \overline{B}_2$$

\square

EJEMPLO 6.2.4 Considerando la EFC $\mathcal{E}_4 := \langle B_4, \{N_x\}_{x \in B_4}, \{O_x\}_{x \in B_4} \rangle$ del Ejemplo 6.1.13, podemos obtener la F_1 -estructura inducida $L_{\mathcal{E}_4} = \langle B_4, \mathfrak{s} \rangle$, puesto que verifica la condición de la Proposición 6.2.1. Tal estructura tiene la característica de coincidir con $B_4 = \langle B_4, f \rangle$ (Ejemplo 2.1.3), es decir, $L_{\mathcal{E}_4} = B_4$. En efecto, dado que $N_0 = \{1\}$, $N_1 = \{0, a\}$ y $N_x := \{-x, 1\}$, para

cada $x \in B_4 \setminus \{0, 1\}$ tenemos que

$$\begin{aligned} \mathfrak{s}(0) = N_0 = \{1\} = f(0) & & \mathfrak{s}(b) = N_b = \{a, 1\} = f(b) \\ \mathfrak{s}(a) = N_a = \{b, 1\} = f(a) & & \mathfrak{s}(1) = N_1 = \{0, a\} = f(1) \end{aligned}$$

□

EJEMPLO 6.2.5 Tengamos en mente la EFC $\mathcal{E}_8 = \langle B_8, \{N_x\}_{x \in B_8}, \{O_x\}_{x \in B_8} \rangle$ del Ejemplo 6.1.8, siendo

$$N_1 := \{0\}, \quad N_x := \{1\}, \quad \text{para cada } x \in B_8 \setminus \{1\} \quad (\text{I})$$

$$O_x := \{0, 1, c\}, \quad \text{para cada } x \in B_8$$

Observemos que \mathcal{E}_8 no satisface la condición de la Proposición 6.2.1. No obstante, supongamos que induce una F_1 -estructura en el sentido de la Definición 6.2.2, es decir, consideremos que el par $\langle B_8, \mathfrak{t} \rangle$ es una F_1 -estructura, con $\mathfrak{t}(x) := N_x$, para todo $x \in B_8$. Por (F₁2) de la Definición 2.1.1, debe cumplirse que $-a \in \mathfrak{t}(a) = N_a$.

De (I) y Cuadro 2.2,

$$-a = e \notin \{1\} = N_a$$

Por consiguiente, el par $\langle B_8, \mathfrak{t} \rangle$ no es una F_1 -estructura. □

COROLARIO 6.2.6 Sea $\mathcal{E} = \langle L, \{N_x\}_{x \in L}, \{O_x\}_{x \in L} \rangle$ una EFC. Si $N_x = x^\top$, para cada $x \in L$, entonces $L_{\mathcal{E}}$ es la F_1 -saturada de L , es decir, $L_{\mathcal{E}} = \langle L, \bar{\mathfrak{f}}_L \rangle = \bar{L}$. □

DEMOSTRACIÓN. De (B5) de la Proposición 1.1.9, $-x \in N_x$, para todo $x \in L$, lo cual nos permite aplicar la Proposición 6.2.1. Además, de la Proposición 2.3.1, así, obtenemos que $L_{\mathcal{E}} = \langle L, \bar{\mathfrak{f}}_L \rangle$. ■

EJEMPLO 6.2.7 Según el Cuadro 6.1, las EFC determinadas en B_2 que verifican las condiciones del Corolario 6.2.6, son $\bar{\mathcal{E}}_2$ y \mathcal{E}^{1222} .

Por tanto, $L_{\bar{\mathcal{E}}_2} = L_{\mathcal{E}^{1222}} = \langle B_2, \bar{\mathfrak{f}}_{B_2} \rangle = \bar{B}_2$. □

OBSERVACIÓN 6.2.8 A partir de los Ejemplos 6.2.3 y 6.2.7, podemos decir que dos EFC distintas determinadas en un álgebra de Boole, pueden inducir la misma F_1 -estructura; solo basta que las dos primeras componentes de las tuplas coincidan. \square

Ahora cabe analizar las condiciones para obtener una EFC a partir de una F_1 -estructura.

TEOREMA 6.2.9 Sea $L = \langle L, f \rangle$ una F_1 -estructura. Si definimos

$$N_x := f(x) \quad \text{y} \quad O_x := \{-x \vee -y : y \in f(x)\}$$

para cada $x \in L$, entonces

$$\mathcal{E}_L = \langle L, \{N_x\}_{x \in L}, \{O_x\}_{x \in L} \rangle$$

es una EFC. \square

DEMOSTRACIÓN. Sea $\langle L, f \rangle$ una F_1 -estructura y, para cada $x \in L$, llamemos:

$$N_x := f(x) \quad \text{y} \quad O_x := \{-x \vee -y : y \in f(x)\} \quad (\text{I})$$

En lo que sigue, usamos las condiciones de la Definición 2.1.1 y Notación 6.1.1.

Notemos que, por (F₁2), se cumple que $-x \in f(x)$, para cada $x \in L$. Por tanto,

$$\forall x \in L, 1 = -x \vee -(-x) \in O_x \quad (\text{II})$$

Ahora, probemos las condiciones de la Definición 6.1.2.

(F_{Cila}1) Es inmediata de (F₁1).

(F_{Cila}2) Sigue de (F₁2), (I) y (II).

(F_{Cila}3) Resulta de (F₁2) y Definición 1.1.1.

Para analizar el resto de las condiciones, tomemos

$$b \in N_a = f(a) \quad (\text{III})$$

(F_{Cila}4) Consideremos $c := -(a \wedge b)$. De (I) y (III), tenemos que $c = -a \vee -b \in O_a$. Además, como se satisface que $a \wedge b \wedge c = 0$, ocurre que $c \in BC_{ab}$. Así, se cumple (F_{Cila}4).

(F_{Cila}5) Inmediata de (II) y Proposición 6.1.5-a, puesto que, de (F₁2), $0 = -1 \in f(1) = N_1$.

(F_{Cila}6) Inmediata de (II) y Proposición 6.1.5-b, teniendo en cuenta, además, que ya vimos que se satisface (F_{Cila}2).

(F_{Cila}7) De (III) y (P_{F₁}1) de la Proposición 2.1.6, tenemos que $-b \leq a$. Dado que por (F₁2), $-b \in f(b) = N_b$, sigue que $-b \in CF_{ab}$.

(F_{Cila}8) Inmediata de (II) y Proposición 6.1.5-c.

De este modo, hemos probado que las familias $\{N_x\}_{x \in L}$ y $\{O_x\}_{x \in L}$ definen una EFC sobre L . ■

DEFINICIÓN 6.2.10 Llamamos *EFC inducida por la F_1 -estructura L* a la terna \mathcal{E}_L definida en el Teorema 6.2.9. □

EJEMPLO 6.2.11 Siguiendo con lo mencionado en la Observación 2.3.5, tenemos que las únicas F_1 -estructuras determinadas en B_2 son $\mathbf{B}_2 = \langle B_2, f \rangle$ y $\bar{\mathbf{B}}_2 = \langle B_2, \bar{f}_{B_2} \rangle$, siendo $f(0) = \{1\}$, $f(1) = \{0\}$, $\bar{f}_{B_2}(0) = \{1\}$ y $\bar{f}_{B_2}(1) = \{0, 1\}$.

Aplicando el Teorema 6.2.9, tenemos las siguientes EFC:

$$\mathcal{E}_{\mathbf{B}_2} = \left\langle B_2, \left\{ N_x^f \right\}_{x \in B_2}, \left\{ O_x^f \right\}_{x \in B_2} \right\rangle$$

$$\mathcal{E}_{\bar{\mathbf{B}}_2} = \left\langle B_2, \left\{ N_x^{\bar{f}_{B_2}} \right\}_{x \in B_2}, \left\{ O_x^{\bar{f}_{B_2}} \right\}_{x \in B_2} \right\rangle$$

siendo:

- $N_0^f = f(0) = \{1\}$

$$N_1^f = f(1) = \{0\}$$

$$O_0^f = \{-0 \vee -y : y \in f(0)\} = \{-0 \vee -1\} = \{1\}$$

$$O_1^f = \{-1 \vee -y : y \in f(1)\} = \{-1 \vee -0\} = \{1\}$$

$$\blacksquare N_0^{\bar{f}_{B_2}} = \bar{f}_{B_2}(0) = \{1\}$$

$$N_1^{\bar{f}_{B_2}} = \bar{f}_{B_2}(1) = \{0, 1\}$$

$$O_0^{\bar{f}_{B_2}} = \{-0 \vee -y : y \in \bar{f}_{B_2}(0)\} = \{-0 \vee -1\} = \{1\}$$

$$O_1^{\bar{f}_{B_2}} = \{-1 \vee -y : y \in \bar{f}_{B_2}(1)\} = \{-1 \vee -0, -1 \vee -1\} = \{1, 0\}$$

De acuerdo con el Cuadro 6.1, vemos que:

$$\mathcal{E}_{B_2} = \mathcal{E}_2 \quad \text{y} \quad \mathcal{E}_{\bar{B}_2} = \bar{\mathcal{E}}_2$$

□

EJEMPLO 6.2.12 Sea $B_4 = \langle B_4, f \rangle$ la F_1 -estructura del Ejemplo 2.1.3 y la EFC inducida $\mathcal{E}_{B_4} = \langle B_4, \{M_x\}_{x \in B_4}, \{S_x\}_{x \in B_4} \rangle$.

Según la definición de f , Cuadro 2.1 y Teorema 6.2.9, resulta:

$$M_0 := f(0) = \{1\}$$

$$S_0 := \{-0 \vee -1\} = \{1\}$$

$$M_a := f(a) = \{b, 1\}$$

$$S_a := \{-a \vee -b, -a \vee -1\} = \{1, b\}$$

$$M_b := f(b) = \{a, 1\}$$

$$S_b := \{-b \vee -a, -b \vee -1\} = \{1, a\}$$

$$M_1 := f(1) = \{0, a\}$$

$$S_1 := \{-1 \vee -0, -1 \vee -a\} = \{1, b\}$$

□

OBSERVACIÓN 6.2.13 En virtud de los Teoremas 4.1.16 y 6.2.9, podemos decir que la EFC inducida por una F_1 -estructura, también, es una C_1 -estructura inducida, y viceversa. Por ejemplo, tomando la C_1 -estructura inducida por B_8 del Ejemplo 4.1.18, tenemos que \mathcal{L}_{B_8} también es una EFC, en tanto que \mathcal{E}_{B_8} es una C_1 -estructura. □

Esto nos lleva a considerar el siguiente resultado.

TEOREMA 6.2.14 Si L es una C_1 -estructura, entonces es una EFC. \square

DEMOSTRACIÓN. Sea $L = \langle L, \{N_x\}_{x \in L}, \{N_x^{(1)}\}_{x \in L} \rangle$ una C_1 -estructura. Por el Teorema 4.1.13, tenemos que $L_L := \langle L, f \rangle$ es una F_1 -estructura, siendo $f(x) := N_x$, para cada $x \in L$.

Luego, podemos aplicar el Teorema 6.2.9 y, así, obtener la EFC inducida por L_L

$$\mathcal{E}_{L_L} = \langle L, \{M_x\}_{x \in L}, \{O_x\}_{x \in L} \rangle$$

tal que $M_x := f(x)$ y $O_x := \{-x \vee -y : y \in f(x)\}$, para cada $x \in L$.

Obviamente, $N_x = M_x$, para cada $x \in L$ y, por Teorema 4.1.8, también ocurre que, para cada $x \in L$,

$$N_x^{(1)} = \{-x \vee -y : y \in N_x\} = \{-x \vee -y : y \in f(x)\} = O_x$$

En definitiva, $L = \mathcal{E}_{L_L}$ y, así, L es una EFC. \blacksquare

EJEMPLO 6.2.15 Consideremos la EFC $\mathcal{E}_8 = \langle B_8, \{N_x\}_{x \in B_8}, \{O_x\}_{x \in B_8} \rangle$ del Ejemplo 6.1.8, siendo

$$N_1 := \{0\}, \quad N_x := \{1\}, \quad \text{para cada } x \in B_8 \setminus \{1\} \quad (\text{I})$$

$$O_x := \{0, 1, c\}, \quad \text{para cada } x \in B_8$$

Supongamos que \mathcal{E}_8 es una C_1 -estructura. Tomemos $a \in B_8$ (Figura 2.2). De (I), $1 \in N_a$, entonces, aplicando (EF₁6) de la Definición 4.1.5, existen $x^{(1)} \in O_a$, $x^1 \in N_{a \wedge 1}$ y $(x^1)' \in N_{x^1}$ tales que se verifican las condiciones (a)-(e).

Luego, como $x^1 \in N_{a \wedge 1} = N_a = \{1\}$ implica que $x^1 = 1$, del ítem (d) de la condición (EF₁6), $x^{(1)} = x^1 = 1$, en tanto que, por el ítem (e), ocurre:

$$0 = a \wedge 1 \wedge x^{(1)} = a \wedge 1 \wedge 1 = a$$

pero esto es absurdo, con lo cual \mathcal{E}_8 no es una C_1 -estructura.

Teniendo en cuenta el Ejemplo 6.2.5, esto se condice con el hecho de que

los conceptos de C_1 -estructura y F_1 -estructura son interdefinibles desde el punto de vista de nuestra teoría (véase Apartado 4.1.2). \square

OBSERVACIÓN 6.2.16 Atendiendo al Teorema 6.2.14 y Ejemplo 6.2.15, vemos que el concepto de EFC es más general que el de C_1 -estructuras. \square

PROPOSICIÓN 6.2.17 Sea L un álgebra de Boole y $\{N_x\}_{x \in L} \cup \{R_x\}_{x \in L} \subseteq \wp(L)$ tales que:

$$-x \in N_x \subseteq x^\top, \text{ para cada } x \in L$$

$$R_x = L, \text{ para cada } x \in L$$

Entonces $\mathcal{E}_L \neq \langle L, \{N_x\}_{x \in L}, \{R_x\}_{x \in L} \rangle$, para toda F_1 -estructura $\mathbf{L} = \langle L, \mathfrak{f} \rangle$. \square

DEMOSTRACIÓN. Sea L un álgebra de Boole y $\{N_x\}_{x \in L} \cup \{R_x\}_{x \in L} \subseteq \wp(L)$ tales que:

$$-x \in N_x \subseteq x^\top, \text{ para cada } x \in L$$

$$R_x = L, \text{ para cada } x \in L \quad (\text{I})$$

De acuerdo con la Proposición 6.1.11, $\mathcal{E} = \langle L, \{N_x\}_{x \in L}, \{R_x\}_{x \in L} \rangle$ es una EFC.

Supongamos que existe una F_1 -estructura $\mathbf{L} = \langle L, \mathfrak{f} \rangle$ tal que $\mathcal{E}_L = \mathcal{E}$. Según el Teorema 6.2.9 y (P $_{F_1}$ 5) de la Proposición 2.1.6, se debe verificar:

$$R_0 = \{-0 \vee -y : y \in \mathfrak{f}(0)\} = \{1 \vee -y : y \in \{1\}\} = \{1\}$$

lo que contradice (I). De este modo, $\mathcal{E}_L \neq \mathcal{E}$, para toda F_1 -estructura \mathbf{L} . \blacksquare

EJEMPLO 6.2.18 De acuerdo con la Proposición 6.2.17, \mathcal{E}_4 (Ejemplo 6.1.13) es una EFC para la cual no existe una F_1 -estructura con soporte en B_4 que la induzca en el sentido del Teorema 6.2.9.

OBSERVACIÓN 6.2.19 Teniendo en cuenta la Proposición 6.2.17, \mathcal{E}_2^{1122} y \mathcal{E}_2^{1222} (Cuadro 6.1) son EFC que no provienen de F_1 -estructuras con soporte en B_2 . \square

Seguidamente, tratamos la relación entre las estructuras inducidas.

PROPOSICIÓN 6.2.20 *Si L es una F_1 -estructura, entonces $L = L_{\mathcal{E}_L}$.* \square

DEMOSTRACIÓN. Sea $L = \langle L, f \rangle$ una F_1 -estructura. Por el Teorema 6.2.9, tenemos que $\mathcal{E}_L = \langle L, \{N_x\}_{x \in L}, \{O_x\}_{x \in L} \rangle$ es una EFC, siendo $N_x := f(x)$, para cada $x \in L$. Por (F₁2) de la Definición 2.1.1 y Proposición 6.2.1, obtenemos que $L_{\mathcal{E}_L} := \langle L, t \rangle$ es una F_1 -estructura, con $t(x) := N_x = f(x)$, para cada $x \in L$. Así, $L = L_{\mathcal{E}_L}$. \blacksquare

OBSERVACIÓN 6.2.21 En el Ejemplo 6.2.4 vimos que:

$$B_4 = L_{\mathcal{E}_4} \quad (\text{I})$$

siendo \mathcal{E}_4 la EFC del Ejemplo 6.1.13 y B_4 la F_1 -estructura del Ejemplo 2.1.3.

Por otro lado, en los Ejemplos 6.1.13 y 6.2.12, se puede visualizar:

$$\mathcal{E}_4 \neq \mathcal{E}_{B_4} \quad (\text{II})$$

De (I) y (II), obtenemos $\mathcal{E}_4 \neq \mathcal{E}_{L_{\mathcal{E}_4}}$. De este modo, tenemos un caso en el que no es posible recuperar una EFC a través de las estructuras inducidas. \square

Para que ocurra la igualdad entre una EFC y la EFC inducida por una F_1 -estructura inducida por esta, se precisan condiciones más fuertes (y evidentes), tal como indicamos a continuación.

PROPOSICIÓN 6.2.22 *Sea $\mathcal{E} = \langle L, \{N_x\}_{x \in L}, \{R_x\}_{x \in L} \rangle$ una EFC que satisfice:*

$$-x \in N_x, \text{ para cada } x \in L$$

Entonces, $\mathcal{E}_{L_{\mathcal{E}}} = \mathcal{E}$ si, y solo si, $R_x = \{-x \vee -y : y \in N_x\}$, para cada $x \in L$. \square

DEMOSTRACIÓN.

(\implies) Admitamos que $\mathcal{E}_{L_{\mathcal{E}}} = \mathcal{E} = \langle L, \{N_x\}_{x \in L}, \{R_x\}_{x \in L} \rangle$ tal que

$$-x \in N_x, \text{ para cada } x \in L$$

Por Proposición 6.2.1, $L_{\mathcal{E}} = \langle L, f \rangle$ es F_1 -estructura, siendo $f(x) := N_x$, para todo $x \in L$.

Luego, aplicando el Teorema 6.2.9, sigue que:

$$R_x = \{-x \vee -y : y \in f(x)\} = \{-x \vee -y : y \in N_x\}$$

para todo $x \in L$.

(\impliedby) Inmediata de la Proposición 6.2.1 y del Teorema 6.2.9. ■

EJEMPLO 6.2.23 A partir del Cuadro 6.1, tenemos que \mathcal{E}_2 y $\bar{\mathcal{E}}_2$ satisfacen las condiciones de la Proposición 6.2.22, por tanto,

$$\mathcal{E}_{L_{\mathcal{E}_2}} = \mathcal{E}_2 \quad \text{y} \quad \mathcal{E}_{L_{\bar{\mathcal{E}}_2}} = \bar{\mathcal{E}}_2$$

mientras que de la Observación 6.2.19 y Proposición 6.2.1,

$$\mathcal{E}_{L_{\mathcal{E}_2^{1122}}} \neq \mathcal{E}_2^{1122} \quad \text{y} \quad \mathcal{E}_{L_{\bar{\mathcal{E}}_2^{1222}}} \neq \mathcal{E}_2^{1222}$$

Por otra parte, sabiendo que $N_1^{1112} = \{0\}$, tenemos:

$$\{-1 \vee -y : y \in N_1^{1112}\} = \{0 \vee -y : y \in \{0\}\} = \{1\} \neq O_1^{1112}$$

De este modo, $\mathcal{E}_{L_{\mathcal{E}_2^{1112}}} \neq \mathcal{E}_2^{1112}$.

Finalmente, considerando que $N_0^{1121} = \{1\}$, obtenemos:

$$\{-0 \vee -y : y \in N_0^{1121}\} = \{1 \vee -y : y \in \{1\}\} = \{1\} \neq O_0^{1121}$$

Por tanto, $\mathcal{E}_{L_{\bar{\mathcal{E}}_2^{1121}}} \neq \mathcal{E}_2^{1121}$.

En definitiva, \mathcal{E}_2 y $\bar{\mathcal{E}}_2$ son las únicas EFC determinadas en B_2 que pueden

recuperarse mediante las estructuras inducidas. \square

COROLARIO 6.2.24 Si L es un álgebra de Boole, entonces $\mathcal{E}_{\bar{L}} = \mathcal{E}_{L_{\bar{\mathfrak{f}}_L}} = \bar{\mathcal{E}}_L$. \square

DEMOSTRACIÓN. Sea L un álgebra de Boole, según Notación 6.1.14 y Teorema 6.1.15, $\bar{\mathcal{E}}_L = \langle L, \{N_x\}_{x \in L}, \{O_x\}_{x \in L} \rangle$ es una EFC, siendo:

$$N_x = x^\top \quad \text{y} \quad O_x = \{-x \vee -y : y \in x^\top\}, \quad \text{para cada } x \in L \quad (\text{I})$$

Según el Corolario 6.2.6,

$$L_{\bar{\mathcal{E}}_L} = \langle L, \bar{\mathfrak{f}}_L \rangle = \bar{L} \quad (\text{II})$$

De (I) y (B5) de la Proposición 1.1.9 resultan las condiciones de la Proposición 6.2.22. Por tanto,

$$\mathcal{E}_{L_{\bar{\mathcal{E}}_L}} = \bar{\mathcal{E}}_L$$

y usando (II), queda $\mathcal{E}_{\bar{L}} = \mathcal{E}_{L_{\bar{\mathcal{E}}_L}} = \bar{\mathcal{E}}_L$. \blacksquare

EJEMPLO 6.2.25 En el Ejemplo 6.1.16, vimos que $\bar{\mathcal{E}}_{B_2} = \bar{\mathcal{E}}_2$. Luego, aplicando el Corolario 6.2.24, obtenemos $\mathcal{E}_{\bar{B}_2} = \mathcal{E}_{L_{\bar{\mathcal{E}}_2}} = \bar{\mathcal{E}}_2$. \square

PROPOSICIÓN 6.2.26 Sea $\mathcal{E}_L = \langle L, \{N_x\}_{x \in L}, \{O_x\}_{x \in L} \rangle$ la EFC inducida por la F_1 -estructura $L = \langle L, \mathfrak{f} \rangle$. Se verifican las propiedades siguientes:

- (a) Si $x \in L$, entonces $1 \in O_x$ y $-x \in N_x$.
- (b) Si $v_{\mathbb{S}_\Sigma}$ es una extensión booleana determinada por $\mathbb{S}_\Sigma := (\Upsilon, h, L)$ en la signatura Σ y $\alpha \in F_\Sigma$ tal que $\{\circ\alpha, \neg(\alpha \& \neg\alpha), \alpha \& \neg\alpha\} \subseteq F_\Sigma \setminus \Upsilon$ y $v_{\mathbb{S}_\Sigma}(\neg\alpha) \in N_{v_{\mathbb{S}_\Sigma}(\alpha)}$, entonces $v_{\mathbb{S}_\Sigma}(\circ\alpha) \in O_{v_{\mathbb{S}_\Sigma}(\alpha)}$. \square

DEMOSTRACIÓN. Sea $L = \langle L, \mathfrak{f} \rangle$ una F_1 -estructura y \mathcal{E}_L su EFC inducida.

Consideremos los conjuntos definidos en el Teorema 6.2.9, para cada $x \in L$:

- $N_x = \mathfrak{f}(x)$
- $O_x = \{-x \vee -y : y \in \mathfrak{f}(x)\}$

(a) Sea $x \in L$. Dado que, por (F₁2) de la Definición 2.1.1, tenemos que $-x \in \mathfrak{f}(x)$, resulta que $1 = -x \vee -(-x) \in O_x$ y $-x \in N_x$.

(b) Sea $\alpha \in \mathbf{F}_\Sigma$ tal que $\{\circ\alpha, \neg(\alpha \& \neg\alpha), \alpha \& \neg\alpha\} \subseteq \mathbf{F}_\Sigma \setminus \Upsilon$. Asumiendo que $v_{\mathbb{S}_\Sigma}(\neg\alpha) \in N_{v_{\mathbb{S}_\Sigma}(\alpha)} = \mathfrak{f}(v_{\mathbb{S}_\Sigma}(\alpha))$, de la Proposición 5.1.5-c3, tenemos:

$$v_{\mathbb{S}_\Sigma}(\circ\alpha) = -v_{\mathbb{S}_\Sigma}(\alpha) \vee -v_{\mathbb{S}_\Sigma}(\neg\alpha) \in O_{v_{\mathbb{S}_\Sigma}(\alpha)}$$

■

6.3. CC-valuaciones

En la sección previa vimos que los conceptos de F_1 -estructuras y EFC no son interdefinibles; sin embargo, considerando ciertas condiciones, se puede obtener un modelo a partir del otro. Esto nos motiva a buscar alguna vinculación entre las valuaciones en EFC formuladas en [5] con las definidas en la Sección 5.2.

NOTACIÓN 6.3.1 Sea $\mathcal{E} = \langle L, \{N_x\}_{x \in L}, \{O_x\}_{x \in L} \rangle$ una EFC. Dado los elementos de a, b, c de L , definimos los conjuntos siguientes:

- $VN_{abc} := \{d \in N_c : d \Rightarrow (a \wedge b) = 1\} = \{d \in N_c : d \leq a \wedge b\}$
- $VC_{abc} := \{d \in N_{a \wedge b} : d \Rightarrow c = 1\} = \{d \in N_{a \wedge b} : d \leq c\}$

□

DEFINICIÓN 6.3.2 [5, pág. 250] Dada una EFC $\mathcal{E} = \langle L, \{N_x\}_{x \in L}, \{O_x\}_{x \in L} \rangle$, una *CC-valuación* en \mathcal{E} es una aplicación $v : \mathbf{F}_\Sigma \rightarrow L$ que satisface las propiedades siguientes:

(v_{CC}1) $v(\alpha \vee \beta) = v(\alpha) \vee v(\beta)$, $v(\alpha \& \beta) = v(\alpha) \wedge v(\beta)$ y

$$v(\alpha \supset \beta) = v(\alpha) \Rightarrow v(\beta) = -v(\alpha) \vee v(\beta)$$

(v_{CC}2) $v(\neg\alpha) \in N_{v(\alpha)}$

(v_{CC}3) $v(\neg\neg\alpha) \in CF_{v(\alpha)v(\neg\alpha)}$

$$(v_{CC4}) \quad v(\circ\alpha) \in BC_{v(\alpha)v(\neg\alpha)}$$

$$(v_{CC5}) \quad v(\circ\alpha) \in CI_{v(\alpha)v(\neg\alpha)}$$

$$(v_{CC6}) \quad v(\circ\alpha) \in CL_{v(\alpha)v(\neg\alpha)}$$

$$(v_{CC7}) \quad v(\neg\circ\alpha) \in VN_{v(\alpha)v(\neg\alpha)v(\circ\alpha)}$$

$$(v_{CC8}) \quad v(\neg(\alpha\&\neg\alpha)) \in VC_{v(\alpha)v(\neg\alpha)v(\circ\alpha)}$$

$$(v_{CC9}) \quad v(\circ(\alpha \vee \beta)) \in CA_{v(\alpha)v(\beta)v(\circ\alpha)v(\circ\beta)}^{\vee}; \quad v(\circ(\alpha\&\beta)) \in CA_{v(\alpha)v(\beta)v(\circ\alpha)v(\circ\beta)}^{\wedge} \text{ y}$$

$$v(\circ(\alpha \supset \beta)) \in CA_{v(\alpha)v(\beta)v(\circ\alpha)v(\circ\beta)}^{\rightarrow}$$

□

EJEMPLO 6.3.3 Consideremos la EFC del Ejemplo 6.1.13 determinada en el álgebra de Boole B_4 (Figura 2.1):

$$\mathcal{E}_4 := \langle B_4, \{N_x\}_{x \in B_4}, \{O_x\}_{x \in B_4} \rangle$$

siendo

$$N_0 = \{1\}, \quad N_1 = \{0, a\}, \quad N_x := \{-x, 1\}, \quad \text{para cada } x \in B_4 \setminus \{0, 1\} \quad (\text{I})$$

$$O_x := B_4, \quad \text{para cada } x \in B_4 \quad (\text{II})$$

Veamos que la extensión booleana $v_{\mathbb{C}_\Sigma}$ en la signatura Σ del Ejemplo 5.1.8 es una CC-valuación en \mathcal{E}_4 .

Tengamos en cuenta que $\mathbb{C}_\Sigma = (\Upsilon, v_{\mathbb{C}_\Sigma}, B_4)$, siendo $\Upsilon = Var \cup Var^\neg$.

Notemos que, a partir de (I), se cumple:

$$\forall x \in B_4, \quad -x \in N_x \quad (\text{III})$$

Además, dado $\gamma \in F_\Sigma$, como $\{\circ\gamma, \neg\circ\gamma, \neg(\gamma\&\neg\gamma), \gamma\&\neg\gamma\} \subseteq F_\Sigma \setminus \Upsilon$, de (c3) y (c4) de la Proposición 5.1.5, se satisface:

$$v_{\mathbb{C}_\Sigma}(\circ\gamma) = v_{\mathbb{C}_\Sigma}(\neg(\gamma\&\neg\gamma)) = -(v_{\mathbb{C}_\Sigma}(\gamma) \wedge v_{\mathbb{C}_\Sigma}(\neg\gamma)) = -v_{\mathbb{C}_\Sigma}(\neg\circ\gamma) \quad (\text{IV})$$

Probemos las condiciones de la Definición 6.3.2, empleando la Definición 5.1.4 y Proposición 6.1.17.

(v_{CC}1) Puesto que $\alpha\#\beta \notin \Upsilon$, para todo $\{\alpha, \beta\} \subseteq F_\Sigma$ y para todo $\# \in \{\vee, \&, \supset\}$, la condición se verifica teniendo en cuenta (e_Σ3), (e_Σ4) y (e_Σ5).

(v_{CC}2) Sea $\alpha \in F_\Sigma$. Se presentan los siguientes casos:

- $\alpha \in Var$

A partir de (a2) y (a3) del Ejemplo 5.1.8 y (I), tenemos:

$$v_{\mathbb{C}_\Sigma}(\neg\alpha) = a \in N_1 = N_{v_{\mathbb{C}_\Sigma}(\alpha)}$$

- $\alpha \in Var^\neg$ o $\alpha \notin \Upsilon$

Considerando (b3) y (c2) del Ejemplo 5.1.8 y (III):

$$v_{\mathbb{C}_\Sigma}(\neg\alpha) = -v_{\mathbb{C}_\Sigma}(\alpha) \in N_{v_{\mathbb{C}_\Sigma}(\alpha)}$$

Se cumple (v_{CC}2).

(v_{CC}3) Sea $\alpha \in F_\Sigma$. Se presentan los siguientes casos:

- $\alpha \in Var$

De (a2), (a3) y (a4) del Ejemplo 5.1.8, sigue que:

$$v_{\mathbb{C}_\Sigma}(\alpha) = 1 \quad v_{\mathbb{C}_\Sigma}(\neg\alpha) = a \quad \text{y} \quad v_{\mathbb{C}_\Sigma}(\neg\neg\alpha) = b$$

Teniendo en cuenta (P_{Cila}10), (I) y Cuadro 2.1:

$$CF_{v_{\mathbb{C}_\Sigma}(\alpha)v_{\mathbb{C}_\Sigma}(\neg\alpha)} = CF_{1a} = N_a = \{-a, 1\} = \{b, 1\}$$

Así, $v_{\mathbb{C}_\Sigma}(\neg\neg\alpha) \in CF_{v_{\mathbb{C}_\Sigma}(\alpha)v_{\mathbb{C}_\Sigma}(\neg\alpha)}$.

- $\alpha \in Var^\neg$ o $\alpha \notin \Upsilon$

De (b) y (c) del Ejemplo 5.1.8:

$$v_{\mathbb{C}_\Sigma}(\neg\alpha) = -v_{\mathbb{C}_\Sigma}(\alpha) \quad \text{y} \quad v_{\mathbb{C}_\Sigma}(\neg\neg\alpha) = v_{\mathbb{C}_\Sigma}(\alpha) \quad (\text{V})$$

Por otro lado, de (III):

$$v_{\mathbb{C}_\Sigma}(\alpha) = -(-v_{\mathbb{C}_\Sigma}(\alpha)) \in N_{-v_{\mathbb{C}_\Sigma}(\alpha)}$$

Esto nos permite aplicar (P_{Cila} 9):

$$CF_{v_{\mathbb{C}_\Sigma}(\alpha)v_{\mathbb{C}_\Sigma}(\neg\alpha)} = CF_{v_{\mathbb{C}_\Sigma}(\alpha)(-v_{\mathbb{C}_\Sigma}(\alpha))} = \{v_{\mathbb{C}_\Sigma}(\alpha)\}$$

De (V), $v_{\mathbb{C}_\Sigma}(\neg\neg\alpha) \in CF_{v_{\mathbb{C}_\Sigma}(\alpha)v_{\mathbb{C}_\Sigma}(\neg\alpha)}$.

En ambos casos, se cumple (v_{CC} 3).

(v_{CC} 4) Es inmediato de (IV), (II) y Notación 6.1.1.

(v_{CC} 5) Sea $\alpha \in F_\Sigma$. Según (II) y (III), tenemos que $v_{\mathbb{C}_\Sigma}(\circ\alpha) \in O_{v_{\mathbb{C}_\Sigma}(\alpha)}$ y $-v_{\mathbb{C}_\Sigma}(\circ\alpha) \in N_{v_{\mathbb{C}_\Sigma}(\circ\alpha)}$, respectivamente.

De (IV), podemos considerar:

$$-v_{\mathbb{C}_\Sigma}(\circ\alpha) \leq v_{\mathbb{C}_\Sigma}(\alpha) \wedge v_{\mathbb{C}_\Sigma}(\neg\alpha)$$

Así, de acuerdo con la Notación 6.1.1, obtenemos:

$$v_{\mathbb{C}_\Sigma}(\circ\alpha) \in CI_{v_{\mathbb{C}_\Sigma}(\alpha)v_{\mathbb{C}_\Sigma}(\neg\alpha)}$$

(v_{CC} 6) Sea $\alpha \in F_\Sigma$. De (II), ocurre:

$$v_{\mathbb{C}_\Sigma}(\circ\alpha) \in O_{v_{\mathbb{C}_\Sigma}(\alpha)}$$

mientras que, de (IV) y (III),

$$v_{\mathbb{C}_\Sigma}(\circ\alpha) = -(v_{\mathbb{C}_\Sigma}(\alpha) \wedge v_{\mathbb{C}_\Sigma}(\neg\alpha)) \in N_{v_{\mathbb{C}_\Sigma}(\alpha) \wedge v_{\mathbb{C}_\Sigma}(\neg\alpha)}$$

Obtenemos, según la Notación 6.1.1, $v_{\mathbb{C}_\Sigma}(\circ\alpha) \in CL_{v_{\mathbb{C}_\Sigma}(\alpha)v_{\mathbb{C}_\Sigma}(\neg\alpha)}$.

(v_{CC}7) Sea $\alpha \in F_\Sigma$. De (IV), podemos escribir:

$$v_{\mathbb{C}_\Sigma}(\neg \circ \alpha) = -v_{\mathbb{C}_\Sigma}(\circ \alpha) \quad \text{y} \quad v_{\mathbb{C}_\Sigma}(\neg \circ \alpha) \leq v_{\mathbb{C}_\Sigma}(\alpha) \wedge v_{\mathbb{C}_\Sigma}(\neg \alpha)$$

Luego, de (III):

$$v_{\mathbb{C}_\Sigma}(\neg \circ \alpha) \in N_{v_{\mathbb{C}_\Sigma}(\circ \alpha)}$$

y, así, $v_{\mathbb{C}_\Sigma}(\neg \circ \alpha) \in VN_{v_{\mathbb{C}_\Sigma}(\alpha)v_{\mathbb{C}_\Sigma}(\neg\alpha)v_{\mathbb{C}_\Sigma}(\circ\alpha)}$ (Notación 6.3.1).

(v_{CC}8) Sea $\alpha \in F_\Sigma$.

De (IV) y (III), resulta:

$$v_{\mathbb{C}_\Sigma}(\neg(\alpha \& \neg \alpha)) = -(v_{\mathbb{C}_\Sigma}(\alpha) \wedge v_{\mathbb{C}_\Sigma}(\neg \alpha)) \in N_{v_{\mathbb{C}_\Sigma}(\alpha) \wedge v_{\mathbb{C}_\Sigma}(\neg \alpha)}$$

Como, además, de (IV), podemos escribir:

$$v_{\mathbb{C}_\Sigma}(\neg(\alpha \& \neg \alpha)) \leq v_{\mathbb{C}_\Sigma}(\circ \alpha)$$

obtenemos que $v_{\mathbb{C}_\Sigma}(\neg(\alpha \& \neg \alpha)) \in VC_{v_{\mathbb{C}_\Sigma}(\alpha)v_{\mathbb{C}_\Sigma}(\neg\alpha)v_{\mathbb{C}_\Sigma}(\circ\alpha)}$ (Notación 6.3.1).

(v_{CC}9) Tomemos $\{\alpha, \beta\} \subseteq F_\Sigma$ y $\# \in \{\vee, \&, \supset\}$. Como $\neg(\alpha \# \beta) \notin \Upsilon = Var \cup Var^\neg$, de Ejemplo 5.1.8-c4, se cumple:

$$v_{\mathbb{C}_\Sigma}(\circ(\alpha \# \beta)) = 1, \text{ para todo } \# \in \{\vee, \&, \supset\}$$

Así,

$$v_{\mathbb{C}_\Sigma}(\circ \alpha) \wedge v_{\mathbb{C}_\Sigma}(\circ \beta) \leq v_{\mathbb{C}_\Sigma}(\circ(\alpha \# \beta)), \text{ para todo } \# \in \{\vee, \&, \supset\}$$

Y, teniendo en cuenta (II), también, obtenemos:

- $v_{\mathbb{C}_\Sigma}(\circ(\alpha \vee \beta)) \in O_{v_{\mathbb{C}_\Sigma}(\alpha) \vee v_{\mathbb{C}_\Sigma}(\beta)}$
- $v_{\mathbb{C}_\Sigma}(\circ(\alpha \& \beta)) \in O_{v_{\mathbb{C}_\Sigma}(\alpha) \wedge v_{\mathbb{C}_\Sigma}(\beta)}$
- $v_{\mathbb{C}_\Sigma}(\circ(\alpha \supset \beta)) \in O_{v_{\mathbb{C}_\Sigma}(\alpha) \Rightarrow v_{\mathbb{C}_\Sigma}(\beta)}$

Luego, de la Notación 6.1.1, sigue que:

$$v_{\mathbb{C}\Sigma}(\circ(\alpha \vee \beta)) \in CA_{v_{\mathbb{C}\Sigma}(\alpha)v_{\mathbb{C}\Sigma}(\beta)v_{\mathbb{C}\Sigma}(\circ\alpha)v_{\mathbb{C}\Sigma}(\circ\beta)}^{\vee}$$

$$v_{\mathbb{C}\Sigma}(\circ(\alpha \& \beta)) \in CA_{v_{\mathbb{C}\Sigma}(\alpha)v_{\mathbb{C}\Sigma}(\beta)v_{\mathbb{C}\Sigma}(\circ\alpha)v_{\mathbb{C}\Sigma}(\circ\beta)}^{\wedge}$$

$$v_{\mathbb{C}\Sigma}(\circ(\alpha \supset \beta)) \in CA_{v_{\mathbb{C}\Sigma}(\alpha)v_{\mathbb{C}\Sigma}(\beta)v_{\mathbb{C}\Sigma}(\circ\alpha)v_{\mathbb{C}\Sigma}(\circ\beta)}^{\supset}$$

De este modo, $v_{\mathbb{C}\Sigma}$ es una CC-valuación en \mathcal{E}_4 . \square

EJEMPLO 6.3.4 Dada la F_1 -estructura $B_8 = \langle B_8, \mathfrak{f} \rangle$ del Ejemplo 2.1.4 y los conjuntos:

- $N_x := \mathfrak{f}(x)$, para cada $x \in B_8$ (I)
- $O_x := \{-x \vee -y : y \in \mathfrak{f}(x)\}$, para cada $x \in B_8$

tenemos que $\mathcal{E}_{B_8} := \langle B_8, \{N_x\}_{x \in B_8}, \{O_x\}_{x \in B_8} \rangle$ es la EFC inducida por B_8 , según Definición 6.2.10 y Teorema 6.2.9.

Sea la extensión booleana $v_{\mathbb{H}\Sigma}$ determinada por $\mathbb{H}\Sigma = (\Upsilon, h, B_8)$ en la signatura Σ del Ejemplo 5.1.9, siendo $\Upsilon = \text{Var} \cup \text{Var}^\neg \cup \text{Var}^{\neg\neg}$.

Como $\{\circ\gamma, \neg\circ\gamma, \neg(\gamma \& \neg\gamma), \gamma \& \neg\gamma\} \subseteq F_\Sigma \setminus \Upsilon$, para cada $\gamma \in F_\Sigma$, de (c3) y (c4) de la Proposición 5.1.5 obtenemos:

$$v_{\mathbb{B}\Sigma}(\circ\gamma) = v_{\mathbb{B}\Sigma}(\neg(\gamma \& \neg\gamma)) = -(v_{\mathbb{B}\Sigma}(\gamma) \wedge v_{\mathbb{B}\Sigma}(\neg\gamma)) = -v_{\mathbb{C}\Sigma}(\neg\circ\gamma) \quad (\text{II})$$

para todo $\gamma \in F_\Sigma$.

Mientras que, de la Proposición 6.2.26-a, ocurre:

$$\forall x \in B_8, 1 \in O_x \text{ y } -x \in N_x \quad (\text{III})$$

Probemos que $v_{\mathbb{H}\Sigma}$ es una CC-valuación en \mathcal{E}_{B_8} .

(**v_{CC}1**) Inmediata de (e_Σ3), (e_Σ4) y (e_Σ5) de la Definición 5.1.4, ya que $\alpha \# \beta \notin \Upsilon$, para todo $\{\alpha, \beta\} \subseteq F_\Sigma$ y para todo $\# \in \{\vee, \&, \supset\}$.

En lo que sigue, usamos los cálculos del Ejemplo 5.1.9 y las condiciones de la Proposición 6.1.17.

(v_{CC}2) Sea $\alpha \in F_\Sigma$. Se presentan los siguientes casos:

- $\alpha \in Var$

De (a2), (a3), (I) y definición de f (Ejemplo 2.1.4),

$$v_{\mathbb{H}_\Sigma}(\neg\alpha) = e \in f(1) = f(v_{\mathbb{H}_\Sigma}(\alpha)) = N_{v_{\mathbb{H}_\Sigma}(\alpha)}$$

- $\alpha \in Var^\neg$

De (b2), (b3) y definición de f (Ejemplo 2.1.4),

$$v_{\mathbb{H}_\Sigma}(\neg\alpha) = f \in f(e) = f(v_{\mathbb{H}_\Sigma}(\alpha)) = N_{v_{\mathbb{H}_\Sigma}(\alpha)}$$

- $\alpha \in Var^{\neg\neg}$ o $\alpha \notin \Upsilon$

De (c2) y (III), $v_{\mathbb{H}_\Sigma}(\neg\alpha) = -v_{\mathbb{H}_\Sigma}(\alpha) \in N_{v_{\mathbb{H}_\Sigma}(\alpha)}$.

Por tanto, se satisface (v_{CC}2).

(v_{CC}3) Sea $\alpha \in F_\Sigma$. Se presentan los siguientes casos:

- $\alpha \in Var$

De (a2), (a3), (I) y (P_{Cila}10) y definición de f (Ejemplo 2.1.4), resulta:

$$CF_{v_{\mathbb{H}_\Sigma}(\alpha)v_{\mathbb{H}_\Sigma}(\neg\alpha)} = CF_{1e} = N_e = f(e) = \{a, f, 1\}$$

y, por el ítem (a4), $v_{\mathbb{H}_\Sigma}(\neg\neg\alpha) = f \in CF_{v_{\mathbb{H}_\Sigma}(\alpha)v_{\mathbb{H}_\Sigma}(\neg\alpha)}$.

- $\alpha \in Var^\neg$

Como $N_f = f(f) = \{c, d\}$, según (b2), (b3), Notación 6.1.1 y orden en B_8 (Figura 2.2):

$$CF_{v_{\mathbb{H}_\Sigma}(\alpha)v_{\mathbb{H}_\Sigma}(\neg\alpha)} = CF_{ef} = \{x \in N_f : x \leq e\} = \{x \in \{c, d\} : x \leq e\} = \{c\}$$

Del ítem **(b4)**, $v_{\mathbb{H}_\Sigma}(\neg\neg\alpha) = c \in CF_{v_{\mathbb{H}_\Sigma}(\alpha)v_{\mathbb{H}_\Sigma}(\neg\alpha)}$.

- $\alpha \in Var^{\neg\neg}$ o $\alpha \notin \Upsilon$

De **(c2)**, $v_{\mathbb{H}_\Sigma}(\neg\alpha) = -v_{\mathbb{H}_\Sigma}(\alpha)$ y como, de **(III)** se verifica $-v_{\mathbb{H}_\Sigma}(\alpha) \in N_{v_{\mathbb{H}_\Sigma}(\alpha)}$, podemos aplicar (**P_{Cila}9**):

$$CF_{v_{\mathbb{H}_\Sigma}(\alpha)v_{\mathbb{H}_\Sigma}(\neg\alpha)} = CF_{v_{\mathbb{H}_\Sigma}(\alpha)(-v_{\mathbb{H}_\Sigma}(\alpha))} = \{v_{\mathbb{H}_\Sigma}(\alpha)\}$$

Del ítem **(c3)**, $v_{\mathbb{H}_\Sigma}(\neg\neg\alpha) = v_{\mathbb{H}_\Sigma}(\alpha) \in CF_{v_{\mathbb{H}_\Sigma}(\alpha)v_{\mathbb{H}_\Sigma}(\neg\alpha)}$.

De los tres casos, concluimos que se cumple (**v_{CC}3**).

(v_{CC}4) Sea $\alpha \in F_\Sigma$. A partir de **(II)**, obtenemos:

$$v_{\mathbb{H}_\Sigma}(\circ\alpha) \wedge v_{\mathbb{H}_\Sigma}(\alpha) \wedge v_{\mathbb{H}_\Sigma}(\neg\alpha) = 0$$

Por otro lado, como $\{\circ\alpha, \neg(\alpha \& \neg\alpha), \alpha \& \neg\alpha\} \subseteq F_\Sigma \setminus \Upsilon$ y $v_{\mathbb{H}_\Sigma}(\neg\alpha) \in N_{v_{\mathbb{H}_\Sigma}(\alpha)}$, pues se verifica (**v_{CC}2**), de la Proposición **6.2.26-b**, resulta:

$$v_{\mathbb{H}_\Sigma}(\circ\alpha) \in O_{v_{\mathbb{H}_\Sigma}(\alpha)}$$

Así, $v_{\mathbb{H}_\Sigma}(\circ\alpha) \in BC_{v_{\mathbb{H}_\Sigma}(\alpha)v_{\mathbb{H}_\Sigma}(\neg\alpha)}$ (Notación **6.1.1**) y se cumple (**v_{CC}4**).

Incluso, hemos conseguido probar:

$$\forall \alpha \in F_\Sigma, v_{\mathbb{H}_\Sigma}(\circ\alpha) \in O_{v_{\mathbb{H}_\Sigma}(\alpha)} \quad (\text{IV})$$

(v_{CC}5) Dado $\alpha \in F_\Sigma$. De **(IV)**, $v_{\mathbb{H}_\Sigma}(\circ\alpha) \in O_{v_{\mathbb{H}_\Sigma}(\alpha)}$, mientras que, de **(III)**, tenemos que $-v_{\mathbb{H}_\Sigma}(\circ\alpha) \in N_{v_{\mathbb{H}_\Sigma}(\circ\alpha)}$. Considerando **(II)** y Notación **6.1.1**:

$$v_{\mathbb{H}_\Sigma}(\circ\alpha) \in CI_{v_{\mathbb{H}_\Sigma}(\alpha)v_{\mathbb{H}_\Sigma}(\neg\alpha)}$$

(v_{CC}6) Sea $\alpha \in F_\Sigma$.

De **(II)** y **(III)**,

$$v_{\mathbb{H}_\Sigma}(\circ\alpha) = -(v_{\mathbb{H}_\Sigma}(\alpha) \wedge v_{\mathbb{H}_\Sigma}(\neg\alpha)) \in N_{v_{\mathbb{H}_\Sigma}(\alpha) \wedge v_{\mathbb{H}_\Sigma}(\neg\alpha)}$$

y por (IV), tenemos:

$$v_{\mathbb{H}\Sigma}(\circ\alpha) \in O_{v_{\mathbb{H}\Sigma}(\alpha)}$$

Otra vez, por Notación 6.1.1, $v_{\mathbb{H}\Sigma}(\circ\alpha) \in CL_{v_{\mathbb{H}\Sigma}(\alpha)v_{\mathbb{H}\Sigma}(\neg\alpha)}$.

(v_{CC}7) Sea $\alpha \in F_{\Sigma}$. Como se cumple (v_{CC}2), tenemos:

$$v_{\mathbb{H}\Sigma}(\neg \circ \alpha) \in N_{v_{\mathbb{H}\Sigma}(\circ\alpha)}$$

De (II), $v_{\mathbb{H}\Sigma}(\neg \circ \alpha) = v_{\mathbb{H}\Sigma}(\alpha) \wedge v_{\mathbb{H}\Sigma}(\neg\alpha)$ y por Notación 6.3.1, ocurre:

$$v_{\mathbb{H}\Sigma}(\neg \circ \alpha) \in VN_{v_{\mathbb{H}\Sigma}(\alpha)v_{\mathbb{H}\Sigma}(\neg\alpha)v_{\mathbb{H}\Sigma}(\circ\alpha)}$$

(v_{CC}8) Sea $\alpha \in F_{\Sigma}$. A partir de (II) y (III), sabemos:

- $v_{\mathbb{H}\Sigma}(\neg(\alpha \& \neg\alpha)) = v_{\mathbb{H}\Sigma}(\circ\alpha)$
- $v_{\mathbb{H}\Sigma}(\neg(\alpha \& \neg\alpha)) = -(v_{\mathbb{H}\Sigma}(\alpha) \wedge v_{\mathbb{H}\Sigma}(\neg\alpha)) \in N_{v_{\mathbb{H}\Sigma}(\alpha) \wedge v_{\mathbb{H}\Sigma}(\neg\alpha)}$

Así, $v_{\mathbb{H}\Sigma}(\neg(\alpha \& \neg\alpha)) \in VC_{v_{\mathbb{H}\Sigma}(\alpha)v_{\mathbb{H}\Sigma}(\neg\alpha)v_{\mathbb{H}\Sigma}(\circ\alpha)}$ (Notación 6.3.1).

(v_{CC}9) Tomemos $\alpha, \beta \in F_{\Sigma}$ y $\# \in \{\vee, \&, \supset\}$. Dado que $\neg(\alpha \#\beta) \notin \Upsilon$, por (e_Σ2) de la Definición 5.1.4, tenemos:

$$v_{\mathbb{H}\Sigma}(\neg(\alpha \#\beta)) = -v_{\mathbb{H}\Sigma}(\alpha \#\beta) \tag{V}$$

Luego, se satisfacen las igualdades siguientes:

$$\begin{aligned} v_{\mathbb{H}\Sigma}(\circ(\alpha \#\beta)) &= -(v_{\mathbb{H}\Sigma}(\alpha \#\beta) \wedge v_{\mathbb{H}\Sigma}(\neg(\alpha \#\beta))) \text{ — usando (II)} \\ &= -(v_{\mathbb{H}\Sigma}(\alpha \#\beta) \wedge -v_{\mathbb{H}\Sigma}(\alpha \#\beta)) \text{ — usando (V)} \\ &= -0 \\ &= 1 \end{aligned}$$

Por tanto, se cumple que $v_{\mathbb{H}\Sigma}(\circ\alpha) \wedge v_{\mathbb{H}\Sigma}(\circ\beta) \leq 1 = v_{\mathbb{H}\Sigma}(\circ(\alpha \#\beta))$, para todo $\# \in \{\vee, \&, \supset\}$.

Además, teniendo en cuenta (III), obtenemos:

$$v_{\mathbb{H}_\Sigma}(\circ(\alpha \vee \beta)) = 1 \in O_{v_{\mathbb{H}_\Sigma}(\alpha) \vee v_{\mathbb{H}_\Sigma}(\beta)}; \quad v_{\mathbb{H}_\Sigma}(\circ(\alpha \& \beta)) = 1 \in O_{v_{\mathbb{H}_\Sigma}(\alpha) \wedge v_{\mathbb{H}_\Sigma}(\beta)}$$

$$v_{\mathbb{H}_\Sigma}(\circ(\alpha \supset \beta)) = 1 \in O_{v_{\mathbb{H}_\Sigma}(\alpha) \Rightarrow v_{\mathbb{H}_\Sigma}(\beta)}$$

y, así, por la Notación 6.1.1, resulta:

$$v_{\mathbb{H}_\Sigma}(\circ(\alpha \vee \beta)) \in CA_{v_{\mathbb{H}_\Sigma}(\alpha) v_{\mathbb{H}_\Sigma}(\beta) v_{\mathbb{H}_\Sigma}(\circ\alpha) v_{\mathbb{H}_\Sigma}(\circ\beta)}^\vee$$

$$v_{\mathbb{H}_\Sigma}(\circ(\alpha \& \beta)) \in CA_{v_{\mathbb{H}_\Sigma}(\alpha) v_{\mathbb{H}_\Sigma}(\beta) v_{\mathbb{H}_\Sigma}(\circ\alpha) v_{\mathbb{H}_\Sigma}(\circ\beta)}^\wedge$$

$$v_{\mathbb{H}_\Sigma}(\circ(\alpha \supset \beta)) \in CA_{v_{\mathbb{H}_\Sigma}(\alpha) v_{\mathbb{H}_\Sigma}(\beta) v_{\mathbb{H}_\Sigma}(\circ\alpha) v_{\mathbb{H}_\Sigma}(\circ\beta)}^\Rightarrow$$

De este modo, $v_{\mathbb{H}_\Sigma}$ es una CC-valuación en \mathcal{E}_{B_8} . □

Las siguientes propiedades originales serán útiles para establecer relaciones entre las CC-valuaciones y la semántica de F_1 -estructuras.

PROPOSICIÓN 6.3.5 *Sea $\mathcal{E} = \langle L, \{N_x\}_{x \in L}, \{O_x\}_{x \in L} \rangle$ una EFC. Si v es una CC-valuación en \mathcal{E} , entonces, para cada $\alpha, \beta \in \mathbf{F}_\Sigma$, se satisfacen las propiedades siguientes:*

$$(Pv_{CC1}) \quad v(\neg\neg\alpha) \leq v(\alpha) \text{ y } -v(\neg\neg\alpha) \vee v(\alpha) = 1$$

$$(Pv_{CC2}) \quad v(\alpha) \wedge v(\neg\alpha) \wedge v(\circ\alpha) = 0$$

$$(Pv_{CC3}) \quad v(\neg \circ \alpha) \vee v(\circ \alpha) = 1 \text{ y } v(\neg \circ \alpha) \leq v(\alpha) \wedge v(\neg \alpha)$$

$$(Pv_{CC4}) \quad v(\circ \alpha) \wedge v(\neg \circ \alpha) = 0$$

$$(Pv_{CC5}) \quad v(\circ \alpha) = -(v(\alpha) \wedge v(\neg \alpha)) = -v(\neg \circ \alpha) = v(\neg(\alpha \& \neg \alpha))$$

$$(Pv_{CC6}) \quad \text{Para } \# \in \{\vee, \&, \supset\}, v(\circ \alpha) \wedge v(\circ \beta) \leq v(\circ(\alpha \# \beta)) \text{ y} \\ - (v(\circ \alpha) \wedge v(\circ \beta)) \vee v(\circ(\alpha \# \beta)) = 1$$

$$(Pv_{CC7}) \quad -v(\neg(\alpha \& \neg \alpha)) \in (v(\circ \alpha))^\top \quad \square$$

DEMOSTRACIÓN. Sean $\mathcal{E} = \langle L, \{N_x\}_{x \in L}, \{O_x\}_{x \in L} \rangle$ una EFC y $v : \mathbf{F}_\Sigma \rightarrow L$ una CC-valuación en \mathcal{E} .

Tomemos $\alpha, \beta \in F_\Sigma$ y consideremos las condiciones de la Definición 6.3.2.

(Pv_{CC}1) De (v_{CC}3), sabemos que $v(\neg\neg\alpha) \in CF_{v(\alpha)v(\neg\alpha)}$ y, por la Notación 6.1.1, $v(\neg\neg\alpha) \leq v(\alpha)$. Teniendo en cuenta esta desigualdad y (B4) de la Proposición 1.1.9, sigue que $\neg v(\neg\neg\alpha) \vee v(\alpha) = 1$.

(Pv_{CC}2) De (v_{CC}4), $v(\circ\alpha) \in BC_{v(\alpha)v(\neg\alpha)}$ y por la Notación 6.1.1, resulta:

$$v(\alpha) \wedge v(\neg\alpha) \wedge v(\circ\alpha) = 0$$

(Pv_{CC}3) De (v_{CC}7), $v(\neg\circ\alpha) \in VN_{v(\alpha)v(\neg\alpha)v(\circ\alpha)}$. Según la Notación 6.3.1:

$$v(\neg\circ\alpha) \in N_{v(\circ\alpha)} \text{ y } v(\neg\circ\alpha) \leq v(\alpha) \wedge v(\neg\alpha)$$

y usando (F_{Cila}3) de la Definición 6.1.2, queda:

$$v(\neg\circ\alpha) \vee v(\circ\alpha) = 1$$

(Pv_{CC}4) De la desigualdad de (Pv_{CC}3) y (Pv_{CC}2), resulta:

$$v(\circ\alpha) \wedge v(\neg\circ\alpha) \leq v(\circ\alpha) \wedge (v(\alpha) \wedge v(\neg\alpha)) = 0$$

Como 0 es el primer elemento de L , obtenemos $v(\circ\alpha) \wedge v(\neg\circ\alpha) = 0$.

(Pv_{CC}5) A partir de (Pv_{CC}3), obtenemos:

$$1 = v(\circ\alpha) \vee v(\neg\circ\alpha) \leq v(\circ\alpha) \vee (v(\alpha) \wedge v(\neg\alpha))$$

y, por ende, se cumple que $v(\circ\alpha) \vee (v(\alpha) \wedge v(\neg\alpha)) = 1$.

Considerando (Pv_{CC}2) y la unicidad de negación booleana,

$$v(\circ\alpha) = \neg(v(\alpha) \wedge v(\neg\alpha)) \tag{I}$$

Por otro lado, de (v_{CC}8), $v(\neg(\alpha \& \neg\alpha)) \in VC_{v(\alpha)v(\neg\alpha)v(\circ\alpha)}$ y por Notación 6.3.1, ocurre:

$$v(\neg(\alpha \& \neg\alpha)) \in N_{v(\alpha) \wedge v(\neg\alpha)} \tag{II}$$

$$v(\neg(\alpha \& \neg\alpha)) \leq v(\circ\alpha) \quad (\text{III})$$

De (III) y (I), tenemos:

$$v(\neg(\alpha \& \neg\alpha)) \wedge (v(\alpha) \wedge v(\neg\alpha)) \leq v(\circ\alpha) \wedge (v(\alpha) \wedge v(\neg\alpha)) = v(\circ\alpha) \wedge \neg v(\circ\alpha) = 0$$

es decir,

$$v(\neg(\alpha \& \neg\alpha)) \wedge (v(\alpha) \wedge v(\neg\alpha)) = 0$$

Además, de (II) y (F_{Cila}3) de la Definición 6.1.2, resulta:

$$v(\neg(\alpha \& \neg\alpha)) \vee (v(\alpha) \wedge v(\neg\alpha)) = 1$$

Por unicidad de la negación booleana, obtenemos:

$$v(\neg(\alpha \& \neg\alpha)) = \neg(v(\alpha) \wedge v(\neg\alpha))$$

Finalmente, de la desigualdad de (Pv_{CC}3) y (I) obtenemos:

$$v(\neg \circ \alpha) \wedge v(\circ\alpha) \leq (v(\alpha) \wedge v(\neg\alpha)) \wedge v(\circ\alpha) = \neg v(\circ\alpha) \wedge v(\circ\alpha) = 0$$

esto es, $v(\neg \circ \alpha) \wedge v(\circ\alpha) = 0$.

Otra vez, por (Pv_{CC}3), $v(\neg \circ \alpha) \vee v(\circ\alpha) = 1$, así,

$$v(\circ\alpha) = \neg v(\neg \circ \alpha)$$

(Pv_{CC}6) De (v_{CC}9):

$$v(\circ(\alpha \vee \beta)) \in CA_{v(\alpha)v(\beta)v(\circ\alpha)v(\circ\beta)}^{\vee}$$

$$v(\circ(\alpha \& \beta)) \in CA_{v(\alpha)v(\beta)v(\circ\alpha)v(\circ\beta)}^{\wedge}$$

$$v(\circ(\alpha \supset \beta)) \in CA_{v(\alpha)v(\beta)v(\circ\alpha)v(\circ\beta)}^{\Rightarrow}$$

De acuerdo con la Notación 6.1.1, tenemos:

$$v(\circ\alpha) \wedge v(\circ\beta) \leq v(\circ(\alpha \# \beta)), \text{ para } \# \in \{\vee, \&, \supset\}$$

Por (B4) de la Proposición 1.1.9, queda:

$$-(v(\circ\alpha) \wedge v(\circ\beta)) \vee v(\circ(\alpha\#\beta)) = 1$$

(Pv_{CC}7) De (Pv_{CC}5) y (B5) de la Proposición 1.1.9, obtenemos:

$$-v(\neg(\alpha\&\neg\alpha)) = -v(\circ\alpha) \in (v(\circ\alpha))^{\top}$$

■

6.3.1. Relación entre valuaciones

En este espacio analizamos la posibilidad de obtener una F_1 -valuación para Cila a partir de una CC-valuación, y viceversa.

TEOREMA 6.3.6 *Sea $L = \langle L, \mathfrak{f} \rangle$ una F_1 -estructura. Si v es una F_1 -valuación para Cila en L , entonces v es una CC-valuación en \mathcal{E}_L .* □

DEMOSTRACIÓN. Sean $L = \langle L, \mathfrak{f} \rangle$ una F_1 -estructura y $v : \mathbf{F}_{\Sigma} \rightarrow L$ una F_1 -valuación para Cila en L .

De acuerdo con el Teorema 6.2.9, podemos definir una EFC:

$$\mathcal{E}_L = \langle L, \{N_x\}_{x \in L}, \{O_x\}_{x \in L} \rangle$$

tal que, para cada $x \in L$:

$$N_x = \mathfrak{f}(x) \tag{I}$$

$$O_x = \{-x \vee -y : y \in \mathfrak{f}(x)\} \tag{II}$$

Primeramente, notemos que, de (v_{FCila}3) de la Definición 5.2.1 y (II), tenemos que $-v(\alpha) \vee -v(\neg\alpha) \in O_{v(\alpha)}$.

Además, por (P_{vcila}1) de la Proposición 5.2.5, resulta:

$$v(\circ\alpha) = -v(\alpha) \vee -v(\neg\alpha) \in O_{v(\alpha)} \tag{III}$$

Ahora, demostremos las condiciones de la Definición 6.3.2, usando la Definición 5.2.1 y Proposición 5.2.5.

(v_{CC}1) Inmediato de (v_{FCila}1).

(v_{CC}2) Inmediato de (I) y (v_{FCila}3).

(v_{CC}3) De (I) y (v_{FCila}3), sabemos que:

$$-v(\neg\neg\alpha) \in f(v(\alpha)) = N_{v(\alpha)} \quad \text{y} \quad v(\neg\neg\alpha) \in f(v(\neg\alpha)) = N_{v(\neg\alpha)}$$

Aplicando (P_{Cila}1) de la Proposición 6.1.17, así, obtenemos $v(\neg\neg\alpha) \leq v(\alpha)$. De este modo, $v(\neg\neg\alpha) \in CF_{v(\alpha)v(\neg\alpha)}$ (Notación 6.1.1).

(v_{CC}4) De (III) y (v_{FCila}2), resulta $v(\circ\alpha) \in BC_{v(\alpha)v(\neg\alpha)}$ (Notación 6.1.1).

(v_{CC}5) De (I) y (v_{FCila}3), se cumple que $v(\neg\circ\alpha) \in f(v(\circ\alpha)) = N_{v(\circ\alpha)}$. Por otro lado, teniendo en cuenta (P_{vcila}1), $v(\neg\circ\alpha) \leq v(\alpha) \wedge v(\neg\alpha)$. Finalmente, por (III) y Notación 6.1.1, $v(\circ\alpha) \in CI_{v(\alpha)v(\neg\alpha)}$.

(v_{CC}6) De (I), (v_{FCila}3) y (v_{FCila}1) se satisface:

$$v(\neg(\alpha\&\neg\alpha)) \in f(v(\alpha\&\neg\alpha)) = N_{v(\alpha\&\neg\alpha)} = N_{v(\alpha)\wedge v(\neg\alpha)}$$

Además, de (P_{vcila}1), $v(\neg(\alpha\&\neg\alpha)) \leq v(\circ\alpha)$. Por último, de (III) y Notación 6.1.1, $v(\circ\alpha) \in CL_{v(\alpha)v(\neg\alpha)}$.

(v_{CC}7) De (I) y (v_{FCila}3), se cumple que $v(\neg\circ\alpha) \in f(v(\circ\alpha)) = N_{v(\circ\alpha)}$; mientras que por (P_{vcila}1), resulta que $v(\neg\circ\alpha) \leq v(\alpha) \wedge v(\neg\alpha)$. Considerando la Notación 6.3.1, $v(\neg\circ\alpha) \in VN_{v(\alpha)v(\neg\alpha)v(\circ\alpha)}$.

(v_{CC}8) De (I), (v_{FCila}3) y (v_{FCila}1) obtenemos:

$$v(\neg(\alpha\&\neg\alpha)) \in f(v(\alpha\&\neg\alpha)) = N_{v(\alpha\&\neg\alpha)} = N_{v(\alpha)\wedge v(\neg\alpha)}$$

y por (P_{vcila}1), resulta:

$$v(\neg(\alpha\&\neg\alpha)) \leq v(\circ\alpha)$$

Luego, $v(\neg(\alpha\&\neg\alpha)) \in VC_{v(\alpha)v(\neg\alpha)v(\circ\alpha)}$ (Notación 6.3.1).

(**v_{CC}9**) De (III) y (**v_{FCila}1**), $v(\circ(\alpha \vee \beta)) \in O_{v(\alpha \vee \beta)} = O_{v(\alpha) \vee v(\beta)}$.

Además, de (**v_{FCila}4**) y (I), ocurre:

$$-(v(\circ\alpha) \wedge v(\circ\beta)) \in \mathfrak{f}(v(\circ(\alpha \vee \beta))) = N_{v(\circ(\alpha \vee \beta))}$$

y por (**P_{Cila}1**) de la Proposición 6.1.17, sigue que:

$$v(\circ\alpha) \wedge v(\circ\beta) \leq v(\circ(\alpha \vee \beta))$$

Así, $v(\circ(\alpha \vee \beta)) \in CA_{v(\alpha)v(\beta)v(\circ\alpha)v(\circ\beta)}^\vee$ (Notación 6.1.1).

En forma análoga, obtenemos:

$$v(\circ(\alpha \& \beta)) \in CA_{v(\alpha)v(\beta)v(\circ\alpha)v(\circ\beta)}^\wedge \quad \text{y} \quad v(\circ(\alpha \supset \beta)) \in CA_{v(\alpha)v(\beta)v(\circ\alpha)v(\circ\beta)}^\Rightarrow$$

Por tanto, v es una CC-valuación en \mathcal{E}_L . ■

EJEMPLO 6.3.7 Como $v_{\mathbb{C}_\Sigma}$ es una F_1 -valuación para Cila en B_4 (Ejemplo 5.2.2), por el Teorema 6.3.6, también es una CC-valuación en \mathcal{E}_{B_4} . □

OBSERVACIONES 6.3.8

(a) Cabe notar que de los Ejemplos 6.3.3 y 6.3.7, tenemos que $v_{\mathbb{C}_\Sigma}$ es una CC-valuación tanto en \mathcal{E}_4 como en \mathcal{E}_{B_4} , siendo $\mathcal{E}_4 \neq \mathcal{E}_{B_4}$ (Ejemplo 6.2.18).

(b) Dada una F_1 -estructura $S = \langle S, \mathfrak{g} \rangle$, denotamos por $V_{CilaF_1}(S)$ a la familia de aplicaciones definidas de F_Σ en S que son F_1 -valuaciones para Cila en S y por $CCV(\mathcal{E}_S)$ a la familia de aplicaciones definidas de F_Σ en S que son CC-valuaciones en la EFC \mathcal{E}_S .

Considerando el Teorema 6.3.6, tenemos:

$$V_{CilaF_1}(S) \subseteq CCV(\mathcal{E}_S), \text{ para toda } F_1\text{-estructura } S$$

(c) La extensión booleana $v_{\mathbb{H}_\Sigma}$ en la signatura Σ del Ejemplo 5.1.9, no es una F_1 -valuación para Cila en B_8 . En efecto, si tomamos $\alpha \in Var$, según (a2) y (a4) del Ejemplo 5.1.9, ocurre que $v_{\mathbb{H}_\Sigma}(\alpha) = 1$ y $-v_{\mathbb{H}_\Sigma}(\neg\neg\alpha) = -f = c$ (Cuadro 2.2); pero como $c \notin \{0, a, e, 1\} = \mathfrak{f}(1)$ (Ejemplo 2.1.4), sigue que

$\neg v_{\mathbb{H}_\Sigma}(\neg\neg\alpha) \notin \mathfrak{f}(v_{\mathbb{H}_\Sigma}(\alpha))$. Por tanto, no se verifica $(\mathbf{v}_{FCila}3)$ de la Definición 5.2.1.

En cambio, $v_{\mathbb{H}_\Sigma}$ es una CC-valuación en $\mathcal{E}_{\mathbf{B}_8}$ (Ejemplo 6.3.4), por tanto, en este caso, tenemos que $V_{Cila}F_1(\mathbf{B}_8) \subset CCV(\mathcal{E}_{\mathbf{B}_8})$. \square

Ahora, veamos en qué casos se cumple la igualdad entre las familias definidas en la Observación 6.3.8-b. Para ello, analizamos cuándo una CC-valuación es una F_1 -valuación para Cila, valiéndonos de las F_1 -estructuras inducidas por una EFC.

PROPOSICIÓN 6.3.9 *Sea $\mathcal{E} = \langle L, \{N_x\}_{x \in L}, \{O_x\}_{x \in L} \rangle$ una EFC tal que $N_x = x^\top$, para cada $x \in L$. Si v es una CC-valuación en \mathcal{E} , entonces v es una F_1 -valuación para Cila en $L_\mathcal{E} = \bar{L}$.* \square

DEMOSTRACIÓN. Sea $\mathcal{E} = \langle L, \{N_x\}_{x \in L}, \{O_x\}_{x \in L} \rangle$ una EFC tal que $N_x = x^\top$, para cada $x \in L$. De acuerdo con el Corolario 6.2.6, $L_\mathcal{E} = \langle L, \bar{\mathfrak{f}}_L \rangle$, siendo

$$\bar{\mathfrak{f}}_L(x) = x^\top = N_x \quad (\text{I})$$

Tomemos una CC-valuación v en \mathcal{E} y probemos que verifica las condiciones de la Definición 5.2.1, aplicando la Definición 6.3.2 y la Proposición 6.3.5.

($\mathbf{v}_{FCila}1$) Inmediato de ($\mathbf{v}_{CC}1$).

($\mathbf{v}_{FCila}2$) Se satisface a partir de ($\mathbf{Pv}_{CC}2$) y ($\mathbf{Pv}_{CC}4$).

($\mathbf{v}_{FCila}3$) Sea $\alpha \in F_\Sigma$. De ($\mathbf{v}_{CC}2$) y (I), $v(\neg\alpha) \in N_{v(\alpha)} = \bar{\mathfrak{f}}_L(v(\alpha))$; mientras que de ($\mathbf{Pv}_{CC}1$) y Definición 1.1.1, se cumple $\neg v(\neg\neg\alpha) \in (v(\alpha))^\top = \bar{\mathfrak{f}}_L(v(\alpha))$.

($\mathbf{v}_{FCila}4$) Inmediata de ($\mathbf{Pv}_{CC}6$), Definición 1.1.1 y (I).

($\mathbf{v}_{FCila}5$) Resulta de ($\mathbf{Pv}_{CC}7$) y (I).

Por tanto, v es una F_1 -valuación para Cila en $L_\mathcal{E} = \langle L, \bar{\mathfrak{f}}_L \rangle = \bar{L}$. \blacksquare

TEOREMA 6.3.10 *Sea v una aplicación definida sobre F_Σ con valores en un álgebra de Boole L . Entonces, v es una CC-valuación en $\bar{\mathcal{E}}_L = \mathcal{E}_{\bar{L}}$ si, y solo si, v es una F_1 -valuación para Cila en \bar{L} . \square*

DEMOSTRACIÓN. Sea L un álgebra de Boole. Según Notación 6.1.14 y Teorema 6.1.15, $\bar{\mathcal{E}}_L = \langle L, \{N_x\}_{x \in L}, \{O_x\}_{x \in L} \rangle$ es una EFC, siendo:

$$N_x = x^\top, \text{ para cada } x \in L \quad (\text{I})$$

$$O_x = \{-x \vee -y : y \in x^\top\}, \text{ para cada } x \in L$$

Considerando $\bar{L} = \langle L, \bar{\cdot}_L \rangle$ y teniendo en cuenta que, a partir de los Corolarios 6.2.6 y 6.2.24, ocurre:

$$L_{\bar{\mathcal{E}}_L} = \bar{L} \quad \text{y} \quad \mathcal{E}_{\bar{L}} = \bar{\mathcal{E}}_L$$

Ahora tomemos una aplicación v definida sobre F_Σ con valores en L .

(\implies) Admitamos que v es una CC-valuación en $\bar{\mathcal{E}}_L$. De (I) y Proposición 6.3.9, tenemos que v es una F_1 -valuación para Cila en $L_{\bar{\mathcal{E}}_L} = \bar{L}$.

(\impliedby) Asumamos que v es una F_1 -valuación para Cila en \bar{L} . De acuerdo con la Proposición 6.3.6, v es una CC-valuación en $\mathcal{E}_{\bar{L}} = \bar{\mathcal{E}}_L$. \blacksquare

COROLARIO 6.3.11 *Si v es una aplicación definida sobre F_Σ con valores en B_2 , se cumple que v es una CC-valuación en $\mathcal{E}_{\bar{B}_2} = \bar{\mathcal{E}}_2$ si, y solo si, v es una F_1 -valuación para Cila en \bar{B}_2 . \square*

DEMOSTRACIÓN. Inmediata del Teorema 6.3.10 y Ejemplo 6.2.25. \blacksquare

OBSERVACIÓN 6.3.12 Recapitulando, dada un álgebra de Boole L , por Teorema 6.3.10 y notaciones introducidas en Observación 6.3.8-b, obtenemos:

$$V_{\text{Cila}F_1}(\bar{L}) = CCV(\mathcal{E}_{\bar{L}}) = CCV(\bar{\mathcal{E}}_L)$$

siendo $CCV(\bar{\mathcal{E}}_L)$ la familia de aplicaciones definidas de F_Σ en L que son

CC-valuaciones en $\bar{\mathcal{E}}_L$.

En particular, para el caso de B_2 (usando el Corolario 6.3.11):

$$V_{\text{Cila}F_1}(\bar{B}_2) = CCV(\mathcal{E}_{\bar{B}_2}) = CCV(\bar{\mathcal{E}}_2)$$

siendo $CCV(\bar{\mathcal{E}}_2)$ la familia de aplicaciones definidas de F_Σ en B_2 que son CC-valuaciones en $\bar{\mathcal{E}}_2$. \square

Obviamente, en [5, págs. 250], los autores demuestran la correctitud y completitud de la semántica de las EFC basándose en una relación de consecuencia semántica que considera las CC-valuaciones, mientras que la decidibilidad la obtienen a través de todas las EFC sobre B_2 . Aquí, nos enfocamos en ofrecer una prueba de estos resultados respecto de $\bar{\mathcal{E}}_2$ mediante la teoría de las F_1 -estructuras.

DEFINICIÓN 6.3.13 Sea $\Gamma \cup \{\alpha\} \subseteq F_\Sigma$. Decimos que α es *consecuencia semántica de Γ respecto de $\bar{\mathcal{E}}_2$* , y lo denotamos por $\Gamma \models_{\bar{\mathcal{E}}_2}^{\text{Cila-EFC}} \alpha$, si, y solo si, para cada CC-valoración v en $\bar{\mathcal{E}}_2$, se verifica que $v(\alpha) = 1$, siempre que $v(\Gamma) \subseteq \{1\}$. \square

Dada la relevancia que tiene \bar{B}_2 en lo que se refiere a la semántica para Cila en nuestro trabajo (Teorema 5.3.16, Corolario 5.3.17) y su vinculación con la EFC $\bar{\mathcal{E}}_2$ (Observación 6.3.12), enunciemos el siguiente resultado que enlaza las relaciones de consecuencia semántica de Cila que usa F_1 -estructuras con la que versa en EFC.

TEOREMA 6.3.14 $\forall \Gamma \cup \{\alpha\} \subseteq F_\Sigma, \Gamma \models_{\bar{B}_2}^{\text{Cila}} \alpha$ si, y solo si, $\Gamma \models_{\bar{\mathcal{E}}_2}^{\text{Cila-EFC}} \alpha$. \square

DEMOSTRACIÓN. Resulta de las Definiciones 5.2.6 y 6.3.13 y del Corolario 6.3.11. \blacksquare

COROLARIO 6.3.15 $\forall \Gamma \cup \{\alpha\} \subseteq F_\Sigma, \Gamma \vdash_{\text{Cila}} \alpha$ si, y solo si, $\Gamma \models_{\bar{\mathcal{E}}_2}^{\text{Cila-EFC}} \alpha$. \square

DEMOSTRACIÓN. Inmediata de los Teoremas 5.3.16 y 6.3.14. \blacksquare

Finalmente, a partir del Teorema 5.3.19 y del Corolario 6.3.15, también, teniendo en cuenta que $F_\Theta \subseteq F_\Sigma$, resulta:

COROLARIO 6.3.16 $\forall \Gamma \cup \{\alpha\} \subseteq F_\Theta, \Gamma \vdash_{C_1} \alpha$ si, y solo si, $\Gamma \models_{\bar{\mathcal{E}}_2}^{Cila-EFC} \alpha$. \square

Capítulo 7

Conclusiones y estudios futuros

Esta tesis estudia las F_1 -estructuras como semántica de las lógicas paraconsistentes C_1 y Cila. El modelo consiste en un par $\langle L, f \rangle$ conformado por un álgebra de Boole L y una aplicación f definida sobre L en $\wp(L)$ que verifica solo dos condiciones relativas a los conceptos de negación booleana y para-aniquilador, por lo que es del tipo algebraico-relacional. A los elementos del subconjunto que f le asigna a cada x de L , los denominamos negaciones paraconsistentes de x , siendo un ejemplo de estas la negación booleana $\neg x$.

La definición de tal modelo se debió a los intentos de simplificar la formulación de las C_1 -estructuras propuestas por el Dr. Manuel Fidel para la lógica C_1 , definida, a grandes rasgos, como una terna, cuyas componentes son un álgebra de Boole (o bien, un retículo implicativo clásico acotado en términos de Fidel) y dos familias de subconjuntos del álgebra. Y este es el motivo por el que buscamos contrastar con [19] en gran parte de nuestro trabajo. También cabe señalar que la investigación, dirigida en un primer momento por este investigador en el marco de un proyecto de la Universidad Nacional de San Juan, dio sus primeros pasos en el campo de la Topología, consiguiendo muy pocos progresos en virtud de la complejidad de las C_1 -estructuras.

Teniendo en cuenta este contexto, uno de los objetivos apuntó a demostrar que, dada una F_1 -estructura, se puede obtener una C_1 -estructura y viceversa, es decir, que ambos conceptos son interdefinibles. Esto se logró

gracias a uno de los resultados más importantes de nuestro trabajo, el cual versa en que la segunda familia de la terna de una estructura de Fidel se obtiene a partir de la primera (Teorema 4.1.8).

Optamos por una noción más fuerte que la de Fidel para el caso de las F_1 -subestructuras, teniendo repercusión tanto en los resultados como en los procedimientos empleados con respecto a [19]. Desde nuestro punto de vista, la definición adoptada puede evitar algunos aspectos de la versión de Fidel (Observación 4.1.22) en la determinación de una contraparte topológica de las F_1 -estructuras, ofreciéndonos otras alternativas para estudiar en un futuro próximo.

No podemos dejar de mencionar que el estudio de valuaciones se debió al Dr. Walter Carnielli, quien planteó la conveniencia de simplificar las interpretaciones de Fidel, o bien, formular unas nuevas. Como resultado presentamos las F_1 -valuaciones para C_1 a partir de las cuales probamos la correctitud y completitud de C_1 respecto de la F_1 -estructura canónica. Usando las estructuras inducidas, logramos mostrar que las aplicaciones que son F_1 -valuaciones en una F_1 -estructura son valuaciones en la C_1 -estructura inducida, encontrando que son una parte estricta en el caso de \overline{B}_2 .

El siguiente paso, obviamente, residió en comparar las F_1 -valuaciones con las bien conocidas bivaluaciones y casi-matrices de da Costa y Alves. En este caso, pudimos ver que esta semántica coincide con las F_1 -valuaciones en \overline{B}_2 y, consecuentemente, relacionamos nuestra propuesta con un método algorítmico. Tal vinculación nos abre la puerta para otros estudios que confronten las F_1 -valuaciones con otras semánticas basadas en las interpretaciones de da Costa y Alves, en particular, con uno de corte analítico llamado *método Tableau para C_1* (véase, por ejemplo, en [7]).

Otra de las recomendaciones de peso para nuestro trabajo vino de parte del Dr. Marcelo Coniglio. La sugerencia específica consistió en que comparásemos la semántica de las EFC para Cila exhibidas en [5] con la de las F_1 -estructuras. Como esta lógica es una extensión de C_1 , decidimos recorrer el camino aprendido para el caso de C_1 . Inevitablemente, tuvimos que

dedicarnos a establecer ciertas condiciones para construir ejemplos y, de ahí, introducir la noción de estructuras inducidas acordes con la situación. Con ellas mostramos que las nociones de EFC y de F_1 -estructuras no son interdefinibles e, incluso, que las primeras son una generalización de las C_1 -estructuras de Fidel.

También, definimos F_1 -valuaciones para Cila y demostramos propiedades necesarias tanto para la correctitud y completitud respecto de la F_1 -estructura canónica como para mostrar que es extensión de C_1 en base a esta. El contraste con la semántica de las EFC a través de estructuras inducidas mostró que la familia de las F_1 -valuaciones para Cila en una F_1 -estructura es parte de las CC-valuaciones en la EFC inducida, llegando a darse la inclusión estricta en un caso. Sin embargo, mostramos que la igualdad se satisface cuando se trata de \overline{B}_2 y una de las EFC determinadas en B_2 . Esto permitió ofrecer una demostración de la correctitud y completitud tanto de Cila como de C_1 respecto de esta EFC particular.

En cuanto a los modelos para las lógicas C_n , $n \geq 2$, debemos observar un resultado significativo. Dada una C_n -estructura de Fidel

$$\langle L, \{N_x\}_{x \in L}, \{N_x^{(n)}\}_{x \in L} \rangle$$

se cumple que $N_x^{(n)} = \{-x \vee -y : y \in N_x\}$, para cada $x \in L$. En efecto, dado $z \in N_x^{(n)}$, por la condición (EF_n5) de la Definición 4.1.2, tenemos que existe $\{x'\} \cup \{x^k : k \in I_n\} \cup \{(x^k)'\} \subseteq \wp(L)$ tal que:

$$x' \in N_x$$

$$x^k \in N_{x^{k-1} \wedge (x^{k-1})'}, \text{ para todo } k \in \{1, 2, \dots, n\} \quad \text{(I)}$$

$$(x^k)' \leq x^{k-1} \wedge (x^{k-1})', \text{ para todo } k \in \{1, 2, \dots, n\} \quad \text{(II)}$$

$$z = x^1 \wedge x^2 \wedge \dots \wedge x^n \quad \text{y} \quad x \wedge x' \wedge z = 0 \quad \text{(III)}$$

De (I) y (II), podemos obtener:

$$(x^1)' \vee x^t = 1, \text{ para cada } t \in \{1, 2, \dots, n\}$$

Usando esta igualdad y, otra vez, (II) cuando $k = 1$, para todo $t \in \{1, 2, \dots, n\}$, resulta:

$$1 = (x^1)' \vee x^t \leq (x \wedge x') \vee x^t,$$

Como 1 es último elemento de L , queda:

$$(x \wedge x') \vee x^t = 1, \text{ para todo } t \in \{1, 2, \dots, n\} \quad (\text{IV})$$

De (III), sigue que:

$$(x \wedge x') \vee z = \bigwedge_{t=1}^n ((x \wedge x') \vee x^t) = 1$$

Por la unicidad de la negación booleana, $z = -(x \wedge x') \in \{-x \vee -y : y \in N_x\}$ y, así, $N_x^{(n)} \subseteq \{-x \vee -y : y \in N_x\}$. La otra inclusión, se deduce de (EF_n6) de la definición de C_n -estructura, a partir de la cual, también, es necesario probar la igualdad enunciada en (IV).

Es decir, la familia de la tercera componente de la tupla del modelo de Fidel también depende de $\{N_x : x \in L\}$ cuando $n \geq 2$. Tal resultado es un buen augurio para un estudio similar al aquí presentado relativo al resto de la jerarquía de las lógicas de da Costa, puesto que creemos que las formulaciones que se obtengan pueden contribuir, de algún modo, en el desarrollo de semánticas topológicas al estilo de [2] u [11].

Asimismo, la mejora en el formalismo de los modelos para C_n nos brinda nuevas perspectivas en la determinación de dualidades topológicas. En este sentido, en [33] mostramos un estudio de este tipo para una clase de modelos inspirados en las C_ω -estructuras de Fidel.

Lo primero que hicimos, fue escribir la definición de C_ω -estructura de manera más sencilla y en sintonía con la de F_1 -estructura. Quedó como “un par $\langle L, f \rangle$, donde L es un RRP y f es una aplicación definida de L en $\wp(L)$ que verifica, para cada x de L , dos cláusulas: a) $\emptyset \subset f(x) \subseteq x^\top$ y b) $f(y) \cap \downarrow x \neq \emptyset$, para cada $y \in f(x)$.” Lo llamamos F_ω -estructura para distinguirlo de la versión de Fidel. El análisis nos dirigió a que restringiésemos el RRP a una cadena y, de ahí, surgió el nombre de F_ω -cadena.

Para simplificar aún más la tarea, definimos un nuevo modelo, al que bautizamos *cadena cubierta hacia abajo* o **DCC** (*Down Covered Chain*) para abreviar, mediante “un par $\langle L, A \rangle$, siendo (L, \leq) una cadena y A un subconjunto de L que satisface que $\uparrow A = L$ ”. Probamos que ambos conceptos son interdefinibles. Llamamos *Ch_ω-espacios* a la contraparte topológica de las DDC, que consisten en una adaptación de lo desarrollado en [9], a raíz del consejo del Dr. Sergio Celani. De este modo, conseguimos demostrar la dualidad entre estas categorías.

La continuación de la investigación en esta línea apunta a obtener una representación de una F_ω -estructura cualquiera mediante F_ω -cadenas. Otro tema de estudio se refiere a la posibilidad de inducir una F_1 -estructura en el conjunto cociente de la relación de equivalencia $\equiv_{\mathfrak{g}}$ definida sobre el RRP de una F_ω -estructura $\langle L, \mathfrak{g} \rangle$ dada por la cláusula “ $x \equiv_{\mathfrak{g}} y$ si, y solo si, $\mathfrak{g}(x) = \mathfrak{g}(y)$ ”. Creemos que ambos trabajos, si llegaran a prosperar, serían un aporte interesante en vista de que las F_ω -estructuras sirven de contraparte algebraico-relacional para la lógica C_ω .

Por último, una iniciativa, por demás ambiciosa, está encaminada a analizar la viabilidad de la semántica de F_1 -estructuras para C_1 como herramienta para la conceptualización en el análisis cualitativo de datos mediante el software “ATLAS.ti”.

Referencias

- [1] ALCHOURRÓN, C. E., Ed. *Lógica*. Trotta S. A., Madrid, 1995.
- [2] BAŞKENT, C. Topological semantics for da Costa Paraconsistent Logics C_ω and C_ω^* . In *New Directions in Paraconsistent Logic* (2015), J. Béziau, M. Chakraborty, and S. Dutta, Eds., vol. 152, Springer, pp. 427–444.
- [3] BURRIS, S., AND SANKAPPANAVAR, H. P. *A Course in Universal Algebra*, vol. 78. Springer-Verlag, New York, 1981.
- [4] CALOMINO, I., AND CELANI, S. A note on annihilators in distributive nearlattices. *Miskolc Mathematical Notes* 16, 1 (2015), 65–78.
- [5] CARNIELLI, W., AND CONIGLIO, M. E. *Paraconsistent Logic: Consistency, contradiction and negation*. Springer, Switzerland, 2016.
- [6] CARNIELLI, W., CONIGLIO, M. E., AND MARCOS, J. Logics of Formal Inconsistency. In *Handbook of Philosophical Logic*, D. M. Gabbay and F. Guenther, Eds., 2 ed., vol. 14. Springer, Dordrecht, The Netherlands, 2007, pp. 1–93.
- [7] CARNIELLI, W., AND MARCOS, J. A taxonomy of C -systems. In *Paraconsistency: the logical way to the inconsistent. Proceedings of the 2nd World Congress on Paraconsistency (WCP 2000)* (New York, 2002), W. Carnielli, M. E. Coniglio, and I. M. D’Ottaviano, Eds., vol. 228 of *Lecture Notes in Pure and Applied Mathematics*, Marcel Dekker, pp. 1–94.

- [8] CASTRO, J., CELANI, S., AND JANSANA, R. Distributive lattices with a generalized implication: Topological duality. *Order* 28, 2 (2011), 227–249.
- [9] CELANI, S., CABRER, L. M., AND MONTANGIE, D. Representation and duality for Hilbert algebras. *Central European Journal of Mathematics* 7, 3 (2009), 463–478.
- [10] CONIGLIO, M., AND FIGALLO-ORELLANO, A. A model-theoretic Analysis of Fidel-structures for mbC. In *Graham Priest on Dialetheism and Paraconsistency.*, C. Başkent and T. M. Ferguson, Eds., vol. 18. Springer, 2019, pp. 189–216.
- [11] CONIGLIO, M. E., AND PRIETO-SANABRIA, L. Modal logic S4 as a paraconsistent logic with a topological semantics. In *Logic and Computation: Essays in Honour of Amílcar Sernadas* (London, 2017), C. Caleiro, F. Dionisio, P. Gouveia, P. Mateus, and J. Rasga, Eds., College Publications, pp. 171–196.
- [12] CURRY, H. B. *Foundations of Mathematical Logic*. Dover Publications, New York, 1977.
- [13] DA COSTA, N. C. A. On the theory of Inconsistent Formal Systems. *Notre Dame Journal of Formal Logic* 15, 4 (1974), 497–510.
- [14] DA COSTA, N. C. A. *Sistemas Formais Inconsistentes*. UFPR, Curitiba, 1993.
- [15] DA COSTA, N. C. A., AND ALVES, E. H. A semantical analysis of the calculi C_n . *Notre Dame Journal of Formal Logic* 18, 4 (1977), 621–630.
- [16] DA COSTA, N. C. A., AND GUILLAUME, M. Négations composées et loi de Peirce dans les systèmes C_n . *Portugaliae Mathematica* 24, 4 (1965), 201–210.
- [17] DA COSTA, N. C. A., AND KRAUSE, D. *Notas de Lógica Parte I: Lógicas Proposicionais Clássica e Paraconsistente (Texto Preliminar)*. Departamento de Filosofia. UFSC, Florianópolis, 2004. <https://shortest.link/1wvp>.

- [18] DA COSTA, N. C. A., KRAUSE, D., AND BUENO, O. Paraconsistent Logics and Paraconsistency. In *Philosophy of Logic*. Elsevier, 2007, pp. 791–911.
- [19] FIDEL, M. M. The decidability of the calculi C_n . *Reports on Mathematical Logic* 8 (1977), 31–40.
- [20] FIDEL, M. M. An algebraic study of logic with constructive negation. In *Proceedings of the Third Brazilian Conference on Mathematical Logic* (São Paulo, 1980), A. I. Arruda, N. C. A. da Costa, and A. M. Sette, Eds., Sociedade Brasileira de Lógica, pp. 119–129.
- [21] FIDEL, M. M. *Nuevos enfoques en Lógica Algebraica*. PhD thesis, Universidad Nacional del Sur, Argentina, 2004.
- [22] GOLDBLATT, R. *Topoi. The categorial analysis of logic*. Elsevier Science Publishers B.V., The Netherlands, 1984.
- [23] GOMES, E. L. *Sobre a história da paraconsistência e a obra de da Costa: a instauração da Lógica Paraconsistente*. PhD thesis, IFCH, State University of Campinas, 2013.
- [24] KLEENE, S. C. *Introduction to Metamathematics*. North-Holland, Amsterdam, 1952.
- [25] KRAUSE, D. Lógica paraconsistente. *Scientific American Brasil* (Nov. 2004), 70–77.
- [26] MANDELKER, M. Relative annihilators in lattices. *Duke Mathematical* 37, 2 (1970), 377–386.
- [27] MARCOS, J. *Semânticas de traduções possíveis*. Dissertação (mestrado), Universidade Estadual de Campinas. Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, Campinas, 1999.
- [28] ODINTSOV, S. P. Algebraic semantics for paraconsistent Nelson’s logic. *Journal of Logic and Computation* 13, 4 (2003), 453–468.
- [29] ORTIZ-RICO, G. La heterodoxia de las lógicas de da Costa. *Matemáticas: Enseñanza Universitaria* XVI, 1 (June 2008), 37–50.

- [30] PALAU, G. *Introducción filosófica a las lógicas no clásicas*. Gedisa, Barcelona, 2002.
- [31] QUIROGA, V. An alternative definition of F -structures for the logic C_1 . *Bulletin of the Section of Logic* 42, 3/4 (2013), 119–134.
- [32] QUIROGA, V. F_1 -estructuras para la lógica Cila. In *Libro de Resúmenes de la LXIX Reunión Anual de Comunicaciones Científicas* (2020), Unión Matemática Argentina.
- [33] QUIROGA, V., AND FERNÁNDEZ, V. A topological duality for the F -chains associated with the logic C_ω . *Mathematica Bohemica* 142, 3 (2017), 225–241.
- [34] QUIROGA, V., AND FERNÁNDEZ, V. A simplified completeness proof for the paraconsistent logic C_1 . *South American Journal of Logic* (Mar. 2021). <http://www.sa-logic.org/aaccess/SAJL-quiroga-fernandez.pdf>.
- [35] RASIOWA, H., AND SIKORSKI, R. *The Mathematics of Metamathematics*, 1 ed. PWN Polish Scientific Publishers, Warszawa, 1963.
- [36] TUZIAK, R. Review. *The British Journal for the Philosophy of Science* 44, 1 (1993), 67–170.
- [37] VARLET, J. Relative annihilators in semilattices. *Bulletin of the Australian Mathematical Society* 9, 2 (1973), 169–185.

Índice alfabético

A

álgebra

abstracta, 17

de Boole, 25

de Heyting, 25

aniquilador

de un elemento, 22

relativo, 22

aplicación natural, 17

aridad, 16

axioma, 30

B

bimorfismo, 43

C

C_1 -estructura, 109

inducida, 120

C_1 -subestructura, 114

C_1 -Lindenbaum, 127

cadena, 18

cubierta hacia abajo, 227

casi-matriz, 148

CC-valuación, 203

Ch_ω -espacios, 227

clase de equivalencia, 17

C_n -estructura, 107

complejidad de una fórmula, 30

conectivo de

conjunción, 58

consistencia, 154

disyunción, 58

implicación, 58

negación, 58

conjunto

de fórmulas bien formadas, 30

cerrado para una operación, 16

cociente, 17

creciente, 18

decreciente, 18

ordenado, 18

totalmente ordenado, 18

consecuencia

directa, 30

semántica respecto de

una F_1 -estructura para C_1 , 89

una F_1 -estructura para Cila, 169

\bar{E}_2 para Cila, 220

F_1 -estructuras para C_1 , 89

F_1 -estructuras para Cila, 169

contradicción, 32

cota

inferior, 18

- superior, 18
- C_ω -estructura, 106
- D**
- dCA-valoración, 142
- derivación, 30
- down covered chain, 227
- E**
- EFC, 182
- inducida, 196
- el creciente de un conjunto, 18
- el decreciente de un conjunto, 18
- elemento
- cero, 18
- unidad, 18
- epimorfismo
- de álgebras de Boole, 28
- de orden, 20
- de retículos, 22
- estructura de Fidel para Cila, 182
- extensión
- booleana en la signatura
- Σ , 158
- Θ , 68
- de una lógica, 31
- propia de una lógica, 31
- F**
- F_1 -estructura, 35
- canónica, 41
- inducida por
- una C_1 -estructura, 117
- una EFC, 193
- un homomorfismo, 47
- producto, 50
- saturada, 41
- F_1 -Lindenbaum
- para C_1 , 100
- para Cila, 174
- F_1 -saturada, 41
- F_1 -subestructura, 39
- F_1 -valoración
- para C_1 , 76
- para Cila, 163
- fórmula
- atómica, 29
- bien comportada, 60
- bien formada, 29
- derivable, 31
- función restringida, 16
- F_ω -cadena, 226
- F_ω -estructura, 226
- H**
- homomorfismo
- booleano, 28
- de F_1 -estructuras, 43
- de orden, 19
- de retículos, 21
- I**
- imagen de un conjunto, 16
- imagen homomórfica, 28
- ínfimo, 18
- isomorfismo
- booleano, 28
- de F_1 -estructuras, 43
- de orden, 19

L

lógica

Cila, 154

 C_1 , 59 C_n ($1 < n < \omega$), 61 C_ω , 61

de la inconsistencia formal, 33

finitamente trivializable, 67

paraconsistente, 33

tarskiana, 31

lenguaje, 29

ley

de Dummett, 25

de Pierce, 25

LFI fuerte, 33

Logic of Formal Inconsistency, 33

M

MF-valuación, 130

monomorfismo de orden, 19

N N -saturada, 108

negación

booleana, 25

paraconsistente, 36

Ooperación n -aria, 16

operador de consistencia, 33

orden asociado a un retículo, 20

P

para-aniquilador

de un elemento, 23

relativo, 23

preimagen, 16

preorden, 19

primer elemento, 18

principio de explosión, 32

producto

cartesiano, 17

directo

de álgebras de Boole, 28

de retículos, 21

producto subdirecto, 29

proyección sobre i , 22

pseudocomplemento relativo, 22

R

reducción al absurdo, 62

regla de inferencia, 30

relación

compatible, 32

de consecuencia sintáctica, 31

de equivalencia, 17

de orden, 18

de orden lineal, 18

retículo, 20

acotado, 21

asociado a un orden, 20

distributivo, 21

finito, 21

implicativo, 24

clásico, 25

clásico acotado, 25

relativamente pseudocomplementado, 24

RRP inducido por el orden, 24

S

signatura proposicional, [29](#)

subálgebra de Boole, [28](#)

subretículo, [21](#)

supremo, [18](#)

T

teoría

 contradictoria, [32](#)

 inconsistente, [32](#)

 no trivial, [32](#)

 subyacente a una lógica, [32](#)

 trivial, [32](#)

teorema de una lógica, [31](#)

U

último elemento, [18](#)

V

variables proposicionales, [29](#)